

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #20 (tomo 2) Jan. 2016

A RECONSTITUIÇÃO ARQUEOLÓGICA

uma tradução visual

**Ludi Circenses
e Aurigas Vencedores
nos mosaicos hispânicos**

**Placas de Xisto Gravadas:
o caso do Castelo de Pavia**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[212 766 975 | 967 354 861]
 [c.arqueo.alm@gmail.com]
 [http://www.caa.org.pt]
 [http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Percursos Temáticos
Sessões nas Escolas
Simulação Arqueológica
Arqueologia Experimental

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
 ARQUEOLOGIA
 CONSERVAÇÃO E RESTAURO
 MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
 ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
 GESTÃO CULTURAL
 PUBLICAÇÕES

arque**o**hoje

fi nding our future...

Arqueohoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda
 Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália - Repeses . Office: 232 416 030 . 3500-682 Viseu
 Filial de Lisboa: Rua Penha de França, 109 - 1E 1170-302 Lisboa

Capa | Luís Barros e Jorge Raposo

Composição gráfica sobre ilustração que reconstituiu visualmente a informação arqueológica disponível sobre a *Domus* de Santiago, em Braga.

Ilustração © César Figueiredo.

II Série, n.º 20, tomo 2, Janeiro 2016

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Elisabete Gonçalves
(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Graziela Duarte,
Fernanda Lourenço e Sónia Tchissolle

Colaboram neste número |

Marco António Andrade, Luísa Batalha,
Márcio Beatriz, Nuno Bicho, Jacinta
Bugalhão, Maria Teresa Caetano,
Guilherme Cardoso, João Cascalheira,
Fernando Augusto Coimbra, José M.

Lopes Cordeiro, Cláudia Costa, Catarina
Costeira, Ana Pinto da Cruz, Vanessa
Dias, José d'Encarnação, Miguel Feio,
César Figueiredo, Silvério Figueiredo,
Rui Ribolhos Filipe, João José F. Gomes
†, Célia Gonçalves, Susana Gómez
Martinez, António Gonzalez, Marta
Isabel C. Leitão, Marco Liberato,
Virgílio Lopes, Olalla López-Costas,
Andrea Martins, Rui Mataloto, João
Marreiros, Lara Melo, Luís Campos

Paulo, Franklin Pereira, Telmo Pereira,
Severino Rodrigues, João Maia Romão,
Raquel Caçote Raposo, Sofia Soares,
Maria João de Sousa e António Carlos
Valera

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan*
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Depois de, no anterior Tomo, ter dedicado merecido espaço à ilustração científica, no caso aplicada ao registo e interpretação patrimonial de um dos mais antigos moinhos de maré do estuário do Tejo, a *Al-Madan Online* volta ao tema.

Agora, apresenta-se uma reflexão da sua aplicação à reconstituição de contextos e estruturas arqueológicas, traduzindo visualmente o estado do conhecimento que deles dispomos, numa mediação criativa entre a Ciência e os diferentes públicos. Entre os vários exemplos de aplicação, destaca-se a espectacular modelação 3D da Lisboa romana (*Olisipo*) que muitos já terão tido a felicidade de ver, nomeadamente na exibição do documentário sobre o fundeadouro recentemente descoberto no subsolo da frente ribeirinha desta cidade (filme realizado por Raul Losada, com uma contribuição muito importante deste projecto gráfico de César Figueiredo).

Outros estudos desenvolvem matérias relacionadas com o mesmo período histórico, ao tratar as então muito populares corridas de cavalos através da sua representação nos mosaicos tardo-romanos da Hispânia, ou as cerâmicas de verniz negro recolhidas nas mais recentes escavações arqueológicas do Teatro Romano de Lisboa, que atestam a integração da cidade nos sistemas de circulação de pessoas e de bens que já a ligavam à Península Itálica e ao mundo mediterrânico nos séculos II-I a.C. Mas, a propósito de um conjunto de placas de xisto gravadas provenientes do povoado calcolítico do Castelo de Pavia (Mora), há também uma reflexão sobre a presença, em contextos habitacionais, de materiais normalmente associados a práticas funerárias pré e proto-históricas. Outros autores abordam a produção de cerâmica vidrada em Alenquer, durante o século XVI, e integram essa actividade no plano mais geral da olaria coetânea na região do baixo Tejo. Por fim, a secção completa-se com a problemática da História militar medieval e da guerra de cerco, a propósito da conquista da cidade islâmica de Silves por D. Sancho I, em 1189, com o apoio de cruzados que se dirigiam à Terra Santa. Num plano patrimonial mais geral, dá-se a conhecer a oficina artesanal de Manuel Capa e dos seus filhos José e Carlos, em Tibães (Braga), especializada na reprodução das ferramentas usadas para trabalhar o couro, no domínio de artes ornamentais que remontam ao século XV. E não são esquecidos os vestígios da presença islâmica no nosso território, evidenciados por porta reconhecida na adaptação do antigo Convento de Nossa Senhora de Aracoeli a pousada, em Alcácer do Sal, nem o primeiro templo cristão construído em Albufeira, no século XIII ou em data anterior, destruído pelo terramoto de 1755 e agora realocado por intervenção arqueológica que também recorreu a técnicas de Arqueologia da Arquitectura. Notícias diversificadas dão conta de trabalhos e projectos recentes de natureza muito diversificada e, a terminar, reúne-se um amplo conjunto de comentários e balanços a eventos científicos e patrimoniais de âmbito nacional e internacional, consolidando a *Al-Madan Online* como veículo privilegiado para a rápida mediação e promoção do diálogo interdisciplinar e da Cultura científica. Como sempre, votos de boa leitura!...

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

ESTUDOS

A Reconstituição
Arqueológica: uma
tradução visual |
César Figueiredo...6 ▶

Guerra de Cerco (Silves) |
Lara Melo...64 ▶

Ludi Circenses
e Aurigas Vencedores nos
Mosaicos Hispânicos |
Maria Teresa Caetano...14 ▶

PATRIMÓNIO

Nos Bastidores de um
Ofício: as ferramentas
para trabalhar o couro da
oficina de Manuel Capa
(Tibães, Braga) |
Franklin Pereira...73 ▶

A Cerâmica Campaniense
do Teatro Romano de Lisboa |
Vanessa Dias...34 ▶

A Porta Muçulmana da
Alcáçova de Alcácer do Sal |
Marta Isabel Caetano
Leitão...80 ▶

Placas de Xisto Gravadas em
Contexto de Povoado: o caso
do Castelo de Pavia (Mora) |
Marco António Andrade,
Catarina Costeira e Rui
Mataloto...43 ▶

A Igreja de Santa
Maria de Albufeira |
Luís Campos Paulo...86 ▶

Produção Oleira Renascentista na Bacia
Hidrográfica do Baixo Tejo: a produção de cerâmicas
vidradas em Alenquer, durante o século XVI |
Guilherme Cardoso, João José Fernandes Gomes †,
Severino Rodrigues e Luísa Batalha...54 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

ICArEHB - Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano: um novo polo de investigação arqueológica | Cláudia Costa, Célia Gonçalves, João Cascalheira, João Marreiros, Telmo Pereira, Susana Carvalho, António Valera e Nuno Bicho...98 ▶

Balas, Botões e Fivelas: intervenção arqueológica no Campo de batalha do Vimeiro | Rui Ribolhos Filipe...101 ▶

Pelourinho de Vila Verde dos Francos (Alenquer): formatos antigos, novos usos - um caso de reaproveitamento | Raquel Caçote Raposo...106 ▶

Vestígios da Presença Templária no Castelo dos Mouros: uma laje epigrafada com a Cruz de Cristo | António Gonzalez, Márcio Beatriz, João Maia Romão e Maria João de Sousa...108 ▶

Ânfora Romana Dressel 2-4 Recolhida ao Largo do Cabo Espichel | Guilherme Cardoso e Severino Rodrigues...110 ▶

EVENTOS

Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos: tema de congresso internacional | José d'Encarnação...111 ▶

INCUNA 2015: XVII Jornadas Internacionais de Património Industrial | José Manuel Lopes Cordeiro...114 ▶

Workshop Paleodiet meets Paleopathology: using skeletal biochemistry to link ancient health, food and mobility | Olalla López-Costas...117 ▶

I Congresso Internacional As Aves na História Natural, na Pré-História e na História: um balanço final | Silvério Figueiredo, Fernando Augusto Coimbra e Miguel Feio...119 ▶

XIX International Rock Art Conference | Andrea Martins...120 ▶

Simpósio de Materiais Líticos em Barcelona | Sofia Soares...122 ▶

XIII Congresso da Association Internationale pour l'Étude de la Mosaique Antique | Virgílio Lopes...123 ▶

XI Congresso Internacional sobre a Cerâmica Medieval no Mediterrâneo | Susana Gómez Martinez e Marco Liberato...124 ▶

Arqueologia em Lisboa: mesa-redonda e encontro | Jacinta Bugalhão...125 ▶

2ª Mesa-Redonda Peninsular Tráfego de Objectos | Ana Pinto da Cruz...127 ▶

II Fórum sobre Património Natural, Etnográfico e Arqueológico | Ana Pinto da Cruz...128 ▶

Colóquio PRAXIS IV | Ana Pinto da Cruz...128 ▶

Simpósio Fusis Φυσις: o ser humano e os mistérios da Vida, da Morte e do Céu | Ana Pinto da Cruz...129 ▶

Colóquio Internacional Enclosing Worlds | António Carlos Valera...130

Lisboa 1415 Ceuta: história de duas cidades | Jacinta Bugalhão...132 ▶

RESUMO

Abordagem metodológica da ilustração como ferramenta de interpretação de sítios arqueológicos e de mediação entre a Arqueologia e o público, utilizando o desenho como forma de pensamento e de produção de conhecimento.

O autor apresenta como exemplo o projecto de modelação 3D da cidade de Lisboa no período romano (*Olisipo*), ensaio de criação de uma imagem mental suportada pela informação proveniente de múltiplas fontes.

PALAVRAS CHAVE: Ilustração científica; Metodologia; Época Romana; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

Methodological approach to illustration as a tool for the interpretation of archaeological sites and for mediation between Archaeology and the public, focussing on drawing as a means to view and produce knowledge.

The author gives the example of the 3D model of the city of Lisbon during Roman times (*Olisipo*), an attempt to create a mental picture supported by information from various sources.

KEY WORDS: Scientific illustration; Methodology; Roman times; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

Approche méthodologique de l'illustration en tant qu'outil pour l'interprétation de sites archéologiques et pour la médiation entre l'Archéologie et le public, utilisant le dessin comme forme de pensée et de production de savoir.

L'auteur présente comme exemple le projet de maquette en 3D de la ville de Lisbonne à l'époque romaine (*Olisipo*), tentative de réalisation d'une image mentale étayée par l'information provenant de multiples sources.

MOTS CLÉS: Illustration scientifique; Méthodologie; Époque romaine; *Olisipo* (Lisbonne).

A Reconstituição Arqueológica uma tradução visual

César Figueiredo¹

A ilustração arqueológica é como uma espécie de guia que, na impossibilidade de ser absolutamente fiel, funciona como um elemento indicador, devendo estar associados todos os elementos cuja existência esteja documentada.

A MÃO DO ILUSTRADOR E OS RECURSOS DISPONÍVEIS

A ilustração arqueológica tem vindo a adquirir um lugar de destaque na Arqueologia, como ferramenta de interpretação de sítios arqueológicos ou como elemento interlocutor entre a Arqueologia e o público. Se, por um lado, o desenho de espólio arqueológico sempre foi um meio auxiliar da Arqueologia, a ilustração arqueológica só tem vindo a conquistar um lugar de relevo no panorama português recentemente. Enquanto o desenho arqueológico funciona como “*substituto do objecto*” (LIMA, 2007), a ilustração arqueológica aglutina todos os elementos disponíveis da cultura material com o objectivo de reconstituir e possibilitar uma visão o mais fiel possível sobre o passado. Mas que metodologia tem permitido recriar lugares “esquecidos” e inimagináveis? Através de ilustrações criadas à mão ou pela Arqueologia virtual, onde as imagens são criadas por processos computadorizados, o método de trabalho do ilustrador / infografista deve ser sempre o mesmo, ou seja, é fundamental o acesso a toda a informação disponível sobre o lugar que se vai reconstituir e é imperioso que haja um diálogo aberto com os arqueólogos ou outros investigadores, com vista ao debate de ideias e ao desenvolvimento de soluções gráficas de estudo que permitam analisar e interpretar a ruína. Recriar em imagem aquilo que não existe hoje é uma tarefa que pode trazer dissabores se não se seguir uma metodologia de trabalho inteligível, baseada numa dialéctica e numa partilha de saberes e experiências. Independentemente do grau imaginativo que pode ser aplicado num trabalho de reconstituição, este dever ser sustentado por três categorias de recursos disponíveis, conforme refere Daniel JACOBI (2011: 39-40)¹: os testemunhos escritos de contemporâneos da época e o resultado das investigações de arqueólogos, os vestígios arqueológi-

¹ Licenciado em Arte e Comunicação e Mestre em Ilustração. Ilustrador científico de Arqueologia, especializado na ilustração de reconstituição arqueológica e histórica para Património. Docente na Escola Superior Artística do Porto - Guimarães.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

¹ Professor e investigador em Ciências da Informação e da Comunicação na Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse.

MAUSOLÉU ROMANO DA QUINTA DE BUCELAS

LOURES - PORTUGAL

César Figueiredo © 2012

FIG. 1 – Proposta de reconstituição do mausoléu da Quinta de Bucelas. A ruína do monumento preserva uma abóbada, sendo presumível que tivesse uma cobertura de duas águas para acentuar a sua altura e monumentalidade.

cos e a “mão” do ilustrador, que deverá estar suficientemente preparado e com conhecimentos aprofundados em áreas como a teoria da Arquitectura e a História da Arte.

UMA TRADUÇÃO VISUAL

Questionamo-nos muitas vezes se as imagens de reconstituição que vemos são mito ou realidade, se são uma leitura fiel daquilo que existiu numa determinada época ou se são imagens impregnadas de imaginação, unicamente com o propósito de encenar a ruína com o objetivo de atrair o público. É importante estarmos cientes que, sejam quais forem as propostas de reconstituição, estamos sempre no domínio do “provável” e de alguma “imaginação”. Mesmo que tenhamos elementos suficientes para que seja possível a realização de uma reconstituição com elevado grau de certeza, é inevitável surgirem múltiplas opções de reconstituição com base nos elementos disponíveis, sendo optada no fim a versão mais lógica. Neste contexto, o termo “imaginação” não deve ser interpretado como algo desprovido de sentido, mas sim algo que foi reconstituído com base em inúmeros elementos, alguns concretos e outros obtidos através de uma lógica de raciocínio, a qual Robert VERGNIEUX (2011: 53)² define como o princípio do raciocínio hipotético-dedutivo (Fig. 1).

² Engenheiro de investigação no CNRS - Université de Bordeaux III e responsável do Centre de Ressources Numériques 3D - Archéovision.

Este processo de criação de imagens de reconstituição e interpretação do passado pode ser entendido através dos parâmetros que definem o conceito de “tradução visual”. Para que possamos entender este conceito é fundamental compreender que a reconstituição arqueológica assenta nas três categorias de recursos referidas anteriormente por JACOBI (2011). O recurso à documentação escrita, sejam as descrições contemporâneas da época ou os resultados das investigações arqueológicas, são, na maioria dos casos, a base de apoio deste processo, onde a análise de toda a documentação escrita obedece ao que Roman Jakobson chama de tradução intersemiótica. Este fenómeno processual faz a transcodificação das palavras, ou seja, de análises textuais muito precisas e detalhadas num outro código semiótico, ou seja, iconografia (JAKOBSON, 1963). Este método só é perfeitamente posto em prática quando o ilustrador se torna num eficaz desenhador de imagem científica de natureza arqueológica. Entra em campo o interessante conceito de arqui-ionicidade proposto por Gérard GENETTE (2004) sobre a produção literária. Mas o que é que a produção literária tem que ver com o desenho de reconstituição? Segundo Genette, tem que ver com formas prototípicas, isto é, da mesma forma que um escritor tem em mente determinados “protótipos textuais” que controlam, por assim dizer, a forma automatizada daquilo que escreve, o ilustrador científico dispõe de uma biblioteca mental de modelos visuais, de protótipos que vão definir à partida o edifício que vai reconstituir. Estes modelos visuais, ou arqui-ícones, assentam primordialmente em edifícios bem preservados que escaparam à total ruína

FIG. 2 – Proposta de reconstrução da fase II do peristilo da *Domus* de Santiago, em Braga. Além dos elementos arquitectónicos e de todos os cálculos modulares para a arquitectura romana, foi determinante perceber que este espaço da casa obedece a uma tipologia muito própria que ajudou a definir o aspecto final das imagens de reconstrução.

ou desaparecimento, cuja leitura isolada ou integrada no seu contexto original permite interpretar outras arquitecturas do mesmo género. Cada modelo arquitectónico passa a ter uma gramática específica que vai, ou não, “encaixar” no tipo de vestígio em estudo. Ainda segundo JACOBI (2001: 41), “a vocação da arqui- iconicidade é propor e fornecer ao ilustrador um repertório de formas disponíveis que orientam o desenho. Estas visões latentes constituem uma estrutura, uma armadura das formas em falta ou para restituir” (Figs. 2 e 3).

OS ASPECTOS DETERMINANTES

Estas visões latentes de que nos fala Jacobi são, muitas das vezes, a solução de um vasto puzzle que é reconstruído através da interpretação baseada no pensamento por imagens, até se obter um registo lógico da interpretação da ruína. Observemos, por exemplo, o vasto traba-

FIG. 3 – Sobreposição da fase II em corte da proposta de reconstrução do peristilo da *Domus* de Santiago. A morfologia da ruína permite perceber qual a configuração original do espaço.

lho desenvolvido por Jean-Claude Golvin³; muitas das “suas” cidades funcionam como se de um retrato *robot* se tratasse, sendo representados os aspectos indicadores do local que, no seu todo, formulam uma imagem de um passado desaparecido num desenho. Deste modo, a ilustração arqueológica é como uma espécie de guia que, na impossibilidade de ser absolutamente fiel, funcione como um elemento indicador, devendo estar associados todos os elementos cuja existência esteja documentada, provada, ou que tenham sido obtidos a partir de um raciocínio lógico com base no contexto histórico. GOLVIN (2012: 80) determina ainda que é possível ensaiar uma proposta de visualização se houver informação suficiente sobre os cinco pontos principais, os “determinantes”: informação topográfica e paisagem original; contorno da cidade

³ Ilustrador e arquitecto. É ainda investigador emérito do CNRS, Institut Ausonius, Université de Bordeaux III.

e seus limites; urbanismo; forma dos grandes edifícios públicos; posição relativa dos elementos mencionados. Estes pontos determinantes funcionam como elementos estruturantes da imagem e são eles que individualizam a restituição de cada lugar. São fundamentalmente aspectos que possibilitam visualizações em perspectivas aéreas e quase nunca de pormenor. Permitem ensaiar propostas gerais onde cada um dos pontos determinantes assume um carácter individualizador na imagem (Fig. 4).

O DESENHO COMO REFLEXÃO E PESQUISA

A elaboração de uma proposta de reconstituição requer que se interpretem todos os elementos documentais disponíveis, convertendo-os ou “traduzindo-os” posteriormente numa imagem através de um pro-

FIG. 4 – Ensaio de visualização de *Bracara Augusta* em meados do séc. I d.C. Os cinco pontos determinantes permitem ensaiar uma proposta de visualização onde se verifica o planeamento urbano, as vias, a centurição do terreno. A Arqueologia testemunha que neste período trata-se de uma cidade em processo de desenvolvimento e expansão.

FIG. 5 – Desenho interpretativo do teatro romano de *Olisipo* para modelação 3D da cidade romana.

·O TEATRO ROMANO DE OLISIPDO·

cesso que privilegia o desenho como forma de pensamento e de produção de conhecimento. A prática do desenho está intimamente ligada ao desenvolvimento do conceito de *Ideia* (MARQUES, 2006: 62), de uma “visão mental”, de um desejo que se torna na necessidade inata de transformar um pensamento em algo visível, “palpável” e visual. A utilidade do ilustrador enquanto colaborador no processo de pesquisa é a sua capacidade de “materializar” visualmente uma ideia, a visão que o arqueólogo pretende transmitir através do desenho e da interpretação feita pela mão do ilustrador. Neste sentido, o desenho é muito mais versátil e instantâneo do que um modelo ensaiado em 3D. Com poucas linhas conseguem-se definir planos e volumes até surgir uma proposta preliminar, uma ideia do espaço e dos volumes arquitetónicos. O desenho assume a forma mais pura de materializar um pensamento tridimensional sobre o sítio arqueológico (Fig. 5). Se este exercício for realizado por um especialista, a Arqueologia pode ser enriquecida através de um meio que fortalece o conhecimento produzido. Sobre esta linha de raciocínio, Jean-Claude GOLVIN (2012: 82) refere: “É melhor desenhar o que é difícil descrever com palavras, e escrever o que não pode ser representado com signos visuais”. Estas imagens, em fase de concepção ou depois de finalizadas, desempenham um papel fundamental no estudo e compreensão do passado, permitindo-nos ter um suporte mais aprofundado sobre o sítio arqueológico.

MITO OU REALIDADE

A ilustração arqueológica, bem como a Arqueologia virtual, são uma fábrica de mitos ou realidades? Embora se distingam sobretudo pelo método, manual *versus* digital (imagens fixas *versus* dinâmicas), a

Arqueologia virtual tem implementado algumas ferramentas, de forma a tornar as propostas de reconstrução em imagens que estabeleçam uma forte relação com a realidade objectiva (Fig. 6). Suponhamos que, numa determinada imagem de reconstrução, existem vários elementos que foram restituídos a partir de diferentes graus de evidência, a escala de cores de evidência histórica / arqueológica⁴ veio tentar colmatar a ausência de uma metodologia que possibilitasse aos investigadores a compreensão sobre as opções de reconstrução das estruturas arqueológicas. Deste modo, a escala de cores fornece a cada unidade reconstitutiva uma cor de acordo com o grau de evidência arqueológica ou histórica,

⁴ A Escala de Evidência Histórica / Arqueológica foi desenvolvida em parceria entre César Figueiredo e Pablo Aparicio Resco, especialista em virtualização de Património, Mestre em Arqueologia e Licenciado em História da Arte.

ESCALA DE EVIDÊNCIA HISTÓRICA/ARQUEOLÓGICA (PT) v2.1

Escala de cores correspondente à evidência histórica ou arqueológica dos elementos representados na arqueologia virtual.

FIG. 6 – Escala de cores correspondente ao grau de evidência histórica / arqueológica dos elementos representados na arqueologia virtual. Em linha. Disponível em http://www.mediafire.com/view/vcl26cuwc66b5m3/Escala_Evidencias.pdf (consultado em 2016-01-13).

FIG. 7 – Aplicação da escala de cores no modelo tridimensional do peristilo da *Domus* de Santiago.

ou seja, cores frias para um menor nível de certeza e cores quentes para uma maior evidência (Figs. 7 e 8). Assim, o processo reconstrutivo que deve assentar nas três categorias de recursos que Jacobi definiu, passa a ser representado graficamente de acordo com a fonte documental que esteve na base da reconstituição. Não parece haver, por isso, motivos que impossibilitem a criação de imagens, desde que haja um estreito compromisso entre aquilo que é objectivo e real, e aquilo que é deduzido em função do grau de certeza fornecido pelas fontes documentais ou pela dedução baseada em fortes elementos indicadores, características normalmente associadas a cada época histórica, tornando o trabalho do ilustrador ou do infografista num resultado muito mais próximo do real do que da ficção.

FIG. 8 – Aplicação da escala de cores no modelo tridimensional de *Olisipo*. Modelo 3D realizado para o documentário *Fundeadoiro Romano em Olisipo: o porto de Lisboa em Época Romana*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O CASO DE ESTUDO DE *OLISIPO*

O modelo 3D de Lisboa no período romano⁵ que foi desenvolvido recentemente para o documentário *Fundeadoiro Romano em Olisipo: o porto de Lisboa em época romana*⁶, é o resultado concreto de todos os aspectos referidos neste texto (Fig. 9). Se, por um lado, este primeiro ensaio sobre a cidade romana contém ainda muitas incertezas, por outro, pode tornar-se num modelo teórico de estudo que permita a discussão sobre novas interpretações e sobre a inter-relação de futuros achados a partir de um suporte visual que ajude a compreender melhor o sítio de Lisboa no passado. O exercício de restituir a *Olisipo* todas as partes em falta ou aquelas irrecuperavelmente em branco, não invalida que esta proposta possa ter aceitação científica e informação de grande valor e

⁵ O relatório de projecto deste trabalho está acessível em <https://www.academia.edu/16742787/> (consultado em 2015-12-29).

⁶ O documentário *Fundeadoiro Romano em Olisipo: o porto de Lisboa em época romana* foi realizado por Raul Losada, com produção associada de César Figueiredo, ERA Arqueologia e Portugal Romano.

utilidade. Sobre este aspecto, Jean-Claude GOLVIN (2012: 78) refere que “...a representação de síntese de um caso de estudo é útil para futura pesquisa e para comunicação ao público”. GOLVIN (*idem: ibidem*) refere ainda que “não há razão para um arqueólogo não estar interessado na criação de modelos teóricos dos seus casos de estudo, enquanto que para outras disciplinas (astronomia, medicina, e física) já estão agregadas há muito tempo nos seus estudos”. Importa ainda referir que este projecto não resultou unicamente do ponto de vista arqueológico, isto é, não se pautou por uma conduta unicamente no âmbito da Arqueologia, que invalidaria, à partida, qualquer proposta de reconstituição por parecer ser demasiado audaciosa. Este projecto resultou, em contrapartida, da abordagem possível no campo da ilustração arqueológica, quer estejamos a falar de ilustração ou de Arqueologia virtual. As informações sobejamente conhecidas do mundo romano permitiram criar um ensaio, uma imagem mental da cidade com base em inúmeros paralelos, deixando-nos andar em torno da realidade que outrora existiu. 🏛️

FIG. 9 – Proposta de reconstrução de *Olisipo*.

BIBLIOGRAFIA

- BERNARDES, Paulo José Correia (2002) – *Arqueologia Urbana e Ambientes Virtuais: um sistema para Bracara Augusta*. Tese de Mestrado. Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga.
- CHARRON, Alain *et al.* (2011) – *Jean-Claude Golvin. Un architecte au Cœur de l'Histoire*. Paris: Editions Errance.
- COULON, Gérard e GOLVIN, Jean-Claude (2006) – *Voyage en Gaule Romaine*. Arles: Éditions Errance.
- EDWARDS, Betty (2002) – *Desenhando com o Lado Direito do Cérebro*. Rio de Janeiro: Ediouro.
- FIGUEIREDO, César (2010a) – *A Face de Bracara Augusta: a contribuição da ilustração científica para o estudo do sagrado e da arquitectura monumental*. Memória de Projecto de Mestrado. ESAP - Guimarães.
- FIGUEIREDO, César (2010b) – “Proposta Arquitectónica do Templo Octástilo”. In *Bracara Augusta*. Braga: Câmara Municipal. Apêndice I, pp. 163-169.
- FIGUEIREDO, César (2012) – “O Desenho e a Ilustração na Arqueologia. Descodificação de desenho e ilustração arqueológica”. *Portugal Romano*. 1: 75-80.
- FIGUEIREDO, César (2014a) – *Domus de Santiago. Uma visão do peristilo na sua forma original*. Braga: Museu Pio XII.
- FIGUEIREDO, César (2014b) – *Relatório de Projecto de Arqueologia Virtual para o Documentário “Fundeadouro Romano em Olisipo”: reconstrução de Olisipo e de um navio romano do tipo corbita*. Em linha. Disponível em <https://www.academia.edu/16742787/> (consultado em 2015-12-29).
- GENETTE, Gérard (2004) – “Introduction à l'Architexte (1979)”. In *Fiction et Diction*. Paris: Points.
- GOLVIN, Jean-Claude (2012) – “Drawing Reconstruction Images of Ancient Sites”. In GREEN, TEETER e LARSON, 2012: 77-82.
- GREEN, Jack; TEETER, Emily e LARSON, John A. (2012) – *Picturing the Past. Imaging and Imagining the Ancient Middle East*. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago (*The Oriental Institute Museum Publications*, 34).
- HODGES, Elaine R. S. (2003) – *Guild Handbook of Scientific Illustration*. New Jersey: Wiley & Sons Hoboken.
- JACOBI, Daniel (2011) – “Figurer un Monde Disparu ou les Cheminements de la Restitution”. In CHARRON *et al.*, 2011: 38-49.
- JAKOBSON, Roman (1963) – *Essais de Linguistique Générale*. Paris: Ed. Minuit.
- LÉVY, Pierre (1996) – *O que é o Virtual*. São Paulo: Editora 34.
- LIMA, Luís Carlos Fortunato (2007) – *O Desenho como Substituto do Objecto: descrição científica nas imagens do desenho e materiais arqueológicos*. Tese de mestrado. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.
- MARQUES, Jorge S. (2006) – *As Imagens do Desenho: percepção espacial e representação*. Trabalho de síntese integrado na prova de aptidão pedagógica e capacidade científica. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Edição policopiada.
- PIMPAUD, Alban-Brice (1998-1999) – *Les Applications de L'Infographie 3D a L'Archeologie*. Mémoire de maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie dirigé par Mme A.-M. Guimier Sorbets, Université Paris-X-Nanterre.
- REVIVRE LE PASSÉ. *La restitution de monuments et sites archéologiques* (2014) – *Dossiers d'Archéologie* (Golvin, Jean-Claude e Azéma, Marc [coordinateurs scientifiques]). 361 (Janvier / Février).
- RODRIGUES, Ana L. (2000) – *O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico*. Lisboa: Editorial Estampa, Lda.
- VERGNIEUX, Robert (2011) – “Restitution Numérique 3D & Image de Restitution 2D, Une Amicale Complicité”. In CHARRON *et al.*, 2011: 50-57.

RESUMO

Estudo sobre a origem dos *ludi circenses*, desde os seus tempos arcaicos de ritual de génese indo-europeia, até se tornarem desporto de massas cuja representação subsiste nos mosaicos tardo-romanos da Península Ibérica.

A autora dedica-se em particular a génese da representação do triunfo do auriga e à sua aparente padronização posterior, com a unidade indivisa do auriga, os seus cavalos e o sentido de regeneração e de elevação da palma atribuída ao atleta vencedor.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Circo romano; Auriga; Mosaico; Desporto.

ABSTRACT

Study of the origins of the *ludi circenses*, from the archaic times of this Indo-European ritual until it became a mass sport whose representation remained up until Late Roman mosaics in the Iberian Peninsula.

The author focuses mainly on the origins of the representation of the triumph of the charioteer, and its apparent later standardisation in the form of a single unit: the charioteer and his horses. She also analyses the symbolic meaning of regeneration present in the elevation of the palm awarded to the winning athlete.

KEY WORDS: Roman times; Roman Circus; Charioteer; Mosaics; Sport.

RÉSUMÉ

Etude sur l'origine des *ludi circenses*, de leurs temps archaïques de rituel de génese indo-européenne jusqu'à devenir un sport de masse dont la représentation subsiste encore sur les mosaïques romaines tardives de la Péninsule Ibérique.

L'auteure se consacre en particulier à la génese de la représentation du triomphe du conducteur de char et à son apparente modélisation postérieure, avec l'unité indivise du conducteur de char, ses chevaux et le sens de régénération et d'élevation de la palme attribuée au vainqueur.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Cirque romain; Conducteur de char; Mosaïque; Sport.

¹ Doutorada em História da Arte. Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique; ORCID: 0000-0002-6591-0238; mvcaetano@gmail.com.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Ludi Circenses e Aurigas Vencedores nos Mosaicos Hispânicos

Maria Teresa Caetano ¹

“[Populus Romanus] nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet adque duas tantum res anxius optat panem et Circenses [...]”

(Decimus Iunius Iuvenalis, in *Sátiras*, X, 78-81)

1. EM TORNO DE UMA GÉNESE

O gosto pelos cavalos e pelas corridas está testemunhado, pelo menos, desde o século VI a.C., na Grécia (tal como noutras culturas pré-clássicas), tendo também Homero dedicado a estes *ludi*, na *Iliada*, uma significativa passagem que se reporta às corridas que se costumavam desenrolar num amplo terreiro, em cujas extremidades se espetavam altos e grossos paus, designadamente nos locais onde os carros deviam curvar, no sentido de voltar em torno da pista. Esta narrativa, cuidadosamente descrita, alude aos jogos rituais que Aquiles organizou em memória do seu companheiro Pátroclo, morto na Guerra de Tróia, reportando-se, portanto, a um *facto* ocorrido cerca de 1225 a.C.: [...] // *Os aurigas / permaneciam nos carros e o coração de cada um palpitava, / ávidos como estavam da vitória. / Cada um chamava pelos seus cavalos, que voavam pela planície cobertos de pó. / [...] / Depressa se destacaram à frente os garanhões de Diomedes, / da raça de Trós, que não estavam muito para trás, mas muito perto! / Continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, / [...] / E agora teria o Tidida passado à frente ou deixado um defecho / ambivalente, se contra ele se não tivesse encolerizado Febo Apolo / que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. // Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de rai-va, / porquanto via as éguas a avançarem muito mais depressa, / estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem acicate. / Mas não passou despercebido a Atena que Apolo defraudava / o Tidida; e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. / Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. / Irada foi então a deusa atrás do carro do filho de Admeto / e partiu-lhe o jugo dos corcéis. As éguas corriam / à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. / Ele próprio foi projectado do carro de junto da roda [...] / Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz*

pujante ficou retida. / O Tidida virou, controlados os seus cavalos de casco não fendido / saindo muito à frente dos outros. É que Atena / insufla a força nos cavalos, para lhe outorgar a glória. / [...] (HOMERO, Iliada, IV, 322).

Da leitura desta passagem resulta claro que a contenda entre os aurigas se alargou, consoante as preferências individuais de cada divindade, aos próprios deuses Atena e Apolo, que, concorrentes num “universo paralelo”, disputavam, também eles, uma *prova* recorrendo a meios, por vezes, ínvios, com o intuito de defraudar o adversário. Por isso, Apolo arrancou das mãos do Tidida o látigo, mas, apercebendo-se do sucedido, Atena devolveu-lhe o chicote e estimulou a força dos cavalos. Irada com Apolo, partiu o jugo dos corcéis do carro do filho de Admeto, pondo-o, desta forma, fora da corrida, ou seja, provocando a ocorrência de um *naufragium*, elemento mais tarde recorrente nas representações de *ludi circenses*, quer etruscas, quer romanas. Seja como for, seria notória a necessidade de controlar o galope desenfreado dos cavalos, os quais deveriam ser redimensionados à biga que lhes era atrelada, tudo isto sob o comando do auriga, de molde a formar-se uma unidade indivisa, ou seja, dotando-o de um carácter *semi-sagrado*, pois a vitória dependia, como vimos, também do favor dos deuses. Ao ponderar nesta matéria específica, afigura-se razoável crer-se, naquela época já remota, na existência do *culto do auriga*, o despedido condutor dos carros, laureado quando vencedor.

Segundo José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ e María Paz GARCÍA-GELABERT (1992), os jogos tiveram, de facto, uma origem ritual e a primeira referência que hoje se lhes encontra está plasmada – como se viu – na *Iliada*. Refira-se, também a propósito da matéria que temos vindo a explanar, que, noutras terras mediterrânicas, se anotaram narrativas similares. De acordo com Elvira Gangutia, no seu *La Potnia Equina*, tal indica estarmos perante um fenómeno complexo, na medida em que os proprietários de cavalos selecionados deparavam-se comumente com um animal bravo e difícil de domesticar, ainda que frágil, pois, os “[...] *caballos suplantaron a otros équidos como instrumento insuperable durante siglos de control rápido y permanente del territorio [...] Homero presenta como cosa del pasado una situación en la que los procedimientos de apropiación de caballos rozan el abigeato y las actividades del cuatrero, narrados en tonos épicos por Néstor*” (GANGUTIA, 2002: 9).

Mais tarde, estas corridas, ainda mantendo o carácter fúnebre, passaram a integrar os jogos olímpicos, tal como os jogos píticos e os ísmicos (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1974: 19), que incluíam também representações teatrais e lutas de gladiadores (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1999: 72). A este propósito, relembre-se que as teses aqui defendidas se apoiam nos dados fornecidos pela Arqueologia, designadamente a confirmação, através de algumas estelas do tipo A de Micenas, datadas do século XVI a.C., da existência de corridas de cavalos impregnadas de sentido fúnebre. De facto, a iconografia de uma das estelas revela-nos um guerreiro armado com espada, num carro puxado por um cavalo a galope.

Refira-se, por outro lado, que estas manifestações de evocação dos defuntos detinham igualmente um carácter devocional ou de homenagem a personagens ilustres, iniciando-se em pleno período Micénico, quando vigorava uma sociedade bastante estratificada e que se prolongou por muito tempo ainda. Esse facto parece estar comprovado, na época arcaica, nos sepulcros de Dípilon, em Atenas, pois ali domina, nos grandes vasos pintados datáveis do século IX a.C., uma iconografia evocativa daquele antigo costume, designadamente, as corridas de cavalos e os combates de guerreiros; ou, noutros casos, como sucede na cratera conservada no Museu Nacional de Atenas e datada do século seguinte, onde se evidencia um cortejo funerário com a condução de um carro, puxado por cavalos, que transportava o cadáver sobre um *kline* (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ e GARCÍA-GELABERT, 1992: 28). Ao longo destas épocas remotas, os jogos olímpicos e outras celebrações do género mantiveram o carácter primevo que lhes ditou a origem. Todavia, com o decorrer dos tempos, estes jogos e outros exercícios similares foram perdendo as características transcendentais ou fúnebres, principalmente após o denominado período Geométrico Ático, acabando por serem vivenciados, sobretudo, como meras provas desportivas, jogos ou combates.

A partir de então – decerto num processo gradual –, quaisquer referências gráficas, sobretudo em estelas funerárias, quando dominavam cenas de combate entre guerreiros, aludiam à profissão do defunto e já não simbolizavam quaisquer rituais fúnebres. Será, pois, numa perspetiva de exceção que se terão de considerar os cerimoniais fúnebres de Alexandre Magno, que se realizaram de modo semelhante aos que Aquiles concedera a Pátroclo. De facto, não podemos igualmente esquecer que Alexandre era generoso para com os deuses e terá dedicado muitos jogos olímpicos aos deuses, como agradecimento das suas numerosas vitórias militares.

Foi já desde a Grécia Arcaica que o cavalo ocupou, pela sua doçura, fidelidade, força e coragem, uma singular dimensão que oscilava entre o mito, a lenda e a realidade. Estava, por isso, presente na cosmogonia da Hélade, quando o próprio Zeus conduzia um carro puxado por quatro cavalos e Homero, entre numerosas passagens a que lhes aludiu, escreveu na *Iliada*: “*Quanto a cavalos, os melhores eram as éguas do filho de Feres, / as que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros, / de igual pêlo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. / Estas éguas criara na Pereia Apolo do arco de prata, / ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares*” (HOMERO, *Iliada*, II, 765).

Nas fimbrias do mundo helénico, na Etrúria, constatou-se igualmente a existência deste mesmo tipo de *aficcion*, sobretudo – tal como sucedera na Grécia Arcaica – em contextos ltuosos. As fontes, porém, têm sido avaras no que concerne ao período do Bronze, mas sabe-se, no entanto, que, após esta época de “obscurantismo”, ressurgiu um *novo mundo*, como refere, aliás, WEISS (2005). Na verdade, o fim da época do Bronze ficou marcado pela evolução “tecnológica” que, posteriormente, se traduziu no aumento da produção agrícola.

O sequente crescimento demográfico permitiu uma “divisão social” do trabalho. Ambos os fatores – decerto entre outros – tiveram como consequência as primeiras migrações gregas na direção de Itália e a constituição das primeiras colónias. Foram, assim, ao encontro de outros povos de origem indo-europeia – sabinos, úmbrios, samnitas, locanios, latinos e romanos –, próximos na língua e na “tecnologia”. Os etruscos, cuja matriz não era indo-europeia, organizaram-se, por volta de 700 a.C., em cidades-estado na Toscana e expandiram-se, também como consequência de uma demografia favorável, para Sul, até ao limite das colónias gregas. Os etruscos, tal como os gregos, tinham um sistema sociopolítico e económico bem fundamentado, o que lhes permitiu o domínio sobre os romanos, então constituídos em pequenas aldeias distribuídas por famílias. Por conseguinte, os etruscos urbanizaram o grupo de aldeias, numa verdadeira cidade. “[...] *Tarquínio, como Rei, implantou reformas políticas, mas foi seu sucessor Sêrvio Túlio que realizou mudanças que alteraram a face política de Roma [...]*” (WEISS, 2005: 63-65).

O modelo político implementado por Sêrvio Túlio ultrapassou, praticamente incólume, o regime monárquico, a República e parte do Império. Neste sentido, os etruscos ordenaram e “urbanizaram” a sociedade romana, não só prescrevendo os ditames sob os quais se passaram a reger no seu quotidiano, mas também através da imiscuição religiosa. A este nível, atente-se, com particular atenção, na adoção da tríade capitolina (Júpiter, Juno e Minerva), mas esta interação entre os dois povos – e independentemente dos fenómenos político-militares que, decerto, terão existido – refletiu-se também na abertura dos romanos à arte helénica, ou seja, terá sido através dos etruscos que os romanos conheceram e integraram o “universo mediterrânico” (WEISS, 2005: 63-65).

De facto, os etruscos, que conheciam as práticas agrícolas, dominaram os romanos, que, à época, eram um povo rude, dedicado ao pastoreio e à sequente transumância pecuária. Foi, contudo, através desta interação vivencial que os romanos vieram a transformar-se em grandes agricultores, cuja posse de *fundi* acabou por ser um distintivo social. Tal constituiu a nova aristocracia virtuosa e que subjazeu mesmo à origem da própria cidade, pois, lembre-se aqui, Rómulo socorreu-se de um arado para definir os limites da metrópole que iria fundar. Por outro lado, os etruscos ter-se-ão, de alguma forma, dissolvido num universo romano já mais forte e polido, e agido como um “elo de ligação” entre a arte helénica e a romana, garantindo igualmente um determinado nível de *continuidade civilizacional*.

Na verdade, os etruscos mantiveram a oferta de espetáculos como parte integrante dos cortejos fúnebres, patrocinados por uma aristocracia rica e sumptuária, conforme tem vindo a revelar a sua singular tumulária. São já numerosos os locais onde estão patentes esculturas e pinturas alusivas, quer a passeios de carros, quer a lutas – e, aqui apontados, realce-se que, entre os jogos fúnebres etruscos e olímpicos, é hoje possível provar que os primeiros derivam dos segundos –, quer ainda

as corridas de carros de cavalos conduzidos por aurigas, como seja o fresco tumular de Vulcos, do século V a.C. Neste caso patenteia-se, entre outros momentos desportivos, uma corrida de bigas vista de perfil, à qual não falta uma cena de *naufragium*, ocasionada pelo cavalo da esquerda, que projetou o condutor pelo ar (KELLER, 1976: 114). Poderemos, pois, encontrar no exemplo da referida representação de um *naufragium* na aludida pintura – decerto, entre outros – um possível embrião do ordenamento padronizado que, de um modo geral, irá qualificar a iconografia alusiva às provas circenses, designadamente já no contexto da *ars* musiva romana.

*

Refira-se que, na própria Hispânia pré-romana, existia igualmente uma extraordinária abundância e variedade equina, o que nos leva a supor que muitos casos e as suas notáveis coincidências, como vimos, com fenómenos longínquos não eram, decerto, meramente casuais. De facto, sabe-se, hoje, que, na Península Ibérica pré-romana, as técnicas equestres tinham tido um grande desenvolvimento e, nesta perspetiva, encontram-se também testemunhos de veneração de cavalos similares àqueles dos povos indo-europeus, cujo percurso, provavelmente iniciado no segundo milénio a.C., terá percorrido os mundos anatólio e hitita, antes de se integrar plenamente no universo intercivilizacional púnico, grego e latino (por exemplo, segundo GAN-GUTIA, 2002).

Por conseguinte, na Hispânia pré-romana, concretamente nos campos dos vetões, corria veloz, segundo SILIO ITÁLICO (*Punica*, XVI, 364), o cavalo Péloro, que nascera dos amores de *Zephyrus* (o Favónio latino) e de *Harpe*. Além do mais, os vestígios arqueológicos indiciam uma cultura do cavalo de índole religiosa e político-social em grande parte do território hispânico. Com efeito, este fenómeno encontra-se devidamente registado nas estelas do Sudoeste e, entre muitos outros achados, os ginetes de Elche ou os pequenos carros votivos de bronze. Na verdade, e ainda séculos antes dos latinos penetrarem nestas terras, já os gregos tinham conhecimento da relação entre o cavalo e as divindades arcaicas.

Refira-se ainda que o gosto e/ou a devoção equina não foi uma prerrogativa exclusivamente mediterrânica, nem tão pouco se limitou ao mito dos potros fecundados pelo Favónio da finisterra, pois parece não existirem hoje dúvidas de que existiria a prática, entre os lusitanos, dos *suouetaurilia* (PASTOR MUÑOZ, 2004: 52-53)¹, um rito indo-europeu de purificação, inclusivamente comum no mundo romano. Contudo, para além destes sacrifícios de um porco, uma ovelha e um touro, os lusitanos terão promovido nas exéquias de Viriato, e em sua honra, combates

¹ Na inscrição de Cabeço de Fráguas (Pousafoles, Sabugal), refere que uma cordeira era dedicada a Trebopala, um porco para Laibos, uma ovelha para Trebaruna e um touro procriador para Reva (VASCONCELOS, 1913: 71; MACIEL, 2007: 34-35).

entre mais de duzentos pares de lutadores e imolado – de acordo com as suas práticas rituais – algumas centenas de animais (PASTOR MUÑOZ, 2004: 143). Pode-se depreender, atendendo à conjuntura em questão, que esses sacrifícios, dado o carácter guerreiro e heróico do líder assassinado, possam ter integrado vários equídeos.

Estrabão referiu também as “hecatombes” praticadas pelos povos do Noroeste hispânico, com origens pré-históricas, mas que se alongaram até à Antiguidade tardia. Aquele autor afirmou, a propósito: “*Comem principalmente cabrito e imolam a Ares um bode, assim como prisioneiros e cavalos. Fazem também hecatombes por cada espécie à moda dos gregos, como diz Píndaro: sacrificar tudo às centenas*” (PASTOR MUÑOZ, 2004: 143). Tal significa que a prática destes sacrifícios cumpria uma matriz indo-europeia comum aos povos da bacia mediterrânica. Por conseguinte, parece inevitável que tenha existido a crença no cavalo, o qual terá sido, também e, por ora, no âmbito restrito da Península Ibérica, objeto de culto. Surgem-nos assim fortes os indícios de que, não só junto ao Oceano, mas também no Levante, se terá sentido uma grande veneração por uma divindade cavalariça ou protetora dos cavalos, possivelmente semelhante ao culto de Epona, pois, de facto, descobriram-se em Cigarralejo, entre inúmeros *ex uota*, trinta e oito representações de uma égua com o seu potro e singulares representações de cavalos que flanqueiam figuras humanas (GANGUTIA, 2002: 40).

Refira-se, por outro lado, que se conhecem algumas dezenas de relevos e de estatuetas que se reportam aos domadores de cavalos, fundamentais, aliás, para as comunidades cuja sobrevivência dependia da criação e do comércio dos equinos. Por conseguinte, as representações ibéricas do “domador de cavalos” constituem um grupo homogéneo de peças de arte iconográfica e morfologicamente semelhantes. Estes artefactos estão classificados em dois grupos tipológicos designados “estante” – em que as personagens, todas masculinas, correm com um pé em cada um dos cavalos –, e “sedente” – que integra representações nas quais o domador segue sentado com uma perna à esquerda de um dos animais e outra à direita do segundo cavalo.

As representações dos domadores de cavalos tiveram uma origem longínqua, pois ter-se-ão fundado na representação do “Senhor dos Animais” mesopotâmico, de onde se terão irradiado pelo Mediterrâneo, do Médio Oriente ao Egipto pré-dinástico, convertendo-se, por vezes, numa *Póthmia Théron*. Seja como for, no mundo egeu, esta representação assumiu indistintamente as formas masculinas e femininas, sendo variados os animais que ladeavam a figura central. No entanto, tal como no universo oriental, tem sido difícil definir uma terminologia para estas figuras sagradas, inclusive no mundo grego, já mais perto de nós, onde existiam diversas divindades relacionadas com cavalos, estabelecendo-se, porém, uma inequívoca conexão com Poseídon e, mais tarde, com Neptuno, relações estas que, independentemente da matéria plástica, deverão ter em conta as culturas que as produziram e os laços que estabeleceram, afinal, com o Domador de Cavalos (por

exemplo, segundo MARÍN CEBALLOS e PADILLA MONGE, 1998). Seja como for, o antecedente do *Despótes Hippon* peninsular é claramente helénico².

De facto, na II Idade do Ferro, designadamente em áreas ainda não sob influência fenícia ou púnica e helénica, como vimos, os cavalos estavam bem presentes no quotidiano dos povos ibéricos, porquanto são já numerosos os indícios – como a iconografia do *Domador de Cavalos* – de representações equestres, de cenas de caça e da figuração de esculturas de vulto bastante abundantes e decerto de cariz ritual, como os varrões do Norte e Centro da Península, e, no mesmo aro, representações de javalis e de bois celtas, bem como de leões ibero-turdetanos.

Todas estas esculturas e também objetos de uso comum, religiosos e *ex uota*, constituíram parte de um léxico similar entre os diferentes povos que habitavam o território. De facto, encontram-se, para além das já mencionadas esculturas zoomórficas fenícias, púnicas ou helénicas, outras de origem ibérica, céltica, verá, turdetana e tartéssica. Por exemplo, as esculturas de Cerrillo Blanco – um conjunto detetado em contexto fúnebre constituído por cerca de cinquenta figuras – enquadram-se no horizonte civilizacional conhecido por “Cultura do Tejo”, e a sua cronologia varia entre os séculos VII e a segunda metade do V a.C. O final desta produção escultórica parece ter coincido com a chamada crise do Período do Ibérico Antigo, um tempo violento que se caracterizou pela destruição de diversos povoados, entre 520 e 480 a.C., de que resultou uma *mudança estrutural* originável na batalha de Alalia, entre fenícios e gregos, que disputaram, então, a primazia pelo controlo comercial do litoral ibérico e, séculos depois, finalmente no conflito entre Cartago e Roma, que ditou a vitória latina e a sequente ocupação romana do território peninsular. No entanto, desde há muito que a Hispânia se encontrava familiarizada com os cavalos, detetando-se, inclusive, passíveis analogias identificadas com mitos remotos, tanto no tempo, como no espaço (para além do Mediterrâneo oriental), cujos vestígios chegaram até nós envoltos em complexos enredos, nem sempre de interpretação fácil ou linear: “[...] *El hecho de que la epopeya celta remita a una sociedad guerrera de la época del hierro, con notables parecidos con la tradición heroica de los poemas homéricos, muy dependientes de la cultura del caballo, es lo que habría permitido que se mantuvieran relevantes arcaísmos comunes en el ámbito indoeuropeo. También en otra región extremo occidental, en la Península Ibérica, se dan testimonios en muchos casos muy antiguos y con notables coincidencias*” (GANGUTIA, 2002: 32).

² Encontra-se estas representações em pedra, marfim e pintura, também em Rodas, em Samos, no Peloponeso e na Etrúria, sobretudo em bronze e em terracota.

*

Vasco MANTAS (1990: 173) – e também BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1957) – considerou, ainda, que, em *Olisipo*, deveria existir um animado mercado de equinos, pois a fama que aqueles adquiriram outorgava-lhes um lugar especial nas pistas dos circos, mas eram igualmente apreciados pelos militares, ao ponto de terem sido honrados com a sua gravação em moedas cunhadas na Sicília, acompanhados com a legenda *Hispanorum*. Sabe-se igualmente e a título exemplar que, em Itálica, havia ganadarias que se dedicavam exclusivamente à criação e à venda destes animais, tal como o comprovará – entre outros indícios – a alusão numa epígrafe a um vendedor de *asturcóns* (*CIL* VI, 62, 38).

Na Hispânia, por sua vez, os *ludi* romanos, que, desde o século II a.C., se iam tornando frequentes no Sul e no Levante, acompanharam o avanço militar no território, consolidando-se no século I a.C. e nos diversos povoados indígenas, que passaram a acolher estes jogos. Os divertimentos pré-romanos (talvez não muito diferenciados) foram cedendo espaço aos espetáculos romanos, que adoptaram como seus, apresentando-os inclusive nos dias festivos (CEBALLOS HORNERO, 2002: I, p. 120). Aqui aportados, relembremos as palavras de Vergílio na sua épica latina, relativas às corridas de cavalos: “*Chegara o dia esperado e os cavalos de Faetonte conduziam já a nona / Aurora com uma luz serena*” (VERGÍLIO, *Eneida*, 104-105).

Como se sabe, a organização socioeconómica romana assentava os seus princípios basilares nas corporações profissionais, pelo que, se os gladiadores estavam inscritos nas *familiae gladiatoriae* e os atores nas *greges scaenici*, os corredores de cavalos integravam as *factiones circenses*: “*Se discute si en las capitales provinciales las factiones dispondrían de delegaciones o alquilarían stabula equorum. En todo caso, teniendo en cuenta el elevado número de caballos requeridos para celebrar un día de juegos en el circo (varios centenares), el editor debía procurarse al margen de las factiones algunos ejemplares*” (CEBALLOS HORNERO, 2002).

A iconografia alusiva à temática circense era também divulgada através de objetos de uso comum, como eram os produtos resultantes do artesanato “proto-industrial” então vigente, como as cerâmicas de mesa e as lucernas, cujas cronologias recuadas conflituam com as teses ordinárias, ainda que se tenham mantido pelo Império fora e até épocas tardias. De facto, o desmedido acolhimento dos *ludi* na Hispânia (e, de certa forma, por todo o Império) promoveu também a reprodução em série de objetos de uso comum ou decorativo que obtiveram grande aceitação, respondendo assim ao gosto de uma vasta clientela (por exemplo, segundo MELCHOR GIL e RODRÍGUEZ NEILA, 2002). O mesmo terá sucedido com objetos de gosto e de valor mais refinados – decerto apenas acessíveis às classes mais abastadas –, como os que se poderão enquadrar no âmbito das joias e da glíptica; do vidro e do bronze, incluindo pequenos grupos escultóricos e estatuetas representando aurigas, permanecendo gravados nalgumas delas os nomes dos atletas e/ou dos cavalos; do ouro, da prata e do cobre; das moedas e de muitos outros artefactos, tudo factos, *de per se*, revelado-

res do gosto, talvez exacerbado, de como se já vivia e sentia o fenómeno circense, das corridas, dos aurigas vitoriosos e dos cavalos vencedores, numa dinâmica cuja origem mergulhara mesmo na época imperial (até fases bastante avançadas) na penumbra do *mito* feito *história* que, no século III, se impôs de forma inequívoca nos *opera musiva*.

Tendo como base esta premissa – e também porque só a partir do século II é que terão começado a “*desarrollarse corrientes y matices regionales*” (MORENO GONZÁLEZ, 1995: 121) –, cremos que não se tratou de um fenómeno isolado, não podendo esquecer-se muitas outras formas *ex arte* não só romanas e alusivas à temática *cavalo / auriga / circo*, mas também como produtos de substratos ancianos, mais ou menos comuns a um universo mediterrâneo, como, aliás, já vimos.

Este fenómeno impôs-se, antes pelo contrário, como consequência de uma série de fatores sociopolíticos, económicos, religiosos, culturais e artísticos, pois não poderemos olvidar, entre outras, a lei de *Vrso* (Osuna, Sevilha), uma colónia fundada, pouco depois do assassinato de César, por plebeus de Roma, que estatuiu a obrigatoriedade de as suas altas magistraturas oferecerem espetáculos de teatro, de circo e com feras em honra da tríade capitolina e a *Vénus*, porque havia a convicção de que o ditador descendia daquela deusa.

A famosa referência de *Decimus Iunius Iuvenalis* “pão e circo” (*Sátiras*, L. X, 78-81) consiste, sem dúvida, num comentário satírico aos *ludi circenses*, ainda que possa oferecer-nos uma dúplice leitura, designadamente a de Dina Maria Baptista Abreu que, não renegando o carácter irónico do texto, encontra também uma *praxis* comum nos circos, isto é, a distribuição de trigo pelas clientelas com o intuito de se manterem fiéis aos seus patronos: “*Poderemos afirmar que, para além de ser sobretudo pão que se distribuía durante os jogos e do trigo ser desde logo um dos principais alimentos que se comprometera o governador a distribuir, Juvenal é um satírico cujas sátiras falam não somente por aquilo que afirmam, mas também, e sobretudo, pelas palavras escolhidas e pelas imagens que pinta*” (ABREU, 2001: 53).

Não se esqueça, porém, a génese dos *ludi*, pois o fenómeno circense, nitidamente mediterrânico e de origem indo-europeia, ainda que o culto do cavalo se enrede na noite da memória, terá constituído um processo com origens rituais, porquanto o volteio incessante num terceiro delimitado por dois postes reportava ao tempo cíclico – a harmonia do universo e a sua renovação perpétua – e, por conseguinte, à eternidade – no contexto fúnebre –, mas também apelava às forças ctónicas, despertadas pelo bater dos cascos dos possantes cavalos na terra, e aos bons anos agrícolas. Por essa razão, porque as facções ostentavam, ainda – e poder-se-á dizer subliminarmente – as quatro cores alusivas a cada estação do ano: verde (Primavera), vermelha (Verão), azul (Outono) e branca (Inverno) (TROMBETTA, 2006: 64).

Seria também natural que os temas vernáculos se tenham começado a impor na cidade e, de facto, os mosaicos circenses afirmavam-se como modelo preferencial, sobretudo, atendendo aos exemplos conta-

bilizados em meio urbano. Face a esta justificação, ainda que sumária e recorrendo a pequenas obras artísticas e de uso comum, bem como à arte da escrita, constata-se que os pressupostos que normalmente se utilizam para aferir os critérios não podem ser unidirecionais (no que concerne, sobretudo, às análises histórico-artísticas). Por isso – e na esteira de Justino Maciel –, há que atender a um fenómeno mais vasto e complexo, com múltiplos cambiantes, pois a “[...] arte ficou indelevelmente marcada por este contexto de mudança, dinamizando até ao paroxismo a tensão entre o significado e o significante nas imagens tradicionais, preparando assim o advento de signos e comportamentos artísticos novos” (MACIEL, 1995: 103).

Na arte musivária o fenómeno vir-se-ia igualmente a refletir no *horror uacui* constante na “proto-indústria” (CAETANO, 2014a) dos mosaicos baixo-imperiais de que os casos circenses constituem também exemplo, não só pelo ênfase dado à pista, mas também ao *tribunal* e à decoração da *spina*, onde, não raras vezes, se podem observar representações marginais à temática; nos aurigas vencedores, ataviados com uma decoração exacerbada, e nos cavalos, que sobressaem dentre intrincadas formações geométricas ou vegetalistas senão mesmo como o cavalo central de Torre de Palma, ostentando possíveis insígnias do triunfo (FABIÃO, 2006: 106).

Assim, presente a súpula dos fatores enunciados – à qual deverá acrescentar o facto de a antiga aristocracia ter procurado, desde o século III, refúgio nas suas *uillae* –, impôs-se no meio urbano uma nova classe em ascensão económica e social, ansiosa por registar os seus feitos, designadamente os seus patrocínios *pro bono publico* ou pessoais, porquanto, para Regina Bustamante, na sociedade Antiga e Tardo-Antiga, a composição era o privilégio de uma elite bem diferenciada. Por conseguinte, os documentos escritos eram de circulação restrita, logo, a melhor forma de divulgação dos seus conteúdos era através da imagem, recriada até a exaustão, na demanda da sua interpretação. Nesse sentido, não há dúvida de que a iconografia se assumiu como uma ferramenta privilegiada de comunicação e os signos que a compõem foram, também eles, uma linguagem decifrada pelos códigos da época que os sabiam “ler” e “interpretar”, estabelecendo, enfim, uma relação dialética entre o criador da imagem e o seu destinatário (segundo BUSTAMANTE, 2004).

2. LUDI CIRCENSES

“Não vês como saídos das cocheiras, / arrebatam os carros o terreno / e no veloz correr, na brava luta, / vai exaltando o espírito dos jovens? / Palpitam na esperança da vitória / E se abatem no medo de falhar. / A chicote se incitam os cavalos / e lhes soltam as rédeas, ardem eixos, / ora sobem ou baixam como ao vento, / ao assalto dos ares pelo espaço, / sem demora nenhuma e sem repouso. / A poeira amarela se levanta, / os da frente molhados por espuma / pelo resfolegar dos que atrás seguem, / e pelo amor da glória como vão, / o que fazem por gosto da vitória. / Ericónio foi deles o primeiro / que ousou o dirigir quatro corcéis / e manter-se de pé, já vencedor. / Lépitás Peletrónios foram eles / que primeiro montaram, deram freio, / fizeram voltar ou ensinaram / cavalo a suportar o cavaleiro / das armas revestido e galopando. / Custoso é conseguir o bom cavalo / para um ou outro fim, os criadores / antes de tudo querem juventude, / ardente coração, velocidade. / [...] / Mas, ao quarto Verão duns outros três, / comece nos volteios, passo acerte, / alternas curve as pernas nas corridas. / Aposte no voar mais do que o vento / e, como se sem rédea, mal as patas / deixem que marca for pelo terreno, / [...] / Ai voa Aquilão, ao mesmo tempo / varre campo lavrado e mar aberto, / se cobre de suor nosso corcel / para chegar às metas duma Eleia; / por galopar nas pistas, logo a boca / uma espuma sangrenta lhe desborda, / ou dócil o pescoço lhe aguenta / o carro que na Bélgica suspendem. / Logo que está domado já pode ele / ganhar mais corpo com um bom ferrejo, / pois se antes o tivesse o dono feito / altivo ficaria, já ninguém / para o trabalho dele disporia, / contra o chicote estava ou freio de puas”

(VERGÍLIO, *Geórgicas*, III, 95-100).

De facto e apesar do exposto ao longo do presente texto, não existiram dúvidas de que os antecedentes imediatos dos *ludi circenses* romanos radicaram nas tradições etruscas e terão consistido nas primeiras celebrações oficiais de Roma, os *Consulatia*, que decorriam a 21 de Agosto, em memória do rapto das Sabinas pelo fundador da *Vrbs*. Por conseguinte, as provas hípicas romanas, ao vincularem-se, nos seus primeiros tempos, à tradição etrusca, detinham, como vimos, uma correlação com os cultos agrícolas e não – como se tem generalizado – com a divindade infernal *Consus*. Assim, as corridas tinham, também, como objetivo estimular as forças subterrâneas, enquanto a competição servia para revitalizar os deuses campestres e marciais (CEBALLOS HORNERO, 2002: 407).

Existem outras teses a propósito da origem das provas de circo, designadamente a do adestramento militar ou a da pura exibição do cavalo como *status* aristocrático. Se, no início, também as provas helénicas se prendiam com a eternidade e com os ciclos produtivos da Na-

tureza, no século V a.C. encontravam-se já libertos e escravos ao serviço de *familiae quadrigariae* que se tornaram dominantes e, como consequência, o carácter mágico-simbólico que lhe ditara a origem subsumiu-se praticamente no espetáculo desportivo, ainda que, pelo facto de surgir associado à representação das Quatro Estações, induza um dos referenciais genesíacos. Foi, pois, neste contexto, que, durante o Alto Império – decerto sob a batuta de cidadãos poderosos e/ou endinheirados – dirigiram o cada vez mais próspero negócio em que as corridas se haviam transformado, não só na capital imperial, mas em todas as províncias, tendo desempenhado um importante papel na vida municipal e, inclusivamente, na macroeconomia antiga.

Por tudo isto, quando Augusto redigiu as suas *Res Gestae*, é possível constatar que os *ludi* se encontravam já devidamente organizados e bem definidos os limites de cada prática. Todavia, naqueles tempos mais recuados – sem olvidar a minuciosa descrição de uma corrida de circo na *Iliada* de Homero –, parece-nos evidente que o circo terá sido o primeiro grande *ludus*, ao qual, com o correr dos tempos, se foram aduzindo outras modalidades, muitas das quais viriam a autonomizar-se e ocupar um espaço próprio nos divertimentos romanos.

Por conseguinte, as corridas de cavalos poderiam ser então complementadas com outros jogos (provas de luta, torneios atléticos, combates de gladiadores e *uenationes*) ou culturais, com representações teatrais – ainda que a dramaturgia de matriz latina só se tenha desenvolvido entre os séculos III e I a.C. – e musicais. Contudo, com a definição de modelos arquitetónicos próprios para cada atividade e a sua implementação por todo o território romano, sobretudo no âmbito das reformas augustanas. O circo manteve estas atividades paralelas apenas casuisticamente e a título excepcional. Augusto promoveu, com maior frequência, a realização dos já antigos e nobres jogos troianos “de crianças maiores e menores”, nos quais participavam, a cavalo, os filhos da aristocracia que, deste modo, expunham ao público o valor da sua estirpe e honravam a linhagem donde provinham (SUE-TÓNIO, *Os Doze Césares*, Divino Augusto, XLIII).

Este fervor, vivenciado até ao limite pela população, teve como consequência a distensão destes espetáculos que, rapidamente, ultrapassaram os antigos limites temporais impostos, tornando-se frequente a sua realização, sempre como um ato religioso e/ou evergético, pois, se, no início do Império, duravam cerca de dois ou três meses, nos últimos tempos cobriam já um lapso temporal que chegava a atingir o meio ano (segundo BUSTAMANTE, 2004).

Este aspecto, aparentemente um simples pormenor, veio a assumir um papel capital no *facies* urbano, pois, com a vulgarização dos *ludi circenses* – decerto um processo gradual e não isento de contradições –, houve a necessidade (não só com o intuito de nobilitar ainda mais este prestigiado desporto, mas também com a intenção de se pouparem recursos) de se substituírem as pistas por tabladros de madeira, os *saepta*, mas o alargamento da prática circense, pelo menos até cerca de

meio ano, justificou que, nas cidades, se erigissem estruturas perenes, as quais, *grosso modo*, obedeciam a um modelo arquitetural, tal como outros grandes edifícios públicos.

O circo, bem como o teatro e o anfiteatro, tiveram especial desenvolvimento em Roma e viram os seus modelos espalhar-se pelas províncias, difundindo-se pelas principais cidades que tiveram a felicidade de receber o mecenato imperial ou que encontraram no típico evergetismo romano o financiamento que permitiu que estas estruturas passassem, também elas, a integrar as suas paisagens urbanas, determinando assim, em absoluto, o prospeto monumental dessas *ciuitates*. Este fenómeno, segundo os indícios apontam, terá começado a impor-se com os Flávios, que, além de elevarem uma série de *ciuitates* ao estatuto de município, promoveram, também nesse âmbito, uma série de novas reformas urbanas, nas quais poderemos incluir a construção de circos nas cidades (YACOUB, 1994: 149).

Assim, o circo, cujos antecedentes se encontram, como se viu, nos hipódromos gregos arcaicos e nos antigos etruscos, delimitando-se o circuito com troncos, no primeiro caso, e com pedras brancas que definiam as *metae*, no segundo. Contudo, os romanos, e face ao que temos vindo a expor, a partir do momento em que o circo se banalizou como espetáculo de massas, delinearam um arquétipo que, com ligeiras variáveis, se expandiu. Designadamente, a pista, com uma variação entre os 300 e os 600 metros de comprimento por 50 a 80 metros de largura, dividida por uma *spina*, cujo grau de obliquidade respeitava a orientação da *cauea*, permitia que se atingissem velocidades maiores nas provas, chegando a atingir, nas retas, 75 quilómetros por hora e, no Circo Máximo, cada corrida, em média, demorava cerca de trinta minutos, dando-se por concluída após sete voltas ao recinto.

Completava a estrutura edificada, na extremidade mais retilínea, a zona dos cárceres de onde partiam os carros, mal era dado o sinal de partida (CEBALLOS HORNERO, 2004: II, pp. 583-585); o carro que ficava mais à esquerda à saída era o melhor posicionado para a corrida, pelo que essa posição era tirada à sorte. No entanto, o que, em princípio, poderia ser tido como uma vantagem, caso não se possuísse um bom conjunto, poderia ser causa de *naufragium*, até porque, segundo VITRÚVIO (*De Architectura*, X, III, 8), o modo de atrelar os cavalos obrigava a que os animais mais potentes puxassem pelos mais fracos, o que poderia redundar em acidente, caso o segundo cavalo não tivesse condições físicas para acompanhar o conjunto e provocasse a distensão excessiva das tiras de couro que o prendiam ao jugo.

O fenómeno circense, todavia, foi assumindo uma dimensão tal que muitas estruturas foram sendo ampliadas, restauradas e enriquecidas, como constituirão exemplos alusivos ao embelezamento do circo de *Olisipo* (SEPÚLVEDA *et al.*, 2002: 259; DUARTE e SANTOS, 2003: 179-180) e do augústeo circo emeritense que, ainda no século IV, foi alvo de grande restauro, conforme epígrafe descoberta no local, inscrita numa placa retangular e que atribui a reforma aos filhos de Constantino.

Foto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC.

FIG. 1 – Desenho da autoria de Laborde de um mosaico circense, hoje desaparecido, descoberto em Itália.

Os edifícios de espetáculos constituíam espaços cómodos, partilhados por milhares de pessoas, onde se cruzavam diferentes formas de comunicação e encaminhando-se todas elas para o objetivo primordial – sobretudo nas províncias – de perpetuar a *família provincial* e a casa imperial, na suprema figura do *princeps*. Este facto, juntamente com as virtudes imperiais – a *Victoria*, a *Pax Augusta* e a *Pietas* –, suportava também o culto imperial e garantia a presença das populações naqueles espaços carregados de simbolismo. Expandindo o fenómeno da romanização, encontrou-se, assim, na romanidade, um regime consolidado que proporcionava um certo bem-estar aos seus cidadãos, do qual derivou, entre outros fenómenos que não importa trazer à colação, a *Pax Romana* (NOGALES BASARRATE, 2000: 33), mesmo nas épocas mais tardias, em que a filosofia dominante diferia já da dos primeiros séculos do Império.

*

Refira-se, ainda a propósito, que as cenas das corridas de cavalos eram frequentemente usadas na decoração que, numa perspetiva evergética, ornamentava igualmente edifícios públicos, quer fosse ao nível da pintura, da escultura, ou dos *opera musiva*. Tendo presente este pressuposto, será hoje relativamente fácil entender o percurso “universal” de uma iconografia que, depois de definido o arquétipo primordial, evoluiu e difundiu-se através da forma artística como representação de corridas onde era vulgar aduzir a cena do *naufragium* como um elemento dramático, como, aliás, já vimos.

O mesmo sucede também no singular e já desaparecido mosaico, descoberto em 1789, em *Colonia Aelia Augusta Italica* (BLANCO FREIJEIRO, 1978b: 55-56, n.º 43, láms. 61-73), com cronologia de transição do século III para o IV, cuja iconografia se destaca dos restantes pavimentos, não sendo, em absoluto, consentânea com os mosaicos atinentes à temática circense entretanto compilados. De facto, evidenciam-se, para além da cena de *naufragium*, um cavaleiro e um outro que parece montar o equídeo, um carro atrelado ao respetivo cavalo mas sem condutor. Três homens apeados amparam o do meio e uma figura isolada poderá ser o *sparsor*. Ora, esta disposição anacrónica das personagens e do padrão poderá dever-se eventualmente ao facto de estarmos perante um *unicum*, pelo menos ao nível peninsular. Porém, e atendendo à razão de este mosaico estar dado como desaparecido, não será possível fazer uma acareação direta entre o pavimento e o desenho de Laborde (Fig. 1). Subsistem, no entanto, três outros desenhos mais ou menos coevos, os quais, e apesar das diferenças notadas entre todos eles, nos aspectos que interessam diretamente a este estudo, são consentâneos. Face ao exposto, e desconhecendo se os desenhos foram debuxados ao natural ou se se inspiraram uns nos outros, parece – caso não venham a surgir novos elementos – difícil, senão mesmo impossível, classificar este mosaico no âmbito ordinário da temática circense (ainda que não deixe de o ser), pois, e a crer na correcção posta nos desenhos, a sua iconografia não se enquadra, de todo, na representação *canónica* de um *ludus circensis*.

Foto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC.

García y Bellido discorreu sobre a sua iconografia e, no entanto, Blanco Freijeiro retificou, mais tarde a leitura das legendas que nele figuravam: “La observación última es por lo menos discutible, pues los nombres están al lado de figuras y uno de ellos, Marcianus, consta como grafito de auriga en el teatro y tal vez corresponda al mismo auriga representado en su carro en un mosaico de Mérida con el rótulo «Marcianus Nicha»” (BLANCO FREIJEIRO, 1978b: 55-56, n.º 43, láms. 61-73).

No mosaico de Torre de Bell-Lloch (Fig. 2), em Barcelona (CEBALLOS HORNERO, 2004: 428-431; GUARDIA PONS, 1992: 49-58, láms. 11-18), uma moldura de acantos envolve o quadro circense, no qual se patenteia uma corrida de quadrigas, dispostas num e no outro lado da *spina* central – sobrepujada com os motivos habituais, tais como um obelisco e estatuária diversa –, vendo-se também, à direita, os *carceres* e o tribunal, encimado por uma escultura da Loba com os Gémeos junto de uma personificação de Roma e, noutra plano, as estátuas de Marte e de *Rhea Silvia*.

Na zona do tribunal, pode-se ainda ler a inscrição CECILIANVS FICET, legenda que poderá corresponder ao artista que executou o mosaico ou, como defende CEBALLOS HORNERO (2004: 429), ao encomendante. Nesta perspetiva, relembremos que, na época baixo-imperial, alguns mosaicos eram assinados, referindo Lancha e Dunbabin que, quando expressos em genitivo (o que não é o caso), se referiam explicitamente à oficina (LANCHA, 1994: 130; DUNBABIN, 1999: 271). Com as devidas reservas, poder-se-á crer que *Cecilianus*, nome que surge na inscrição, possa ter sido o mandatário do mosaico.

FIG. 2 – Mosaico de Torre de Bell-Lloch (Museu Arqueológico de Barcelona) com representação de uma corrida de circo e eventual *ab damnatio*.

Ao considerarmos *válida* esta última hipótese, abre-se um leque de conjeturas que não queremos deixar de referir, desde tratar-se do patrocinador do auriga vencedor, de um amante incondicional deste desporto, de um criador de cavalos de corrida, de um importante magistrado local e/ou regional ou, até mesmo, do ofertante deste espetáculo, podendo deduzir-se assim que esta personagem seria social e economicamente importante e, nesse contexto, terá pretendido fixar para *memória futura* a imagem do seu feito. Noutra perspetiva, poder-se-á igualmente considerar que as legendas apostas no mosaico de Barcelona consistem, apenas, numa alusão às fações que, naquela época, corriam na cidade ou apenas às mais famosas, ou ainda – e no sentido do estereótipo – de constituir uma simples nomenclatura. No entanto, o facto de a composição se desenvolver num único registo, a chamada *perspetiva plana* (com o *tribunal*, os *carceres* e a *spina*, todos visíveis a partir de um único ponto de fuga, anulando a noção do panorama tridimensional), será, de acordo com López Montegudo, uma característica baixo imperial, pelo que se nos afigura, ao contrário da cronologia que lhe é vulgarmente atribuída de transição entre os séculos III e IV, e até mais consentânea com uma atribuição cronológica já circunscrita ao século IV avançado, conforme propõe DUNBABIN (1999: 90).

FIG. 3 – Mosaico circense de Barcino, descoberto em 1860.

Para além desta inscrição, dispõem-se, junto às quadrigas e respetivos aurigas, inscrições que os particularizam, já devidamente estudadas por LOPEZ MONTEAGUDO (1992), que estabeleceu, sobretudo, correlações entre as lendas hispânicas e norte-africanas alusivas aos cavalos, tendo detetado diversas nomenclaturas comuns aos dois territórios, cujas influências – quer pela proximidade geográfica, quer através dos circuitos comerciais – seriam recíprocas. Assim temos: *factio ueneta* (em cima, à esquerda) – CALIMORFVS (auriga) –; *factio prasina* (em cima, à direita) – PATINI-CVS (o cavalo principal), LIMENIVS (auriga) e EV-PLIVM (cavalo) –; *factio russata* (em baixo, à esquerda) – TORAX (auriga) e POLYSTE- / ANVS (cavalo) –; *factio albata* (em baixo, à direita) – FILORO- / MVS (auriga) e PANTARACVS (cavalo).

Curiosamente, no pavimento chamado de Barcino (GUARDIA PONS, 1992: 42-47, láms. 4-9), também do século, patenteiam-se igualmente os *nomina* dos cavalos (sendo ainda visível a denominação de dois dos aurigas) (Fig. 3). Os animais ostentam a particularidade de serem designados pelas suas características físicas (BROTOCALES, EUSTOLVS, ISPAMEVS, LVXCVRIOVS e PYRIPINVS), psíquicas (ASPASTVS, FAMOSVS e REGNATOR), míticas (PELOPS), ofícios e atividades (ISCOLASTICVS), e hídricas (ERIDANVS e EVFRATA). Nas garupas dos cavalos inscrevem-se ainda as denominações das respetivas quadras, sendo legíveis as de CONCORDI e NICETI. Inclusivamente, num dos cavalos pode-se ver uma palma, marca de coudelaria ou – como entendem alguns autores – um símbolo profilático. Estes factos transmitem-nos, uma vez mais, a ideia de estarmos perante um estereótipo, apesar da inexistência (ou destruição) da referência a um eventual musivário ou encomendante, pelo que se poderão também considerar válidos – ainda que com as devidas reservas – os considerandos que apontámos para o mosaico anterior.

Neste mosaico, a perspetiva obedece aos padrões de fuga, pelo que se obtém uma leitura de profundidade, vendo-se apenas um lado da pista e, sobre o separador central, regista-se também, a presença de uma série de personagens e estruturas complementares à corrida pro-

priamente dita, tais como um obelisco, *ouaria*, *delfinaria*, um templo e esculturas diversas, e Cíbele, segundo a iconografia tradicional, sentada sobre um leão³ e acompanhada por uma personagem envergando traje oriental, junto a um touro. Esta figuração, *de per se*, poderá ser indicadora da consumação de uma *damnatio ab bestas*, como se patenteia, aliás, num mosaico de Silin (MAHJUB, 1983: 303), provavelmente, segundo Dunbabin, datado da segunda metade do século II, de Zliten, com idêntica cronologia (DUNBABIN, 1999: 123-124; DUNBABIN, 1978: 120-121), de Tipasa e nos relevos de Sofia, Apri, Kybira e Nysa (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2001: 200).

O mosaico circense de Écija (Sevilha), infelizmente incompleto, enquadra-se, segundo Lopez Monteagudo, no “[...] grupo de vistas del exterior y del interior del edificio, visión plurifocal que solo se documenta en los mosaicos de Itálica y Cartago” (LOPEZ MONTEAGUDO *et al.*, 2010: 271), e esta autora considera, ainda, estar-se perante uma das representações mais completas da estrutura com dois níveis de vãos e

³ Cíbele, a grande deusa da Frígia, mãe dos deuses ou grande mãe, tutelava toda a Natureza com a sua força vegetativa e selvagem, “migrando” para o Ocidente através dos gregos e, em 240 a.C., o Senado Romano introduziu o seu culto, que perdurou até época tardia. Os rituais terão tido origem nos seus amores com Átis e estarão igualmente na raiz dos mistérios orgíacos e da ressurreição órfica. A iconografia de Cíbele, tal como se apresenta nos circos hispânicos – com um ou outro pormenor alterado – cumpre, na generalidade, o cânone estabelecido, designadamente, em cima de um carro puxado por leões ou sentada no dorso de um desses animais, simbolizando a sua força, possuindo ainda a chave que poderia abrir a Terra. Nas cidades romanas que tutelava, a sua imagem era encimada ou sobreposta de uma coroa mural (GRIMAL, 2004: 85-86; SCHMIDT, 2002: 68). Dado o seu estatuto (ainda que, apesar dos seus atributos, tenha desempenhado um papel secundário na cosmogonia antiga), era natural, atendendo às origens e história dos *ludi*, que presidisse às provas circenses.

Foto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC.

colunata e da arena ovalada, em cujo extremo se pode ver a escultura de uma Vitória alada – uma presença relativamente comum nos *ludi* desde a Grécia Arcaica – na zona dos cárceres (Fig. 4). Na arena, decorre o final de uma prova, na sua representação canónica, sendo visíveis três inscrições: AMANDVS (auriga?), PINNA e ABVND[ANS] (cavalos). Amandus, nome próprio devidamente atestado, da fação verde – a preferida do imperador e da assistência, porque corria sob o signo de Vénus, e, noutra dimensão, seria a Primavera, o tempo de renovação da própria Natureza – surge apeado, agitando o látego, pronto a receber a palma e a coroa da vitória.

Refira-se, por outro lado, a hipótese de Amandus, ou “o que estima”, identificar o cavalo principal da quadriga, sendo uma questão a ponderar, como se patenteia, aliás, num mosaico de Dougga, datado da segunda metade do século IV (LOPEZ MONTEAGUDO, 1992: 995; LOPEZ MONTEAGUDO *et al.*, 2010: 279). Relativamente a *Abund[ans]* e *Pinna*, a identificação é mais clara, ainda que se desconheçam outros referenciais. O mosaico de Écija, impregnado de ingenuidade na sua conceção totalizante, tem um bom paralelo num mosaico de Cartago, datado de finais do século II ou inícios do seguinte.

Dos mosaicos compilados alusivos à temática circense, o mais singular será o de Cortijo de Paterna, do século IV (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,

1982: 19, n.º 2, láms. 3 e 40, 19-21), por demais distinto dos restantes (Fig. 5). Para este pavimento musivo de composição notoriamente *impressionista*, encontrou-se um bom referencial em Cartago (DUNBABIN, 1978: 89, XXX, fig. 77). Na verdade, e atendendo ao género de espécimes que circulavam na Hispânia nos séculos III e IV, este pavimento surge como que descontextualizado dos modelos comuns e dos quais compilámos outros exemplares e poderá a sua iconografia *impressionista* ter radicado numa série de fatores como, por exemplo, a inépcia dos artesãos ou o nível cultural e o gosto do encomendante, porquanto a *ingenuidade* do desenho subjacente produz uma difusa estilização das figuras, cujos paralelos mais próximos parecem encontrar-se, curiosamente, em dois painéis de frescos emeritenses, também do século IV (por exemplo, segundo NOGALES BASARRATE, 2000).

Foto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, mosaico com auriga vencedor acompanhado por uma Vitória e cena de *uenatio* descoberto na Calle Holguín e depositado no Museu emeritense.

À direita, um dos dois fragmentos do mosaico circense proveniente de Cortijo de Paterna depositado no Museu Arqueológico de Sevilha.

Este facto, *de per se*, será revelador da amplitude tipológica dos modelos, ainda que se tenha que atentar aos inevitáveis cambiantes e, além do mais, este caso parece ser também revelador da existência de *fontes comuns* aplicadas a diversas técnicas artísticas e/ou artesanais, senão mesmo “proto-industriais”, embora não tenhamos pretendido constituir um *corpus uasorum*.

3. O TRIUNFO DO AURIGA

“[...] / Prestai ao que direi muita atenção, / uma atenção alegre, destes bravos / nenhum irá embora sem seu prémio / dado por minha mão e, para todos, / passarei eu um par de dados cnóssios, / com ferro tão brilhante de polido, / juntamente machado em que se vêem / uns gravados de prata. Terão todos / esta comum lembrança e distinção, / mas os primeiros três um prémio à parte, / na cabeça coroa de oliveira. / O que a todos vencer terá cavalo / com fáleras brilhantes que o distingam; / o segundo um carcás dos de Amazona / cheio de frechas trácias, boldrié / todo adornado de ouro e com um fecho / realçado por pedra preciosa; / argivo capacete é do terceiro. / Tendo todos tomado o seu lugar / partem numa carreira mal escutam / o sinal de largar, se precipitam / como se foram nuvens de mau tempo. / [...]”

(VERGÍLIO, *Eneida*, V).

O auriga vencedor é geralmente representado segurando numa das mãos uma palma, símbolo da vitória que é, simultaneamente, um signo “*de ascensão, de regenerescência e de imortalidade*” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1994: 502), característica dos heróis e dos deuses. O auriga vencedor era, à semelhança de qualquer desportista virtuoso – tal como ocorre nos dias de hoje – mais do que um herói, era também um símbolo com quem as pessoas simples se podiam identificar. Talvez, por isso, a representação do auriga vencedor tenha assumido uma iconografia hierática, tal como sucedeu na generalidade do Império, com excepção de alguns exemplos, provavelmente de influência norte-africana e/ou oriental.

De facto, os condutores de quadrigas auferiam uma série de prerrogativas de antiga tradição, dentre as quais se destaca a permissão de vaguearem livremente durante a noite nas cidades, tendo Nero posto fim a esse hábito como consequência dos distúrbios que causavam, divertindo-se a enganar e a roubar os cidadãos incautos (SUETÓNIO, *As Vidas dos Doze Césares*, Divino Nero, VI, XVI). Apesar da imposição de leis limitativas dos direitos dos artistas cénicos, de arena e aurigas, existiu um *corpus* legislativo paralelo que os protegia e lhes concedia determinados direitos, particularmente aos aurigas, como se en-

contra patente, por exemplo, no *CODEX IUSTINIANUS* (X 48, 6 53,1; 64,1; XI 40, 2-5).

Tal como os romanos, os gregos e os antigos etruscos haviam apreciado bastante as corridas, primeiro em contexto religioso-funerário e, depois – como vimos – no âmbito de uma prática desportiva, cuja origem, possivelmente, poderá ter radicado no adestramento militar, como é, aliás, teoria corrente. Quanto a nós, a configuração do auriga triunfante suportará também uma origem transcendental, isto se atentarmos ao carácter *semi-sagrado* de que era detentor na Grécia arcaica (também na Etrúria e, sequentemente, em Roma) (GANGUTIA 2002: 34), isto sem olvidar o contexto egípcio, pois Plutarco, no seu texto, deixou claro que Apolo era o responsável pela revolução solar: “*Não nos devemos surpreender perante esses nomes formados à maneira dos gregos. Houve muitos milhares deles que saíram da Grécia com os emigrantes, que, ao propagarem-se no estrangeiro, se tornaram naturais e se conservaram até aos nossos dias. Alguns deles foram novamente adoptados pelos poetas, mas aqueles que designam os vocábulos com o nome de glosas ou alocações estrangeiras são acusados de terem introduzido barbarismos. Segundo se diz, nas obras intituladas nos Livros de Hermes, quando se trata dos nomes sagrados, afirma-se que o poder que regula a circunvolução do Sol é chamado Hórus pelos egípcios, e designado pelos gregos com o nome de Apolo [...]*” (PLUTARCO, *Ísis e Osiris*, 61).

Neste âmbito, recorde-se, como mero elemento exemplificativo, que subsiste, em Salinas, numa das métopas do friso do *templo C* (hoje no Museu Arqueológico de Nápoles), datado do século VI a.C., uma representação frontal de Apolo e dos seus quatro cavalos – feição que viria a assumir-se comum na *ars musiva* – conduzindo o resplandecente disco.

O deus, decerto devido ao seu carácter solar – ao contrário da sua irmã gémea *Ártemis / Diana*, identificada com o ciclo lunar, como bem se explicita no mosaico de Villabermudo, em Herrera de Pisuerga (YÉBENES, 2003: 112; OLIVEIRA, 2003: 58) – tinha o dever de, definida a hora do ocaso, carrear o disco solar no seu carro puxado por quatro cavalos extremamente rápidos, que, em desenfreada corrida em redor do globo terrestre, deveria arribar ao ponto de partida a tempo de garantir o amanhecer de um novo dia, pondo fim ao temível breu noturno.

Idêntica representação é-nos igualmente sugerida no medalhão inscrito no Arco de Constantino (315 d.C.) e figurada num primoroso relevo, onde se evidencia uma quadriga em frenético galope, de perfil, e conduzida por uma personagem envergando comprida túnica e manto esvoaçante, segurando com uma das mãos uma esfera. No lado oposto, um carro puxado por dois cavalos e conduzido por uma figura feminina, carrega a Lua. Na base de ambas as representações, destaca-se, reclinada, a figura de *Oceanus*, cuja água, no primeiro caso, se confunde com a própria divindade: “*Contemporary with the construction of the Arch himself are the circular reliefs representing the sun and moon on the east and west*” (BARRAL I ALTET, 2006: 229).

Ora, na “Casa dos Repuxos” de Conímbriga (OLEIRO, 1992: 117-125, n.º 11, ests. 45-46), existe uma figuração de um auriga cavalgando no firmamento, o qual, apesar de muito danificado, deixa entrever uma correlação mais imediata com o dever noturno de Apolo (Fig. 6). Para a cena principal, intui-se Apolo transportando o Sol na sua quadriga através do firmamento, e sobre esta matéria veja-se o aturado estudo de DUNBABIN (1978). No que respeita ao cariz pictórico do firmamento, este assume-se com uma característica oriental, com exemplos em Pela e em Delos (FÉRNANDEZ-GALIANO, 1984: 87-88).

De facto, em relação ao mosaico conimbrigense com a figuração a três quartos e tendo notado já esta particularidade, Justino Maciel reconheceu, nesta representação musiva, “*uma dupla ambiguidade entre o real e o simbólico*” (MACIEL, 1996: 132) que tem conduzido a distintas interpretações, algumas delas contraditórias. Todavia, o enfoque dedicado à sua materialização plástica não deixará lugar a quaisquer dúvidas, numa leitura atenta, de que, apesar da personagem ser um auriga vencedor, o referente último ali plasmado é Apolo, que empresta ao auriga o movimento ascendente – e também simboliza a renovação e a eternidade (tal como o *ramo de ouro* de Eneias) –, conduzindo, ao longo do firmamento, o seu carro puxado por quatro virtuosos cavalos brancos.

FIG. 6 – Mosaico com triunfo de auriga descoberto na “Casa dos Repuxos”, em Conímbriga.

Foto: Museu Monográfico de Conímbriga.

As dúvidas surgem no momento da decifração, atribuindo-se-lhe uma correlação com um ideário vitorioso que se prende com o quotidiano ou, assumindo já uma perspetiva escatológica, com a constelação astronómica boreal do Auriga ou Cocheiro ou, ainda, com o *Sol Inuictus*. Esta interpretação já era defendida por DUNBABIN (1999: 80, fig. 11) relativamente a um mosaico de Orbe, que patenteia uma cronologia similar, isto é, dos inícios do século III, levando o condutor do carro uma coroa solar, “*the chariot of the sun-god*”, como se veio a tornar vulgar ao longo daquela centúria nas efígies imperiais, designadamente, na numismática.

Aqui, e em algumas outras situações, pode também estabelecer-se uma correlação de origem mitraica. Contudo, apesar do nível de destruição do mosaico conimbrigense, é possível perceber-se o cuidado que foi posto na sua elaboração, não só no que concerne à composição no seu todo, mas, sobretudo, ao nível do pormenor. Sequentemente, Maciel apresentou uma hipótese de leitura consentânea com a nossa própria linha de pensamento, pois para aquele autor, trata-se de Apolo auriga (MACIEL, 1996: 133).

Pode enquadrar-se nessa linha de pensamento o medalhão com a imagem do auriga vencedor descoberto em Córdoba (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1981: 38-40, n.º 20, lám. 24 ⁴) (Fig. 7), pois, segundo GUARDIA PONS (1992: 317, n. 20) – e também RÁSCON MARQUÉS, MÉNDEZ MADARIAGA e SÁNCHEZ MONTES (1993: 326-327) –, esta representação iconográfica, sobretudo pela frontalidade do herói, integrar-se-á no âmbito de uma possível leitura análoga entre imperador, auriga e Hélios, conforme notou também LANCHÁ (por exemplo, 1983). Refira-se, a propósito, que o medalhão central de *Conimbriga* com a representação de auriga vencedor encontra bons referenciais em Piazza Armerina (DORIGO, 1964) e em Dougga (DUNBABIN, 1978: 88).

Os aurigas vencedores constituem – apesar das inúmeras variações conhecidas – um elemento iconográfico de tipo narrativo, tal como os mosaicos circenses de onde, em última análise, provêm, sobretudo durante a época baixo-imperial. Se se considerar o modelo proposto como baseado numa relação *real* /

⁴ Segundo informação constante na ficha de inventário n.º DO00035 do Museu Arqueológico e Etnológico de Córdoba, Blázquez Martínez reviu a cronologia deste pavimento, datando-o agora da primeira metade do século II. Ainda assim, optámos por manter a datação tradicional, consentânea, aliás, com vários outros autores que estudaram este mosaico.

FIG. 7 – Mosaico com triunfo de auriga descoberto em Córdoba.

/ simbólica, será ainda possível – no nosso entender – integrar neste contexto, e apesar da figura do auriga se encontrar praticamente destruída, a quadriga cordubense, igualmente datada do século III, pois os cavalos, no que concerne à sua iconografia, assumem uma postura singular, dissemelhante dos restantes mosaicos compilados, mais “telúricos” ou *naturalistas* e menos “etéreos” ou *simbólicos* do que estes dois exemplares peninsulares. Tudo isto, apesar do pavimento de Córdoba – tal como o de Orbe – ser plasticamente mais pobre e o

“éter” através do qual galopam se resume, afinal, a mero fundo branco. Não restarão dúvidas, por outro lado, de que o Auriga carregou por muito tempo uma forte carga metafórica, decerto indissociável de Apolo / Hélios, que transportava no seu carro o Sol, ainda que em sentidos distintos; carga esta que, na linguagem astronómica antiga, lhe granjeou um espaço estrelado no firmamento.

Se esta interpretação de cariz professo e vitorioso estiver, também, subjacente à origem dos *ludi circenses* e, em particular, às corridas de cavalos, esse carácter sagrado – tal como sucedeu a muitas outras manifestações desportivas – foi-se perdendo ao longo do tempo e a *deuotio* cedeu lugar ao *ludus*. Nesta perspetiva, decerto que os encomendantes destas obras estariam ainda a par do simbolismo intrínseco dos modelos que escolheram para os seus *opera musiva*. Terá vingado, por conseguinte, a recriação de antigos valores, a criação de arquétipos que se projetaram no *homem novo*, e isto encontra-se bem presente no mosaico romano (Mausoléu *Iulii*), de meados do século III ou de inícios do IV, com a dúbia representação de Apolo / “*Christ as Sun-God*”, conduzindo uma quadriga (DUNBABIN, 1999: 250, fig.). Tal sucede igualmente – a mero título de extemporânea curiosidade – no *Poeticum Astronomicum*, datado do século XV e desenhado

por *Hyginus*, onde o Sol, já cristianizado, é transportado num carro puxado por quatro cavalos, como na quadriga de Apolo (CAETANO, 2014b: 154).

Na *uilla* de El Val (RÁSCON MARQUÉS, MÉNDEZ MADARIAGA e SÁNCHEZ MONTES, 1993) (Fig. 8), com referenciais em Dougga (YACOUB, 1994), no pavimento em *opus sectile* de *Iunus Bassus*, em *Thurburbo Majus* (DUVAL, 1976: fig. 10), nos mosaicos da “Casa de *Sorothus*” de Susa, em Cartago (segundo, por exemplo, SALOMONSON, 1965), o auriga é claramente identificado com Hélios. Naquela *uilla* encontraram-se também indícios que apontam para uma clara situação de se ter tratado uma coudelaria onde se criavam, decerto entre outros equídeos, cavalos de boa raça para competir no espaço circense. Designadamente, e para além da localização geográfica da *uilla*, a descoberta de frescos de temática circense, de espaços identificados com estábulos, o que nos “[...] *invita a pensar en una doble lectura, donde el significado simbólico y benéfico se una con una referencia real al mundo de las carreras de carros, el circo y los caballos*” (RÁSCON MARQUÉS, MÉNDEZ MADARIAGA e SÁNCHEZ MONTES, 1993: 326-327).

*

FOTO: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC

FIG. 8 – Desenho representando um auriga vencedor proveniente da *uilla* de El Val.

Posto isto, há a considerar que existia ainda uma elite letrada e conhecedora dos antigos valores, porquanto, para o Homem comum, as corridas não eram mais do que um fenómeno desportivo de massas, cujo interesse residia na corrida em si mesma, em apostar na sua facção favorita e passar um dia divertido, em que ocupavam as pausas a jogar, pois, em alguns circos, encontraram-se tabuleiros esgrafitados nos bancos e nos pavimentos. Para além de excelentes cavalos, na Hispânia existiam igualmente excelentes aurigas, conforme testemunho epigráfico patente num monumento erigido no governo de Antonino Pio, depois do ano 169, onde se refere o vitorioso auriga peninsular, Caio Apuleio Diocles – natural da Lusitânia e educado e treinado em Mérida que, aos 18 anos, já corria no Circo Máximo em Roma. Talvez tenha adotado o cognome Diocles, de origem grega, do seu tutor e/ou patrono (NOGALES BASARRATE, 2000: 91). Existiram outros corredores hispânicos que conheceram a fama, conforme os epitáfios conhecidos, como *Sabinianus* (em *Augusta Emerita*) – com atribuições cronológicas díspares, que vão desde a segunda metade do século IV até ao século VI, sendo certo que também em Itália se encontraram epitáfios com cronologias igualmente avançadas (CEBALLOS HORNERO, 2004: 425). Destaca-se também o auriga *Fuscus* (*factione ueneta*), do século I-II, cuja magnitude da inscrição que lhe foi postumamente dedicada indicará, decerto, que terá sido um excelente e apreciado condutor de carros, em *Tarraco*.

Para além destes, encontram-se ainda dedicatórias aos aurigas hispânicos – ou que fizeram carreira neste território – *Euthyches* (Tarraco), dos começos do século II, e a *Aelius Hermeros* (Cuenca), do século III, o qual era, com toda a probabilidade, um escravo municipal (CEBALLOS HORNERO, 2004: 412-425). Por vezes, erigiam-se também monumentos nos povoados de onde provinham os aurigas, mas, ao contrário das epígrafes que os glorificam *post mortem*, o corredor de exceção, as figuras e as respetivas legendas plasmadas nos mosaicos celebram os “artistas” em vida, no exato momento em que a sua vitória é aclamada.

No que concerne às representações alusivas aos aurigas vencedores, constata-se, na Hispânia, uma clara adoção pela representação canónica, tal como os heróis emeritenses que mereceram a honra de serem perpetuados num mosaico ricamente ornamentado (Fig. 9). Assim, no painel da esquerda, o condutor equipado a rigor leva a palma numa das mãos e ergue com a outra ao alto o látigo, em sinal de vitória, com a legenda MARCIANVS NICHHA, enquanto o *iugalis* da quadriga – decerto o melhor do conjunto laureado – se encontra igualmente nominado ILVMINATOR, ou seja, aquele que “ilumina” e conduz à vitória o conjunto a que pertence (NOGALES BASARRATE, 2000: 91). No outro painel, temos o auriga PAVLVVS em idêntica representação e cujos cavalos apresentam também penachos. A referência a GETVLI poderá corresponder ao criador ou proprietário da equada que produziu estes heróicos cavalos ou ao patrocinador dos aurigas laureados (BLANCO FREIJEIRO, 1978a: 45-46, n.º 43, láms. 77-79; GUARDIA PONS, 1992:

FOTOS: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC

FIG. 9 – Painéis do mosaico emeritense descoberto na Casa da Torre de Água com a representação dos triunfos dos aurigas *Paulus Nica* e *Marcianus Nica*, no Museo Nacional de Arte Romano.

láms. 90-91, 93; NOGALES BASARRATE, 2000: 89-90 Lám. XLIV). Segundo LOPEZ MONTEAGUDO (1992: 999), ainda a este propósito, este animal será de procedência africana com nomenclatura referenciada em duas epígrafes descobertas em Roma. Estes quadros, não raras vezes, cobrem a totalidade dos pavimentos e surgem, com frequência, associados às Quatro Estações, como em Rudston e em Cartago (DUNBABIN, 1978: n.º 20), problemática já aqui referenciada no que concerne à génese das provas circenses, ou seja, a renovação do próprio tempo e dos seus frutos.

Ambas as composições são simétricas, partindo de um eixo formado pelo auriga que está no prolongamento da vara do jugo do carro, o que constitui um tema iconográfico com numerosos paralelos no Baixo-Império, como, aliás, refere Dunbabin. Esta iconografia terá tido origem em Roma e no Norte de África, impondo-se também em Constantinopla no embasamento da estátua do famoso auriga da cidade (BARATTE, 1973: 179-182). Para além destes referenciais, existem quatro bons paralelos para estes aurigas em Cartago e em *Thena* (GUARDIA PONS, 1992: 215). Inscrições similares podem ler-se em mosaicos da Prima Porta, designadamente, um LIBER NICA e um AERI NIKAI (GUARDIA PONS, 1992: 216). Para o nome do cavalo – ILVMINATOR – junto à sua cabeça, reporta-se normalmente ao cavalo vencedor (segundo, por exemplo, TOYNBEE, 1973; SALOMONSON, 1965: 81-83). A legenda GETVLI, aposta na anca do jugal esquerdo, poderá ser indicadora da coudelaria de origem do animal, mas também se podem tirar outras ilações, designadamente o facto de se poder tratar de um valor profilático, ausente no outro quadro referente ao auriga PAVLVS (GUARDIA PONS, 1992: 217).

Também em Mérida, existe um outro mosaico, igualmente com cronologia circunscrita ao século IV (ALVAREZ MARTÍNEZ, 1990: 79-91, n.º 14, figs. 7-8, láms. 39-45; NOGALES BASARRATE, 2000: 80-81, Lám. XLVIII A-B), infelizmente muito deteriorado, mas onde ainda são notados vestígios de uma representação, ligeiramente distinta do modo tradicional da figura do auriga vencedor, quase desaparecido, e cujo carro é conduzido por uma Vitória alada que segura as rédeas do conjunto triunfante. De resto, conservam-se apenas dois dos fogosos cavalos, denominados NARCISVS, provavelmente aludindo à beleza do animal, o *funalis*, e DELFIVS, nome passível de se interpretar como uma alusão às boas expectativas (NOGALES BASARRATE, 2000: 91) –, o *iugalis*. No pescoço do primeiro animal, pode-se ver a legenda ERAE e, na anca, lê-se a inscrição EOD, talvez uma marca da coudelaria da sua proveniência, e, no último painel, figura uma cena de caça; não deixemos ainda de notar o modo *sui generis* como as *uenationes* haviam já, então, penetrado o espaço urbano e emparceiravam – como no caso concreto – com um triunfo circense e que, como este, possuíam próximo ou similar valor social, ao ponto de irmanarem com os aurigas vitoriosos, designadamente na *ars musiva* cidadina. A outra inscrição existente é MARIANVS e leva-nos a crer na viabilidade de se tratar do proprietário da coudelaria.

O tema do auriga vencedor acompanhado por uma Vitória foi representado desde a Grécia Arcaica. Os cavalos, para além da posição frontal, podem ser vistos a três quartos ou completamente lateralizados. Em relação aos nossos fragmentos musivos, temos, então, para os cavalos laureados e denominados, um excelente exemplo em Treveris (PARLASCA, 1959: lám. 25, 1). O nome de um dos cavalos – NARCISVS – aparece também em Cartago (LOPEZ MONTEAGUDO, 1992: 1004) e em *Thuburbo Majus* (KHADER, 1987: 74-76, lám. XXVIII, figs. 1 e 7). O caçador com o javali morto aos pés tem paralelos em Pa-

lermo e em Cartago (KHADER, 1987: 74-76, lám. XXVIII, figs. 1 e 7). Em *Colonia Aelia Augusta Italica* (BLANCO FREIJEIRO, 1978b: 53-54, n.º 41, lám. 76), num mosaico apenas conhecido através do desenho de Amador de los Rios, figuram duas curiosas representações de aurigas vencedores (Fig. 10). Para estas imagens ostentando a coroa da vitória, ambas ladeadas por golfinhos, quais tributos de perenidade, encontramos paralelo num incipiente mosaico de *Thuburbo Majus* (KHADER *et al.*, 1985: 96-97, lám. LXIII), datado de finais do século III ou de inícios do seguinte.

Destacamos, por último, o auriga vencedor da *uilla* do Rabaçal (PESSOA *et al.*, 1995; PESSOA, 1998), do século IV, para o qual, devido ao elevado índice de destruição, não é possível estabelecer paralelos exatos, mas os vestígios subsistentes permitem apreender que se tratava de uma representação icónica do auriga vencedor, visto de frente, conforme o indicará parte do cavalo da direita (do ponto de vista do observador) que se conserva.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os *ludi circenses* eram, como vimos, bastante populares nas civilizações mediterrâneas desde tempos remotos, quando terão surgido e evoluído em contextos propiciatórios. Aqui, lembramos a importância dos aurigas e as suas quadrigas – e dos cavalos hispânicos já então requeridos – que se assumiram como uma unidade indivisa nas corridas, dotando-os de um cariz *semidivino* pela função que desempenhavam no eterno volteio da renovação das estações do ano e da própria Natureza, assim como cremos – neste contexto – ter definido o fundamental ritual existencial de Apolo Auriga – e de Ártemis – na revolução diária da Terra.

Com o passar do tempo e o devir civilizacional, a matriz subjacente – ainda que tivesse permanecido em alguns aspectos fulcrais – foi cedendo lugar ao *ludus*, um processo de normalização destes espetáculos, ao terem-se fundido, de certo modo, as perspectivas helénicas e etruscas num único ordenamento que agiu também como veículo de *Romanização* e de *Romanidade*. O circo assumiu-se, então, como modelo incontornável de um *modus uiuendi* citadino que, como fomos vendo ao longo do texto, se transmutou num imperativo social e económico de elevado rendimento e, muito particularmente, cultural definidor de uma certa idiosincrasia civilizacional que esteve presente por todo o Império, até à exaustão.

Na sequência das chamadas crises do século III, a elite fixou-se, com carácter permanente, nas suas *uillae*, tendo promovido melhoramentos vários com o intuito de as dotar do conforto das suas *domus* citadinas, sendo hoje um facto inquestionável que *uillae* tardias substituíram, na medida do possível, a vida urbana e o fundiário encontrou na caça o sentido do seu próprio *agon*: “[...] le propriétaire et commanditaire se pose dans son rapport au monde: il révèle une certaine vi-

FIG. 10 – Mosaico com dois aurigas vencedores do qual se conhece, apenas, o desenho colorido de Amador de los Rios.

Foto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC.

sion de celui-ci, dans laquelle il a une place définie, celle d'un dominus, possesseur de terres et détenteur d'un pouvoir sur les hommes. L'ordre social et la place qu'il considère y être la sienne sont l'une des transpositions possibles et une manifestation tangible d'un idéal d'ordre sur lequel repose sa Conception de l'univers, et donc sa relation à celui-ci” (MORAND, 1994 : 17).

Aqui aportados, importa referir que, do universo urbano circense, se “importou” também o costume de laurear os cavalos, aqui não os vencedores na expressão dos *ludi*, mas no âmbito das narrativas cinegéticas, ou seja, os melhores cavalos dos *domina*, na expressão de uma determinada auto-exaltação da *uirtus*: “Nos mosaicos das *uillae*, os *fundários* exaltavam os trabalhos da *lavouira*, a criação de gado equino – em especial os cavalos vencedores, como mostra o exemplar de Torre de Palma –, e as cenas cinegéticas. Nestas, os proprietários auto-representavam-se de modo heróico e virtuoso, como caçadores destemidos, atacando, corpo-a-corpo ou a cavalo, diversos animais ferozes, como javalis, veados e leopardos. Também os cavalos que os ajudavam na caça passaram a ostentar palmas nas cabeças, atributos que até então ornavam sobretudo os congêneres do circo” (CAETANO, 2014c: 4-5). Este fenómeno, sobretudo campestre, não foi unidirecional, como nos revela, aliás, o já referido mosaico emeritense, no qual, junto a um triunfo, subsiste um painel representando *Marianus* a segurar pela arreata o seu garboso cavalo *Pafius* devidamente laureado, perto de um cervo morto.

Assim sendo, torna-se, uma vez mais, claro que os tempos (bem como os espaços) derivam em ritmos diferenciados, pelo que, em História e em História da Arte, não se deverão considerar as ruturas como fatores determinantes, mas, antes pelo contrário, são as evoluções e as interações que proporcionam uma dinâmica progressiva que acarreta a mudança de estilo, de gosto e, em última análise, de significado.

*

Na Hispânia, a partir de meados do século, os *ludi* entraram em declínio, não sendo possível, mercê da escassez de testemunhos materiais e/ou literários, aproximar uma data para o seu desaparecimento (segundo TEJA, 2002). Seja como for, algumas coudelarias estariam ainda ativas, pois o senador *Quintus Aurelius Symmachus* enviou epístolas com o intuito de angariar bons cavalos para os jogos que pretendia oferecer para a comemoração da pretura de seu filho. Existe na *Chronica CaesarAugustana* referência a um *ludus* realizado em Saragoça em plena época suevo-visigótica, indicador de que, nesta época tardia, o circo não tinha desaparecido totalmente na Hispânia, ainda que este relato – mais do que esclarecer – nos coloque algumas questões para as quais não encontramos resposta: terá sido um *ludus* excepcional? Ou a sua expressão terá justificado a referência textual? (segundo, por exemplo, TEJA, 2002). 🐾

BIBLIOGRAFIA

FONTES CLÁSSICAS

CODEX IUSTINIANUS (<http://penelope.uchicago.edu>).

HOMERO (2006) – *Ilíada* [Tradução de

Francisco Lourenço]. Lisboa: Livros Cotovia.

HYGINUS (1482-1485) – *Poeticum Astronomicum* (www.lindahall.org).

JUVENAL (1881) – *Sátiras*. Edição da Imprensa Nacional.

PLÍNIO-O-JOVEM – *Carta IX* (www.lindahall.org).

PLÍNIO-O-VELHO (1867) – *Naturalis Historia*. Berolini.

PLUTARCO (2001) – *Ísis e Osíris: os mistérios da iniciação* [Tradução de Jorge Fallorca]. Fim de Século (Col. Limiares, 6).

SILIO ITÁLICO – *Punica* (www.lindahall.org).

SUETÓNIO (2006) – *As Vidas dos Doze Césares*. [Estudo Introdutório e tradução por Adriaan de Man]. Lisboa: Edições Sílabo. 3 vols.

VERGÍLIO (1999) – *Bucólicas, Geórgicas, Eneida* [Tradução do Latim por Agostinho da Silva]. Lisboa: Temas e Debates.

VITRÚVIO (2006) – *Tratado de Arquitectura* [Tradução do Latim, Introdução e Notas: Justino Maciel; Ilustrações: Thomas Noble Howe]. Lisboa: IST Press.

ESTUDOS / ARTIGOS

ABREU, Dina Maria Baptista (2001) – “A Importância da Linguagem Gastronómica nas Sátiras de Juvenal”. *Ágora*. Universidade de Aveiro. 3: 51-88.

ALVAREZ MARTÍNEZ, José María (1990) – *Mosaicos Romanos de Mérida. Nuevos Hallazgos*. Mérida: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos (*Monografías Emeritenses*, 4).

BARATTE, François (1973) – *Antiquité Classique et Tardive*. Paris: CNRS.

BARRAL I ALTET, Xavier (2006) – “The Roman World”. In *Sculpture: From Antiquity to the Middle Ages*. Taschen, pp. 147-239.

BIANCHI-BANDINELLI, R. (1971) – *El Fin del Arte Antiguo*. Madrid.

BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1978a) – *Corpus de Mosaicos Romanos de España. I: mosaicos romanos de Mérida*. Madrid: Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro”.

BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1978b) – *Mosaicos Romanos de Itálica (I)*. Madrid: Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro” (*Corpus de Mosaicos de España*, fasc. II).

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1957) – “La Economía Ganadera en la España Antigua a la Luz de las Fuentes Literarias Griegas y Romanas”. *Emerita*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 25(1): 159-184.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1974) – “Mosaicos y Pinturas con Escenas de Circo en los Museos Arqueológicos de Madrid y Mérida”. *Bellas Artes*. 74 (36): 19-23.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1981) – *Mosaicos Romanos de Córdoba, Jaén y Málaga*. Madrid: Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro” (*Corpus de Mosaicos de España*, fasc. III).

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1982) – *Corpus de Mosaicos de España. V. Mosaicos Romanos de la Real Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca*. Madrid: Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro”.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1999) – “Las Carreras de Carros en su Origen y en el Mundo Romano”. In *Historia del Carraje en España*, pp. 72-83.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (2001) — “El Circo Máximo de Roma y los mosaicos circenses de Barcelona, Gerona e Itálica”. In *El Circo en Hispania Romana. Mérida (22, 23 y 24 de marzo)*. Mérida, pp. 197-215.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María e GARCÍA-GELABERT, María Paz (1992) – “El Origen Funerario de los Juegos Olímpicos”. In *Juegos Fúnebres Entre los Etruscos* (<http://www.cervantesvirtual.com>).

BUSTAMANTE, Regina (2004) – *Cavalos nos Mosaicos Afro-Romanos: prestígio e paixão* (PDF).

CAETANO, Maria Teresa (2014a) – “A «Proto-Indústria» do Mosaico Romano”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural. 17: 207-219.

CAETANO, Maria Teresa (2014b) – “Apolo Ressurecto em Cristo: efulgências de uma iconografia solar”. *Al-Madam Online*. Almada. 19 (1): 144-154 (<http://issuu.com/almadan>).

CAETANO, Maria Teresa (2014c) – “Dominar a Natureza? Cenas de caça nos mosaicos romanos da Hispânia”. *Cadernos de História da Arte*. Lisboa: ARTIS - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2: 1-17 (<http://cad.letras.ulisboa.pt/index.php/Cad/artel/article/view/27134>).

CEBALLOS HORNERO, Alberto (2002) – “Semblanza de los Profesionales de los Espectáculos. Documentos en Hispania”. In Ludi Romani. *Espectáculos en Hispania Romana*. Mérida: Museo de Arte Romano (<http://museoarteromano.mcu.es>).

CEBALLOS HORNERO, Alberto (2004) – *Los Espectáculos en la Hispania Romana: La Documentación Epigráfica*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 2 tomos (*Cuadernos Emeritenses*, 26).

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1994) – *Dicionário de Símbolos*. Lisboa: Teorema.

DORIGO, W. (1964) – *Pittura Tardoromana*. Milán.

DUARTE, Ana e SANTOS, Victor (2003) – “A Barreira do Circo de Olisipo”. In *Actas do Quarto Encontro de Arqueologia Urbana (10-12 de Novembro de 2000)*. Amadora: Câmara Municipal

da Amadora-Museu Municipal de Arqueologia / ARQA, pp. 177-186.

DUNBABIN, Katherinne (1978) – “The Mosaics of Roman North Africa”. In *Studies in Iconography and Patronage*. Oxford.

DUNBABIN, Katherinne (1999) – *Mosaics of the Greek and Roman World*. Cambridge: University Press.

DUVAL, N. (1976) – *La Mosaïque Funéraire dans l'Art Paléochrétien*. Ravenne.

FABIÃO, Carlos (2006) – *A Herança Romana em Portugal*. CTT Portugal: Edição do Clube do Coleccionador do Selo.

FERNÁNDEZ-GALIANO, D. (1984) – *Complutum II: Mosaicos*. Madrid: Ministerio de Cultura (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 138).

GAGUNTIA, Elvira (2002) – “La *Potnia Equina*”. *Emerita: revista de lingüística y filología clásica*. 70: 9-44.

GRIMAL, Pierre (2004) – *Dicionário da Mitologia Grega e Romana*. Alges: Difel.

GUARDIA PONS, Milagros (1992) – *Los Mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania: estudios de iconografía*. Barcelona: PPU.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Juan António (1998) – *Poder Imperial y Espectáculos en Occidente Durante la Antigüedad Tardía*. Tese de Doutoramento apresentada à Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología: Universidad de Barcelona.

KELLER, Werner (1976) – *O Berço da Europa: História dos Etruscos*. Mem Martins: Publicações Europa-América.

KHADER, Ben Abed-Ben (1987) – *Thurburbo Majus. Les Mosaïques dans la Région Oues*. Tunis: Institut National d'Archéologie et d'Art (= *Corpus des Mosaïques de Tunisie*, vol. II, fasc. 3).

KHADER, Ben Abed-Ben et al. (1985) – *Thurburbo Majus. Les Mosaïques de la Région des Grands Thermes*. Tunis: Institut National d'Archéologie et d'Art (= *Corpus des Mosaïques de Tunisie*, vol. II, fasc. 2).

LANCHA, Janine (1983) – “L'Iconographie du Dieu Sol dans la Péninsule Ibérique”. *Museos*. 2: 15-32.

LANCHA, Janine (1994) – “Les mosaïstes dans la partie occidentale de l'Empire romain”. In *Artistas y Artesanos en la Antigüedad Clásica*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, pp. 121-136.

LANCHA, Janine (2002) – “Mosaicos e Religião na Lusitânia”. In *Religiões da Lusitânia: Loquuntur Saxa*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 283-288.

LOPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe (1992) – “Inscripciones sobre Caballos en Mosaicos Romanos de Hispania y del Norte de Africa”. In *L'Africa Romana*. Edizioni Gallizzi, pp. 995-1149 (*Atti del IX convegno di studio Nuoro, 13-15 dicembre 1991*).

- LOPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe (1999) – “El Mosaico del Auriga de *Conimbriga*. Ensayo de interpretación”. In *Homenaje al Profesor J. M. Blázquez*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Serie Arys 2, Vol. IV, pp. 249-266.
- LOPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe; VARGAS VÁSQUEZ, S. J.; BRAVO JIMENEZ, S.; HUECAS ATENCIANO, J. e SUÁREZ CANO, L. (2010) – “Hallazgo de Nuevos Mosaicos en Écija (Sevilla)”. In *Romula*, pp. 247-288.
- MACIEL, Justino (1995) – “A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711): o contexto romano (séculos III-IV)”. In PEREIRA, Paulo (dir.). *História da Arte Portuguesa*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. I, pp. 103-152.
- MACIEL, Justino (1996) – *Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal*. Lisboa: Edição do Autor.
- MACIEL, Justino (2007) – “Imagens de Arquitecturas: *Quadrata, Lacus e Laculi* nos santuários rupestres do período romano em Portugal”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 3: 25-39.
- MAHJUB, Omar al (1983) – “I Mosaici della Villa Romana di Silin”. In *III Colloquio Internazionale sul Mosaico Antico (Ravenna 6-10 Settembre 1980)*. Ravenna: Edizioni del Girasole, vol. I, pp. 299-306.
- MANTAS, Vasco Gil (1990) – “As Cidades Marítimas da Lusitânia”. In *Les Villes de la Lusitane Romaine. Hiérarchies et Territoires*. Paris: CNRS, pp. 149-205 (*Table-Ronde de Talence, 1998*).
- MARÍN CEBALLOS, M. Cruz e PADILLA MONGE, Aurelio (1998) – “Los Relieves del «Domador de caballos» y su Significación en el Contexto Religioso Ibérico”. *Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló*. 19: 461-494.
- MELCHOR GIL, Enrique e RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (2002) – “Sociedad, Espectáculos y Evergetismo en Hispania”. In *Ludi Romani: Espectáculos en Hispania Romana*. Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (museoarterromano.mcu.es).
- MORAND, Isabelle (1994) – *Idéologie, Culture et Spiritualité chez les Propriétaires Ruraux de l'Hispanie Romaine*. Paris: Publications du Centre Pierre Paris / De Boccard.
- MORENO GONZÁLEZ, M. F. (1995) – “Aspectos Tencicos, Funcionales e Ideológicos del Mosaico Romano: Una reflexión”. *Anales de Arqueología Cordobesa*. Córdoba: Facultad de Filosofía y Letras. 6: 103-143.
- NOGALES BASARRATE, Trinidad (2000) – *Espectáculos en Augusta Emerita*. Badajoz: Museo Nacional de Arte Romano (*Monografías Emeritenses*, 5).
- OLEIRO, João Manuel Bairráo (1992) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal*. Conventus Scallabitanus I. Conimbriga: *Casa dos Repuxos*. Lisboa: Instituto Português de Museus: Museu Monográfico de *Conimbriga*. 2 vols.
- OLIVEIRA, Cristina (2003) – *A Uilla Romana de Rio Maior: estudo de mosaicos*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 31).
- PARLASCA, K. (1959) – *Die Romischen Mosaiken in Deutschland*. Berlin.
- PASTOR MUÑOZ, Maurício (2004) – *Viriato. A luta pela liberdade*. Lisboa: Esquilo.
- PESSOA, Miguel (1998) – *Villa Romana do Rabaçal (Penela, Portugal)*. Penela: Câmara Municipal de Penela.
- PESSOA, Miguel et al. (1995) – “Villa Romana do Rabaçal, Penela (Coimbra, Portugal): notas para o estudo da arquitectura e mosaicos”. In *Actas da IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (1992)*. Barcelona: Universidade Nova de Lisboa, pp. 471-491.
- RASCÓN MARQUÉS, S.; MÉNDEZ MADRAGA, A. e SÁNCHEZ MONTES, A. L. (1993) – “El Mosaico del Auriga de la Villa Romana de El Val (Alcalá de Henares, Madrid) y las Carreras de Carros en el Entorno Complutense”. *Espacio, Tiempo y Forma*. Madrid. Serie 1. 6: 303-341 (<http://espacio.uned.es>).
- SALOMONSON, J. W. (1965) – *Mosaïque aux Chevaux de l'Antiquarium de Carthage*. The Hague.
- SCHMIDT, Joël (2002) – *Dicionário de Mitologia Grega e Romana*. Lisboa: Edições 70.
- SEPÚLVEDA, Eurico; VALE, Ana; SANTOS, Vítor e GUERREIRO, Natalina (2002) – “A Cronologia do Circo de Olisipo: a terra sigillata”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 5 (2): 245-275.
- TEJA, Ramón (2002) – “Espectáculos y Mundo Tardío en Hispania”. In *Ludi Romani: Espectáculos en Hispania Romana*. Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (www.museoarterromano.mcu.es).
- TOYNBEE, J. M. C. (1973) – *Animals in Roman Art and Life*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- TROMBETTA, Silvana (2006) – “A Arqueologia e o Tempo: os significados do efêmero, do perpétuo e do cíclico nas imagens dos mosaicos antigos”. *Hypnos*. São Paulo. Ano 11, n.º 17 (2): 57-69.
- VASCONCELOS, José Leite de (1913) – *Religiões da Lusitania*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Vol. III.
- WEISS, Jussemar (2005) – “Roma e a Questão Geográfica”. *Biblos*. Rio Grande do Sul. 17: 63-69.
- YACOUB, Mohamed (1970) – *Le Musée du Bardo*. Túnez.
- YACOUB, Mohamed (1994) – “Le motif de cirque: un motif d'origine africaine?”. In ARBOR, Ann; JOHNSON, Peter; LING, Roger e SMITH, Davis J. *Fifth International Colloquium on Ancient Mosaics (Bath, England, on September 5-12, 1984)*. Vol. I, pp. 149-158 (*Journal of Roman Archaeology. Supplementary series*, 9).
- YÉBENES, Sabino P. (2003) – “La Caza, Deporte Militar y Religión. La inscripción del *prefectus equitum Arrius Constans Speratianus*, de *Petavonium*, y otros testimonios del culto professado a Diana por militares”. *Aquila Legionis*. Mércia: Universidad de Murcia. 4: 93-117.

— PUBLICIDADE —

em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

edições

...e na Internet

Edição semestral, com distribuição gratuita via Internet.

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)
[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

dois suportes...
duas revistas diferentes...
...o mesmo cuidado editorial

RESUMO

Apresentação do conjunto de cerâmica de verniz negro recolhido nas escavações arqueológicas do Teatro Romano de Lisboa realizadas em 2005, 2006 e 2010.

A autora analisa as diferentes classes e formas aí representadas e procura estabelecer uma cronologia de ocupação do sítio, com a ajuda de outros materiais contemporâneos desta produção e presentes nos mesmos contextos da fase final do período romano republicano.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Cerâmica campaniense; Teatro; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

Presentation of the set of black varnish pottery found during archaeological excavations of the Roman Theatre of Lisbon, carried out in 2005, 2006 and 2010.

The author analyses the different classes and forms represented, and attempts to establish a site occupation chronology, aided by other materials found in the same contexts and from the same period (late stages of the Republican Roman period).

KEY WORDS: Roman times; Campanian pottery; Theatre; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de céramique vernissée noire recueillie dans les fouilles archéologiques du Théâtre Romain de Lisbonne réalisées en 2005, 2006 et 2010.

L'auteure analyse les différentes classes et formes représentées là et cherche à établir une chronologie de l'occupation du site, avec l'aide d'autres matériaux contemporains de cette production présents dans les mêmes contextes de la phase finale de la période romaine républicaine.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Céramique campanienne; Théâtre; *Olisipo* (Lisbonne).

A Cerâmica Campaniense do Teatro Romano de Lisboa

Vanessa Dias¹

1. INTRODUÇÃO

As intervenções arqueológicas realizadas recentemente no interior do Museu do Teatro Romano de Lisboa possibilitaram a recuperação de novos dados sobre a antiga ocupação da colina onde se ergueu, no século I d.C., o monumental edifício.

Os conjuntos de materiais pré-romanos e romanos republicanos comprovam as pré-existências afectadas pela construção do Teatro. Os fragmentos de cerâmica campaniense que figuram neste trabalho surgiram acompanhados por inúmeros fragmentos de contentores anfóricos e cerâmica de engobe vermelho pompeiano, em níveis de deposição secundária utilizados posteriormente para colmatar o muro do *postcaenium* que suportaria a estrutura cénica.

Apesar da sua descontextualização, a cerâmica de verniz negro é detentora de informações importantes acerca do processo de romanização da actual cidade de Lisboa. O pequeno conjunto aqui tratado é representativo de hábitos de consumo e economia a partir da segunda metade do século II a.C.

2. AS INTERVENÇÕES NO TEATRO ROMANO DE LISBOA

O Teatro Romano foi construído na encosta Sul na colina do Castelo de São Jorge, entre as actuais Rua da Saudade e Rua de São Mamede, aproveitando a topografia natural da encosta.

A primeira notícia da sua descoberta, publicada na *Gazeta de Lisboa*, data de Julho 1798 (FABIÃO, 2013: 391) e surge na sequência da limpeza do caos urbanístico provocado pelo terramoto de 1755.

O início do seu desaterro, em Abril de 1798, foi levado a efeito pelo arquitecto de Obras Públicas, da Casa do Infantado e Patriarcal, Manuel Caetano de Sousa, como comprovam os dados mais recentes, propiciados pela descoberta de um manuscrito da autoria de Joaquim José de Costa e Sá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pelo Professor Carlos Fabião. Os primeiros esboços do monumento são também da autoria deste arquitecto (FABIÃO, 2013) (Fig. 1).

¹ Arqueóloga (witimadidas@gmail.com).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os trabalhos de remoção dos escombros prosseguiram nesse mesmo ano, sob as ordens do arquitecto da Casa Real, Francisco Xavier Fabri, autor da famosa aguarela das ruínas (FABIÃO, 2013: 401) (Fig. 2). Depois destes primeiros trabalhos, o edifício é novamente aterrado e só é redescoberto em 1960, iniciando-se as primeiras escavações, ditas arqueológicas, em 1963, pela mão de D. Fernando de Almeida. Terão

FIGS. 1 E 2 – Em cima, primeiro esboço da Planta do Teatro Romano, por Manuel Caetano de Sousa (FABIÃO, 2013). Em baixo, Planta do Teatro Romano, por Francisco Xavier Fabri (FILIPE, 2008: Estampa I).

continuidade até 1967 com a Dr.^a Irisalva Moita, altura em que alguns imóveis construídos sobre o monumento serão adquiridos pela Câmara Municipal de Lisboa e demolidos. Entre 1989 e 1993, a direcção das intervenções ficará a cargo do Dr. António Dias Diogo, através do Gabinete Técnico do Teatro Romano (FERNANDES, 2007: 30-32). Estas intervenções incidiram sobretudo sobre a estrutura monumental do teatro, pondo a descoberto a área cénica e parte das bancadas (*IDEM: ibidem*).

Em 2001 iniciou-se um novo ciclo de investigação acerca deste monumento, com a criação do Museu do Teatro Romano, sob a direcção da Dr.^a Lúcia Fernandes. E foi na sequência do plano de reabilitação da área envolvente a Sul do Teatro para a criação das infra-estruturas deste novo museu que decorreram as intervenções arqueológicas entre 2001 e 2010. Estes novos trabalhos centraram-se nas estruturas adjacentes de apoio ao Teatro e trouxeram novas perspectivas de estudo e uma sequência de publicações com novos dados (FERNANDES, 2007, 2009 e 2013) (Fig. 3).

3. A CERÂMICA CAMPANIENSE DO TEATRO ROMANO

O espólio que aqui se apresenta é proveniente dos trabalhos de escavação realizados em 2005, 2006 e 2010 no n.º 3-b da Rua de São Mamede, que visaram a definição da estrutura de *postcaenium* do Teatro e o seu muro de contenção a Sul. Na campanha de 2005, esta área

- Intervenção arqueológica 1964-1967
- Intervenção arqueológica 1989-1993
- Intervenção arqueológica 2001
- Intervenção arqueológica 2004
- Intervenção arqueológica 2005-2006
- Museu do Teatro Romano

FIG. 3 – Fases de intervenção do Teatro Romano de Lisboa (FERNANDES, 2009).

de pátio foi dividida em sete valas, que, posteriormente e depois de delimitada a orientação da estrutura de *postcaenium*, foram subdivididas pelas valas 9, 10 e 11, onde apareceram a maioria dos materiais republicanos e as estruturas dessa mesma época e da Idade do Ferro (FERNANDES, 2009 e 2013: 57) (Figs. 4 e 5).

FIGS. 4 E 5 – À esquerda, localização das intervenções de 2005, 2006 e 2010.

Em cima, aspecto das intervenções no n.º 3b da Rua de São Mamede, com a estrutura do *postcaenium* em destaque (FILIPE, 2008).

Estes níveis surgem profundamente afectados, pois os trabalhos de construção do monumental edifício do Teatro Romano na encosta do Castelo implicaram uma profunda remodelação do espaço e, como tal, a destruição das pré-existências para a criação das fundações e dos alicerces sólidos que tal obra de arquitectura exigia. Assim, os materiais que aqui apresentamos aparecem-nos sempre em contextos de deposição secundária, níveis de aterro e colmatação das fundações deste edifício (Fig. 6). Contudo o estudo tipológico destas cerâmicas campanienses e o enquadramento com outros materiais produzidos e distribuídos na mesma época e presentes nestes contextos torna-se relevante para o melhor conhecimento da ocupação republicana da área do Castelo, pois

FIG. 6 – Leitura estratigráfica do Perfil Este das intervenções no n.º 3b da Rua de São Mamede (FERNANDES *et al.*, 2013).

FIG. 7 – Muro de cronologia republicana (FERNANDES *et al.*, 2013).

a conjugação destes dados e a exumação do muro republicano a Sul da vala 11, levam-nos a pensar numa ocupação de cariz doméstico a Sul da encosta do Castelo, existente desde a Idade do Ferro (Fig. 7). Relativamente ao conjunto de cerâmica de verniz negro proveniente das sondagens arqueológicas realizadas em 2005, 2006 e 2011, foram exumados 37 fragmentos, perfazendo um total de 17 indivíduos, nos níveis de aterro e nivelamento anteriores à fundação do edifício do Teatro, que sabemos ser de meados do século I d.C. (Fig. 8).

FIG. 8 – Cerâmica campaniense do Teatro Romano de Lisboa. Número Mínimo de Indivíduos (NMI).

Da totalidade do conjunto, foi possível classificar formalmente 21 fragmentos, sendo que as formas mais representadas são os pratos 5 e 7 de Lamboglia (2250 e 2270 de Morel), onze fragmentos que representam 30,56 % da amostra total, seguidos das formas 1 de Lamboglia (2320 de Morel). Em menor quantidade estão também presentes as formas 31, 25 e 27c de Lamboglia (2780, 2820, 2960 e 1312 de Morel) (Fig. 9).

FIG. 9 – Formas de cerâmica campaniense do Teatro Romano de Lisboa.

3.1. A CERÂMICA CAMPANIENSE DO TIPO A

Atribuíveis às produções de cerâmica campaniense do tipo A surgem seis indivíduos: três páteras da forma 5 de Lamboglia (F 2250) (n.ºs 1, 2 e 3), dois fragmentos da forma 31 de Lamboglia (F 2780) (n.ºs 4 e 5), ambos com decoração em forma de banda pintada a branco, e um bordo da forma 27c de Lamboglia (F 1312) (n.º 6).

A produção destas formas está atestada até ao terceiro quartel do século I a.C., uma vez que a apreciação morfológica dos fragmentos permite inseri-los nas fases clássica, no caso da pátera 5 e da taça 27c de Lamboglia, e tardia, devido à presença das bandas pintadas na forma 31, de produção / distribuição destas cerâmicas no Mediterrâneo Ocidental (ADROHER AUROUX e LÓPEZ MARCOS, 1996: 14) (Fig.10).

FIG. 10 – Cerâmica campaniense do Tipo A.

3.2. A CERÂMICA CAMPANIENSE DO TIPO B ETRUSCO

Da totalidade do conjunto apenas um fragmento pertence à classe de cerâmica campaniense do tipo B Etrusco. O n.º 7 representa uma parede de um prato da forma 6 de Lamboglia (F1440), produzido entre o terceiro quartel do século II e finais do século I a.C. nas oficinas da Etrúria (Fig. 11).

FIG. 11 – Cerâmica campaniense do Tipo B Etrusco.

3.3. A CERÂMICA CAMPANIENSE DO TIPO B CALENO

Os exemplares da cerâmica de verniz negro de origem calena predominam no pequeno conjunto. Estão presentes dez indivíduos, dominando os pratos 5 e 7 de Lamboglia (F 2250 e 2270) (n.ºs 8 a 13) e as taças 1 de Lamboglia (F 2320) (n.ºs 14 a 18). Destacamos, ainda, uma pequena taça que parece pertencer à forma 25 de Lamboglia (F 2960) (n.º 19).

Neste conjunto surgem-nos algumas de decorações, nomeadamente os círculos concêntricos e a decoração a guilhoché fino incisos no fundo das peças, e as caneluras nos bordos externos da taça 1 de Lamboglia.

Surge-nos também num fragmento da forma 1 de Lamboglia um grafito no fundo externo. Esta marca foi grafada pós-cozedura e, devido ao estado de conservação do fragmento, não nos foi possível descodificar (Fig. 12).

3.4. A CERÂMICA CAMPANIENSE DE PASTA CINZENTA

O n.º 21 representa uma taça da forma 1 de Lamboglia (F 2320) produzida em pasta cinzenta, uma produção local regional realizada durante o século I a.C. (Fig. 13).

3.5. CATÁLOGO

1. TRL/06/2304 – 5 de Lamboglia / F 2250: fragmento de bordo de prato plano, esvazado e ligeiramente curvo, pasta de cor rosada (2,5 YR 6/6), engobe negro com reflexos metálicos. Diâmetro 14 cm.
2. TRL/06/2305 – 5 de Lamboglia / F 2250: fragmento de bordo de prato plano, esvazado e de parede curva, pasta de cor rosada (2,5 YR 6/6), engobe negro com reflexos metálicos. Diâmetro 20 cm.
3. TRL/05/4639 – 5 de Lamboglia / F 2250: fragmento de bordo de prato plano, esvazado e de parede curva, pasta de cor rosada (2,5 YR 6/6), engobe negro com reflexos metálicos. Diâmetro 16 cm.
4. TRL/05/1170 – 31 de Lamboglia / F 2960: fragmento de bordo de taça, vertical e ligeiramente esvazado para o exterior, com uma

FIG. 12 – Cerâmica campaniense do Tipo B Caleno.

FIG. 13 – Cerâmica campaniense de pasta cinzenta.

banda pintada a branco no interior. Pasta rosada (2,5 YR 6/6) e engobe negro com reflexos metálicos. Diâmetro 22 cm.

5. TRL/05/1153 – 31 de Lamboglia / F 2960: fragmento de bojo de taça, com duas bandas pintadas a branco no interior. Pasta rosada (2,5 YR 6/6) e engobe negro com reflexos metálicos.

6. TRL/05/1159 – 27c de Lamboglia: fragmento de bordo de taça, esvazado para o exterior, carena demarcada na superfície exterior. Pasta rosada (2,5 YR 6/6) e engobe negro com reflexos metálicos. Diâmetro 22 cm.

7. TRL/05/1150 – 6 de Lamboglia / F 1430-40: fragmento de parede de prato, carena demarcada na superfície exterior, decorado com dois círculos concêntricos no fundo interno. Pasta rosada (2,5 YR 6/6) e engobe negro com reflexos metálicos.

8. TRL/06/2311 – 7 de Lamboglia / F 2270: fragmento de bordo de prato, vertical. Inflexão bem marcada entre a parede e o fundo. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas. Diâmetro 34 cm.

9. TRL/06/1162 – 7 de Lamboglia / F 2270: fragmento de bordo de prato, vertical, ligeiramente esvazado. Inflexão bem marcada entre a parede e o fundo. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas. Diâmetro 24 cm.

10. TRL/06/1034 – 5/7 de Lamboglia / F 2250-2270: fragmento de parede de prato. Decoração a guilhoché e dois círculos concêntricos no interior. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas.

11. TRL/06/2306 – 5/7 de Lamboglia / F 2270: fragmento de parede de prato. Inflexão bem marcada entre a parede e o fundo. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas.

12. TRL/05/1168 – 5/7 de Lamboglia / F 2270: fragmento de fundo de prato. Pé em anel. Três círculos concêntricos no fundo interno. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas. Diâmetro 10 cm.

13. TRL/06/1080 – 5/7 de Lamboglia / F 2270: fragmento de fundo de prato. Dois círculos concêntricos no fundo interno. Pasta bege (7,5 YR 8/6), engobe negro, com manchas.

14. TRL/05/1151 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de bordo de taça, com parede vertical. Duas caneluras no exterior junto ao bordo. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 14 cm.

15. TRL/05/1160 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de bordo de taça, com parede vertical. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 14 cm.

16. TRL/05/1165 e TRL/06/2313 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de fundo de taça, pé em anel, com dois círculos concêntricos incisos na parede interior e grafito ilegível no fundo exterior. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 8 cm.

17. TRL/11/12 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de fundo de taça, pé em anel, com dois círculos concêntricos incisos na parede interior. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 10 cm.

18. TRL/05/1169 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de fundo de taça, pé em anel, com dois círculos concêntricos incisos na parede interior. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 12 cm.

19. TRL/06/2312 – Lamboglia 25: fragmento de bordo de pequena taça, com parede ligeiramente esvasada. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 8 cm.

20. TRL/05/1163 – Indeterminada: fragmento de bordo de forma indeterminada. Parede vertical, ligeiramente esvasada, duas caneluras no exterior junto ao bordo. Pasta bege (7,5 YR 8/6). Diâmetro 18 cm.

21. TRL/11/13 – Lamboglia 1 / F 2322-2323: fragmento de bordo de taça, com parede vertical. Duas caneluras no exterior junto ao bordo. Pasta cinzenta clara, pouco porosa. Diâmetro 14 cm.

4. OS CONTEXTOS

Estes exemplares de cerâmica de verniz negro pertencem a contextos estratigráficos de deposição secundária realizados durante a ocupação do Alto Império, ou seja, aos níveis de aterro da fase de construção do teatro romano e da primeira fase de remodelação do espaço, fases 1 e 2 definidas por Victor FILIPE (2008: 30-31).

Percentualmente, face a outro espólio contemporâneo destas produções, estas representam apenas 16 % do consumo cerâmico total no sítio durante o período em análise.

No que respeita a outras produções cerâmicas do período republicano encontradas nestes mesmos contextos, predominam os fabricos da Península Itálica e da Baía Gaditana (Fig. 14).

FIG. 14 – Materiais dos contextos (Número Mínimo de Indivíduos - NMI).

A cerâmica de engobe vermelho pompeiano possui um Número Mínimo de Indivíduos representativo. As formas presentes no teatro romano, embora aqui se encontrem nos aterros utilizados para o nivelamento do espaço, são comuns dos contextos arqueológicos do século I a.C. Estão presentes as formas 3, 4, 5 e 6 de Aguardor (FERNANDES e FILIPE, 2007).

Os contentores ânforicos dominam nas importações desta época e são concordantes com a cronologia apontada para a cerâmica de verniz negro. Estão presentes em quantidades consideráveis os contentores ânforicos greco-italícos tardios, Dressel 1 de transição e Maña C2b produzidos na área do estreito de Gibraltar, estes últimos em quantidades bastante superiores aos anteriores. Recuperaram-se, ainda, fragmentos pertencentes aos tipos T 9.1.1.1., Tripolitana Antiga e Haltern 70 (FILIPPE, 2008).

Se observarmos o gráfico da dispersão cronológica das várias categorias cerâmicas (Fig. 15), podemos assumir que as primeiras produções de cerâmica campaniense, nomeadamente as formas 5, 27c e 1 de Lamboglia, chegam à actual cidade de Lisboa nas embarcações que transportavam as últimas ânforas vinárias do tipo greco-italíco e que se destinavam a abastecer os soldados romanos que aqui primeiro se instalaram. Progressivamente, e acompanhando a “romanização” do território, o peso do verniz negro republicano vai aumentando e, a partir de meados do último quartel do século II e durante todo o século I a.C., existe uma maior variedade de formas e fabricos e novos recipientes ânforicos a acompanhá-las.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cerâmica campaniense exumada nas unidades de aterro identificadas no n.º 3b da Rua de São Mamede, na encosta do Castelo, insere-se cronologicamente entre a segunda metade do século II a.C. e meados da segunda metade do século I a.C., fase final da sua difusão no Mediterrâneo. Sendo que a maior concentração de materiais nestas unidades foi produzida e comercializada durante o século I a.C.

Os materiais do Teatro Romano de Lisboa são, também, representativos da ocupação tardo-republicana de Lisboa, onde os vários exem-

FIG. 15 – Dispersão cronológica das formas cerâmicas do período romano republicano presentes no Teatro Romano de Lisboa.

plares de cerâmica campaniense do tipo A, nomeadamente peças correspondentes às fases média e tardia de fabrico, surgem em conjunto com as produções de Cales, estas últimas em maioria. Os recipientes ânforicos acompanham essa tendência (FILIPPE, 2008).

No que respeita à geográfica de ocupação da cidade de Lisboa, é no topo do Castelo de São Jorge que encontramos os exemplares de cerâmica de verniz negro mais antigos, cerca de 140 a.C. a 130 a.C. (PIMENTA, 2005). No entanto, os materiais de Época Romana republicana provenientes das intervenções no Teatro são a prova de que a instalação dos contingentes itálicos e a “romanização” do núcleo indígena irá processar-se não só no topo do Castelo, mas também nas zonas de encosta, onde existiria uma ocupação de cariz doméstico que se alterará profundamente depois de Augusto, como demonstram os materiais pré-romanos também exumados nos níveis destas intervenções e no Pátio do Aljube (FERNANDES *et al.*, 2013; FERNANDES, 2013 e CALADO *et al.*, 2013) e, ainda, o muro romano republicano que surgiu na última campanha. 🐾

AGRADECIMENTO

À Dr^a Lúcia Fernandes, que viabilizou este estudo.

BIBLIOGRAFIA

- ADROHER AUROUX, A. M. e LÓPEZ MARCOS, A. (1996) – “Las Cerámicas de Barniz Negro. II. Cerámicas campanienses”. *Florentia iberitana: Revista de estudios de antigüedad clásica*. Granada: Universidad de Granada. 7: 11-37.
- ADROHER AUROUX, A. M. e LÓPEZ MARCOS, A. (2000) – “Contextos de Barniz Negro en la Alta Andalucía Entre los Siglos II y I a.C.”. In AQUILLUÉ ABADÍAS, GARCÍA ROSELLÓ e GUITART DURÁN, 2000: 149-176.
- AMARO, Clementino (2000) – “Percurso Arqueológico Através da Casa dos Bicos”. In AMARAL, M. Conceição e MIRANDA, Tiago (coords.) (2000) – *De Olisipo a Lisboa: a Casa dos Bicos*. Lisboa: Comissão Nacional Para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses.
- AMARO, Clementino (ed.) (1995) – *Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros*. Lisboa: Fundação Banco Comercial Português.
- AQUILLUÉ ABADÍAS, X.; GARCÍA ROSELLÓ, J. e GUITART DURÁN, J. coords. (2000). *La Cerámica de Vernis Negre dels Segles II i I a.C. Centre productors mediterranis e comercialització a la Península Ibérica*. Mataró: Museu de Mataró / Universitat Autònoma de Barcelona (*Taula Redona, Empúries*, 1998).
- BUGALHÃO, Jacinta (2001) – *A Indústria Romana de Transformação e Conserva de Peixe em Lisboa*. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 15).
- CALADO, Marco; PIMENTA, João; FERNANDES, Lídia e FILIPE, Victor (2013) – “Conjuntos Cerâmicos da Idade do Ferro do Teatro Romano de Lisboa: as cerâmicas de engobe vermelho”. In *Actas do I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*, pp. 641-649.
- DIAS, Vanessa (2013) – “A Cerâmica Campaniense Proveniente dos Sítios Arqueológicos da Cidade de Lisboa. Uma abordagem preliminar”. In *Actas do I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*, pp. 717-726.
- FABIÃO, Carlos (2013) – “Escavando Entre Papéis: sobre a descoberta, primeiros desaterros e destino das ruínas do teatro romano de Lisboa”. In PIMENTEL, M. Cristina e ALBERTO, P. Farmhouse (eds.) (2013) – *Vir bonus peritissimus aeqe. Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo*. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras, pp. 389-409.
- FERNANDES, Lídia (2007) – “Teatro Romano de Lisboa: os caminhos da descoberta e os percursos da investigação arqueológica”. *Al-Madan*. Almada. II Série. 15: 27-39.
- FERNANDES, Lídia (2009) – *Intervenção Arqueológica no Teatro Romano de Lisboa. Campanhas arqueológicas de 2005 e 2006*. Relatório de progresso. Policopiado.
- FERNANDES, Lídia (2013) – “Museu do Teatro Romano de Lisboa (2001-2013): balanço de uma década de intervenção e novos projectos para o espaço museológico”. *Al-Madan*. Almada. II Série. 18: 51-62.
- FERNANDES, Lídia e CAESSA, Ana (2006-2007) – “O *Proscenium* do Teatro Romano de Lisboa: aspectos arquitectónicos escultóricos e epigráficos da renovação decorativa do espaço cénico”. *Revista Arqueologia e História*. Lisboa. 58-59: 83-102.
- FERNANDES, Lídia e FILIPE, Victor (2007) – “Cerâmicas de Engobe Vermelho Pompeiano do Teatro Romano de Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 10 (2): 229-253.
- FERNANDES, Lídia e SALES, Paulo (2005) – “Projecto Teatro Romano, Lisboa: a reconstrução virtual”. *Revista Arquitectura e Vida*. Lisboa. 57: 28-32.
- FERNANDES, Lídia; PIMENTA, João; CALADO, Marco e FILIPE, Victor (2013) – “Ocupação Sídérica na Área Envolvente do Teatro Romano de Lisboa: o Pátio do Aljube”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 16: 167-185.
- FILIPE, Victor (2008) – *As Ânforas do Teatro Romano de Lisboa*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- LAMBOGLIA, N. (1952) – “Per una classificazione preliminare de la ceramica campana”. In *I Congresso Internazionale di Studi Liguri*. Bordighera: Instituto Internazionale di Studi Liguri, pp. 139-206.
- LAMBOGLIA, N. (1958) – “Lo studio della ceramica campana”. *Rivista di Studi Liguri*. Bordighera. 24 (1-2): 187.
- MARÍN JORDÁ, C. e RIBERA I LACOMBA, A. (2001) – “Las Cerámicas de Barniz Negro de Cales en Hispania (y las Galias)”. In PEDRONI, Luigi (dir.) (2001). *Ceramica Calena a Vernice Nera*. Città di Castello: Pedrucci editore, pp. 246-295.
- MOREL, J.-P. (1978) – “A propos des céramiques campaniennes de France et d’Espagne”. *Archéologie en Languedoc*. 1: 149-168.
- MOREL, J.-P. (1980) – “La céramique campanienne: acquis et problèmes”. In LEVÊQUE, P. e MOREL, J.-P. (dir.) (1980). *Céramiques Hellénistiques et Romaines*. Besançon, pp. 85-122 (*Annales Littéraires de l’Université de Besançon*, 242).
- MOREL, J.-P. (1981) – *La Céramique Campanienne. Les Formes*. Bibliothèque de l’École Française d’Athènes et Rome. Roma. 2 vols.
- MOREL, J.-P. e PICON, M. (1994) – “Les céramiques étrusco-campaniennes: recherches en laboratoire”. In OLCESE, G. (dir.). *Ceramica romana e archeometria: lo stato degli studi*. Florence, pp. 23-46 (*Atti delle giornate internazionali di studio, Castello di Montegufoni*, 1993).
- PEDRONI, Luigi (1986) – *Ceramica a vernice nera da Cales*. Nápoles: Liguori.
- PEDRONI, Luigi (1990) – *Ceramica a vernice nera da Cales II*. Nápoles: Liguori.
- PEDRONI, Luigi (dir.) (2001) – *Ceramica Calena a vernice nera*. Città di Castello: Pedrucci editore.
- PÉREZ BALLESTER, J. (2009) – “La Cerámica de Barniz Negro”. In BERNAL CASASOLA, D. e RIBERA I LACOMBA, A. (coords.) (2009). *Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de la question*. Universidade de Cádiz, pp. 263-275 (*Actas do XXVI Congreso Internacional de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores*).
- PIMENTA, J. (2005) – *As Ânforas Romanas do Castelo de São Jorge (Lisboa)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos em Arqueologia*, 41).
- PRINCIPAL, J. e RIBERA I LACOMBA, A. (2013) – “El Material Más Apreciado por los Arqueólogos. La cerámica fina. La cerámica de barniz negro”. In RIBERA I LACOMBA, 2013: 147-146.
- PY, M. (dir.) (1993) – *Lattara 6, Dicoer: dictionnaire des céramiques antiques (VIIème s. av. n. è. - VIIème s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan)*. France: Edition de l’Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental.
- RIBERA I LACOMBA, A. (coord.) (2013) – *Manual de Cerámica Romana. Del Mundo Helenístico al Imperio Romano*. Madrid: Museu Arqueológico Regional.
- RIBERA I LACOMBA, A. e CALVO GALVEZ, M. (1995) – “La Primera Evidencia Arqueológica de la Destrucción de Valentia por Pompeyo”. *Journal of Roman Archaeology*. 8: 19-40.
- VENTURA MARTÍNEZ, J. J. (1985) – “La Cerámica Campaniense «C» y Pseudocampaniense de Pasta Gris en la Provincia de Sevilla”. *Lucentum*. Alicante. 4: 125-132.
- VENTURA MARTÍNEZ, J. J. (2000) – “La Cerámica de Barniz Negro de los Siglos II – I a.C. en Andalucía Occidental”. In AQUILLUÉ ABADÍAS, GARCÍA ROSELLÓ e GUITART DURÁN, 2000: 177-215.

PUBLICIDADE

também em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...
...o mesmo cuidado editorial

mais informação:

[<http://www.almadan.publ.pt>]

Placas de Xisto Gravadas em Contexto de Povoado

o caso do Castelo de Pavia (Mora)

Marco António Andrade ¹, Catarina Costeira ^{II} e Rui Mataloto ^{III}

1. INTRODUÇÃO

No âmbito do XIX Congresso Internacional de Arte Rupestre – IFRAO 2015, realizado em Cáceres entre 31 de Agosto e 4 de Setembro de 2015, foi apresentada pelos signatários à Sessão 22: *From Paleolithic Plaques, Chalcolithic Idols and Proto-Historic Engraved Slabs: The Role of Mobile Art in European Pre and Proto-Historic Societies* (coordenada por Sofia Soares de Figueiredo e Andrea Martins) a contribuição “Símbolos de Morte em Espaços de Vida? Sobre a presença de placas de xisto gravadas em povoados no Alto Alentejo, no contexto do Sudoeste peninsular”.

Usando como *case study* diversos sítios do Alto Alentejo, pretendia-se com esta contribuição avançar algumas linhas interpretativas sobre a presença destes artefactos em contextos habitacionais – debatendo questões como a potencial ocorrência de práticas funerárias no interior dos espaços habitacionais, a existência de áreas efectivas de produção (*ateliês*) ou a recuperação de artefactos e sua reintrodução em povoados (como *reliquias*, entendidos no quadro de novas concepções simbólicas, possivelmente recuperados no âmbito do reuso de monumentos megalíticos, prática atestada no Sudoeste peninsular durante todo o 3º milénio a.n.e., e mesmo no seguinte).

No conjunto dos sítios estudados compreendia-se assim o Castelo de Pavia, povoado calcolítico incluído no espaço administrativo do município de Mora – apresentando-se somente as placas aqui recolhidas descritas na bibliografia respectiva (LEISNER e LEINSER, 1959: 116-118).

Posteriormente à redacção do texto referente a essa mesma contribuição, incluído nos *Proceedings* daquele encontro científico (ANDRADE, COSTEIRA e MATALOTO, 2015), foram identificadas nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia outras placas de xisto gravadas provenientes do Castelo de Pavia, até ao momento inéditas. Não havendo lugar para revisão de provas, não foi possível incluir a sua descrição naquele texto, servindo o

Apresentação de um conjunto de placas de xisto gravadas recolhidas no Castelo de Pavia (Mora), um típico povoado calcolítico alentejano, potencialmente fortificado e com ocupação do 3.º milénio a.C.

Os autores retomam temática entretanto tratada em comunicação apresentada a congresso internacional de arte rupestre (IFRAO 2015), com base na posterior identificação de outros materiais do mesmo povoado nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Cobre; Placas de xisto; Povoado.

ABSTRACT

Presentation of a set of engraved schist plaques found at the Castelo de Pavia (Mora), a typical Chalcolithic settlement of the Alentejo, probably fortified and occupied in the third millennium B.C.

The authors revisit the theme of their paper presented at the international congress of Rock Art (IFRAO 2015), based on later identification of other materials from the same site found in the reserves of the National Museum of Archaeology in Lisbon.

KEY WORDS: Copper age; Engraved schist plaques; Habitat.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de plaques de schiste gravées recueillies dans le Castelo de Pavia (Mora), un habitat chalcolithique alentejan typique, potentiellement fortifié et occupé depuis le 3ème millénaire av. J.-C.

Les auteurs reprennent une thématique traitée entretemps lors d'une communication présentée dans un congrès international d'art rupestre (IFRAO 2015), basée sur l'identification postérieure d'autres matériaux du même habitat dans les réserves du Musée National d'Archéologie, à Lisbonne.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Plaques de schiste gravées; Habitat.

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / Projecto PLACA-NOSTRA; Fundação para a Ciência e Tecnologia (marcoandrade@campus.ul.pt).

^{II} UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; Fundação para a Ciência e Tecnologia (catarinacosteira@gmail.com).

^{III} Município do Redondo (rmataloto@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

presente como aditamento ao mesmo – apresentando assim o estudo individual das placas de xisto gravadas do Castelo de Pavia pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Arqueologia, sendo a sua presença neste povoado incluída nas linhas interpretativas entretanto avançadas.

Não sendo este o local para debater os possíveis significados das placas de xisto gravadas, a nível de iconografia e imagética, abster-nos-emos de comentar aqui tais problemáticas (discutidas, entre outros títulos, em BUENO RAMÍREZ, 1992 e 2010; ANDRADE, 2015; GONÇALVES, 2004 e 2006; LILLIOS, 2002 e 2010).

2. O CASTELO DE PAVIA E O 3º MILÉNIO A.N.E. NO INTERIOR ALENTEJANO

O Castelo de Pavia trata-se de um povoado calcolítico identificado e escavado por Vergílio Correia nas primaveras de 1914, 1915 e 1918, durante os seus trabalhos de inventariação e escavação dos monumentos megalíticos da área de Pavia, Mora (Alto Alentejo).

Instala-se sobre um esporão elevado, de encostas íngremes, dominando um meandro da Ribeira de Tera numa área em que o curso desta linha de água se encontra muito encaixado, revelando óbvias preocupações de carácter defensivo. Reforçando esta evidente defensibilidade natural, uma potencial estrutura de fortificação foi reconhecida neste povoado. Com efeito, Vergílio Correia refere que, cercando a área central do cabeço, foi identificado um «muro» de pedra seca com cerca de 1 m de espessura, formando uma espécie de recinto amuralhado (CORREIA, 1921, p.12). No interior deste recinto, reconheceu igualmente manchas de sedimento enegrecido de contorno semi-circular ou elíptico, com material arqueológico, que interpretou como vestígios de cabanas calcolíticas.

FIGS. 1 A 3 – À esquerda, situação do Castelo de Pavia no Extremo Ocidente peninsular.

Em baixo, vista do Castelo de Pavia a partir da margem oposta da Ribeira de Tera e situação do sítio (círculo vermelho, ao centro) na folha n.º 409 da *Carta Militar de Portugal* (escala 1: 25000), com indicação dos monumentos megalíticos (círculos cheios) e povoados (círculos vazios) localizados na sua envolvente imediata. Posição de monumentos e sítios de acordo com as coordenadas apresentadas em ROCHA, 1999.

As características tipológicas do abundante espólio recolhido durante os trabalhos de Vergílio Correia permitem apontar uma ocupação sólida atribuível ao Calcolítico pleno, embora as características particulares de alguns elementos (nomeadamente, alguns bordos almendra-

FIG. 4 – Amostra do espólio recolhido no Castelo de Pavia (exceptuando o n.º 8, proveniente do Castelo de Brissos), segundo LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 24.

dos mais típicos) permitam sugerir, com as reservas devidas a uma observação superficial deste espólio, ocupações que se poderão referir a um momento inicial do Calcolítico (CORREIA, 1921: 11-24; LEISNER e LEISNER, 1959: 116-118; ROCHA, 1999). Estando aparentemente ausentes as típicas grandes taças carenadas do Neolítico final, as ocupações do Castelo de Pavia não poderão assim recuar para além do Calcolítico inicial.

Destacam-se, na generalidade do conjunto, componentes tipicamente calcolíticos, como os elementos de mó, os numerosos artefactos de pedra polida (entre os quais, exemplares de fibrolite), as grandes lâminas de sílex retocadas, as pontas de seta de sílex de base côncava e de aletas, os numerosos pratos de bordo espessado, a cerâmica com decoração simbólica, as muitas dezenas de elementos de tear (crescentes e placas, variando estes últimos entre exemplares com dimensões que se estendem entre os 12 cm e os 4 cm de comprimento). A metalurgia do cobre encontra-se atestada pela recolha de artefactos metálicos (gume de machado, punção, lâmina) e de um algaraviz de barro, assim como pela identificação localizada de escórias de cobre, indicando uma possível área de actividade metalúrgica (CORREIA, 1921: 24).

Serão de referir, igualmente, os numerosos nódulos de “cerâmica de revestimento”, alguns de grandes dimensões, conservando negativos de caules.

Em termos da provável rede de povoamento em que se incluiria o Castelo de Pavia (a nível local, obviamente), será de referir a presença na sua envolvente imediata de diversos pequenos sítios mal caracterizados, destacando-se o caso do sítio de Pavia (a pouco mais de 1 km a Sudeste), onde também se recolheu um fragmento de placa de xisto gravada (Endovélico, CNS 12182). Um pouco mais afastados (fora

de um raio de 5 km), encontram-se outros sítios crono-culturalmente coevos melhor caracterizados, como Cabeças de Mora, Castelo de Brissos, Monte da Gonçala 1, Monte das Oliveiras 4 e Monte do Henrique Soeiro (ROCHA, 1999; CALADO, 2004; CALADO, ROCHA e ALVIM, 2009). Os monumentos megalíticos encontram-se igualmente bem representados, encontrando-se na área imediata do Castelo de Pavia os núcleos de Adúa (a Oeste, ao qual se associa, um pouco mais afastado, o núcleo de Casa Branca-Matalote), Antões (a Este, na margem oposta da Ribeira de Tera) e Pavia-Lapeira-Covatos (a Sudeste), contabilizando cerca de duas dezenas de sepulcros de características arquitectónicas diversas.

O Castelo de Pavia inclui-se assim, a nível arqueográfico, na região do Alto Alentejo – entendida como a área enquadrada entre a Serra de São Mamede e a Serra do Mendro (a Norte e Sul, respectivamente) e entre o curso do Guadiana e a Charneca do Ribatejo (a Este e Oeste, respectivamente). Nesta região, entre a segunda metade do 4º milénio e a primeira do 3º milénio a.n.e. regista-se uma importante transformação dos modelos de povoamento, reflectindo um intenso crescimento das dinâmicas populacionais, demográficas e culturais em relação a períodos crono-culturais antecedentes.

Os últimos séculos do 4º milénio a.n.e. caracterizam-se pela emergência de sítios de pequena / média dimensão instalados em áreas abertas, geralmente dotados de fossos (tais como Juromenha 1, Ponte da Azambuja 2, primeiras fases de Perdígões, Águas Frias e Moreiros 2),

a par de outros pequenos sítios abertos associados. Na transição do 4º para o 3º milénio a.n.e. (e primeira metade deste), reconhece-se uma certa tendência agregadora da população, com abandono de muitos destes sítios e concentração do povoamento noutras, formando grandes aglomerados (como Perdigões), registando-se nas margens destes territórios uma rede de povoados de altura, por vezes fortificados (de que poderá ser exemplo, precisamente, o Castelo de Pavia).

A partir da segunda metade do 3º milénio, regista-se a desestruturação deste modelo de povoamento, causando o abandono de muitos destes povoados (MATALOTO e BOAVENTURA, 2009).

A par desta dinâmica populacional, desenvolve-se uma consistente tradição megalítica perfeitamente individualizável no contexto pan-europeu, fundada no Neolítico médio e desenvolvendo-se até a meados do 3º milénio a.n.e., caracterizada principalmente pelos monumentos do eixo Montemor-Évora-Reguengos.

Aqui se reconhecem dois grandes patamares evolutivos distintos, com diferenças cronológicas e culturais (a nível de arquitecturas e mobiliários votivos): um primeiro momento balizado entre o segundo e o terceiro quartel do 4º milénio a.n.e., caracterizado por pequenos sepulcros sem corredor ou com este curto, com mobiliários votivos simples, compostos por artefactos de pedra polida, geométricos, pequenas lâminas não retocadas e ausência ou escassez de recipientes cerâmicos; um segundo momento balizado entre finais do 4º e meados do 3º milénio a.n.e., caracterizado por sepulcros de média e grande dimensão, por vezes de corredor longo, com mobiliários votivos complexos, compostos por abundantes recipientes cerâmicos, pontas bifaciais, grandes lâminas retocadas, placas de xisto gravadas (BOAVENTURA e MATALOTO, 2013).

3. AS PLACAS DE XISTO GRAVADAS DO CASTELO DE PAVIA

Sobre as placas de xisto gravadas do Castelo de Pavia, Vergílio Correia refere somente que recolheu “*fragmentos de algunas, por desgracia sin grande interés*” (CORREIA, 1921: 18), dedicando mais atenção às nu-

FIG. 5 – Placas de xisto gravadas atribuíveis ao Castelo de Pavia, pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Arqueologia.

meras pequenas plaquetas anepígrafas de xisto que identificou disseminadas por toda a área de *habitat* (elementos de integração cronocultural mais problemática, sendo reconhecidos em contextos que se estendem do Neolítico antigo à Idade do Ferro). A análise destas últimas não será assim incluída neste trabalho, dado se afastarem dos contextos específicos de estudo das placas de xisto gravadas.

Assim, e até ao momento, provenientes deste sítio, eram exclusivamente referidos na literatura respectiva os exemplares conservados no Museu Machado de Castro, Coimbra – aí incorporados durante a direcção de Vergílio Correia, após o seu afastamento do Museu Etnológico (actual Museu Nacional de Arqueologia) por alterações com José Leite de Vasconcellos.

Referem-se a sete elementos, correspondendo a três fragmentos decorados com faixas zigzagueantes (um deles com prolongamento do motivo do Corpo para a área da Cabeça, tratando-se de uma placa sem separação entre estes dois campos), três fragmentos decorados com

bandas de triângulos preenchidos e um fragmento de Cabeça (LEISNER e LEISNER, 1959: 117-118). Este, o único graficamente disponível na respectiva literatura, refere-se ao topo de uma placa de xisto gravada conservando a perfuração, com a Cabeça aparentemente decorada com motivo em M, composto por faixas verticais preenchidas junto aos bordos laterais e faixas oblíquas convergentes na parte interna, formando o V interno a “Cabeça dentro da Cabeça” (LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 24).

Durante a revisão, por um dos signatários (MAA), do espólio proveniente do Castelo de Pavia no Museu Nacional de Arqueologia (no âmbito do estudo dos monumentos de Entreáguas, Antões e Oliveira), foram identificados outros exemplares de placas de xisto gravadas atribuíveis a este sítio, a maioria deles inédita (exceptua-se o exemplar MNA 13130, já apresentado em CORREIA, 1921: 18, fig. 7; LEISNER e LEISNER, 1959: Taf. 24). Encontram-se referenciados com os números de inventário MNA 13067, 13129A a F, 13130, 13132A e 13302?. Não foram, contudo, localizados os exemplares MNA 13129G e H, igualmente atribuíveis a placas de xisto gravadas nas notas de inventário do Museu Nacional de Arqueologia.

Descrevem-se da seguinte forma:

MNA 13067

Fragmento mesial de placa de xisto gravada, decorada com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima, estando apenas duas conservadas. Na banda que se encontra relativamente conservada na quase totalidade da sua extensão, é possível observar que se compõe por cinco triângulos, estando truncados aqueles gravados junto aos bordos da placa.

Apresenta cerca de 7,3 cm de largura para cerca de 7,2 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,7 cm.

MNA 13129A

Fragmento distal de placa de xisto gravada, conservando o terço superior da Cabeça. Esta, não perfurada, encontra-se decorada com duas faixas verticais-oblíquas preenchidas, sensivelmente curvilíneas, formando a “Cabeça dentro da Cabeça”, ladeada por faixas horizontais preenchidas (duas em ambos lados). A decoração do Corpo, assim como o Separador entre este e a Cabeça, não são perceptíveis (por fractura da peça).

FIG. 6 – Placas de xisto gravadas atribuíveis ao Castelo de Pavia, pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Arqueologia (MNA 13067, 13129A, 13302, 13129E, 13129C e 13129B).

Apresenta cerca de 6,4 cm de largura para cerca de 5,7 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,6 cm.

MNA 13129B

Fragmento proximal de placa de xisto gravada, conservando parte do bordo inferior. Encontra-se decorada com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (duas perceptíveis). Corresponde à área central da base de uma placa de xisto, não sendo descritíveis a largura e o comprimento real aproximado.

Apresenta assim cerca de 3,6 cm de largura conservada, para cerca de 3,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,9 cm.

MNA 13129C

Fragmento proximal de placa de xisto gravada, conservando a extremidade inferior esquerda. Encontra-se decorada com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (duas perceptíveis). Não são

descritíveis a largura e o comprimento real aproximado.

Apresenta assim cerca de 3,9 cm de largura conservada, para cerca de 5,3 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 1 cm.

MNA 13129D

Fragmento proximal de placa de xisto gravada, conservando a extremidade superior esquerda. Apresenta decoração aparentemente não estruturada, podendo corresponder a um ensaio de gravação (possivelmente, de motivo em xadrez). A dimensão do fragmento não permite grandes considerações, sendo apenas de referir o curioso facto de apresentar polimento sobre fractura no bordo superior, cortando a gravação – podendo assim corresponder a um fragmento de placa reaproveitada.

Apresenta assim cerca de 2,9 cm de largura conservada, para cerca de 3,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,4 cm.

MNA 13129E

Fragmento proximal de placa de xisto gravada, conservando grande parte da extremidade inferior esquerda. Apresenta traços caóticos dispostos em várias direcções, aparentando tratar-se de traços resultantes do polimento da peça e não de gravação propriamente dita – podendo assim corresponder a um exemplar inacabado de placa de xisto. Não são descritíveis a largura e o comprimento real aproximado.

Apresenta assim cerca de 7,4 cm de largura conservada, para cerca de 4,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,5 cm.

MNA 13129F

Fragmento proximal de placa de xisto gravada, conservando a extremidade inferior esquerda. Encontra-se decorada com bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (duas perceptíveis). Não são descritíveis a largura e o comprimento real aproximado.

Apresenta assim cerca de 3,9 cm de largura conservada, para cerca de 5,3 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,4 cm.

FIG. 7 – A pequena placa de xisto gravada MNA 13130, possível reaproveitamento da área da empunhadura de um báculo.

FIG. 8 – Fragmento de possível esboço de placa de xisto gravada MNA 13129D, com gravação aparentemente caótica e reaproveitada por repolimento no bordo superior.

FIG. 9 – Fragmento de possível esboço de placa de xisto MNA 13129E, anepígrafa, com traços de polimento visíveis.

FIG. 10 – Fragmento de placa de xisto anepígrafa MNA 13132A, com perfuração descentrada executada por percussão.

MNA 13130

Fragmento de pequena placa de xisto gravada, decorada com duas seqüências de linhas quebradas compartimentadas por uma linha central que se bifurca no sentido vertical descendente da peça.

Pelas suas características morfológicas, poderá tratar-se da base da empunhadura de um báculo reaproveitado (sendo a gravação efectuada por alturas do reaproveitamento, dado se encontrar normalmente lisa na larga maioria dos exemplos completos conhecidos).

Apresenta assim cerca de 2,7 cm de largura conservada, para cerca de 4,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,5 cm.

MNA 13132A

Não se trata propriamente de uma placa de xisto gravada, não correspondendo igualmente a uma das plaquetas de xisto anepígrafas referidas acima.

Não se encontra gravada, tendo os bordos conformados por polimento, sendo este sumário nas faces. Possui uma perfuração descentrada realizada por percussão.

Apresenta cerca de 5,3 cm de largura conservada, para cerca de 5,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,4 cm. A perfuração, cilíndrica, apresenta cerca de 0,5 cm de diâmetro.

MNA 13302 ?

Fragmento distal de placa de xisto gravada, conservando a extremidade superior esquerda, conservando parte da Cabeça, do Separador Cabeça-Corpo e do Corpo. A Cabeça encontra-se decorada, na parte conservada, por duas faixas oblíquas preenchidas (formando a interior a “Cabeça dentro da Cabeça”. O Separador Cabeça-Corpo forma-se por uma banda de triângulos preenchidos com o vértice para cima, encimada e rematada por faixas lisas. A decoração do Corpo compõe-se por bandas de triângulos preenchidos com o vértice para cima (uma única conservada). Conserva uma perfuração. Não são descritíveis a largura e o comprimento real aproximado.

Apresenta assim cerca de 3,3 cm de largura conservada, para cerca de 6,4 cm de comprimento conservado, possuindo uma espessura média de cerca de 0,6 cm. A perfuração, bi-troncocónica, apresenta cerca de 0,6 cm de diâmetro na Face e cerca de 0,5 cm de diâmetro no verso.

4. CONCLUINDO: O CASTELO DE PAVIA NO CONTEXTO DOS POVOADOS COM PLACAS DE XISTO GRAVADAS NO SUDOESTE PENINSULAR

Como já salientado anteriormente (ANDRADE, COSTEIRA e MATALOTO, 2015), não é de todo invulgar a presença de placas de xisto gravadas em contextos de povoado do Neolítico final e Calcolítico na área do Sudoeste peninsular. Na área do Alto Alentejo (e especificamente na área do Alentejo central, assumida como o foco de difusão destes elementos e dos rituais a eles associados), a sua presença distribui-se por um número ainda considerável de ocorrências – contabilizando-se até ao momento (e de acordo com a informação disponível) cerca de 17 povoados onde se recolheram placas de xisto gravadas. Nada a contrapor neste sentido, porque apesar de se tratar de manifestos objectos para *mortos*, seriam obviamente produzidos e manuseados por *vivos* e, conseqüentemente, em espaços de *vivos*...

Neste conjunto de sítios destaca-se o Castelo de Pavia, onde se recolheram quase duas dezenas de exemplares (entre os elementos do Museu Machado de Castro e do Museu Nacional de Arqueologia), uma quantidade ainda assim notável, tendo em conta o que se conhece para outros sítios crono-culturalmente coevos com placas de xisto gravadas (descontando o caso de Águas Frias, obviamente).

As placas de xisto gravadas estão assim presentes, nesta área, em povoados com características distintas, seja a nível tipológico/funcional ou a nível cronológico – o que poderá reflectir a possível transversalidade cronológica e cultural das placas de xisto gravadas, não necessa-

riamente entendidas nos mesmos moldes simbólicos.

Foram identificadas em sítios aparentemente abertos, sítios muralhados e sítios delimitados por fossos. Do primeiro caso são exemplos os sítios de Serra 1 (PONTIS, 1999), Fontalva (PAÇO, FERREIRA e VIANA, 1957), Horta da Vinagreira (VIANA e DEUS, 1957), Terrugem (CALADO, 2001), Candeeira 1 (CALADO, 2001; CALADO e MATALOTO, 2001) ou Celeirões (OLIVEIRA, 1996-1997); do segundo caso são exemplo os sítios de São Pedro (MATALOTO, ESTRELA e ALVES, 2007; MATALOTO, 2010), Porto das Carretas (SOARES, 2013) e possivelmente Castelo de Vidais (LEISNER e LEISNER, 1959), Castelo de Pavia (CORREIA, 1921; ROCHA, 1999) e Fonte Ferrenha (CALADO, 2001; CALADO e MATALOTO, 2001); do último caso são exemplo os sítios de Moreiros 2 (BOAVENTURA, 2006; VALERA, BECKER e BOAVENTURA, 2013), Santa Vitória (DIAS, 1994, 1996 e 2001), Águas Frias (CALADO, 2004; CALADO e ROCHA, 2007; CALADO e ROQUE, 2013; GONÇALVES, 2013), Montoito (trabalhos recentes de RM), Perdígões (LAGO *et al.*, 1998; VALERA *et al.*, 2008; VALERA e EVANGELISTA, 2014) e Ponte da Azambuja 2 (RODRIGUES, 2008 e 2013).

Para além destas divergências tipológicas / funcionais dos povoados onde se recolheram placas de xisto gravadas, evidencia-se igualmente a sua presença em contextos estratigráficos ou estruturais divergentes. Referindo apenas aqueles com cronologias absolutas ou com cronologias relativas fiáveis, encontram-se em contextos datados tanto do último quartel do 4º e inícios do 3º milénio a.n.e. – como Porto das Carretas (SOARES, 2013), Moreiros 2 (BOAVENTURA, 2006; VALERA, BECKER e BOAVENTURA, 2013), Santa Vitória (DIAS, 1994, 1996 e 2001), Águas Frias (CALADO, 2004; CALADO e ROCHA, 2007; CALADO e ROQUE, 2013; GONÇALVES, 2013), Perdígões (VALERA *et al.*, 2014; informação pessoal de António Valera, 2015), Ponte da Azambuja 2 (RODRIGUES, 2008 e 2013) –, como também datados de meados do 3º milénios a.n.e. adiante – como São Pedro (MATALOTO, ESTRELA e ALVES, 2007; MATALOTO, 2010) e possivelmente Fonte Ferrenha (CALADO, 2001; CALADO e MATALOTO, 2001) e talvez também o Castelo de Pavia (LEISNER e LEISNER, 1959; ROCHA, 1999), embora ocupações relativas ao Calcolítico inicial poderão ser igualmente sugeridas.

A distribuição destes elementos em contextos de povoado estende-se para além da área fulcral das placas de xisto gravadas, mas coincidindo sensivelmente com a distribuição genérica destes artefactos em contextos funerários, sendo particularmente interessante a sua concentração nas penínsulas de Lisboa e Setúbal, onde não existe xisto e para onde os artefactos teriam que ser obviamente transportados, como esboços ou como objectos já acabados. Seja como for, esta curiosa concentração na área estremenha poderá ser explicada por contingências de investigação (havendo um maior volume de informação disponível em relação a outros contextos geográficos).

No restante Sudoeste peninsular, a situação afigura-se idêntica àquela observada no Alto Alentejo, estando as placas de xisto gravadas re-

gistadas igualmente em sítios com características distintas a nível tipológico / funcional e cronológico. Estão assim presentes em sítios abertos como Vale de Lobos (VALENTE, 2006), Espargueira-Serra das Éguas (LEITÃO, NORTH e FERREIRA, 1973; MIRANDA *et al.*, 1999; ENCARNÇÃO, 2010), Carnaxide (ANDRADE e GOMES, 1959), Parede (PAÇO, 1964), Pedrão (SOARES e SILVA, 1975), Moinho da Fonte do Sol (SANTOS, 2010), Sala #1 (GONÇALVES, 1987), em sítios muralhados como Outeiro de São Mamede (CARDOSO e CARREIRA, 2003), Zambujal (SANGMEISTER, SCHUBART e TRINDADE, 1970 e 1971), Penedo do Lexim (SOUSA, 2010), Vila Nova de São Pedro (PAÇO e JALHAY, 1942 e 1943; JALHAY e PAÇO, 1945; ARNAUD *et al.*, 2005), Leceia (CARDOSO, 1997), Outeiro Redondo (CARDOSO, 2009), Monte da Tumba (SILVA e SOARES, 1987) ou sítios delimitados por fossos como Cabeço do Pé da Erra (GONÇALVES, 1983-1984; GONÇALVES e SOUSA, 2014), Porto Torrão (VALERA e FILIPE, 2004; ROCHA *et al.*, 2011), La Pijotilla (HURTADO, 1981 e 1987), El Lobo (MOLINA LEMOS, 1980), Papa Uvas (MARTÍN DE LA CRUZ, 1985), Valencina de la Concepción (PAJUELO PANDO e LÓPEZ ALDANA, 2013)

A nível cronológico, registam-se também em sítios ocupados em finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e. e sítios ocupados durante todo o 3º milénio a.n.e., e mesmo do seu último quartel, como Penha Verde (CARDOSO, 2010-2011).

Daqueles que dispõem de contextos de recolha conhecidos, possibilitando atribuição crono-cultural fiável, destacam-se os casos de Vale de Lobos (fragmento de placa de xisto gravada recuperada em contextos de ocupação datados de finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e., segundo VALENTE, 2006), Espargueira-Serra das Éguas (vários fragmentos de placas de xisto gravadas recolhidas em estrato datado de finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e., segundo ENCARNÇÃO, 2010), Cabeço do Pé da Erra (fragmentos de placa de xisto gravadas, lajes anepígrafas e lascas resultantes da sua conformação associadas a estrutura datada do primeiro terço do 3º milénio a.n.e., segundo GONÇALVES, 1983-1984 e 1989), Sala #1 (fragmentos de placas de xisto gravadas e placa anepígrafa recolhidas em estrato datado da primeira metade do 3º milénio a.n.e., segundo GONÇALVES, 1987), Monte da Tumba (recolha de fragmento de placa de xisto gravada em estrato datado de finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e., segundo SILVA e SOARES, 1987), Papa Uvas (fragmentos de placas de xisto gravadas recolhidas no interior de fosso em estrato datado da segunda metade do 4º milénio a.n.e., segundo MARTÍN DE LA CRUZ, 1985), El Lobo (fragmento de placa de xisto gravada recolhida em “fundo de cabana” associado a espólio atribuível ao Calcolítico inicial, segundo MOLINA LEMOS, 1980), Valencina de la Concepción (fragmentos de placas de xisto gravadas recolhidas em “fundo de cabana” associados a espólio de meados do 3º milénio a.n.e. anterior ao campaniforme, segundo PAJUELO PANDO e LÓPEZ ALDANA, 2013), Penedo do Lexim (fragmentos de placas de xisto gravadas recolhidos em níveis de derrube e lixeira do Calcolítico pleno, segundo SOUSA, 2010) e Porto Torrão (frag-

FIG. 11 – Contextos habitacionais com placas de xisto gravadas no Sudoeste peninsular (o rectângulo indica a área do Alto Alentejo, entendida como a região compreendida entre a Serra de São Mamede e a Serra do Mendro e entre o curso da Guadiana e a Charneca do Ribatejo).

1. Outeiro de São Mamede, Bombarral; 2. Zambujal, Torres Vedras;
3. Vila Nova de São Pedro, Azambuja; 4. Penedo do Lexim, Mafra;
5. Negrals, Sintra; 6. Vale de Lobos, Sintra; 7. Penha Verde, Sintra;
8. Parede, Cascais; 9. Leceia, Oeiras; 10. Carnaxide, Oeiras;
11. Espargueira/Serra das Éguas, Amadora;
12. Quinta da Torre, Almada; 13. Outeiro Redondo, Sesimbra;
14. Pedrão, Setúbal; 15. Fonte do Sol, Palmela;
16. Fonte Quente 2, Tomar; 17. Cova dos Castanheiros, Constância;
18. Porto do Sabugueiro (Alqueve 1), Salvaterra de Magos;
19. Cabeço do Pé da Erra, Coruche; 20. Serra 1, Ponte de Sôr;
21. Castelo de Vidas, Castelo de Vide; 22. Castelo de Pavia, Mora;
23. Moreiros 2, Arronches; 24. Santa Vitória, Campo Maior;
25. Fontalva, Elvas; 26. Horta da Vinagreira, Elvas;
27. Terrugem, Elvas; 28. Candeeira 1, Redondo;
29. Água Frias, Alandroal; 30. Fonte Ferranha, Alandroal;
31. São Pedro, Redondo; 32. Montoito, Redondo;
33. Perdígões, Reguengos de Monsaraz; 34. Celeirões, Portel;
35. Ponte da Azambuja 2, Portel; 36. Porto das Carretas, Mourão;
37. Monte da Tumba, Alcácer do Sal; 38. Sala n.º 1, Vidigueira;
39. Porto Torrão, Ferreira do Alentejo; 40. El Lobo, Badajoz;
41. La Pijotilla, Badajoz; 42. Papa Uvas, Huelva;
43. Valencina de la Concepción, Sevilha.

mentos de placas de xisto gravadas e possível esboço recolhidos em níveis de lixeira do Calcolítico pleno, segundo ROCHA *et al.*, 2011, e no interior de fosso sobrejacente a níveis com campaniforme datados de finais do 3º milénio a.n.e., segundo VALERA, 2013).

Sobre a presença de placas de xisto gravadas em contexto de povoado, várias hipóteses explicativas poderão ser avançadas. Desde logo, poderemos sugerir a utilização funerária em áreas *intra-habitat* – prática bem atestada no Sudoeste peninsular, principalmente em sítios delimitados por fossos (embora raramente com placas de xisto gravadas associadas).

Excluindo-se os povoados com necrópoles anexas nas quais se recolheram placas de xisto gravadas, como Perdígões (LAGO *et al.*, 1998; VALERA e EVANGELISTA, 2014), Granja de Céspedes (ALMAGRO BASCH, 1961-1962), La Pijotilla (HURTADO, 1987) ou Valencina de la Concepción (FERNANDEZ GÓMEZ e RUÍZ MATA, 1978), esta hipótese apenas se encontra confirmada sem reservas no Porto Torrão, tendo-se identificado uma inumação em fossa acompanhada por uma placa de xisto gravada no espaço interior do povoado (NETO *et al.*, 2013). Contudo, poderá ser igualmente sugerida para o caso do Castelo de Vidais: não sendo conhecida a proveniência exacta das placas de xisto gravadas aqui recolhidas, estas poderão ser procedentes dos abrigos contíguos onde se registam enterramentos calcolíticos (IMPORTANTES DESCOBERTAS..., 1979), o que o seu estado de conservação permite supor (LEISNER e LEISNER, 1959). Com efeito, a presença de placas inteiras poderia insinuar a presença de práticas funerárias no interior do povoado – no entanto, nos casos de Porto das Carretas (SOARES, 2013) e Pedrão (SOARES e SILVA, 1975), esta hipótese não foi confirmada em escavação.

Uma outra hipótese permite equacionar a existência de áreas de produção (*ateliês*) em áreas específicas do povoado. Esta realidade está confirmada em larga escala em Águas Frias, o único grande centro de produção de placas de xisto gravadas reconhecido até ao momento no Sudoeste peninsular e onde se recolheram exemplares em todos os estádios de fabrico (CALADO, 2004; CALADO e ROCHA, 2007; CALADO e ROQUE, 2013; GONÇALVES, 2013). Está confirmada em pequena escala ou sugerida (pela recolha de esboços ou lascas resultantes da conformação de suportes) no Cabeço do Pé da Erra (GONÇALVES, 1983-1984), Sala #1 (GONÇALVES, 1987), Moreiros 2 (BOAVENTURA, 2006), Candeeira 1 (CALADO, 2001; CALADO e MATALOTO, 2001) e Perdígões (informação pessoal de António Valera, 2015), não atingindo aparentemente o mesmo nível de *especialização* de Águas Frias. Os elementos recolhidos nos restantes povoados correspondem a exemplares fracturados, mas terminados – não se tratando assim de esboços ou exemplares em fase de gravação. Não revelam assim claros contextos de produção, pelo que esta hipótese não será tão defensável para estes casos.

Uma última hipótese, mais prosaica, poderá referir-se unicamente à recuperação e reintrodução de artefactos em povoados (como *reli-*

quias), podendo ter sido recuperados durante o reuso de sepulcros, prática sobejamente documentada no Sudoeste peninsular durante todo o 3º milénio a.n.e., sendo de mencionar, neste sentido, que a maioria destes sítios se localiza próximo a contextos funerários com placas de xisto gravadas. Poderão assim ter sido fragmentadas durante o reuso de sepulcros e transportadas para a área de *habitat* como “curiosidade” ou simplesmente terem sido fragmentadas já em espaço de *habitat* por fenómenos pós-deposicionais não identificados.

A presença de placas reaproveitadas (assumidas como placas de *segunda geração*) em alguns destes povoados poderia concorrer para a defesa desta hipótese, podendo ser esta a evidência da sua reutilização tardia – potencialmente indicada nos exemplares reaproveitados recolhidos em sítios com ocupações que se estendem por todo o 3º milénio a.n.e., como Vila Nova de São Pedro (ARNAUD *et al.*, 2005), Carnaxide (ANDRADE e GOMES, 1959), Porto Torrão (ROCHA *et al.*, 2011) ou La Pijotilla (HURTADO, 1981). No entanto, para o exemplar de Ponte da Azambuja 2, registando uma ocupação exclusiva do último quartel do 4º milénio a.n.e. (RODRIGUES, 2008), esta explicação não parece tão linear. Da mesma maneira, existem exemplares reaproveitados em contextos funerários datáveis de um momento pleno do Megalitismo (GONÇALVES, PEREIRA e ANDRADE, 2003; LILLIOS, 2010), pelo que não se poderá justificar este reaproveitamento por reutilizações de artefactos em etapas mais tardias.

No caso específico do Castelo de Pavia, apenas a segunda e terceira hipóteses são defensáveis sem reservas. Os artefactos MNA 13129D e 13129E referem-se claramente a esboços, o primeiro apresentando gravação caótica (possível ensaio de decoração), o segundo apenas conformado e polido (não se encontrando gravado). Apesar de não se conhecerem elementos resultantes da produção específica de placas de xisto gravadas no Castelo de Pavia (tais como lascas de conformação, talvez não recolhidos durante a escavação), estes elementos poderão indicar a produção de placas de xisto gravadas na área do povoado, sendo de mencionar igualmente o facto de o exemplar MNA 13129D se tratar igualmente de um artefacto reaproveitado, apresentando polimento posterior à gravação (cortando-a) no bordo superior. Refira-se ainda neste âmbito, e a título de simples curiosidade, a ocorrência de formações de xistos ardosianos silúricos a poucos quilómetros a Este do povoado, estando assim localmente disponível a matéria-prima para a sua produção.

Para a defesa da segunda hipótese, conta-se especificamente com as características dos restantes elementos, tratando-se de exemplares nitidamente terminados. Poderão assim ter sido recuperados de alguns dos sepulcros megalíticos localizados no seu entorno, durante o possível reuso dos espaços. Citando apenas os exemplos mais próximos, conhecem-se placas de xisto gravadas nos monumentos de São Dionísio, Lapeira 1, Forca Velha, Antões 3, Matalote 1 e Casa Branca 3 (LEISNER e LEISNER, 1959).

Desta maneira, o Castelo de Pavia inscreve-se (e com relativo destaque, tendo em conta o número de elementos recolhidos) no conjunto de povoados do Neolítico final e Calcolítico com placas de xisto gravadas do Sudoeste peninsular, podendo a sua presença ser explicada pelas circunstâncias acima enunciadas, a primeira talvez atribuível

a um primeiro momento do povoado, reportável ao Calcolítico inicial, e a segunda a um momento mais tardio, já do Calcolítico pleno. No entanto, trata-se apenas de linhas interpretativas teóricas, sendo necessários outros elementos de análise para comprovar ou refutar as observações acima apresentadas.

BIBLIOGRAFIA

- ALMAGRO BASCH, M. (1961-1962) – “Un Ajuar Dolménico Excepcional Procedente de la Granja de Céspedes de Badajoz”. In *Homenaje a C. Mergelina*. Mércia, pp. 35-82.
- ANDRADE, G. M. e GOMES, J. (1959) – “Estudo Preliminar da Estação Pré-Histórica de Carnaxide”. In *Actas e Memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia*. Lisboa. Vol. 1, pp. 137-146.
- ANDRADE, M. A. (2015) – “Cherchez la Femme! Iconografia e imagética nas placas de xisto gravadas do Megalitismo do Sudoeste da Península Ibérica”. In COLLADO GIRALDO, H. e GARCÍA ARRANZ, J. J. (eds.). *Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context*. Tomar: Instituto Terra e Memória, pp. 1545-1571 (*Proceedings of the XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015, Cáceres, Spain*).
- ANDRADE, M. A.; COSTEIRA, C. e MATALOTO, R. (2015) – “Símbolos de Morte em Espaços de Vida? Sobre a presença de placas de xisto gravadas em povoados do Alto Alentejo, no contexto do Sudoeste peninsular”. In COLLADO GIRALDO, H. e GARCÍA ARRANZ, J. J. (eds.). *Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context*. Tomar: Instituto Terra e Memória, pp. 1607-1635 (*Proceedings of the XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015, Cáceres, Spain*).
- ARNAUD, J. M.; GOMES, M. V.; SOARES, A.; FERREIRA, S. e ESTRELA, C. (2005) – “Vila Nova de São Pedro: uma fortificação calcolítica do Litoral Estremenho”. In ARNAUD, J. M. e FERNANDES, C. (coords.). *Construindo a Memória. As coleções do Museu Arqueológico do Carmo*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 141-219.
- BOAVENTURA, R. (2006) – “Os IV e III Milénios a.n.e. na Região de Monforte, para além dos mapas com pontos: os casos do cluster de Rabuje e do povoado com fossos de Moreiros 2”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 9 (2): 61-73.
- BOAVENTURA, R. e MATALOTO, R. (2013) – “Entre Mortos e Vivos: nótulas acerca da cronologia absoluta do megalitismo do Sul de Portugal”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 16: 81-101.
- BUENO RAMÍREZ, P. (1992) – “Les Plaques Décorées Alentéjaines: approche de leur étude et analyse”. *L'Anthropologie*. 96 (2-3): 573-604.
- BUENO RAMÍREZ, P. (2010) – “Ancestros e Imágenes Antropomorfas Muebles en el Ámbito del Megalitismo Occidental: las placas decoradas”. In CACHO, C.; MAICAS, R.; GALÁN, E. e MARTOS, J. A. (coords.). *Ojos que Nunca se Cierran. Ídolos en las primeras sociedades campesinas*. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 39-77.
- CALADO, M. (1993) – *Carta Arqueológica do Alandroal*. Alandroal: Câmara Municipal.
- CALADO, M. (2001) – *Da Serra d'Ossa ao Guadiana: um estudo de Pré-História regional*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 19).
- CALADO, M. (2004) – *Menires do Alentejo Central*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- CALADO, M. e MATALOTO, R. (2001) – *Carta Arqueológica do Redondo*. Redondo: Câmara Municipal.
- CALADO, M. e ROCHA, L. (2007) – “As Primeiras Sociedades Camponesas no Alentejo Central: a evolução do povoamento”. In CERRILLO CUENCA, E. e VALADÉS SERRA, J. M. (eds.). *Los Primeros Campesinos de La Raya: aportaciones recientes al conocimiento del Neolítico y Calcolítico en Extremadura y Alentejo*. Cáceres: Junta de Extremadura, pp. 29-46.
- CALADO, M.; ROCHA, L. e ALVIM, P. (2009) – *O Tempo das Pedras. Carta Arqueológica de Mora*. Mora: Câmara Municipal.
- CALADO, M. e ROQUE, C. (2013) – *Nova Carta Arqueológica do Alandroal*. Alandroal: Câmara Municipal.
- CARDOSO, J. L. (1997) – *O Povoado de Leceia. Sentinela do Tejo no terceiro milénio antes de Cristo*. Oeiras. Câmara Municipal.
- CARDOSO, J. L. (2009) – “Espólios do Povoado Calcolítico Fortificado de Outeiro Redondo (Sesimbra): as colheitas do arq. Gustavo Marques”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 12 (1): 73-114.
- CARDOSO, J. L. (2010-2011) – “O Povoado Calcolítico da Penha Verde (Sintra)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 18: 467-551.
- CARDOSO, J. L. e CARREIRA, J. R. (2003) – “O Povoado Calcolítico do Outeiro de São Mamede (Bombarral): estudo do espólio das escavações de Bernardo de Sá (1903-1905)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 11: 97-228.
- CORREIA, V. (1921) – *El Neolítico de Pavia (Alentejo, Portugal)*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales (edição fac-similada, 1999).
- DIAS, A. C. (1994) – “Povoado de Sta. Vitória”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 9: 124-125.
- DIAS, A. C. (1996) – *Elementos para o Estudo da Sequência Estratigráfica e Artefactual do Povoado Calcolítico de Santa Vitória*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Policopiado.
- DIAS, A. C. (2001) – “Povoado Pré-Histórico de Santa Vitória (Campo Maior)”. *Estudos / Património*. 1: 73-75.
- ENCARNAÇÃO, G. (2010) – *As Cerâmicas Carenadas do Povoado da Espargueira (Serra das Éguas, Amadora)*. Um contributo para o seu estudo. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiado.
- FERNANDEZ GOMEZ, F. e RUIZ MATA, D. (1978) – “El «Tholos» de Cerro de la Cabeza en Valencina de la Concepcion (Sevilla)”. *Trabajos de Prehistoria*. 35: 193-224.
- GONÇALVES, V. S. (1983-1984) – “Cabeço do Pé da Erra (Coruche), contribuição da Campanha 1(83) para o conhecimento do seu povoamento calcolítico”. *Clio / Arqueologia*. 1: 69-75.
- GONÇALVES, V. S. (1987) – “O Povoado Pré-Histórico da Sala n.º 1 (Pedrógão, Vidigueira): notas sobre a campanha 1(88)”. *Portugália*. Nova série. 8: 7-16.
- GONÇALVES, V. S. (1989) – “Manifestações do Sagrado na Pré-História do Ocidente Peninsular. 1. Deusa(s) Mãe, placas de xisto e cronologias: uma nota preambular”. *Almansor*. 7: 289-302.
- GONÇALVES, V. S. (2004) – “Manifestações do Sagrado na Pré-História do Ocidente Peninsular. 5. O explícito e o implícito. Breve dissertação, invocando os limites fluidos do figurativo, a propósito do significado das placas de xisto gravadas do terceiro milénio a.n.e.”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (1): 165-183.
- GONÇALVES, V. S. (2006) – “Manifestações do Sagrado na Pré-História do Ocidente Peninsular. 7. As placas híbridas. Definição do conceito. Alguns poucos exemplos. De novo, os possíveis significados das placas”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 9 (2): 27-59.
- GONÇALVES, V. S. (2013) – “Antes de Endovélico... A propósito das placas de xisto gravadas da anta de Santiago Maior e das antas da Herdade dos Galvões (Alandroal, Alentejo)”. *Cadernos de Endovélico*. 1: 105-123.
- GONÇALVES, V. S.; PEREIRA, A. e ANDRADE, M. A. (2003) – “A Propósito do Reaproveitamento de Algumas Placas de Xisto Gravadas da Região de

- Évora”. *O Arqueólogo Português*. 4ª Série. 21: 209-244.
- GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (2014) – “Coruche e as Antigas Sociedades Camponesas”. In *Coruche, o Céu, a Terra e os Homens*. Coruche. Câmara municipal, pp. 29-67.
- HURTADO, V. (1981) – “Los Ídolos Calcolíticos de la Pijotilla (Badajoz)”. *Zephyrus*. 30-31: 165-203.
- HURTADO, V. (1987) – “El Calcolítico en la Cuenca Media del Guadiana y la Necrópolis de la Pijotilla”. In *Actas de la Mesa Redonda sobre Megalitismo Peninsular*. Madrid, pp. 51-75.
- IMPORTANTES DESCOBERTAS Arqueológicas no Povoado da Idade do Cobre de Vidais, Marvão (1979) – *Clio*. 1: 178-179.
- JALHAY, E. e PAÇO, A. (1945) – “El Castro de Vila Nova de San Pedro”. In *Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria*. Madrid. 20: 5-91.
- LAGO, M.; DUARTE, C.; VALERA, A.; ALBERGARIA, J.; ALMEIDA, F. e CARVALHO, A. F. (1998) – “Povoado dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (1): 45-152.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1959) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel: der Westen*. Berlin: Walther de Gruyter. 1: 2.
- LEITÃO, M.; NORTH, C. T. e FERREIRA, O. V. (1973) – “O Povoado Pré-Histórico da Serra da Espargueira (Belas)”. In *Actas das II Jornadas Arqueológicas. Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Vol. 1, pp. 143-157.
- LILLIOS, K. (2002) – “Some new views of the engraved slate plaques of southwest Iberia”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 5 (2):135-151.
- LILLIOS, K. (2008) – *Heraldy for the Dead: Memory, Identity and the Engraved Stone Plaques of Neolithic Iberia*. Texas University Press.
- LILLIOS, K. (2010) – “Mnemonic practices of the Iberian Neolithic: The production and use of the engraved slate plaque-relics”. In LILLIOS, K. e TSAMIS, V. (eds.). *Material Mnemonics. Everyday Memory in Prehistoric Europe*. Oxbow Books, pp. 40-72.
- MARTIN DE LA CRUZ, J. C. (1985) – *Papa Uvas I, Aljaraque-Huelva. Campañas de 1976 a 1979*. Madrid: Ministério de Cultura (*Excavaciones Arqueológicas de España*).
- MATALOTO, R. (2010) – “O 3.º-4.º Milénio a.C. no Povoado de São Pedro (Redondo, Alentejo Central): fortificação e povoamento na planície centro alentejana”. In GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (eds.). *Transformação e Mudança no Centro e Sul de Portugal: o 4.º e o 3.º milénios a.n.e.* Cascais: Câmara Municipal, pp. 263-295.
- MATALOTO, R. e BOAVENTURA, R. (2009) – “Entre Vivos e Mortos nos IV e III Milénios a.n.e. do Sul de Portugal: um balanço relativo do povoamento com base em datações de radiocarbono”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 12 (2): 31-77.
- MATALOTO, R.; ESTRELA, S. e ALVES, C. (2007) – “As Fortificações Calcolíticas do São Pedro (Redondo, Alentejo Central, Portugal)”. In CERRILLO CUENCA, E. e VALADÉS SERRA, J. M. (eds.). *Los Primeros Campesinos de La Raya: aportaciones recientes al conocimiento del Neolítico y Calcolítico en Extremadura y Alentejo*. Cáceres: Junta de Extremadura, pp. 113-141.
- MIRANDA, J.; ENCARNACÃO, G.; VIEGAS, J.; ROCHA, E. e GONZALEZ, A (1999) – *Carta Arqueológica da Amadora*. Amadora: Câmara Municipal.
- MOLINA LEMOS, L. (1980) – “El Poblado del Bronce I de El Lobo”. *Noticiario Arqueológico Hispanico*. Madrid. 9: 93-127.
- NETO, N.; ROCHA, M.; SANTOS, R. e REBELO, P. (2013) – “Povoado Calcolítico do Porto Torrão: uma inumação em fossa”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coords.) – *Arqueologia em Portugal: 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 379-385.
- OLIVEIRA, J. (1996-1997) – “O Povoado Calcolítico dos Cealirões, Monte Trigo - Portel. Notícia da sua identificação”. *A Cidade de Évora*. 2ª Série. 2: 25-33.
- PAÇO, A. (1964) – *Povoado Pré-Histórico da Parede (Cascais)*. Cascais: Câmara Municipal.
- PAÇO, A.; FERREIRA, O. V. e VIANA, A. (1957) – “Antiguidades de Fontalva. Neo-eneolítico e época romana”. *Zephyrus*. 8: 111-133.
- PAÇO, A. e JALHAY, E. (1942) – “A Póvoa Eneolítica de Vila Nova de São Pedro. Notas sobre a 3.ª, 4.ª e 5.ª campanhas de escavações - 1939, 1940 e 1941”. *Brotéria*. 36 (6): 635-663.
- PAÇO, A. e JALHAY, E. (1943) – “A Póvoa Eneolítica de Vila Nova de São Pedro. I. Escavações de 1942”. *Brotéria*. 37 (1): 37-59.
- PAJUELO PANDO, A. e LÓPEZ ALDANA, P. (2013) – “Ideología de un Centro de Poder. Nuevos productos ideológicos de Valencina (Sevilla)”. In JIMENÉZ ÁVILA, J.; BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. e GARCÍA CABEZAS, M. (eds.). *VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular*, pp. 501-519.
- PONTIS (1999) – *Carta Arqueológica de Ponte de Sor*. Ponte de Sor: Câmara Municipal.
- ROCHA, M.; REBELO, P.; SANTOS, R. e NETO, N. (2011) – “Contextos e Objectos Simbólico-Religiosos do Porto Torrão: os ídolos e as placas de xisto”. In CASCALHEIRA, J. e GONÇALVES, C. (eds.). *Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica*. Faro: Universidade do Algarve, pp. 399-406.
- ROCHA, L. (1999) – *Povoamento Megalítico de Pavia. Contributo para o conhecimento da Pré-História regional*. Mora: Câmara Municipal.
- RODRIGUES, F. (2008) – “O Recinto de Fossos Ponte da Azambuja 2 (Portel, Évora): primeira notícia”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. 2: 49-56.
- RODRIGUES, F. (2013) – “Ídolomania: figuras antropomórficas e “ídolos de cornos” do recinto de fossos do Neolítico final de Ponte da Azambuja 2 (Portel, Évora)”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coords.). *Arqueologia em Portugal: 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 435-446.
- SANGMEISTER, E.; SCHUBART, H. e TRINDADE, L. (1970) – “Escavações na Fortificação Eneolítica do Zambujal, 1968”. *O Arqueólogo Português*. 3ª Série. 4: 65-114.
- SANGMEISTER, E.; SCHUBART, H. e TRINDADE, L. (1971) – “Escavações na Fortificação da Idade do Cobre do Zambujal – Portugal, 1970”. *O Arqueólogo Português*. 3ª Série. 5: 51-96.
- SANTOS, M. T. (2010) – “Alguns Materiais Inéditos do Moinho da Fonte do Sol das Coleções de Arqueologia do Museu Municipal de Palmela”. *Musa*. 3: 130-136.
- SILVA, C. T. e SOARES, J. (1987) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Tumba. I. Escavações arqueológicas de 1982-86 (resultados preliminares)”. *Setúbal Arqueológica*. 8: 29-79.
- SOARES, J. (2013) – *Transformações Sociais Durante o III milénio AC no Sul de Portugal: o povoado do Porto das Carretas*. Beja: EDIA / DRCALEN.
- SOARES, J. e SILVA, C. T. (1975) – “A Ocupação Pré-Histórica do Pedrão e o Calcolítico da Região de Setúbal”. *Setúbal Arqueológica*. 1: 53-154.
- SOUZA, A. C. (2010) – *O Penedo do Lexim e a Sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa*. Dissertação de Doutoramento. Fac. de Letras da Univ. de Lisboa. Policopiado.
- VALENTE, A. (2006) – *Cerâmicas com Bordos Denteados no Povoado de Vale de Lobos (Sintra)*. Dissertação de Mestrado. Fac. de Letras da Univ. de Lisboa. Policopiado.
- VALERA, A. C. (2013) – “Cronologia Absoluta dos Fossos 1 e 2 do Porto Torrão e o Problema da Datação de Estruturas Negativas de «Tipo Fosso»”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. 9: 7-11.
- VALERA, A. C.; LAGO, M.; DUARTE, C.; DIAS, I. e PRUDÊNCIO, I. (2008) – “Investigação no Complexo Arqueológico dos Perdígões: ponto da situação de dados e problemas”. In *A Conceção das Paisagens e dos Espaços na Arqueologia da Península Ibérica*. Faro: Universidade do Algarve, pp. 53-66 (*Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*).
- VALERA, A. C.; BECKER, H. e BOAVENTURA, R. (2013) – “Moreiros 2 (Arronches, Portalegre): geofísica e cronologia dos recintos interiores”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. 9: 37-46.
- VALERA, A. C. e EVANGELISTA, L. (2014) – “Anthropomorphic figurines at Perdígões enclosure: naturalism, body proportion and canonical posture as forms of ideological language”. *European Journal of Archaeology*. 17 (2): 286-300.
- VALERA, A. C. e FILIPE, I. (2004) – “O Povoado do Porto Torrão (Ferreira do Alentejo): novos dados e novas problemáticas no contexto da calcolitização do Sudoeste peninsular”. *Era Arqueologia*. 6: 29-61.
- VALERA, A. C.; SILVA, A. M. e MÁRQUEZ ROMERO, J. (2014) – “The temporality of Perdígões enclosures: absolute chronology of the structures and social practices”. *SPAL Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*. 23: 11-26.
- VIANA, A. e DEUS, A. D. (1957) – “Mais Alguns Dólmens da Região de Elvas (Portugal)”. In *IV Congresso Nacional de Arqueologia*. Zaragoza: Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, pp. 89-100.

RESUMO

Estudo sobre a produção de cerâmica vidrada em Alenquer, durante o século XVI, integrando-a na produção oleira renascentista da bacia hidrográfica do baixo Tejo. Apresenta-se um conjunto de materiais identificados em 1984, estudando as pastas cerâmicas, as chacotas e vidrados e o repertório formal. Fica demonstrada a produção, em Alenquer, de louça vidrada a chumbo sobre pastas claras, entre a transição dos séculos XV-XVI e, pelo menos, o início do século XVII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Olaria; Cerâmica.

ABSTRACT

Study of glazed pottery production in Alenquer during the 16th century, integrating it in the context of Renaissance pottery production in the lower Tagus River basin.

The authors present a series of materials that were identified in 1984, and studies the clay pastes, earthenware, glazing and the formal repertoire. They demonstrate the production, in Alenquer, of lead glazed pottery in light pastes from the turn of the 15th century to, at least, the beginning of the 17th century.

KEY WORDS: Modern age; Pottery workshop; Ceramics.

RÉSUMÉ

Etude sur la production de céramique vernissée à Alenquer, au XVIème siècle, l'intégrant dans la production de poterie de la Renaissance du bassin hydrographique du Bas Tage. On présente un ensemble de matériaux identifiés en 1984, étudiant les pâtes céramiques, les céramiques de première cuisson et les vernis ainsi que le répertoire formel. Est démontrée la production, à Alenquer, de vaisselle vernissée au plomb sur des pâtes claires, entre le passage du XVème au XVIème siècle et, au moins, le début du XVIIème.

MOTS CLÉS: Période moderne; Poterie; Céramique.

^I Arqueólogo da Câmara Municipal de Lisboa.

^{II} Arqueólogo.

^{III} Arqueólogo da Câmara Municipal de Cascais.

^{IV} Arqueóloga.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

produção oleira renascentista na bacia hidrográfica do baixo Tejo

A Produção de Cerâmicas Vidradas, em Alenquer, durante o século XVI

Guilherme Cardoso ^I, João José Fernandes Gomes ^{† II},
Severino Rodrigues ^{III} e Luísa Batalha ^{IV}

1. INTRODUÇÃO

Desde o Neolítico que as argilas das margens do rio Tejo e dos seus afluentes foram aproveitadas para produzir cerâmica, que serviu apenas a produção oleira de louça fosca ou brunida durante longos séculos. Só a partir da Época Islâmica (séculos X-XII), é que em Lisboa se iniciam as primeiras produções de louça vidrada com óxidos de chumbo, nas olarias da Rua Augusta (BUGALHÃO e FOLGADO, 2001: 118 e 119) e da Rua dos Correeiros (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA, 2003: 135).

Nos finais do século XV e na segunda metade do século XVI, com a expansão do território português para as cidades do Norte de África, o povoamento das ilhas atlânticas e posteriormente do Brasil, aumentaram, conseqüentemente, as necessidades dos portugueses de abastecerem os novos territórios com objectos utilitários de uso doméstico e industrial. Mais tarde, com o incremento do comércio a Oriente, uma parcela da população passou a viver uma vida mais desafogada e com posses para adquirir produtos de melhor qualidade. Assim, o consumo de cerâmica vidrada passa a espelhar o gosto de um grupo social com maior poder de aquisição destes objectos. Com o comércio da expansão, novos gostos vão sendo introduzidos nas vivências diárias da população portuguesa, a par da introdução de novos produtos alimentares que vão alterar os hábitos da cozinha tradicional.

São estes os presupostos que levam a que possamos constatar, no século XVI, grandes produções de loiça branca, a loiça dita “majólica”, também denominada de “loiça esmalta-da”. Por vezes decorada com círculos concêntricos de cor azul, as superfícies passam a ser cobertas com vidrado estanífero.

FIG. 1 – Localização das olarias quinzentistas identificadas na bacia hidrográfica do baixo Tejo.

Este processo de acabamento confere pouco brilho às peças mas, progressivamente, com a adição gradual de óxido de chumbo na composição do vidrado, rapidamente as oficinas chegam a um acabamento com um vidrado mais brilhante.

Contudo, permanecem as produções do vidrado exclusivamente plumbífero, embora em menor percentagem, principalmente se comparadas com as emergentes produções de faiança portuguesa.

Registos mais cuidadosos que se fizeram sobre artífices que trabalhavam na urbe de Lisboa a partir do século XVI, permitem-nos saber que a produção oleira se encontrava francamente desenvolvida, havendo não só produção de cerâmicas cobertas com vidrados plumbíferos, mas também as esmaltadas com vidrados estaníferos.

Para além de Lisboa, sabemos ainda que nas olarias da Mata da Machada e S. António da Charneca, ambas no actual concelho do Barreiro, bem como na olaria do castelo de Alenquer, se produziram louças cobertas de vidrados plumbíferos nos finais do século XV e durante grande parte do século XVI.

Temos assim a vasta região do baixo Tejo vocacionada para a produção de cerâmica e na qual toma destaque a louça de vidrado plumbífero entre as olarias de produção tradicional.

2. A DESCOBERTA

Aquando das fortes chuvadas que ocorreram nos inícios de 1984, desmoronou-se parte da encosta Poente do castelo de Alenquer, na zona da Bezerra, precipitando-se sobre o caminho de macadame que liga a vila à ponte do Barnabé.

No meio dos sedimentos, foi encontrada por um particular, uma antiga moeda portuguesa, o que despertou a atenção dos responsáveis do Museu Hipólito Cabaço. Bastou a simples deslocação ao local de um dos signatários, João Gomes, para descortinar outros achados arqueológicos de relevante importância, entre os quais, restos de uma ou vá-

rias entulheiras de loiça rejeitada, produzidas nas antigas olarias que se situavam no interior da cerca, na parte mais elevada da vila. Numa tentativa de compreender a verdadeira dimensão do achado, procedeu-se, na Primavera desse ano, a uma recolha sistemática de materiais arqueológicos, através da realização de uma sondagem de emergência. Parte do espólio então recolhido foi inventariada, guardada e posteriormente exposta no Museu Hipólito Cabaço, constituindo presentemente o núcleo mais significativo da sala de Arqueologia.

Aproveitando um protocolo de colaboração firmado com a Assembleia Distrital de Lisboa, a Câmara Municipal de Alenquer mostrou interesse em que os materiais da Bezerra fossem estudados, tendo para isso disponibilizado a restante colecção que se guarda nas reservas do museu.

Entre os diversos materiais existentes, identificou-se um conjunto de fragmentos de louça defeituosa proveniente de uma entulheira de rejeitados de olaria, confirmado através da existência de trempes, cerâmica em chacota, louça vidrada e blocos de barro cozido, com vestígios de vidrados provenientes da estrutura de um ou mais fornos de cerâmica.

Feita a selecção dos materiais arqueológicos recolhidos, através da observação directa de todos os fragmentos, foi possível concluir que se tratava de materiais provenientes de fornos malagueiros, que vidraram louça com vidros plumbíferos, corados artificialmente para obterem colorações verdes e meladas.

3. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO

As sondagens realizadas através de escavação arqueológica em quadrícula, então efectuadas por João Fernandes Gomes, revelaram que existiam vestígios de uma estratigrafia que se manteve invertida, em dois ou três pontos, nos sedimentos tombados sobre o antigo caminho municipal da Bezerra. Abandonámos, no entanto, a ideia de poder reconstituir a estratigrafia, mesmo invertidamente, uma vez considerado o acentuado pendor da encosta Leste do castelo e a cota altimétrica a que estavam inicialmente acumulados a terra e os materiais arqueológicos.

O desprendimento de terras provocado pela chuva levou ao seu rápido deslizamento no sentido Este-Oeste, depositando-as sobre um antigo caminho de macadame existente a meia encosta, chegando mesmo a transpor a via e a precipitar-se sobre uma propriedade anexa. Um segundo deslocamento no sentido Sul-Norte, ao longo do caminho, acabou por misturar tudo.

As recolhas efectuadas nos quadrados então abertos revelaram a existência de peças tão diversas como moedas, selos de chumbo medievais, cerâmicas quinzentistas e setecentistas, para já não falar de algumas tampas de garrafas de cerveja, tornando insignificantes os cuidadosos registos de recolha que foram realizados.

Nos estudos que entretanto realizámos procurou-se, antes do mais, confirmar o tempo que essas entulheiras funcionaram como montureira de olaria, qual o tipo de peças que havia sido fabricado durante esse período e quais os tipos de vidrados utilizados. Procurou-se, ainda, identificar em que período cronológico se inseria a tipologia das formas encontradas e que variedades estavam presentes naquele contexto. Sabia-se que na vila tinham existido oleiros, facto que fica claro através da leitura do foral de D.^a Sancha (MELO, GUAPO e MARTINS, 1987: 310), quando refere que “*os habitantes de Alenquer poderão ter livremente lojas e fornos de pão e de louça*”. Acresce ainda a existência de uma série de evidências arqueológicas, nomeadamente trempes (MATOS, 1971: 575, 576 e Est. IV, foto 29) e charneira de torno de oleiro. Esta última, que integra as reservas do Museu Municipal Hipólito Cabaço, de Alenquer, inventariada com o n.º 1711, foi recolhida durante as escavações que Hipólito Cabaço realizou em Alenquer durante a primeira metade do século XX.

Devido à necessidade de avançarmos rapidamente com o estudo, e após uma prévia análise do contexto, debruçámo-nos sobre as cerâmicas em chacota e vidradas de pasta clara com vidrados verdes e melados, eliminando à partida toda e qualquer louça vidrada com outras cores. Excluíram-se portanto as loiças com vidrado branco, azul e amarelo, por não existirem vestígios destas cores nos escorridos que cobriam as trempes. Eliminaram-se ainda as peças de barro vermelho sem vidrado, que, embora abundantes no contexto, têm um acabamento diferente das manufacturadas com pastas claras e se distinguem perfeitamente da produção malagueira do castelo.

4. PASTAS DE CERÂMICA

A coloração das pastas varia entre o bege (7.5YR 7/3, 7/4 e 8/4) e o rosa (10YR 8/3, 8/4 e 5YR 7/4), sendo raras as vermelhas claras (10YR 7/2, 7/3 e 5YR 7/6) e as cinzentas claras rosadas (2.5YR 7/1), o que demonstra que a cozedura era por vezes feita em ambientes muito redutores. Embora sejam pastas depuradas, apresentam alguns elementos não plásticos no seu interior, constituídos principalmente por mica moscovite fina, calcário, quartzo leitoso e fumado, óxidos de ferro castanhos claros e vermelhos escuros. A pasta é fina e macia ao tacto e as superfícies têm bom acabamento, apresentando alguns vacúolos na forma de bolhas e fendas.

4.1. ANÁLISE DE PASTAS DE CERÂMICA DE ALENQUER ATRAVÉS DE RECOZIMENTO

Embora seja considerado um método científico pouco fidedigno, a forma mais simples e comum de examinar

FIG. 2 – Relá recolhida durante as escavações de Hipólito Cabaço, no castelo de Alenquer.

as pastas de cerâmica é através da análise macroscópica. Realizada através da observação directa, com ou sem auxílio de uma lupa de baixa ampliação, pro-

cura o investigador distinguir as características mais peculiares da pasta, nomeadamente a cor, dureza, grão e os elementos não plásticos que esta possa conter. Esta análise comum pode, no entanto, tornar-se num exercício complexo quando a cerâmica é cozida em atmosfera redutora e, em alguns casos, em ambientes intencionalmente repletos de fumo, o que provoca o enegrecimento artificial da pasta, impossibilitando consequentemente a observação.

O processo que utilizámos para retirar a cor escura das pastas, sem alterar a sua forma, foi realizado através de uma nova cozedura em mufla eléctrica (cozedura em ambiente oxidante) que repôs uma cor que permite a sua observação. O método de recozedura, para além de facilitar a análise macroscópica das cerâmicas, pode servir para observar determinadas características físicas das argilas com que foram fabricadas. Exemplo disso é a constatação, ou não, das modificações das cores das pastas quando a temperatura de recozimento foi mais alta que a da cozedura original. O processo facultava ainda a análise das cerâmicas com engobe, principalmente quando este se confunde com um acabamento fino, bem como o comportamento das cerâmicas vidradas, ao provocar alterações físicas que por vezes modificam substancialmente o seu aspecto. No caso das cerâmicas de Alenquer, pudemos observar que, ao sujeitar as amostras ao recozimento em mufla a

temperaturas de 1040°C, estas adquiriam uma cor rosada e ligeiramente mais escura que as originais. Quando se elevou a temperatura para 1080°C, as paredes adquiriam uma cor vermelha escura.

FIG. 3 – Fragmento de parede de pasta clara. S1, coloração original; S2, coloração após recozimento a 1040°C; S3, coloração após recozimento a 1080°C.

FIG. 4 – Gráfico quantitativo de trempes de garra e de hélice e da distribuição das escorrências de vidro.

5. TREMPES

Existem dois tipos de separadores de peças utilizadas na cozadura do vidrado sobre a chacota. Ambos apresentam vestígios de vidrados plumbíferos, corados de verde ou melado, não existindo qualquer outro tipo de cor ou de vidro.

De feitura manual muito rudimentar, foi geralmente usada na sua manufactura uma argila clara, mal amassada. No entanto, algumas trempes evidenciam uma pasta rósea com veios brancos e vermelhos, arenosa, mal classificada, com inclusões de mica finíssima (moscovite), óxidos de ferro castanhos e negros (que podem ser de grandes dimensões) e quartzo leitoso e fumado.

5.1. TREMPES DE HÉLICE ¹

São normalmente modeladas à mão, com três pás espatuladas de lâmina dupla de secção em losango. Existem em diversos tamanhos e apresentam uma curvatura ligeiramente parabólica, de modo a que só as extremidades assentem directamente sobre as peças a vidrar. Têm habitualmente na ligação central duas depressões digitadas, uma de cada lado.

A posição de utilização destas trempes tanto podia ser com a parte côncava para cima como inversamente, uma vez que se observam escorrências de vidro em ambas as direcções.

Recolhemos alguns exemplares em que o espatulado das pás foi realizado por compressão de um instrumento plano, o que deixava a superfície lisa. Esta forma laminar apresenta normalmente uma pasta muito dura, cinzenta escura, dando a aparência de sujeição a fogo directo ou de terem sofrido maior calor.

Seriam utilizadas normalmente na vidragem de peças de grandes dimensões, nomeadamente de alguidares.

5.2. TREMPES DE GARRAS

Também de fabrico manual, apresentam braços de secção circular ou quadrangular, com as extremidades dobradas em ângulo mais ou me-

¹ Esta designação é usada pelo oleiro Domingos Silva, de Muge, que ainda emprega este tipo de trempe.

nos recto e terminando em pontas aguçadas. A união central apresenta sempre uma dedada na base.

Eram certamente empregues com as unhas voltadas para cima, apresentando habitualmente marcas de utilização múltiplas nos bicos e na base, o que confirma a sua constante reutilização.

Já anteriormente Hipólito Cabaço tinha recolhido, na zona da alcáçova do castelo de Alenquer, um conjunto de dezenas de trempes que apresentam escorridos de vidrado plumbífero e que José Luís de Matos publicou (MATOS, 1971: 575, 576 e Est. IV, fig. 29).

6. A CHACOTA

Para um universo de 552 peças, os resultados da análise da produção são de 426 peças de chacota e 126 peças vidradas, o que percentualmente corresponde a sensivelmente 77% de chacota e apenas 23% de vidradas.

Numa primeira análise, esta percentagem pode levar à dedução que estamos na presença de uma produção maioritária de louça fosca e de alguma louça vidrada. No entanto, o minucioso estudo que efectuámos ao acabamento das superfícies das peças leva-nos a considerar que os fragmentos sem vidro pertencem à fase intermédia da produção de louça vidrada, a chacota, e não à finalização de uma produção de louça fosca.

FIG. 5 – Trempes de garra com vestígios de vidrado de cor castanha (melado) nas extremidades.

Esta afirmação prende-se com o facto de, até ao momento, não termos verificado nenhum caso em que um exemplar de louça não vidrada, do período quinhentista, tenha um acabamento cuidado, o que na maioria dos casos era dado através de um engobe, polimento ou brunimento das paredes. A ausência de qualquer destes tipos de alisamento na superfície na totalidade das peças observadas, levou-nos a incluir todas as peças com vestígios do estriado das mãos dos oleiros no grupo de louça em chacota.

Embora os óxidos de vidro possam ser aplicados directamente sobre o barro “verde” e serem simultaneamente cozidos para se obter a cerâmica vidrada, tal não se verifica no caso da produção de louça vidrada de Alenquer. O cuidado que tivemos na observação de todos os fragmentos recolhidos possibilitou-nos concluir que se fazia habitualmente uma primeira cozedura da peça, sem vidro, para se obter a chacota e uma segunda para cozer o vidro depois de aplicado.

Esta técnica foi e é ainda empregue pelos oleiros tradicionais para evitar o desperdício de óxido de chumbo, o componente mais caro da louça vidrada. Assim, é feita uma primeira cozedura da louça sem aplicação de vidro e só posteriormente é mergulhada no vidrado, voltando a ser recozida para que o vidro se funda sobre as paredes.

Esta é a razão que explica a significativa inferioridade numérica das fracturas verificadas nas peças vidradas, que no caso das produções de Alenquer é apenas de 23%, comparando com os 77 % verificados com a chacota, revelando uma significativa economia de vidrado.

A alta percentagem de fragmentos de chacota era resultante da sua quebra durante a primeira cozedura, enquanto na segunda, os resultados obtidos seriam melhores, visto que as peças já tinham sofrido a maioria das alterações físicas que normalmente provocam a sua fractura durante este processo. Esta é uma das razões que ainda hoje leva os oleiros a fazer duas cozeduras em vez de uma ².

A chacota das olarias de Alenquer caracteriza-se por ser essencialmente de barro de cor bege clara, com acabamento tosco mesmo quando em “verde”. As peças eram fretadas na base ³ quer após a aplicação do pé anelar quer na própria peça formando uma base umbilicada. Esta acção da modelação provocava o aparecimento de estrias, resultantes do desbaste das paredes, devido à existência de impurezas na pasta. A posterior cobertura da chacota com um banho de vidrado espesso permitia que, após a segunda cozedura, fossem disfarçadas todas as imperfeições, não existindo por isso a necessidade de um prévio alisamento ou polimento.

² Confirmámos com o mestre oleiro Domingos, de Muge, que o mesmo procedimento acontece na actualidade, para evitar que as peças se partam no forno já cobertas de vidro.

³ Em olaria “fretagem” tem a ver com o acabamento das peças que, após um ou mais dias de secagem, voltam a ser colocadas na roda, viradas ao contrário, para, com a ajuda de uma fretadeira (lâmina de ferro dobrada em S), fazer-lhe o pé e desbastar as suas paredes, de modo a regularizá-las e dar uma forma mais esbelta à peça.

Por fim, caso subsistissem dúvidas na relação entre as peças que afirmamos estar no estágio de chacota e os artefactos de cerâmica vidrada, verificámos uma inteira correspondência tipológica entre as formas existentes na chacota e na louça vidrada, o que não está patente entre a louça fosca e a vidrada, que têm normalmente modelos diferentes.

7. VIDRADOS

Os vidrados são todos plumbíferos, corados artificialmente a verde e a melado, mais ou menos amarelado.

Algumas peças apresentam sob o vidrado um engobe branco, na tentativa de aclarar o suporte (as superfícies), para que a luz possa reflectir facilmente através do vidrado, de modo a conferir à louça tons vivos, em vez dos escuros, o que sucedia caso o vidrado fosse aplicado directamente sobre a pasta escurécia devido ao alto teor de ferro das argilas ou à cozedura redutora.

FIG. 6 – Fragmentos de malgas vidradas a verde e a melado.

FIG. 7 – Pega de escudela vidrada a verde e interior a melado.

8. AS FORMAS

Os diversos fragmentos de objectos de louça recolhidos são constituídos essencialmente por malgas, escudelas, pratos, almofarizes, potes, bilhas, bonecos e apitos zoomórficos.

FIG. 8 – Fragmento de apito em chacota com cabeça de cavalo.

8.1. MALGAS

São dois os tipos fundamentais: as taças carenadas, com uma carena mais ou menos evidenciada e pé anelar (n.os 1-12), e uma segunda forma que apresenta as paredes mais arredondadas, com uma ou várias caneluras e pé anelar (n.os 20-31).

Na área escavada da alcáçova da Alenquer, Hipólito Cabaço recolheu uma escudela da forma do primeiro tipo, mas da qual se desconhece o contexto (MATOS, 1971: 575, 576 e Est. III, fig. 12).

No Casal do Geraldo, Cascais, recolheram-se peças semelhantes do século XVI (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1990: 55, figs. 49-51) com vidrados melados e verdes. Em Setúbal, na rua Augusto Cardoso, foi encontrada uma malga com vidrado plumbífero melado, datada do primeiro terço do século XVI (SOARES, DUARTE e SILVA, 2005-2007: 94, fig. 16, n.º 4).

8.2. ESCUDELAS

São taças com pegas polilobadas, apresentando decoração a punção. De realçar a galba carenada e fundo vazado (n.os 13-19).

FIG. 9 – 1-12, malgas; 13-19, escudelas.

FIG. 10 – 20-32, malgas;
33, pratel ?

8.3. TIGELAS

Todos os exemplares apresentam paredes com forma de calote mais ou menos arredondada e com pé anelar (n.os 34-42). Podem variar quanto ao tipo de bordo, que se apresentam em boleado simples (n.os 34 e 36), espessados de secção triangular (n.º 35) e extrovertidos em voluta (n.os 37-41).

8.4. PRATEL (?)

Registou-se um único fragmento que apresenta o bordo de secção triangular, corpo troncocónico baixo e ausência do pé (n.º 33).

FIG. 11 – 34-42, tigelas.

8.5. PRATOS

Pratos de paredes oblíquas, bordos boleados, maioritariamente com pequena aba e canelura junto ao lábio. Alguns exemplares apresentam ressalto ao nível médio das paredes (n.os 43-46).

Os fragmentos estudados apresentaram todas as bases de frete vazado à roda ⁴, com cone central mais ou menos evidenciado (n.os 43-51).

Alguns exemplares são rebaixados ao centro no fundo interno (n.os 43-46). Não foram observadas calotes esféricas típicas de outras produções da mesma época. Alguns exemplares apresentam um círculo inciso central.

A existência de pequenos pontos vidrados deixados na chacota defeituosa, devido ao uso de trempes sujas de vidro, utilizadas em cozaduras de vidragem anteriores, demonstra que a primeira cozadura era realizada com estes pratos empilhados sobre trempes.

Quanto à sua tipologia, encontramos paralelos formais em exemplares produzidos em Sevilha durante o século XV (HUARTE, LAFUENTE e SOMÉ, 1999: 151)

8.6. ALMOFARIZES

Registámos a presença de quatro fragmentos: uma base e três fragmentos de bordo de duas variantes distintas, uma lisa (n.º 52) e outra canelada (n.os 53 e 54).

Nenhum deles se encontra vidrado. No entanto, um dos fragmentos apresenta nas suas superfícies escorridos de vidro cor de mel. Não sendo estas peças muito frequentes em contexto de escavação, para a peça n.º 52 encontramos um bom paralelo nas entulheiras da olaria renascentista de Santo António da Charneca (BARROS *et al.*, 2012: 706, n.º 49). Em relação à peça n.º 53, possuímos um paralelo formal de um contexto de obra na Rua do Poço Novo, em Cascais. Trata-se de um exemplar vidrado a verde na superfície externa e com revestimento a branco estanífero no seu interior, possivelmente uma produção de Sevilha (CARDOSO e RODRIGUES, 1991: 575, n.º 10). É relevante observar para esta forma datada dos séculos XIV-XV, a sua ampla difusão e influência nas produções das olarias, como é o caso de Alenquer.

8.7. POTE

Apresentamos um único fragmento com bordo de secção triangular, seguido de canelura e arranque de bojo (n.º 56). Em Vila Franca de Xira, durante as escavações que deram lugar ao

⁴ O "frete" é a base ou o pé de uma peça que é modelado com a ajuda de uma fritadeira (lâmina de ferro dobrada em S). Pode ser anelar, vazado ou em onfalo.

FIG. 12 – 43-51, pratos.

FIG. 13 – 52-55, almofarizes; 56, pote; 57, bilha; 58, taça.

Museu do Neorealismo, foi recolhido um fragmento de bordo de pote vidrado, em tom melado, evidência de produções vidreiras idênticas em contextos muito próximos (MENDES e PIMENTA, 2007: 68, n.º 67).

8.8. BILHAS

São peças que raramente se apresentam vidradas. De época quinhentista, encontra-se já publicado um fragmento de uma pequena bilha vidrada a verde, encontrada sobre o piso lajeado da habitação do casal do Geraldo, em Cascais (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1990: 53, fig. 11).

De Alenquer temos unicamente um fragmento, de bordo canelado, ligeiramente troncocónico, vidrado a verde (n.º 57).

8.9. BONECO

Recolheu-se uma pequena cabeça de canídeo que nos remete para o mundo dos brinquedos figurados (n.º 59). Estas pequenas figuras zoomórficas ou antropomórficas são comuns em contextos arqueológicos, sendo algumas funcionais, como por exemplo as campainhas, outras apenas de carácter lúdico como os brinquedos.

Em Cascais foi recolhida uma figura de cabeça de cão que datámos do século XVI (CARDOSO e RODRIGUES, 1999: 196, fig. 84). Também na Mata da Machada foram produzidos bonecos com representações zoomórficas, naquele caso de equídeos (CARMONA, 2005-2007: 19, fig. 7).

8.10. APITOS

Dentro das formas de carácter lúdico, recolheram-se vários exemplares de apitos em chacota e vidrados. Apresentam habitualmente um corpo oval com um apito na parte anterior, sendo rematado com uma cabeça de cavalo (n.os 60 e 61).

Sabemos que fragmentos de apitos com cabeça de cavalo, embora formalmente diferentes, foram recolhidos no meio dos despojos de uma nau portuguesa naufragada nas costas da Namíbia, datada do reinado de D. João III. Do interior dos silos escavados no Largo do Coreto, em Carnide, foram recolhidos apitos do mesmo tipo, datados da primeira metade do século XVII (CAESSA e MOTA, 1915: 92, fig. 4). Em Cascais, durante uma escavação realizada no antigo Palácio dos Condes da Guarda, recolheu-se uma cabeça de cavalo de um apito que inicialmente se datou do século XVI (CARDOSO e RODRIGUES, 1999: 196, figs. 82 e 83), mas que uma posterior revisão da estratigrafia datou a sua deposição entre a segunda metade do século XVII ou inícios do XVIII (CABRAL, CARDOSO e

ENCARNÇÃO, 2009: 213). Também na Mata da Machada, embora sem características zoomórficas, se identificou a existência de um fragmento de um bocal de apito, possivelmente de uma flauta (CARMONA, 2005-2007: 19, fig. 8).

9. CONCLUSÕES

Ficou demonstrado que, nos finais do século XV, inícios do XVI, a exemplo do que sucedia noutras olarias da região do baixo Tejo, também em Alenquer se produzia louça vidrada a chumbo sobre pastas claras.

Do ponto de vista formal podemos igualmente confirmar que as olarias localizadas neste território estariam a produzir tipos cerâmicos em tudo idênticos às produções do Sul de Espanha, nomeadamente às das oficinas sevillhanas.

Não sabemos até quando a olaria do interior do castelo terá funcionado. Possivelmente, o local de onde eram provenientes estes despojos de rejeitados terá laborado pelo menos até aos inícios do século XVII, facto constatado através dos paralelos encontrados, quer para os apitos quer para as tigelas em forma de calote. 🐾

FIG. 14 – 59, boneco; 60 e 61, apitos.

BIBLIOGRAFIA

- BARROS, Luís; BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme e GONZALEZ, António (2012) – “A Olaria Renascentista de Santo António da Charneca, Barreiro: a louça doméstica”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José António (coord.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna / Old And New Worlds. Studies on Early Modern Archaeology*. Lisboa, pp. 699-710 (*ArqueArte*, 1, vol. 2).
- BUGALHÃO, Jacinta e FOLGADO, Deolinda (2001) – “Arrabalde Ocidental da Lisboa Islâmica: urbanismo e produção oleira”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7. 111-145.
- BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, Ana Sofia e SOUSA, Maria João (2003) – “Vestígios de Produção Oleira Islâmica no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, Lisboa”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 129-191.
- CABRAL, João; CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (2009) – “Sondagens Arqueológicas no Palácio dos Condes da Guarda”. In CARVALHO, A. e SANTOS, C. (coord.). *A Casa dos Azulejos de Cascais, de Palácio dos Condes da Guarda a Paços do Concelho*. Cascais, pp. 200-241.
- CAESSA, Ana e MOTA, Nuno (1915) – “O Núcleo Histórico de Carnide: o contributo da investigação arqueológica”. In VEIGA, Carlos M. e REIS, Maria de Fátima (coord.). *Quadros de Lisboa: a Freguesia de Carnide*. Lisboa, pp. 83-104.
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (1990) – “Uma Sondagem de Emergência no Casal do Geraldo - Estoril, Cascais”. *Arquivo de Cascais*. Cascais. 9: 45-62.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Sécs. XI a XVI Encontrados em Cascais”. In SILVA, Luís Alves e MATEUS, Rui (coord.). *A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola, pp. 575-585.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVIII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 193-212.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2008) – “As Cerâmicas de Poço Novo (II), Cascais”. In DIOGO, João Manuel (coord.). *Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela, pp. 95-108 (*Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*, 2000).
- CARDOSO, Guilherme; GOMES, João J. Fernandes e RODRIGUES, Severino (2001) – *Aspectos da Produção de Cerâmicas Vidradas, em Alenquer, Durante o Século XVI*. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa (catálogo da exposição *Arqueologia no Distrito de Lisboa, Alenquer, Cadaval e Cascais*).
- CARMONA, Rosalina (2005-2007) – “Cerâmicas dos Séculos XV-XVI em Exposição nas Reservas Museológicas do Barreiro”. *Musa*. Setúbal. 2: 17-21.
- CATARINO, Helena (2003) – “Cerâmicas da Baixa Idade Média e Inícios do Período Moderno Registadas no Castelo da Vila de Alcoutim”. In ABRAÇOS, Helder e DIOGO, João Manuel (coord.). *Actas das 3.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval: métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela, pp. 161-177.
- CORREIA, Miguel (2005-2007) – “Um Forno de Produção Cerâmica dos Sécs. XV-XVI, em Alcochete”. *Musa*. Setúbal. 2: 67-73.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (1991) – “Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas, dos Séculos XIV, XV e XVI, do Poço-Cisterna de Silves”. In SILVA, Luís Alves e MATEUS, Rui (coord.). *A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola, pp. 457-490.
- HUARTE, Rosario Cambra; LAFUENTE, Pilar Ibáñez e SOMÉ, Pilar Muñoz (1999) – “Cerâmicas Bajomedievales del Cuartel del Carmen (Sevilla)”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 149-159.
- LUNA, Isabel e CARDOSO, Guilherme (2008) – “A Produção Cerâmica das Olarias do Casal Sereno, em Torres Vedras”. In *Actas do IV Seminário do Património da Região Oeste*. Arruda dos Vinhos, pp. 157-173.
- MATOS, José Luís de (1971) – “Notícia de uma Coleção de Cerâmica Medieval do Museu Hipólito Cabaço de Alenquer”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia*. Coimbra, pp. 571, 576.
- MELO, António de Oliveira; GUAPO, António Rodrigues e MARTINS, José Eduardo (1987) – *O Concelho de Alenquer: subsídios para um roteiro de arte e etnografia*. Alenquer. Vol. 4.
- MENDES, Henrique e PIMENTA, João (2007) – “Contexto Quinhentista das Escavações do Museu do Neo-Realismo”. In *Museu Municipal de Vila Franca de Xira: coleção de Arqueologia*. Vila Franca de Xira.
- SOARES, Joaquina; DUARTE, Susana e SILVA, Carlos Tavares da (2005-2007) – “Sismo e Arqueologia Urbana: intervenção arqueológica na Rua Augusto Cardoso, n.º 69, Setúbal”. *Musa*. Setúbal. 2: 83-102.
- TORRES, Cláudio (1994) – “A Outra Banda”. In MOITA, Irisalva (coord.). *O Livro de Lisboa*. Lisboa: Livros Horizonte, pp. 169-174.
- TORRES, Cláudio (s.d.) – *Um Forno Cerâmico dos Séculos XV-XVI na Cintura Industrial de Lisboa, Mata da Machada, Barreiro*. Câmara Municipal do Barreiro.

— PUBLICIDADE —

10 anos
2005-2015

NEOÉPICA
arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

A guerra de cerco no contexto da História militar medieval, tendo por exemplo o cerco e a tomada da cidade islâmica de Silves, em 1189, pelas forças cristãs de D. Sancho I. O rei português soube aproveitar o fluxo militar que então se dirigia à Terra Santa, em resposta ao apelo do papa Gregório VIII para a III Cruzada. Utilizou esse reforço para alargar o seu domínio ao território de influência de uma cidade pujante, teoricamente inexpugnável do ponto de vista militar, centro cultural reputado e respeitado no mundo islâmico da época.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Guerra; *Xelb* (Silves).

ABSTRACT

Siege war within the context of medieval military history, using as example the siege and conquest of the Islamic town of Silves by the Christian armies of King D. Sancho I, in 1189.

Taking advantage of the military influx into the Holy Land as Pope Gregory VIII called for the Crusade III, the Portuguese king used these reinforcements to spread his domain into the territory of this thriving town, which was a prestigious and respected cultural centre within the Islamic world of the time and was considered virtually impregnable from a military point of view.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); War; *Xelb* (Silves).

RÉSUMÉ

La guerre de siège dans le contexte de l'Histoire militaire médiévale, avec comme exemple le siège et la prise de la ville islamique de Silves, en 1189, par les forces chrétiennes de D. Sancho 1er.

Le roi portugais a su profiter du flux militaire qui alors se dirigeait en Terre Sainte, en réponse à l'appel à la IIIème Croisade du pape Grégoire VIII. Il a utilisé ce renfort pour étendre sa domination sur le territoire d'influence d'une ville puissante, théoriquement inexpugnable du point de vue militaire, centre culturel réputé et respecté dans le monde islamique de l'époque.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Guerre; *Xelb* (Silves).

Guerra de Cerco (Silves)

Lara Melo ¹

*Éramos os leopardos e os leões.
Os que tomarão o nosso lugar
serão pequenos chacais e bienas.*

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *O Leopardo*

BREVE INTRODUÇÃO

A Guerra. Implica uma consciência de interesses de Estado, de como protegê-los, alcançá-los, conquistá-los; implica um cálculo racional sobre os mesmos. A guerra precede em muitos milénios o Estado, a diplomacia, a estratégia. É quase tão antiga como o Homem, “penetra nos lugares mais secretos do coração humano, lugares onde o Eu dissolve os propósitos racionais, onde o orgulho reina, onde a emoção predomina, onde o instinto é rei” (KEEGAN, 2009: 21).

No âmbito do seminário “História Militar Medieval”, leccionado pelo Prof. Pedro Gomes Barbosa, no Mestrado em História, especialidade em História Militar, propus-me a trabalhar a guerra de cerco. Será, adiante, tratado o tema do ponto de vista de Silves, como paradigma da guerra de cerco, em 1189.

Antes de nos debruçarmos sobre o tema em concreto, propomos uma breve reflexão sobre guerra, sobre o Homem enquanto animal predador.

A sedentarização, ou seja, a organização social de um espaço, pressupõe a construção da muralha para defesa dessa mesma organização e dos bens por ela guardados. Esta é a muralha viva, que limita quem entra e quem sai, cobra essa entrada, incentiva à produção, à identificação de quem lá está dentro com o espaço como seu. A imposição desse limite, físico, remete-nos para a guerra como elemento fulcral à construção cultural, a guerra como elemento desejável ao fomentar economia. A muralha é o primeiro contacto com quem chega, com quem vem para atacar, ela defende-se. O segundo contacto é o montar o cerco, cortar linhas de abastecimento, manter a infantaria estática enquanto a cavalaria promove uma patrulha constante e a procura de outras fontes de abastecimento.

Há guerra quando há cidade; o comportamento da própria cidade enquanto sistema orgânico, enquanto sistema organizado para a guerra, militarmente preparado para a sua defesa. A definição da cidade enquanto terra, enquanto território, parte do pressuposto militar, território enquanto nosso e passível de defesa face a quem vem de fora. Outro

¹ Mestranda de História Militar pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (lara.felixmelo@gmail.com).

O texto reproduz relatório desenvolvido no âmbito do respectivo Seminário, dedicado a “História Militar Medieval”.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

aspecto desta breve reflexão é olhar a estética da cidade, também ela militar, a cidade amuralhada, é de onde parte o resto da cidade.

A guerra também enquanto elemento de coesão social; as diferenciações hierárquicas dentro da cidade, são também elas militares. A produção, agora especializada, do armamento, a cidade enquanto produtora de bens essenciais a quem a protege; aparecimento da especialização, aquele que transforma a matéria.

Diz John Keegan, professor e historiador britânico, que uma fortaleza não é somente um local de segurança face a um ataque, como é também de defesa activa. É um centro onde os defensores se organizam e uma base a partir da qual podem fazer surtidas para travar o avanço adversário, para impor controlo militar sobre a área onde têm o seu próprio interesse (KEEGAN, 2009: 191).

Assim, vemos a cidade enquanto elemento activo e passivo, a muralha como elemento organizador do espaço dentro e fora, localização estratégica em zonas aquíferas e elevadas. A guerra enquanto elemento protector deste espaço agora organizado e nosso.

Não sendo a única mas talvez a que mais exemplos retiramos para este relatório, a crónica *Narratio De Itinere Navali Peregrinorum Hierosolymam Tendentium Et Silviam Capeientium, A. D. 1189*¹, um manuscrito em latim da biblioteca da

Academia das Ciências de Turim, é um texto do lado cristão que nos descreve pormenorizadamente toda a conquista de Silves, bem como o itinerário seguido pelos cruzados desde o Mar do Norte às

costas do Mediterrâneo. O autor deverá ser de origem alemã, visto que os pontos de referência que utiliza na descrição dos acontecimentos são sempre teutónicos. O texto avança a par com a expedição, resultando num relato cronologicamente cuidadoso, quase como se de um diário se tratasse. Relembrando outros textos da época, nomeadamente, do lado muçulmano, Idrisi, o cruzado também acrescenta pormenores de interesse relativos a aspectos geográficos e naturais.

Desta crónica tiramos a imagem de quem faz este cerco, muçulmanos e cristãos, portugueses e cruzados. São marcados de forma bem distinta enquanto grupo e indivíduo. O cronista vai deixando clara ao longo do texto a sua concepção da conquista, justifica com fundamentos teóricos e legitima a necessidade do acto de fazer a guerra ao inimigo de Cristo.

SILVES E O CERCO

Julho de 1189. Na cidade de Lisboa, Sancho I discute com conselheiros e com os cruzados ingleses, alemães e flamengos, a possibilidade de um ataque directo sobre Silves, no coração do domínio muçulmano no Algarve, certo que a vontade da cúria régia seria efectuar

uma campanha pelo interior ou lançar um ataque mais próximo de Sevilha. Passar as serras em direcção a Silves, uma fortaleza grandiosa, parecia temerário a alguns chefes portugueses.

A hesitação dos conselheiros traduz as dificuldades que as serras algarvias, distantes das zonas mais populosas do reino, impunham a uma invasão vinda do Norte. D. Sancho não ignorava que, uma vez passada a serra, os esperava um território hostil.

O Algarve, termo que mouros e cristãos utilizavam para designar as terras compreendidas entre o golfo de Cádiz e a cintura montanhosa que unia o Atlântico a Andévalo (na actual Andaluzia), estava dominado por cidades fortificadas, comandadas por uma elite totalmente islamizada. O maior símbolo desta islamização na província era a cidade de Silves, onde cortes muçulmanas da Península e de Marrocos recrutavam burocratas, pensadores, administradores e poetas.

Qualquer acção contra o Algarve seria difícil sem um adequado apoio marítimo. As principais cidades tinham frotas próprias e Silves e Faro tinham mesmo estaleiros. A armada almôada, concentrada ora em Ceuta, ora em Sevilha, podia acorrer em poucos dias ao Algarve. A verdade é que ocupar o Algarve colocava problemas novos.

A ocupação militar do Alentejo fora obtida por guerra de desgaste, de tal forma que as terras conservadas pelos muçulmanos constituíam uma fronteira densamente militarizada mas com uma população em declínio. Vejamos a dificuldade em povoar Beja, o abandono de Elvas, a ausência de ocupação de praças como Santiago do Cacém ou Aljustrel, tornam pouco provável que as povoações entre Alcácer do Sal, a serra algarvia e o Guadiana tenham caído sem resistência ou tenham sido abandonadas pelas autoridades e mesmo pela população islâmica. O domínio do Algarve, a zona mais densamente povoada e urbanizada de todo o Gharb (TORRES, 1992), exigia outros recursos.

Para melhor compreender as justificadas objecções dos freires santiaquistas e cepticismo da cúria régia de D. Sancho I é necessário compreender melhor as condições e as formas da arte da guerra na Reconquista.

Na segunda metade do século XI, o confronto entre mouros e cristãos na Península Ibérica alterou-se. Após o domínio do vale do Douro e a conquista de Toledo, em 1085, no centro da península, as sucessivas gerações de dirigentes cristãos assumiram para si o projecto de ocupar o território agora muçulmano, povoá-lo de cristãos e substituir as mesquitas por igrejas.

A arte da fortificação influenciou de forma decisiva os confrontos durante os séculos XII e XIII. Para atingir o objectivo da estratégia cristã, tomar o espaço dominado pelos muçulmanos, era indispensável o domínio das redes de fortificação, desde a pequena atalaia (*bury*) à *medina* (cidade muralhada) provida de alcáçova (*qásaba*), passando pelo castelo, centro de um território militar (*hísni*). Podemos afirmar que quase toda a actividade bélica, nesta altura, estava relacionada directa ou indirectamente com a apropriação de fortalezas. No entanto, não devemos reduzir o castelo à sua função de abrigo ou bastião.

¹ Referimo-nos à obra *RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL...*, traduzida e anotada por João Baptista da Silva Lopes, em 1844 (ver FONTES IMPRESSAS).

Muitas fortificações eram construídas ou ocupadas com um propósito ofensivo, o caso de Leiria, ponto forte construído em 1135. Por vezes, a captura de um castelo tinha como finalidade criar uma base de operações contra uma outra povoação fortificada. Vemos isso quando Geraldo Geraldês ocupa Juromenha, em 1170, com o objectivo de emboscar os comboios de abastecimentos à guarnição de Badajoz, preparando-se para a conquista da cidade.

O domínio de pontos estratégicos fortificados garantia a iniciativa militar. A partir destas fortalezas eram desempenhadas as funções administrativas, fiscal e judicial, sem as quais seria impossível estabelecer qualquer autoridade sobre o próprio espaço. De facto, numa região de fronteira só a construção de um castelo permitia o exercício efectivo do poder. Este domínio efectivo implicava o controlo de grandes cidades, sempre amuralhadas, providas de uma alcáçova e rodeadas por uma rede de castelos. Isto explica porque a conquista de Silves, em 1189, trouxe consigo a rendição de uma dezena de castelos no seu termo. A cidade fortificada assegurava a exploração do território envolvente e uma base de operações ofensivas segura, e a sua captura constituía o objectivo principal de qualquer estratégia de exploração e expansão no termo (Fig. 1).

Ninguém devia duvidar das intenções do novo califa, Yacub al-Mansur, nem em relação ao reino português, nem em relação ao Al-Andalus. Portugueses, leoneses, castelhanos e aragoneses, todos deviam saber que era apenas uma questão de tempo até que a ameaça almôada se renovasse em mais e maiores ataques que aquele que tinham testemunhado em Santarém, em 1184 (BRANCO, 2006: 118).

O espaço de manobra de que D. Sancho I pôde usufruir, sabendo que al-Mansur estava bloqueado por problemas internos, não foi desperdiçado. Quer os homens de D. Sancho I, quer os castelhanos, aproveitaram a fragilidade da situação do califa, na fronteira distante, para reiniciarem movimentações que pouco deveriam agradar a al-Mansur e aos seus súbditos andaluzes.

Sabendo bem qual o poderio bélico que Yacub al-Mansur podia dinamizar, era pouco sensato querer continuar numa via que arranjaría mais retaliações e dificuldades que conquista propriamente dita. O rei começou a pôr nas mãos das Ordens Militares, que na teoria deveriam estar melhor treinadas para a guerra do que os nobres singulares

e as milícias concelhias, o esforço da guerra e da ocupação do território, o que criou mal-estar entre os nobres não pertencentes a Ordens².

No final de 1187, todo o Ocidente é tomado pela notícia da conquista de Jerusalém pelos muçulmanos. Esta notícia, de uma forma ou outra, acaba por beneficiar os intentos do monarca português. Surge uma nova febre cruzadística que se apossa dos mais importantes líderes da cristandade ocidental, mas também de um grande número de homens da média nobreza e das elites mercantis urbanas. O resultado é um frenesim de gentes que armava navios e partia para a Terra Santa, de forma desorganizada mas com a força do desejo de dizimar o inimigo. Nem esperavam pelos seus próprios reis para partir. Gregório VIII apregoa a Cruzada, a terceira desta feita, como forma de reagir à conquista da cidade santa.

O fluxo de navios que começara a cruzar as costas de Portugal em direcção à Terra Santa havia de recomeçar e de se renovar, proporcionando a D. Sancho I a oportunidade de utilizar este reforço de forças militares. E mais, seguiria o exemplo de seu pai na colaboração destes bem-vindos reforços para alargar e consolidar território.

Em Janeiro de 1188, na mesma altura que Fernando II de Leão falecia, Yacub al-Mansur escrevia aos seus súbditos na Andaluzia que tinha vencido a guerra com os almôadas de Maiorca. Ao mesmo tempo que as investidas portuguesas subiam de tom na fronteira com os almôadas, o Califa liberta-se para poder planificar o ataque àqueles cristãos que tinham afligido o seu pai em 1184. Ainda em 1188, o califa almôada renegoceia o pacto com os leoneses, na pessoa de Afonso IX. Neste contexto, mais tarde, já em Maio de 1189, surgia na baía do Tejo a primeira frota de cruzados a caminho de Jerusalém, deixando a D. Sancho I a hipótese de considerar de forma mais concreta a possibilidade de investir numa operação militar de maior envergadura.

A linha escolhida e traçada por Sancho I, embora fosse a do ataque às possessões almôadas a Sul, não parece ter considerado a possibilidade de conquista de qualquer dos portos litorais do Algarve que depois acabariam por ser tomados, muito menos o ataque a uma cidade tão pujante e teoricamente inexpugnável como Silves, um bastião fortificado de dimensões quase assustadoras e sede de um centro cultural reputado e respeitado no mundo islâmico (PICARD, 2000: 256-258).

² Nos primeiros dois anos de governo de D. Sancho I, os privilégios dirigiram-se sobretudo à Ordem de Santiago e à Ordem dos Cavaleiros de Évora (BRANCO, 2006: 119).

FIG. 1 – Domínio Português após a tomada de Silves, 1189-1191 (segundo HENRIQUES, 2003).

É discutível se a conquista de uma terra tão afastada do núcleo seria passível de ser sustentada a longo termo. Esta não era a linha de ofensiva tradicional, a de atacar cidades litorais em território muçulmano, preferindo sempre a surtida esporádica ou a pirataria à conquista formal e efectiva com intenções de fixação de populações.

Em Julho de 1189, quando um grupo de cruzados apoiados pelos marinheiros portugueses propôs a D. Sancho I um ataque a Silves, era então o Algarve, protegido pelas serras que cresciam a Sul das planícies alentejanas, um objectivo remoto. Tinham corrido apenas duas décadas desde que uma colaboração entre uma expedição berbere e a hoste régia de Fernando II de Leão provocara, em 1169, o desastre de Badajoz. Por consequência, os portugueses foram afastados dos castelos envolventes que tinham subjogado em anos anteriores, Cáceres, Santa Cruz ou Serpa. A ocupação desta região assegurou para o Califa o domínio do Guadiana, comprometendo a expansão portuguesa nas terras do Gharb al-Andalus. As praças de Serpa e Badajoz, de novo muçulmanas, foram dotadas de guarnições e chefes energéticos como o Sayyid Abu Sa'id Utman, em Serpa, e 'Ali Ibn 'Wazir, em Badajoz, a fim de exercer pressão sobre as fronteiras avançadas dos portugueses.

As terras costeiras entre a foz do Sado e a Serra Algarvia, mais despovoadas, assistem também a uma guerra de fronteira intensa. Sancho confia à Ordem de Santiago a poderosa fortaleza de Alcácer do Sal, assim como alguns castelos de rectaguarda, como Coima, Palmela e Almada, e rendas a Norte de Lisboa.

Silves estava afastada da fronteira, mas como importante base naval e centro administrativo, possuía uma guarnição de soldados regulares almôadas, como testemunha o relato do cruzado. No entanto, quando se fechou o cerco, a maioria dos defensores seriam andaluzes. Desde 1170 que os almôadas incorporavam no seu exército contingentes andaluzes, especialmente por causa da sua cavalaria. Além dos andaluzes soldados, entre os defensores da cidade estavam civis armados que guarneciam as muralhas do arrabalde e mesmo os cativos cristãos foram forçados a defender Silves. Não se sabe ao certo o número de almôadas disponíveis, mas as constantes sortidas mostram que nunca faltaram efectivos para a defesa dos muros, ape-

sar do longo perímetro muralhado ser superior a um quilómetro, sem contar com a muralha do arrabalde, e a parte da alcáçova vertente para a almedina, a couraça.

Se aplicarmos a razão de dois homens por metro de muralha, defendida pela Arqueologia experimental, a guarnição teria cerca de dois mil homens (HENRIQUES, 2003: 25). O cronista cruzado fala em quinze mil e oitocentos homens, quatrocentos e cinquenta dos quais eram cativos³. As informações dispersas levam-nos a deduzir que Silves estava prevenida para um ataque destes, especialmente porque dois meses antes da chegada dos cruzados a *Shilb* tinha-se dado o massacre do Alvor, cometido pelos cruzados dinamarqueses, o que tinha horrorizado a população da região⁴.

Ao desembarcarem, os cruzados deparam-se com um litoral deserto e uma cidade preparada para o cerco, provida de pedra, dardos e petrechos de guerra, bem como de alguns víveres. Outra marca almôada de que os cruzados tomaram logo conhecimento foi o elaborado sistema de fortificações que protegia a cidade. Isto traduz-se na edificação de numerosas torres circulares dispostas com pequenos intervalos entre si e providas de trabucos (Fig. 2).

Esta fortificação era concebida segundo o princípio da defesa activa (BARROCA, 1990), já acima referido na introdução, ou seja, as estruturas defensivas deviam privilegiar a capacidade de tiro e não somente a inacessibilidade.

³ “Deve notar-se que quando chegámos a Silves, havia na cidade 450 captivos [...] Dos habitantes também quando se entregou a cidade só existião 15:800 de ambos os sexos [...] / [...] Quare notandum quod primo cum venimus, Silvia habebat quadringentos et quinquanginta captivos [...] De habitatoribus autem cum traderetur civitas erant promiscui sexus XV milia et octigenti” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 36-37).

⁴ “[...] tinham ali [em Lisboa] estado outras 55 náos do nosso império e de Flandres, as quaes de caminho, depois de saírem de Lisboa, acometêrão hum castelo, que pertencia ao senhorio de Silves, chamado Alvor e ouvimos dizer com verdade que matarão perto de 5600 pessoas não perdoando a sexo nem idade” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 10).

FIG. 2 – Vista aérea da Alcáçova de Silves (segundo HENRIQUES, 2003).

Os testemunhos que nos chegam do assédio à cidade fazem constantes referências às chuvas ou nuvens de pedras com que os sitiados atacavam os assaltantes⁵ (Figs. 3 e 4). Neste modelo de defesa activa também está presente a chamada Porta da Traição, neste caso a Norte da alcáçova, que permite a saída de furtivas incursões, como mais à frente faremos menção.

Os engenheiros almôadas incluíram na cidade os elementos característicos da fortificação almôada, ou sejam, as torres albarrás, as portas em cotovelo e a couraça. Nas palavras do cruzado, sabemos “O estado de Silves, he al qual passo a descrever. Em grandeza não discrepa ella muito de Goslar [cidade no ducado de Brunswick] [...] he cingida de muros e fossos, de tal arte que nem huma só choupana se encontra fora dos muros, e dentro deles havia quadro ordens de fortificações, a primeira das quaes era como huma vasta cidade estendida pelo vale chamado Rovale. A maior estava no monte, e davão-lhe o nome de Almedina [...] sobre o canal ha quatro torres, de modo que por aqui se provesse sempre d’agua em abastança a cidade superior, e tem esta fortificação o nome de Coiasce [couraça]. As entradas pelas portas erão de tal arte angulosas e tortuosas, que mais facilmente serião escalados os muros do que entrar alguém por ellas. Abaixo da primeira era o castelo que se chamava Allcay” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 16).

Passemos a explicar cada um destes elementos. A torre albarrá, que causou impacto entre os cruzados que a desconheciam, consistia numa torre quadrangular destacada da cerca mas unida por um passadiço ou por um troço de muralha. A posição adiantada em relação à muralha proporcionava a quem defendia mais ângulos de tiro, enquanto o facto de só comunicar com a cerca por uma estreita passagem, permitia que a torre continuasse a resistir mesmo que as mura-

⁵ “[...] chegámos aos muros armados de escadas passando os fossos [...] os cercados, que estavam nas torres, ainda nos incommodávão por algum tempo com tiros de pedra [...]” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 18).

FIG. 3 – Projétil de funda encontrado em Silves (Museu Arqueológico Municipal, Silves) (segundo HENRIQUES, 2003).

FIG. 4 – Flecha datada de 1189 encontrada no castelo de Silves (segundo HENRIQUES, 2003).

lhas fossem tomadas pelo inimigo. As portas em cotovelo dificultavam a entrada e a passagem de maquinaria como aríetes e semelhantes. Esta defesa era eficaz, já que o ponto mais fraco da muralha tendia a ser a porta. Como acima referido, podemos ler na crónica do cruzado que ficaram desiludidos com as portas, de tal forma tortuosas e angulosas que era mais fácil escalar os muros do que penetrar por elas. A couraça, onde foi travada a maior parte dos combates, consistia num corredor muralhado que saía de uma das portas da almedina para terminar numa torre que protegia um poço ou outro acesso a água potável (Figs. 5 e 6).

FIGS. 5 E 6 – Em baixo, a Alcáçova e a muralha a Norte, em Silves (segundo HENRIQUES, 2003).

À direita, torre albarrá virada para o arrabalde (segundo HENRIQUES, 2003).

Os assaltantes tomaram logo contacto com uma primeira muralha que protegia o arrabalde, disposta numa linha paralela ao rio Arade, provida de torres para dificultar a aproximação de navios e com o acesso à cerca dificultado por um fosso coberto de água ⁶. O último refúgio era constituído pela imponente alcáçova.

5 de Julho de 1189. Confirmado o objectivo da expedição, D. Sancho I envia para Silves os cavaleiros já disponíveis sob o comando do seu meio-irmão, Pedro Afonso,

Alferes-mor, tendo por objectivos o reconhecimento da fortaleza e saquear as culturas para reunir mantimentos para a hoste enquanto sitiava. As naus dos francos largaram de Lisboa poucos dias depois, dirigidas pelos navios portugueses. Acordou-se na cidade que os cruzados da frota deviam entrar em contacto com a coluna portuguesa que seguira por terra, de modo a que juntos tomassem as posições para o cerco. D. Sancho manteve-se na cidade, convocando mais membros das suas hostes e embarcando mais máquinas de guerra (Fig. 7).

A cavalaria do meio-irmão do rei chegou e assentou arraiais em frente do arrabalde, sem a preocupação de fechar cerco. Os cruzados chegaram à foz do Arade a 17 de Julho. Os portugueses, mesmo relutantes em atacar a fortaleza, propõem um ataque a Cartaia, ponto entre o Guadalquivir e o Guadiana. Recusando a proposta, as duas hostes avançam rio acima, precedidas pelas galés portuguesas e escoltadas por ambas as margens pelos homens de Pedro Afonso.

Três dias depois, os cruzados preparam-se para fazer descer os seus batéis e montar acampamento diante das muralhas do arrabalde, quando são surpreendidos pelos pelouros dos trabucos almôadas que facilmente atingem o acampamento. Logo de seguida, uma sortida de cavalaria tenta atrair os francos até junto da muralha para os crivar de pedras. Apesar destas manobras muçulmanas, o acampamento foi deslocado para mais perto das muralhas e ficou marcado um assalto geral para o dia seguinte, 21 Julho. Começara o cerco de *Shilb*.

‘Abi Hafs Ibn ‘Ali, governador (*hafiz*) de Silves, a quem os cruzados chamaram de Albainus, era um berbere e não um andaluz e este foi um factor para a falta de coesão entre os defensores. Ibn ‘Idári é o único autor que cita Ibn ‘Ali, reflectindo a opinião do círculo do califa, acusando-o de inexperiência e nenhuma preocupação em fechar as fronteiras, bem como de se deixar tomar pelo medo ⁷. O governador de Silves, considerado perdido o ataque, não contra-ataca. Fecha as portas da almedina aos mouros em fuga e ordena a degolação dos que fugiram primeiro ⁸. Apesar da tomada do arrabalde, os aliados depressa perceberam que, para além do saque, a conquista da cidade inferior não trazia benefícios tácticos. A porta da almedina estava de tal forma defendida por uma torre albarrá que os cristãos desistiram, preferindo acometer aos muros a Oeste e Sudeste da Medina.

⁶ “[...] resolvemos dar assalto no outro dia pela manhã, e nos preparámos de escadas para escalar os muros. [...] chegámos aos muros armados de escadas passando os fossos sem embargo da profundidade da água” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 18).

FIG. 7 – Linha de aproximação a Silves, por via marítima e terrestre, em Julho de 1189 (segundo HENRIQUES, 2003).

No dia de Santa Madalena, 22 de Julho, cobertos pelos seus arqueiros, os cristãos procuraram encostar as escadas junto da muralha, mas depressa se revelou que a eficácia dos arqueiros aliados era insuficiente para impedir os muçulmanos de alvejar os assaltantes, tornando impossível a situação de fixar escadas no fosso. Este fracasso diante da cerca da Medina, tirou as esperanças de uma tomada breve à cidade de Silves. No entanto, a chegada constante de portugueses aos arraiais dos sitiados ia fortalecendo a moral dos cruzados, permitindo desta forma o cerco completo da cidade. Perspectivava-se um terceiro assalto.

Nos dias seguintes, entre 26 e 28 de Julho, dá-se a construção de novas escadas e torres de assalto, bem como de um ouriço construído pelos alemães. Este ouriço consistia numa manta de traves revestida com couro e argamassa, que abrigava os assaltantes de tudo o que era arremessado do topo da muralha, permitindo aproximarem-se da mesma ⁹.

A 29 desse mês chega D. Sancho I com uma considerável armada, víveres e engenhos ¹⁰. A sua autori-

⁷ “*Isa b. Abi Hafs b. Ali, que no habia adquirido experiencia ni se habia preocupado de cerrar las fronteras; se apoderó de él el pavor y lo envolvió el miedo y se metió en la masa de los que se rindieron y, que salvando sus vidas, salieron despojados [...]*” (IBN ‘IDÁRI..., 1953).

⁸ “[...] muitos porém morrerão entalados nas portas em razão da demasiada pressa com que querião entrar, cujos corpos os seus lançarão dos muros abaixo, não lhes querendo dar sepultura [...] o seu Rei mandou cortar a cabeça aos que primeiro tinham fugido” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 18).

⁹ “*Esta máquina era formada de grandes vigas cobertas com pranchões novos das náos, e sobre estas camadas de terra, argamassa, e bitume*” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 22).

¹⁰ “*Na oitava de Santa Maria Magdalena [29 de Julho] chegou o Rei dos Portuguezes, ao qual seguia de vagar o seu exercito com o trem e provimentos*” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 20).

FIG. 8 – Ilustração siciliana, cerca de 1180, que mostra o manejo do trabuco (Bibliothèque de la Burgeoisie, Berna) (segundo HENRIQUES, 2003).

dade era respeitada pelos cruzados, o que influenciou bastante o curso das operações. Trouxe consigo três trabucos. Com a chegada do soberano, fecha-se definitivamente o cerco e começam a concentrar-se os esforços na couraça.

O quarto ataque cristão, desta feita na muralha Norte, junto do arraial português, começa com um tiro de um dos trabucos de Sancho, ao mesmo tempo que uma cortina de flechas de besteiros e arqueiros protegia os assaltantes. No entanto, o tiro dos trabucos montados nas torres da Medina mostrou-se novamente certo, danificando as máquinas dos cristãos.

No dia 6 de Agosto, todos os esforços se concentraram na couraça. O ouriço alemão era dirigido contra a mesma. Acaba por ser imobilizado pelas forças muçulmanas, que do interior atiram contra ele material inflamável. Os cruzados conseguem empurrar o ouriço em chamas contra o pano de muralha da couraça, a coberto de dois trabucos do rei que incidiram contra o muro repetidamente¹¹. O derube de uma pequena parte da fortificação dá-se no dia seguinte (Fig. 8).

¹¹ “[...] nós os Teutônios, logo de madrugada assestámos huma maquina, a que chamamos ouriço [quod ericum vocamos, no original], contra o muro da Couraça entre duas torres, com intento de lhe abrir brecha. [...] os Mouros logo acodirão lançando-lhe em cima muita estopa, azeite, e fogo, com que queimáráo a maquina, e tanto mais por ser ella de enorme pezo, e não se poder puxar facilmente para fóra” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 22).

Pelos dias seguintes, um mouro abandona a Medina, apresenta a Sancho dois pendões almóadas que roubara e confirma aos cristãos a importância vital de capturar a couraça. O desertor diz que ao capturarem a couraça a cidade cairia, pois todo o abastecimento de água de Silves dependia do poço que a couraça protegia. Estas informações motivaram ainda mais os atacantes, que se concentraram nessa fortificação¹².

Durante essa tarde os assaltantes insistiram nas minas, elemento sempre presente em guerra de cerco, processo que consiste em escavar, por baixo das fundações das fortificações, uma galeria sólida e apoiada para depois ser lançado fogo. À partida, esta acção causaria o desabamento da mina e a aluição do solo que suportava o edifício referido (Figs. 9, 10 e 11).

¹² “[...] hum cavalleiro Galego, que vinha por capitão em huma das nossas náos, se chegou mais para muro já em parte derrocado pela nossa maquina, e não obstante atirarem-lhe de cima os cercados, conseguiu arrancar do muro huma pedra angular [...] Estimulados os Cruzados com este atrevimento do companheiro derão-se a minar a torre” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 24).

FIG. 9 – O tipo de mina que os cruzados pretendiam (segundo HENRIQUES, 2003).

FIG. 10 – Esquema de uma mina de sapa (segundo HENRIQUES, 2003).

FIG. 11 – Contramina. Note-se, à esquerda, o talude que esconde do defensor a localização da mina (segundo HENRIQUES, 2003).

A couraça acaba por cair nas mãos dos cristãos no dia 11, bem como parte do muro ligado a ela.

No entanto, Ibn 'Ali não se deu por vencido. Redobram de intensidade as sortidas muçulmanas para infligir perdas do lado dos aliados, apesar dos tormentos que estavam a passar. Segundo o nosso cruzado, muitos padeciam com a falta de água que era agora escassa e salobra em demasia. Muitos dos sitiados entregavam-se unicamente para beber água.

14 de Agosto. Temendo o progresso das minas, cujas galerias se aproximavam perigosamente das muralhas, a cavalaria andaluza leva a cabo uma sortida pela Porta da Traição, na alcáçova, mas é rechaçada pelos cristãos.

Dá-se o quinto e derradeiro assalto cristão no dia 18. No arraial português os mantimentos escasseavam, fazendo espelho à falta de água dentro das muralhas, e a impaciência começava a reinar entre os assal-

tantes. No entanto, antes da vitória, repete-se o que já acontecera no primeiro assalto. O fosso e a superioridade do tiro muçulmano, a nuvem de pedras que o cruzado relata, impedem os aliados de encostar as escadas ao muro e reduzem a cinzas tudo o que fora colocado no fosso para o cobrir¹³.

Apesar deste contratempo, os aliados, “de comum acordo determinão guerrear mais tempo o inimigo de Christo” (*RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL...*, 1844: 30), insistem na zona Norte da cidade, onde colocam os três trabucos do rei e um dos cruzados, fazendo frente aos quatro do lado muçulmano. Insistem também no trabalho das minas mas mais longe da cidadela, onde estão mais protegidos de nova nuvem de pedras dos inimigos de Cristo (Fig. 12).

Este insucesso afectou particularmente os portugueses que, como referido, já se encontravam praticamente sem víveres. D. Sancho resolve, ainda que temporariamente, esta questão, incitando os efême-

¹³ “No dia posterior á oitava de S. Lourenço sabio dos arraias a nossa gente armada, e commetteo os muros por todas as partes, arvorando com grande trabalho e diligência as escadas que levavão, mas forão rechaçados com tão espessa nuvem de tiros que baldada a nossa esperança voltarão as costas [...] outros dos nossos derão-se com grande azafama a encher de mato e terra o fosso da banda do norte da Almedina, o que foi logo reduzido a cinzas com o fogo que os inimigos lançáráo de cima [...]” (*RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL...*, 1844: 28).

FIG. 12 – A artilharia de cerco, nomeadamente o trabuco aqui representado, tinha um efeito sobretudo de desgaste psicológico (ilustração de 1240, Pierpont Morgan Library, Nova Iorque) (segundo HENRIQUES, 2003).

ros, religiosos e pobres a abandonarem o arraial. Ficou acordado entre o Rei e os cruzados um último esforço no trabalho das minas e que o cerco seria levantado dentro de quatro dias, caso a cidade não caísse nas suas mãos. “Trabalhou-se sobre maneira naquella mina, e quando os nossos hião quase chegando ao muro encontrarão-se com os Mouros, que também o andavam furando, e travarão ali rija peleja” (RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL..., 1844: 32). Os aliados, após recuarem, conseguiram reagrupar-se e expulsar os agora fraquejados muçulmanos, vedando a galeria.

Depois dos confrontos, partes do muro ameaçaram derrocar. Ainda com os ecos da conquista e massacre em Alvor, os sitiados, mesmo subnutridos, estavam apavorados com uma entrada subterrânea na cidade pela hoste de cruzados sedentos de sangue e saque.

Na manhã do primeiro dia de Setembro, ainda os cristãos se preparavam para continuar a peleja, ouviu-se uma voz do alto da muralha que chamava pelo rei de Portugal. Ibn ‘Ali, pressionado pela população, rende-se ao soberano português, que ocupa Silves a 3 Setembro, poupando a vida aos muçulmanos e entregando os despojos aos cruzados, como havia acordado.

Quarenta dias depois, os mouros aceitam entregar a cidade, terminando o cerco.

ALGUMAS CONCLUSÕES

Como pudemos testemunhar, deste episódio chegou até nós a narrativa de um dos participantes, com a descrição em pormenor dos acontecimentos diários. A violência do cerco e o emprego de uma relevante variedade de máquinas de guerra, tais como torres de madeira, catapultas e um ouriço, tornam este cerco um exemplo bastante completo do ponto de vista dos sitiados e dos assaltantes.

Remetendo para dois textos do lado muçulmano – o excerto sobre Silves escrito por Idrísi no século XII, onde o primeiro elemento que destaca é a defesa da cidade, a grande muralha que a rodeia¹⁴, e o texto de Ibn ‘Idári que chama a Silves de capital¹⁵ –, sabemos que esta cidade no Sul era, de facto, uma fortificação imponente e conhecida, mais opulenta e forte que Lisboa.

A sua ligação permanente ao mar através do rio Arade, navegável até à cidade, as vias terrestres que dali partiam e que, percorrendo toda a costa algarvia, faziam a ligação a Córdova e a Sevilha, permitiam-lhe gozar de uma posição muito favorável em termos estratégicos.

D. Juan Manuel, infante castelhana, tratadista militar do século XIV, comparou a guerra de cerco a um galo que, ao escapar de uma raposa, opta por se refugiar numa árvore. Vendo o galo empoleirado, a raposa, que não consegue trepar,

¹⁴ “Silves, [...] est entourée d'une forte muraille” (IBN ‘IDRÍSI, 1968 : 217).

¹⁵ “Este año fué la toma, por Ibn al-Rink, de la capital, Silves, y la expulsión de sus habitantes de ella [...]” (IBN ‘IDÁRI..., 1953).

tem como recursos bater no tronco com a cauda ou roê-lo com os dentes. Sendo por si só ineficaz, estes recursos servem apenas para assustar o galo, convencendo-o que não está totalmente a salvo. Se o galo abandonar a árvore, acabará por ser apanhado; se, pelo contrário, mantiver a lucidez e confiar no seu abrigo, irá manter-se a salvo da raposa. Com esta lógica, D. Juan deixa claro todo o jogo psicológico presente num cerco. Entre presas e predadores, ou seja, entre assaltados e assaltantes. As muralhas oferecem segurança caso o defensor seja firme; no entanto, o terror provocado pela força assaltante, e aqui, sabemos já, a magnitude do cerco que é montado às portas de Silves e a determinação do sitiante, podem convencer o assediado inseguro a render-se (HENRIQUES, 2003: 33).

De realçar a rápida conquista do arrabalde, a queda da couraça nas mãos dos Cristãos e o trabalho de minas feito em Silves.

Este cerco insere-se no movimento das Cruzadas que anima a Europa e na militarização da tradicional peregrinação à Guerra Santa, que permitem a conquista efectiva de importantes cidades até então sob o domínio muçulmano. A conquista destes territórios militarizados e fortificados, bem posicionados estrategicamente, exigia sempre exércitos numerosos e máquinas de guerra adequadas, tendo em conta o tempo que poderiam estar em cerco e as duras condições do mesmo. 🐉

BIBLIOGRAFIA

FONTES IMPRESSAS

- IBN ‘IDÁRI AL-MARRÁKUSI (1953) – *Al-Bayan al-Mugib fi Ijtisar Ajbar Muluk al-Andaluz wa al-Magrib*. Trad. Ambrosi Huici Miranda. Tetuán: Editora Marroquí (Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista. Vol. II, Los Almohades, Tomo I).
- IBN ‘IDRÍSI (1968) – *Description de L'Afrique et de L'Espagne*. Trad. R. Dozy e M. J. de Goeje. Leiden: E. J. Brill, Réimpression Anastatique.
- RELAÇÃO DA DERROTA NAVAL, *Façanhas e Sucessos dos Cruzados que partirão do Escalda para a Terra Santa no anno de 1189, escrito em Latim por hum dos mesmos Cruzados* (1844) – Tradução e notas de João Baptista da Silva Lopes. Lisboa.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

- BARROCA, Mário (1990) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico”. *Portugalia*. Nova Série. 11-12: 89-136.
- BRANCO, Maria João (2006) – *D. Sancho. O Filho do Fundador*. Mem Martins: Círculo de Leitores.
- HENRIQUES, António Castro (2003) – *Conquista do Algarve, 1189-1249. O Segundo Reino*. Lisboa: Tribuna da História.
- KEEGAN, John (2009) – *Uma História da Guerra*. Lisboa: Tinta da China Edições.
- PICARD, Christophe (2000) – *Le Portugal Musulman (VIII-XIIIe siècle). L'Occident d'al-Andalus sous domination islamique*. Paris: Maisonneuve et Larose.
- SILVA, Manuela Santos (2004) – “Silves”. In MEDINA, João (dir). *História de Portugal*. Amadora: Ediclube. Vol. IV, parte IV, Sociedade e Economia nos Campos: séculos XII a XIV, pp. 252-258.
- TORRES, Cláudio (1992) – “Povoamento Antigo no Baixo Alentejo. Alguns problemas de topografia histórica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 1: 189-202.

Nos Bastidores de um Ofício as ferramentas para trabalhar o couro da oficina de Manuel Capa (Tibães, Braga)

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

Em 1988, já a viver em Braga, iniciei investigações sobre os couros lavrados das cadeiras portuguesas; como queria aprender a técnica, acabei por bater à porta do gravador Hernâni Gomes (falecido em 2014 com 83 anos), que aprendeu o ofício com o sogro. Nesses finais dos anos 80, Braga – tal como Lisboa e Porto – mantinha ainda alguns gravadores no activo, mas que, devido ao preço das cadeiras lavradas e novos entendimentos da decoração de interiores, novos mercados e modas de duração menor, em breve deixariam de ter trabalho; isto significou o fim de uma arte nacional com cinco séculos e que, no mobiliário de assento, esteve sempre identificada com a cadeira portuguesa de todas as épocas.

Hernâni Gomes estava na altura a dirigir um curso de formação profissional nas instalações da “Caritas” da cidade, e as ferramentas dos formandos tinham sido executadas por Manuel Capa, um torneiro mecânico vivendo em Tibães, muito próximo do Mosteiro. Foi desse modo que descobri a sua pequena oficina, na época a trabalhar à noite e aos sábados, pois ele era empregado da fábrica de componentes metálicos “Pachancho”, extinta na vaga de encerramentos da indústria nacional dos anos de 1990.

UMA MICRO-EMPRESA CASEIRA

Manuel Ferreira da Silva Capa nasceu em Tibães, em 1934, e teve 12 irmãos. Ao terminar a escola primária com uma boa avaliação, e sem possibilidades em estudar, Manuel Capa começou a trabalhar na fábrica “Pachancho” como torneiro mecânico, departamento este dirigido por mecânicos (graduados nos liceus da cidade que tinham cursos técnicos) supervisionados por engenheiros. Na oficina onde estava o jovem Manuel Capa, o supervisor deitava fora os rascunhos com os cálculos para a maquinaria; estes papéis

RESUMO

Enquanto artífice, o autor procurou, em 1988, quem elaborasse ferramentas para trabalhar o couro em diversas técnicas, para uso particular e em ateliês abertos. A oficina de torneiro mecânico de Manuel Capa, em Tibães (Braga), mostrou-se disponível para replicar ferramentas datadas desde o século XV, em diversas tradições clássicas. O presente trabalho elenca as diversas punções para os ofícios do couro, como homenagem aos artífices anónimos que, durante séculos, executaram ferramentas de que estes necessitavam.

PALAVRAS CHAVE: Couro; Artes decorativas; Mobiliário; Ferramentas.

ABSTRACT

As an artisan, in 1988 the author looked for someone who could make tools to work leather using different techniques, for his own use and for open workshops. Manuel Capa's lathe operator workshop, in Tibães (Braga), accepted to replicate the different traditional tools since the 15th century. This work lists the different punches used in leather trade, paying homage to all the anonymous artisans who, throughout the centuries, made the tools that leather workers needed.

KEY WORDS: Leather; Ornamental arts; Furniture; Tools.

RÉSUMÉ

En tant qu'artisan, l'auteur a cherché, en 1988, quelqu'un qui fabrique des outils pour travailler le cuir sous différentes techniques, pour un usage particulier et dans des ateliers ouverts. Celui de tourneur mécanique de Manuel Capa, à Tibães (Braga), s'est montré disponible pour reproduire des outils datant depuis le XVème siècle, dans diverses traditions classiques.

Le présent travail dénombre les différents poinçons utilisés dans les métiers du cuir, comme un hommage aux artisans anonymes qui, durant des siècles, ont réalisé les outils dont ceux-ci avaient besoin.

MOTS CLÉS: Cuir; Arts décoratifs; Mobilier; Outils.

¹ frankleather@yahoo.com, www.frankleather.com.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

eram apanhados por Manuel Capa, na ânsia em entender a lógica do fabrico. Um dia, ele encontrou um erro de cálculo e, ao confrontar o engenheiro, este dispôs-se a ensinar-lhe os métodos de elaboração. A fábrica executava parafusos, brocas, etc., e aí trabalhou Manuel Capa por 36 anos. Como o salário era reduzido, ao lado da sua casa, em Tibães, montou uma pequena oficina que satisfazia algumas encomendas de unidades fabris das redondezas. Com o advento da Democracia, em 1974, algumas instituições enveredaram por cursos práticos de formação profissional, muitos dos quais de entalhador. Foi assim que a pequena oficina caseira em Tibães aumentou de espaço, com encomendas de centenas de ferramentas para talha da tradição portuguesa: os cinzéis chegavam da forja e Manuel Capa tinha de os preparar, dando-lhes o polimento e a lâmina de acordo com um diversificado catálogo, pois uma colecção completa atinge cerca de 200 peças. Algumas encomendas eram para “ferros” de encadernador, em latão, exigindo maior perícia no recorte do desenho para vincar a folha de ouro nas capas e lombadas. Além da abundância de encomendas de ferramentas nos anos de 1980, a oficina produzia com regularidade centenas de espalhadores – rodas metálicas com cortes em raiado – para fogões a gás, reparações de motores e peças para electromecânica. A sua pensão de reforma é 460 € / mês, e, afastado da produção regular, a oficina passou a ser gerida pelos seus filhos José e Carlos, que se juntaram a esta microempresa familiar uns 17 anos atrás. Ambos tinham acabado o liceu e estavam a trabalhar noutras actividades; a possibilidade de gerir uma empresa familiar e aumentar o salário fê-los abandonar os empregos anteriores. A maquinaria eléctrica evoluiu e o novo equipamento passou a exigir conhecimentos de informática.

FERRAMENTA: PROLONGAMENTO DA MÃO, EMANAÇÃO DO CÉREBRO

Logo que conheci Manuel Capa, em 1989, encomendei-lhe uma colecção de cinzéis não-cortantes para lavar o couro de bovino – típicos da centenária tradição portuguesa – e outras punções metálicas

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

- FIGS. 1 A 3 – 1. Manuel Capa com os filhos José (esquerda) e Carlos.
- 2. Carlos a trabalhar no torno.
- 3. A afiada ponta do torno cria o final da barra metálica.

necessárias a este ofício artístico, que me interessava como *hobby*; tinha já integrado o couro nas aulas da disciplina de “Trabalhos Manuais” do 2º ciclo – disciplina esta extinta nos anos de 1990 – com grande sucesso entre os pequenos alunos; as punções ornamentais “made in Tibães” e um requintado abecedário importado era o que bastava para atrair a classe, entre o manuseio da madeira, barro, encadernação e tecelagem, tudo extinto em nome de uma estranha fusão entre Trabalhos Manuais e Educação Visual, embrulhada numa “pedagogia do projecto” que, na prática, relegava as “artes e ofícios” para nota de rodapé; ainda

não tinham chegado os computadores, mas já se empurravam as criações com a matéria – arquétipo do Homem e base do Património Cultural, material e imaterial – para um nicho mal visto de entretenimento, terapia ocupacional e decorativismo simplório a eliminar.

Depois de 1989, com o incremento dos estudos dos couros artísticos desde a Época Medieval, e inventários de ferramentas a partir das peças que fotografava em museus e colecções particulares – com bolsas de estudo da Fundação Gulbenkian (1997-1998), Salaman Foundation / The Tool & Trades History Society (Inglaterra) no mesmo ano, e ano sabático em 1999-2000 –, e dirigindo alguns ateliês no país, continuei a encomendar ferramentas a Manuel Capa; a última encomenda foi relativa a punções para o couro dourado / guadameci, em 2013, para ateliês realizados na Oficina / Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) e no Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), punções estas já executadas por Carlos Capa, devido à exigência visual requerida nas réplicas dos séculos XV-XVII.

Por vezes, uma ferramenta demora muito tempo a ser feita; além do torno, o torneiro necessita de um berbequim, uma broca minúscula, uma lima e uma roda texturada para criar textura tanto na punção como no seu cabo; a precisão necessária nalgumas punções clássicas – em particular raíados – exige acrescentar ao torno uma “recartilha”.

A FERRAMENTA TEM UMA HISTÓRIA

Cada época e cada estilo criaram as suas ferramentas, e o final de qualquer ofício significa uma extinção de oficinas. Os raros documentos

FIGS. 4 A 8 – 4. A recartilha cria incisões ao longo da ponta da barra metálica; 5. Ponta da punção, com uma “bola” minúscula cavada no centro (usando broca no torno), rodeada de incisões; 6. Com a ferramenta fixa no torno, Carlos Capa, com martelo e pequena broca afiada, marca pequenos pontos na borda, já com incisões anteriormente feitas; 7. Com o auxílio de uma lupa, Manuel Capa, segurando uma lima, arredonda as incisões da punção, já com ponteados; 8. No final, a punção é polida antes de seguir para um banho para evitar a ferrugem.

dos ofícios não são manuais práticos, a oficina era uma escola e os saberes muitas vezes ficavam fechados nos seus executantes.

Só olhando de perto os artefactos com entendimento é que é possível que nos aproximemos do seu método de fabrico. Neste trabalho de inventariação e aplicação prática, atravesso o Gótico, o islâmico, o mudéjar, Renascimento e Barroco, a tradição pastoril ibérica e a indiana das sandálias em couro.

Na Índia, em 1981, visitei pela primeira vez Kolhapur (300 km a Leste de Goa), local de curtumes e produção de sandálias ricamente trabalhadas; numa loja comprei uma caixa de ferramentas pesadas e arcaicas, que me possibilitou, anos depois, outros relacionamentos com as artes do couro dos pastores ibéricos, tal a minúcia e paciência dos ornamentos de duas culturas diferentes: a das sandálias (PEREIRA, 2009a) e a dos safões e sacos (PEREIRA, 2009b; 2010; 2012).

Na época dos Descobrimentos, entre comerciantes, negreiros e padres, seguiam artífices do couro. A abundância de gado possibilitou o curtume, e os ofícios ibéricos prolongaram-se nas Américas: selas e baús / “petacas” na parte espanhola (gravadas com goiva, e absorvendo a nova flora e fauna, mesclada com mudejarismo tardio), e cadeiras lavradas – com anacronismo entre os estilos de gravação e a estrutura arcaica – no Brasil. As artes do couro expandiram-se pelo Texas, com novas estéticas – incluso regionais –, desenvolvidas a partir duma matriz barroca. Inicialmente caseiras – como as suas antecessoras –, as ferramentas americanas deixaram os limites geográficos da época dos “cowboys” e passaram a um fabrico industrial.

Não mais “ferros” pesados e de aspecto rude, as ferramentas americanas passaram a ser leves e cromadas; são basicamente devedoras às portuguesas dos séculos XVII-XVIII, pois em Espanha o couro lavrado teve um peso reduzido no mobiliário clássico. Muitas vezes são fabricadas em Taiwan, pois o mercado globalizou-se na mira do lucro. Em vez da goiva em V cortante (séculos XVI-XVII inicial) ou dos cinzéis não-cortantes (século XVII em diante), nos EUA é usada a faca de incisão; basicamente deriva do modelo usado no couro europeu da Época Medieval, mas nos Estados Unidos desenvolvido com lâmina “rotativa”, isto é, o cabo vertical é seguro com os dedos, com o indicador apoiado no topo; a lâmina roda dentro do cabo, e os dedos dirigem a incisão.

Viagens entre artífices europeus e americanos permitiram-me entender as ramificações dos ofícios ibéricos levados nas caravelas para o “Novo Mundo”, provocando outras estéticas, e depois emigrados para os Estados Unidos, onde foram absorvidos / industrializados para satisfazer o *hobby* e os escuteiros.

Este mercado alargado de ferramentas, livros e *kits* influenciou a Europa, entre aqueles envolvidos na busca de um renascimento artesanal emanado dos anos de 1960; mesmo com excelentes exemplos de uma contemporaneidade artística e retorno ao que a Europa possui de seu (nacional e regionalmente falando), o influxo americano continua visível em desenhos e ferramental. O incentivo às artes do couro dado pela Arte Nova – com prolongamentos em Portugal, como referi no meu artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2015) – e o revivalismo de estilos / modelos nacionais tiveram um retrocesso devido às duas guerras mundiais; a excelência estética e técnica dos mestres

alemães – cuja linhagem foi destruída pelas duas grandes guerras – ficou em poucas obras de museus, e a industrialização acabou por dar um quase toque de finados ao artesanato e ofícios numa Europa em reconstrução e aceleração.

O FABRICO DAS FERRAMENTAS, FINALIDADE E DESIGNAÇÕES

Passo agora a elencar as diversas punções para os ofícios do couro, dando, quando existe, o termo americano, retirado dos catálogos correntes, nomeadamente da “Tandy Leather”, em cuja fábrica central, em Forth Worth (Texas), estive em 1992; trata-se de uma hiperoficina de couros, com serralharia, fabrico de *kits*, ateliês para experimentação, e artífices desenhando novos produtos.

De acordo com os meus encontros com os últimos mestres gravadores portugueses, a maioria das punções eram fabricadas por serralheiros; algumas exigiam muita precisão, passando a cinzeladores do metal. Um pequeno número era fabricado pelo próprio artífice do couro lavrado, requerendo brocas e lima. As ferramentas eram passadas de pais para filhos, ou de mestres para empregados. O uso corrente de um martelo de metal levava ao “descascar” do topo, descendo o cabo ao aspecto de um cogumelo; um novo cabo era soldado ao que restava da punção.

1. Cinzéis não-cortantes (Fig. 9) – em inícios do século XVII, os gravadores do couro colocaram de lado a goiva em V cortante e passaram a usar estes cinzéis, em diferentes linhas e curvas que, martelados sobre o couro bovino humedecido, “abrem” as linhas do desenho. Os gravadores portugueses distinguem grupos de cinzéis com uma nomenclatura de acordo com a sua função principal no lavrado. Uma coleção completa exige uns 50 cinzéis, em diferentes curvas e linhas, desde 5 mm a 5 cm.

2. Fosco (designação americana: *backgrounder*) (Fig. 10) – os de texturação em pequeno grão são usados desde a época gótica; os de textura quadriculada tornaram-se correntes desde os inícios do século XX.

3. Calcador (designação americana: *pearshader*) (Fig. 11) – a ponta, em forma de pêra ou arredondada, não tem ângulos, e deixa como que uma moessa ou modelação no couro; um calcador pode ser liso, com linhas ou com minúsculo quadriculado. Estas ferramentas começaram a ser usadas desde inícios do século XVII para enfatizar a modelação dos lavrados renascentistas e barrocos nas cadeiras portuguesas.

4. Rebaixador (designação americana: *beveler*) (Fig. 12) – “ferro” com ponta plana ou com inclinação; como o termo indica, usa-se para rebaixar a linha externa do desenho cinzelado, fazendo sobressair o lavrado. O rebaixador pode ser plano, com linhas paralelas ou quadriculado. A complexidade dos lavrados portugueses a partir de inícios do século XVII enfatizou o uso de rebaixados, pois, além de salientar o desenho lavrado, dá relevo visual ao cruzamento de caules ou figuras (pássaros, sereias, “putti”, damas).

5. Ponto e bola (designação americana: *seeder*) (Fig. 13) – como o nome indica, o ponto e bola estão cavados na punção, e aparecem em alto-relevo no couro; usa-se sobretudo para lavar / / enfatizar corolas, olhos de figuras, caules, etc.

6. Cercadura (designação americana: *bordering tool*) – “ferros” usados em particular nas molduras do lavrado; estas são feitas com uma ou mais linhas, contendo estilizações florais (em particular a folha estilizada do acanto), “putti” subindo caules floridos, ou aves debicando fruta. A cercadura cria um padrão repetitivo em linha. São ferros de ponta reduzida pois, contrariamente à simplificação dos lavrados desde inícios do século XX (com uso excessivo de cercaduras), as cercaduras clássicas são um pequeno apontamento, muitas vezes apenas um quadrado com ponto central e um rendilhado exterior. Estas punções não têm imagens.

7. Escama (designação americana: *camouflage*) (Fig. 14) – usada como cercadura, ou para decorar flores e caules. Entre as cercaduras de inícios do século XVII – e reaparecida nas produções do século XX, no movimento de revivalismo / recriação das artes do ornamento –, está a “espiga”, directamente derivada das ameias islâmicas, vistas não só em Arquitectura, mas noutras artes; o seu uso no Renascimento é prolongamento do trabalho mudéjar do couro lavrado, estilo este herdado do passado islâmico de Portugal.

8. Estrela (designação americana: *seeder*) (Fig. 15) – ponto raiado, usado nos desenhos lavrados (texturação de tecidos, corolas, etc.) e, em tamanho grande, como “fosco” nos lavrados desde inícios do século XX.

Os encontros com artistas de Córdova, desde 1991, e a observação de peças museológicas em guadameci (séculos XV-XVIII), permitiram-me elaborar um catálogo de punções, que raras vezes coincide com o das cadeiras lavradas, cuja produção e uso mais regular é posterior ao desvanecer das modas mouriscas, onde os guadamecis – cobertos de parede, coxins, frontais de altar – se inseriam. O guadameci exige folha de prata a cobrir o couro de carneiro (mais fino e menos resistente que o couro bovino), e daí que a texturação dos seus ferros seja superficial, para que não estraguem a superfície prateada. Assim, para o guadameci, as punções dividem-se de outro modo.

9. Nos tempos finais do domínio islâmico peninsular usavam-se o ponto, círculo com ponto interno, três círculos em linha, e triângulo com ponteados (Fig. 16). A punção de ponto e a de três círculos fo-

ram já ilustradas na Fig. 10. O ponto era usado para enfatizar a borda do motivo, e o círculo com ponto e o triângulo ponteados usavam-se como ferros para texturar os fundos. O ferro triangular é martelado em linha, criando um padrão positivo-negativo; o seu uso prolongou-se na época renascentista.

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15

FIG. 16

10. Punções do Renascimento (Fig. 17) – triângulo com linhas paralelas (usado para fundos), quadrado com linhas paralelas (martelado para texturar linhas ou criando um padrão de teia-trama), Vs ou Ss em linhas paralelas, círculos concêntricos com raios (similares à punção n.º 8) ou pontos, Vs ao longo de eixo central (semelhante a uma espinha de peixe). Permanecem em uso as punções do século XV. Por vezes encontra-se uma punção rebaixadora com linhas paralelas enfatizando os motivos pintados, mas sem a profundidade vista nas cadeiras encouradas a partir dos inícios do século XVII.

11. Nos séculos XVII-XVIII, as punções para o guadameci tornam-se maiores: quadrados com X e pontos nos centros ou ao longo das bordas, gotas em torno de um círculo, círculos concêntricos com raios ou pontos (Fig. 18). Os anteriores ferros de Vs ou Ss paralelos continuam a ser usados. Os padrões florais são também em tamanho maior, eliminando o detalhado das épocas anteriores; aliás, já por esta altura o guadameci ibérico estava em declínio, face a novas modas de conforto nos interiores, com maior ênfase no mobiliário e aproximações à Europa do Renascimento; os motivos barrocos e rococós dos

guadamecis industriais prensados dos Países Baixos dariam o golpe final à manufatura lusitana, levando-a à extinção.

Refira-se que, contrariamente ao couro lavrado das cadeiras portuguesas – arte que se iria expandir com o ocaso das modas mouriscas –, a texturação

do guadameci aparece muitas vezes extravasando o espaço dos motivos (florais, geométricos) ou dos fundos; dir-se-ia que não era necessário colocar o texturado nos limites – geralmente delineados / pintados – dos motivos; estes – folhagem, enrolamentos, animais – estão preenchidos com texturação, afastada de uma representação realista. Este trabalho é muito diferente do couro lavrado, seja do inciso do Gótico, ou do muito elaborado do Renascimento e Barroco, onde se dá relevo ao realismo dos motivos, e onde qualquer texturação a sair do espaço destinado é tida como um erro – casos estes que raramen-

te se encontram nas cadeiras lavradas, tal a perícia dos mestres; e mesmo para descobrir um erro de um milímetro é preciso colocar a vista muito próxima do estofado encourado.

12. Outras punções foram executadas para peças específicas ou para actividades escolares, onde itens em couro eram ornamentados por alunos em pouco tempo (Fig. 19).

13. Cinzéis afiados, com corte em linha, V ou curvas, pertencentes à tradição pastoril do Sul peninsular,

e também à linhagem ornamental das sandálias indianas da zona de Kolhapur (Fig. 20).

14. Punção em forma de losango com ponto central e rendilhado externo, que também pertence ao trabalho das sandálias da Índia, onde é usada com cercadura (Fig. 21). Adaptei-a ao guadameci ibérico.

15. V arredondado ou arco gótico afiado, usado para cortar, com uma só pancada, a ponta de cintos (Fig. 22); também uso este cinzel para outros efeitos ornamentais.

16. Pequenos cinzéis afiados, usados para o “calado” (recorte de padrões ou fundos, colocando por trás outras tonalidades de couro)

(Fig. 23); pertencem também à tradição pastoril do Sul ibérico, prolongada, via Descobrimientos, na América do Sul. O termo “calado” é também usado pelas tecedeiras tradicionais da zona de Miranda do Douro, significando o mesmo tipo de trabalho; no caso, retirando o fundo ao motivo (floral ou geométrico) em burel, e colocando outra cor.

17. Punções em T ou I arredondados (por vezes interiormente texturados) que, martelados em linha, produzem um efeito de encordoado (Fig. 24); pertencem à selaria da América do Sul, herdeira das manufacturas ibéricas.

18. Vazadores / furadores em linha, fixos a um cabo, permitindo furar quatro pontos ao mesmo tempo (Fig. 25); as pontas são compradas nos Estados Unidos ou Inglaterra.

19. O “rebaixador de pé” (designação americana: *undercut beveler*) (Fig. 26) – punção em forma de pé, que levanta o lavrado, criando uma atraente terceira dimensão, efeito este já visto em peças alemãs do século XIX, algumas em Portugal. O mesmo efeito é conseguido com uma barra redonda metálica, cortada em ângulo e afiada; o exemplo que mostro foi obtido a partir de uma simples chave de parafusos, também cortada e afiada por Manuel Capa.

20. O padrão de cestaria (designação americana: *basket weave*), também criação americana, dando ao couro bovino o aspecto de entrançado ou de teia-trama (Fig. 27).

21. Faca de incisão (Fig. 28) – ferramenta básica do Gótico; a lâmina é pouco afiada e abre um sulco no couro fino e húmido, mais salientado a seguir com um estilete metálico.

Em resumo, este artigo é, assim, uma homenagem àqueles artífices anónimos, que durante séculos executaram ferramentas para os ofícios. É, em particular, um agradecimento e homenagem a Manuel Capa e seus filhos; sem a sua paciência e cuidado, o meu trabalho de inventariação e recriação estaria seriamente comprometido em muitas facetas. As encomendas que fiz durante anos foram executadas quase como *hobby*, pois o peso económico na oficina de Manuel Capa é deveras muito reduzido: só por uma espécie de “carolice” e conhecimento mútuo de há muitos anos é que estes torneiros mecânicos têm “aturado” os meus pedidos, por vezes tão peculiares. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- PEREIRA, Franklin (2009a) – “As Sandálias Artísticas em Couro de Kolhapur (Índia)”. In *Actas do IV Congresso Internacional de Etnografia (Lamego, 2008)*. Porto: AGIR, pp. 88-124.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal. 2ª Série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2010) – “*Eqqus cursare*: uma viagem a partir do Festival Anual do Cavalo na Golegã”. *Nova Augusta*. 22: 157-182.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Estéticas em Trânsito: a partilha do ornamento da cerâmica do Gharb al-Andalus com outros artefactos”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Campo Arqueológico. 12: 193-202.
- PEREIRA, Franklin (2015) – “O Couro Repuxado na Linhagem Feminina: a arte de Maria José Viegas”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2ª Série. 20 (1): 99-107. Em linha. Disponível em <http://issuu.com/almadan>.

RESUMO

Trabalho que dá a conhecer porta localizada numa das torres do primitivo sistema defensivo de Alcácer do Sal, edificado no século IX pela família berbere dos *Banu Danis*, quando esta se instalou na zona.

A porta foi descoberta em intervenção arqueológica de emergência realizada entre os anos de 1993 e 1997, no acompanhamento da obra de adaptação do antigo Convento de Nossa Senhora de Aracoeli a pousada, propiciando a identificação de estruturas e espólios de períodos distintos.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); *Qasr al-Fath* (Alcácer do Sal); Estruturas defensivas.

ABSTRACT

This work divulges the door of one of the towers belonging to the primitive defence system of Alcácer do Sal, built in the 9th century by the *Banu Danis* Berber family when they settled in the area.

The door was found during emergency archaeological intervention carried out between 1993 and 1997, as a follow-up of the construction works that turned the old Convent of Nossa Senhora de Aracoeli into a *pousada* (boutique hotel), and that led to the identification of structures and assets from different periods.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); *Qasr al-Fath* (Alcácer do Sal); Defence structures.

RÉSUMÉ

Travail qui donne à connaître une porte située dans l'une des tours du primitif système défensif de Alcácer do Sal, édifié au IXème siècle par la famille berbère des *Banu Danis*, quand celle-ci s'est installée dans la zone.

La porte a été découverte lors d'une intervention archéologique d'urgence réalisée entre les années 1993 et 1997, en accompagnement de l'œuvre de réhabilitation de l'ancien Couvent de Notre Dame de Aracoeli en auberge, rendant propice l'identification de structures et de débris de périodes distinctes.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); *Qasr al-Fath* (Alcácer do Sal); Structures défensives.

A Porta Muçulmana da Alcáçova de Alcácer do Sal

Marta Isabel Caetano Leitão ¹

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho insere-se no âmbito da investigação levada a cabo para a concretização de dissertação de Mestrado em Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da Professora Doutora Rosa Varela Gomes, a qual me permitiu analisar uma porta muçulmana que continha no seu topo um grafito com representação de um tabuleiro de jogo. Trata-se de uma porta de arco ultrapassado que se encontra dentro do restaurante da atual pousada D. Afonso II, integrando uma das torres do Período Emiral, correspondendo aquele espaço à anterior alcáçova muçulmana.

2. A OCUPAÇÃO MUÇULMANA NA CIDADE

Desconhece-se o ano em que Alcácer do Sal terá ficado sob o domínio islâmico mas, possivelmente, terá sido durante as campanhas militares realizadas entre 713-714, por *Abd al-Aziz*, momento em que se dão as conquistas de Lisboa e Coimbra (PAIXÃO, FARIA e CARVALHO, 2001: 198). Nos finais do século IX, o historiador *Ibn Hayyan* faz referência a Alcácer do Sal no contexto da *fitna*, momento em que os *Banu Danis*, uma família berbere que estava instalada em Coimbra, foge desta mesma cidade, devido à perseguição de Afonso III de Leão e de forças *muladis*, em franca progressão na região do Mondego, vindo instalar-se em Alcácer do Sal, sob o presumível comando de *Abi Danis*, em 875-876, tendo esta cidade conhecido um desenvolvimento urbano e económico sob esta dinastia, passando a chamar-se *Qasr Abi Danis* (FERNANDES, 2004: 60; PICARD, 2000: 194). Em 844, Lisboa é atacada pelos normandos, sendo o governador da cidade, *Wabb Allāh b. Hazm*, que dá o alerta da presença de embarcações vikings no estuário do Tejo. Este fenómeno irá fazer com que o poder emiral de Córdoba, sob o domínio de *Abd al-Rahmān II*, invista na defesa das zonas litorais do ocidente do *al-Andalus*, até aí consideradas zonas periféricas por parte do poder central de Córdoba, instalando uma rede de atalaias e *ribats* para proteção dessas zonas (CORREIA, 2013a: 74), fazendo com que cida-

¹ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (martaleitao11@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

des como Sines e Alcácer cresçam no século X, na medida em que é desta última que se dá, em 956, um alerta de um novo ataque viking (SILVA, 2010: 73).

Este crescimento da cidade não se deve somente aos acontecimentos políticos, mas também à existência de um comércio que se formava a partir de um grande eixo viário que ligava Badajoz a Alcácer do Sal e Lisboa. Aquela era nesse século um centro urbano em pleno desenvolvimento, referida por *Ali ibn Hawqal* como sendo uma cidade fortificada (REI, 2012: 117).

Com a instalação do califado de Córdoba, em 929, Alcácer do Sal, já capital de distrito, encontrava-se sob o domínio califal, tendo *Abd al-Rahman III* confirmado *Yahyā b. Abi Dānis* à frente do governo de Alcácer e o seu sobrinho *Abd Allān b. Umar b. Abi Danis* como governador das dependências montanhosas da fortaleza, os montes *Banu Benamocer*, ou seja a Serra da Arrábida, indicando que esta família berbere, que em certo momento teve movimentos autonomistas, decidiu colocar-se sob o domínio de Córdoba (FERNANDES, 2004: 273; LEVI-PROVENÇAL e GARCIA GÓMEZ, 1950: 158). Este facto irá reforçar o investimento que os Omíadas farão em Alcácer, instalando nela um estaleiro naval que impulsionará a sua dinâmica portuária e irá ser fundamental para a investida que *Ibn' Amir al-Mansur* fará a Santiago de Compostela em 997, servindo-se daquele estaleiro para equipar a sua frota, demonstração clara da importância que este porto tinha, indicando a presença de infraestruturas que permitiam a construção de navios e a presença de uma administração em volta desses equipamentos (PICARD, 1997: 81; KENNEDY, 1999: 142).

Com a queda do califado, no século XI, dá-se a emergência de pequenos reinos independentes, os Reinos de Taifas, sendo Alcácer do Sal incorporada no reino *Afíssida* de Badajoz por volta de 1033-1034, possivelmente por vontade da elite local, face ao clima de conflito que se vivia no *Garb al-Andalus* entre os Reinos de Taifa de Sevilha e Badajoz (CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2008: 56). Nesta altura, o porto de Alcácer do Sal torna-se o porto principal do reino *Afíssida* de Badajoz, a única entrada deste reino no atlântico (CORREIA, 2013b: 59).

Durante a dominação Almorávida, o distrito de *al-Qasr* englobava, pelo menos no plano militar, a vasta região de Évora, Badajoz, Mérida e Coria, mantendo a sua importância de cidade portuária e de base militar, na medida em que é a partir dela, nesta altura, que se fazem incursões contra o Norte cristão, possuindo também, nesta época, para além da sua importância de base naval, igualmente uma intensa atividade comercial (PICARD, 1997: 81).

Com a queda dos Almorávidas, é possível que, à semelhança de Lisboa, Alcácer se tenha tornado independente nos primeiros tempos, já que possuía boas condições para tal, como um vasto domínio territorial, uma frota naval e um comércio bastante rico, contendo todos os meios para conseguir subsistir como um Reino de Taifa. À sua frente estava um governador escolhido pela população local, aliado de

D. Afonso Henriques, *Ali ibn al-Wahibi*, que tinha governado a Taifa de Tavira. As razões que levaram a população a escolher aquele governador são desconhecidas. Apenas se sabe que será assassinado pelos habitantes de Alcácer por volta de 1159-1160, altura em que D. Afonso Henriques conquistará a cidade (FERNANDES, 2004: 38; CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2008: 59).

Durante esta primeira fase do domínio cristão, Alcácer do Sal sofrerá alguns ataques, nomeadamente, em 1178, quando *Ali b. Wazir* e o governador almóada *Umar b. Timsalut* a atacam, sendo vencidos e feitos prisioneiros (SILVA, 2010: 74). Somente em 1191, o califa almóada *Ya'qub al-Mansur* reconquista a cidade, nomeando-a de *Qasr al-Fath*, ou seja, *Alcácer da Vitória*, tendo-se procedido a obras de fortificação na cidade, colocando-se seguidamente no governo *Muhammad b. Sidray b. Wazir* (CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2008: 62).

Durante o Período Almóada, Alcácer do Sal tornou-se numa das cidades mais importantes do *Garb al-Andalus*, possuindo uma importância política e militar de extrema relevância, face à sua situação de fronteira com o reino cristão. Abastecida pelas cidades de Ceuta e Sevilha, continuou a manter um comércio bastante ativo, tornando-se o centro escoador de produtos para o Alentejo. Em 1217, é definitivamente reconquistada pelos cristãos, tornando-se sede da Ordem de Santiago de Espada, altura em que os vestígios da alcáçova foram reaproveitados para a edificação do Paço da respetiva Ordem. No século XV, foi construído no local um convento feminino que esteve em funcionamento até ao século XIX (COTTART e CARVALHO, 2010: 194; TORRES e MACIAS, 1998: 132; PICARD, 1997: 230).

3. ALCÁÇOVA

A alcáçova da *medina* de Alcácer do Sal, à semelhança de outras alcáçovas do *al-Andalus*, ergue-se no extremo Noroeste da colina mais elevada do castelo, a uma cota máxima de 62 m, abrangendo uma área de 0,9 ha, que corresponde a um quarto da área total do recinto amuralhado da *medina*. Encontra-se sobranceira ao rio Sado, desenvolvendo-se o núcleo urbano pelas encostas Nascente e Norte. O material utilizado na edificação da mesma foi essencialmente a taipa militar e a alvenaria de pedra, nomeadamente, alguns biocalcarenítos arenosos da região (Fig. 1).

Apresenta planta quadrangular, estruturando-se em redor de um pátio central com pelo menos quatro torres retangulares nos seus ângulos, assemelhando-se este tipo de fortaleza às fortificações omíadas orientais presentes na zona da Síria e da Jordânia, com claras influências bizantinas e sassânidas, de que são exemplo as fortificações de *Qasr Minya*, *Qasr al-Anyar*, *Qasr al-Hayr al-Sharqi*, o Palácio *Anman* de Jerusalém, *Qasr Kharana*, os Palácios de *Mshatta* e *Khirbal al-Mafjar*, datados do século VIII (SOLER e ZOZAYA, 1989: 265; STIERLIN, 2002: 65-82; ENDERLEIN, 2004: 73-78).

FIG. 1

FIG. 2

Na Península Ibérica, também se encontram fortificações com este tipo de modelo erguidas durante o Período Omíada, no século IX, como o caso da Alcáçova de Mérida, Castelo de El Vacar, na província de Córdoba, Castelo de Guadalerzas, na província de Toledo, Castelo das Relíquias, Castelo Velho de Alcoutim, a primitiva Alcáçova de Silves e a Alcáçova do Castelo de Palmela. Conhecem-se também casos para o Norte de África, datáveis do século X, já no Período Califal, como o caso de Ceuta (SOLER e ZOZAYA, 1989: 265; CATARINO, 1997: 312; GOMES, 2013: 26; FERNANDES, 2004: 239; PAREDES e DAZA, 2013: 54).

As quatro torres que integram os ângulos da alcáçova foram construídas utilizando o sistema de construção em *soga e tição*, como se observa nas muralhas omíadas de Mérida, de Cória, de Vascos, do castelo de Castros, em Cáceres, e também em uma das torres do castelo de Palmela, datáveis igualmente do século IX (FERNANDES, 2004: 239) (Fig. 2).

A primitiva fortificação, localizada no extremo Noroeste da colina, terá sido erguida no século IX, aquando da instalação dos *Banu Danis* naquela zona, conforme comprovam quer as estruturas e espólios encontrados nas intervenções arqueológicas, quer a análise dos paramentos construtivos dos panos de muralha e torres, coincidindo com o século em que se iniciam igualmente as invasões vikings no *al-Andalus*, obrigando o poder omíada a investir na defesa do litoral ocidental peninsular (CORREIA, 2013a: 759).

4. TORRE 3 E PORTA DE ARCO ULTRAPASSADO

A torre 3, de formato retangular, encontra-se no topo Noroeste da alcáçova, adossada à muralha, e foi edificada em pedra e argamassa, utilizando, como já referido, o sistema de construção em *soga e tijão*, possuindo ainda um arco monumental de volta perfeita na sua face Norte. Divide-se em dois pisos, onde se pode vislumbrar no segundo uma porta de arco ultrapassado, localizada na face Poente e edificada em silharia de pedra, os já mencionados biocalcarenitos da região, encontrando-se as juntas das pedras ligadas por argamassa de tom amarelado (Figs. 3 e 4).

A porta possui 2,63 m de altura, 0,94 m na base e 0,96 m de largura nas juntas onde assenta o arco, e encontra-se a dois metros do nível do solo. Os silhares da base são semelhantes entre si, sendo o do lado direito uma ara romana, possuindo 1,39 m de altura, 0,40 m de largura e 0,30 de espessura, enquanto o do lado esquerdo possui 1,40 de altura, 0,39 de largura e 0,30 de espessura, sendo, possivelmente, também ele, uma ara romana reutilizada, conforme se pode constatar pelas medidas semelhantes ao primeiro silhar referido (Figs. 5 e 6). Relativamente aos silhares onde assenta o arco ultrapassado, estes possuem entre 0,63 e 0,66 m de largura e 0,21 a 0,33 m de altura. Já os que compõem o arco têm 0,27 a 0,68 m de largura e 0,20 a 0,47 m de altura. Aquela entrada daria acesso ao segundo piso da torre, que foi adaptado a cozinha durante o funcionamento do Convento de Aracoeli, tendo sido a porta desativada. Encontrava-se selada com silharia de pedra e fiadas de tijolo na altura da edificação da pousada, tendo sido neces-

FIG. 5

FIG. 3

FIG. 4

sário proceder à sua abertura durante as intervenções arqueológicas de emergência, que vieram comprovar a sua desativação durante a permanência das freiras no edifício religioso. No interior daquela torre, nomeadamente no segundo piso, imediatamente em frente à porta de arco ultrapassado, existe uma lareira que pertenceria à referida cozinha. Na face Sul há uma janela de formato retangular, encontrando-se por cima dela, uma outra, de formato quadrangular, com um arco quebrado no topo.

O tipo de arco ultrapassado presente na porta muçulmana, não apontado e sem alfiz, remete para uma fase inicial do Período Islâmico, conhecendo-se caso semelhante na porta da alcáçova de Elvas, que também reutiliza materiais de construções anteriores e é atribuída ao Período Emiral ou aos inícios do Califal (CORREIA, 2013b: 108). É

FIG. 6

possível que a construção daquela porta se enquadre em cronologia semelhante, sendo contemporânea da construção da torre 3, edificada no século IX e desativada, provavelmente, após a reconquista cristã da cidade, em 1217, quando foram edificados os paços da Ordem de Santiago.

5. O GRAFITO

No topo do arco ultrapassado da porta, num silhar bem talhado, com 0,32 m de comprimento e 0,20 m de altura, encontra-se um grafito já bastante danificado pela passagem do tempo e do cimento que sobre ele foi colocado durante a edificação da pousada, que ignorou a existência do mesmo e tapou algumas linhas que o compõem (Fig. 7). Ainda assim, apesar da deterioração que apresenta, foi possível observar, através

FIG. 7

do registo fotográfico com luz rasante, um conjunto de linhas horizontais paralelas, traçadas com algum cuidado, e um outro conjunto de linhas perpendiculares a estas, formando uma rede geométrica composta por pequenos quadrados com dimensões de 4 x 4 cm, cujo formato, em geral, se assemelha a um fragmento de tabuleiro de jogo, nomeadamente o *Ludus Latruncolorum* ou Jogo do Soldado (Figs. 8 e 9).

Desconhece-se quando terá surgido aquele jogo, sendo que uma das primeiras referências ao mesmo é feita por Marco Terêncio Varrão, no século II a.C., no livro X da obra *De Língua Latina*, onde menciona ser praticado num tabuleiro marcado por linhas e espaços, tratando-se de um jogo muito popular junto das legiões romanas. Estava ligado à guerra e à estratégia militar, dando origem desta forma ao seu nome, Jogo do Soldado. Através das legiões expandiu-se pelas várias províncias do Império, sendo conhecidos exemplares no Reino Unido, junto à muralha de Adriano, datados entre os séculos II e IV d.C. Em Portugal, há pelo menos quatro, nomeadamente o de Conímbriga, que é o mais conhecido, desconhecendo-se a sua datação, e outros três provenientes do Castelo de Lousa, relativos aos inícios do Período Romano. Para além daqueles, há um tabuleiro semelhante na Igreja da Nossa Senhora da Graça de Évora. Porém, é datado do século XVI (FERNANDES, 2013: 57-58).

O *Ludus Latruncolorum* era jogado num tabuleiro gravado com um conjunto de linhas paralelas e perpendiculares entre si, onde se moviam peças de jogo que podiam ser de vidro, pedras preciosas ou até mesmo de cerâmica. Vencia o jogador que primeiro conseguisse atravessar as suas peças pelo tabuleiro até ao fim. Outra forma de jogar consistia em colocar cinco peças em linha, ganhando o primeiro jogador que conseguisse realizar esse feito (FUENTES, 2008: 28).

Normalmente, aquele tabuleiro de jogo possuía 8 x 8 casas, fazendo um total de 64 quadrados. Todavia, esse número também podia variar entre 7 x 8 ou 9 x 10, não havendo propriamente uma norma para o número de casas do tabuleiro (FERNANDES, 2013: 57). O fragmento de tabuleiro de jogo presente na porta muçulmana de Alcácer do Sal

FIG. 8

FIG. 9

apresenta 7 x 4 casas. Contudo, o silhar onde se encontra gravado está fraturado em baixo e do seu lado direito, impossibilitando saber o número exato de casas que aquele possuía.

Este tipo de tabuleiros normalmente era gravado em pedras bem talhadas, como é o caso do de Alcácer do Sal, gravado em pedra que terá sido cortada, possivelmente, no momento em que foi reutilizada pelos muçulmanos para a construção da porta (FERNANDES, 2013: 251). As linhas que compõem o tabuleiro apresentam uma regularidade bastante razoável, notando-se que houve uma preocupação e um cuidado na sua gravação por parte do autor, conforme sugerem as me-

didadas bastante precisas (4 × 4 cm) entre os quadrados visíveis que se dispõem no tabuleiro.

É possível que aquele se trate de um exemplar gravado durante a ocupação romana em Alcácer do Sal, provavelmente com uma cronologia entre os séculos II a.C. e II d.C., fazendo parte de um edifício público da cidade, como era habitual em construções como teatros, anfiteatros e circos, entre outros. Posteriormente, terá sido reaproveitado, durante o século IX d.C., na construção da porta muçulmana que integra o segundo piso da torre 3 da alcáçova (FUENTES, 2008: 29).

BIBLIOGRAFIA

CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2008) – *Al-Qasr. Arqueologia e História de uma Madina do Garb al-Andalus: sécs. VIII-XIII*. Alcácer do Sal: Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

CATARINO, Helena (1997) – *O Algarve Oriental Durante a Ocupação Islâmica: povoamento rural e recintos fortificados*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Tese de Doutoramento em Arqueologia.

CORREIA, Fernando Branco (2013a) – “Fortificações de Iniciativa Omíada no Gharb al-Andalus nos Séculos IX e X: hipóteses em torno da chegada dos Majus (entre Tejo e Mondego)”. In FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI)*. Lisboa: Edições Colibri / Campo Arqueológico de Mértola. Vol. I, pp. 73-86.

CORREIA, Fernando Branco (2013b) – *Elvas na Idade Média*. Lisboa: Edições Colibri / CIDEHUS - Universidade de Évora.

COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. 49: 183-223.

ENDERLEIN, Volkmar (2004) – “Syria and Palestine: The Umayyad caliphate”. In HATTSTEIN, Markus e DELIUS, Peter (eds.). *Islam: Art and Architecture*. Tandem Verlag GmbH. Konemann, pp. 59-87.

FERNANDES, Isabel Cristina (2004) – *O Castelo de Palmela do Islâmico ao Cristão*. Lisboa: Edições Colibri.

FERNANDES, Lúcia (2013) – *Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra: um roteiro lúdico português*. Lisboa: Apenas Livros.

FUENTES, Manuel Durán (2008) – “Marcas y Grafitos en las Obras Públicas Romanas”. In *Congreso de las Obras Públicas en la Ciudad Roman*. Lugo: CITOP, pp. 1-37.

GOMES, Rosa Varela (2013) – *Arquiteturas: testemunhos islâmicos em Portugal*. Lisboa: Castelo de São Jorge.

KENNEDY, Hugh (1999) – *Os Muçulmanos na Península Ibérica: história política do al-Andalus*. Publicações Europa-América.

LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2015) – *A Presença Islâmica em al-Qasr: uma análise sobre o urbanismo e o sistema defensivo*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Dissertação de Mestrado em Arqueologia.

LÉVI-PROVENÇAL, E. e GARCIA GÓMEZ, E. (ed. e trad.) (1950) – *Crónica Anónima de Abd al-Rahmân III al-Nâsir*. Madrid / Granada: CSIC.

PAIXÃO, António Manuel Cavaleiro; FARIA, João Carlos Lázaro e CARVALHO, António Rafael (2001) – “Contributo Para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoelli”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Edições Afrontamento. 7: 197-209.

PAREDES, Fernando Villada e DAZA, Pedro Gurriarán (2013) – “Recientes Investigaciones Sobre las Fortificaciones del Califato Omeya en el Estrecho de Gibraltar (Tarifa, Algeciras, Tánger, Ceuta)”. In FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI)*. Lisboa: Edições Colibri / Campo Arqueológico de Mértola. Vol. I, pp. 51-62.

PICARD, Christophe (1997) – *L’Océan Atlantique musulman: de la conquête arabe à l’époque almohade*.

navigation et mise en valeur des côtes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal - Espagne - Maroc). Paris: UNESCO.

PICARD, Christophe (2000) – *Le Portugal musulman (VIII-XIIIe siècle): l’occident d’al-Andalus sous domination islamique*. Paris: Maisonneuve et Larose.

REI, António (2012) – *O Gharb Al-Andalus Al-Aqsâ na Geografia Árabe (séculos III h.IIX d.C. - XI h.IXVII d.C.)*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais.

SILVA, Carlos Guardado da (2010) – *Lisboa Medieval: a organização e estruturação do espaço urbano*. Lisboa: Edições Colibri.

SOLER, Alvaro e ZOZAYA, Juan (1989) – “Castillos Omeyas de Planta Cuadrada: su relación funcional”. In CONDE, J. Fernández (coord.). *III Congreso de Arqueología Medieval Española*. Oviedo: Universidad de Oviedo. Actas III - Comunicaciones, pp. 265-274.

STIERLIN, Henri (2002) – *Islão: de Bagdade a Córdoba. A arquitectura primitiva do século VII ao século XIII*. Hohenzollernring. Taschen.

TORRES, Cláudio e MACIAS, Santiago (1998) – *O Legado Islâmico em Portugal*. Lisboa: Fundação Circulo de Leitores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos constatar, Alcácer do Sal foi ocupada logo nos inícios da islamização, tendo-se construído, no século IX, um palácio fortificado com quatro torres nos seus ângulos. Data da mesma altura a porta de arco ultrapassado que daria acesso a um segundo piso da alcáçova. Aquela primitiva fortificação foi construída reaproveitando materiais de reconstruções romanas, onde se inserem as duas aras e o silhar com representação do tabuleiro de jogo que integram a porta de arco ultrapassado. ✎

PUBLICIDADE

edição
CAA
Centro de Arqueologia de Almada

também em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...

o mesmo cuidado editorial

mais informação:

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

RESUMO

Estudo sobre a Igreja de Santa Maria, o primeiro templo cristão construído em Albufeira, no século XIII ou em data anterior. Arruinado pelo grande terramoto de 1755, o imóvel nunca foi totalmente recuperado e quase desapareceu, absorvido pelo crescimento urbano. A sua localização foi comprovada por intervenções arqueológicas e pela aplicação de diversas metodologias de abordagem ao monumento. Estas identificaram vestígios arquitetónicos pré-terramoto e contextos que testemunham várias tentativas de reconstrução de um dos mais importantes equipamentos da cidade algarvia nas épocas medieval e moderna.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Idade Moderna; Igreja; Arqueologia da Arquitectura.

ABSTRACT

Study of the Church of Santa Maria, the first Christian temple built in Albufeira, in or before the 13th century. Having been destroyed by the 1755 earthquake, the building was never fully recovered and was almost completely swallowed by the town growth. Its location was confirmed by archaeological interventions using different methodologies, which identified pre-earthquake architectural remains and contexts that prove the existence of several reconstruction attempts of one of the most important buildings from the Middle and Modern Ages of this Algarve town.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Modern age; Church; Architecture archaeology.

RÉSUMÉ

Etude sur l'Eglise de Santa Maria, premier temple chrétien construit à Albufeira, au XIII^e siècle ou à date antérieure. Dévasté par le grand tremblement de terre de 1755, le bâtiment n'a jamais été restauré et a presque disparu, absorbé par la croissance urbaine. Sa localisation a été prouvée par des interventions archéologiques et par la mise en application de diverses méthodologies d'approche de ce monument. Ces dernières ont identifié des vestiges architectoniques pré-tremblement de terre et des contextes qui témoignent de différentes tentatives de reconstruction d'un des plus importants équipements de la ville d'Algarve aux époques médiévale et moderne.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Eglise; Archéologie de l'architecture.

¹ Arqueólogo / Gabinete de Arqueologia do Museu Municipal de Albufeira (arqueologia@cm-albufeira.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Igreja de Santa Maria de Albufeira

Arqueologia e História

Luís Campos Paulo ¹

1. ENQUADRAMENTO

No centro antigo da cidade de Albufeira encontra-se um espaço onde, na segunda metade do século XX, se instalaram os serviços municipais e que conservava um edifício que singelamente passava despercebido dos restantes, entretanto construídos, para armazéns e gabinetes da autarquia. Segundo a tradição local, aquela construção era o que apenas restava da antiga igreja de Santa Maria, grandioso templo medieval que teria ruído com o terramoto de 1755.

A importância do local já se havia comprovado pelos diversos elementos arquitetónicos outrora recolhidos pelo Padre José Manuel Semedo Azevedo, responsável por muitas descobertas arqueológicas no concelho, bem como, por outros objetos encontrados durante as obras efetuadas nos anos 80 da centúria passada e que foram guardados nos antigos Paços do Concelho, hoje Museu Municipal de Arqueologia. Aquela propriedade municipal localiza-se em terreno de gaveto, disposto entre as ruas da Bateria e do Cemitério Velho e a travessa da Igreja Velha, na zona Sul do centro histórico da cidade de Albufeira (Fig. 1). A orografia antiga onde se dispunha o primitivo núcleo urbano medieval era muito diferente da realidade que hoje se testemunha. Este erguia-se numa elevação contornada pela ribeira de Albufeira, que desaguava na base do cerro, criando um paleo-estuário que lhe servia de porto de abrigo e conferia um aspeto de península. A então vila era defendida por imponentes muralhas em alvenaria de pedra, construídas no período Islâmico, formando perímetro de planta poligonal dotada de onze torres, sendo pelo menos uma de tipo al-barrá.

No interior do perímetro amuralhado, além de estrutura de carácter militar formada pela alcáçova de planta de forma sub-retangular, com quatro torres aos cantos, das quais apenas resta uma delas, conhecida por Torre do Relógio, dispunham-se diversos equipamentos que ainda hoje se conhecem ou que se mantiveram na memória coletiva local.

Sem dúvida um dos mais importantes é a Igreja da Misericórdia, que ainda conserva diversos elementos arquitetónicos tardo-góticos (manuelinos) na entrada e arco triunfal, sendo, em conjunto com o edifício da Albergaria, imóveis classificados de Interesse Municipal (PAULO, 2008: 44). Aquele templo religioso oferece planta longitudinal de nave única, com arco triunfal abatido e capela-mor de forma retangular, onde se conserva no altar-mor retábulo de talha dourada e imagem de Nossa Senhora da Visitação, padroeira da Igreja, ambos do século XVIII (GOMES, PAULO e FERREIRA, 2003: 59).

FIG. 1 – Localização da Igreja de Santa Maria (Albufeira).

Segundo alguns autores, a sua construção remonta à Baixa Idade Média (1499), por ordem da rainha D. Leonor, fundada a partir da alteração da antiga capela dos Alcaides do Castelo, que na sua interpretação teria sido mesquita na Época Islâmica (AMADO, 1997: 55; NOBRE, 2008: 39).

Ainda hoje é facilmente reconhecido na planimetria do centro antigo de Albufeira, o resultado de um processo de reforma urbanística operada nas povoações medievais portuguesas de origem romana ou islâmica, com vista a aproximá-las aos modelos urbanísticos cristãos. Centrada apenas no interior do perímetro amuralhado, foram criadas longas ruas perpendiculares ao mar e quase equidistantes entre si, substanciadas pela toponímia da época, onde se salienta o caso do termo “Rua Nova”, formando quarteirões retangulares com casas sobradadas, como é o caso do imóvel n.º 2 existente na Praça da República, que ainda conserva cantaria nas ombreiras da porta principal (GOMES, PAULO e FERREIRA, 2003: 22; PAULO, 2008: 44).

2. A IGREJA DE SANTA MARIA NA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA

A Igreja de Santa Maria foi, sem dúvida, um dos equipamentos mais importantes pela sua função na vida social e religiosa do núcleo urbano ao longo da história de Albufeira. O impacto na memória local da ruína desta estrutura com o terramoto de 1755, levando consigo os

227 crentes que assistiam às cerimónias litúrgicas do Dia de Todos os Santos (AMADO, 1997: 54), suscitou a curiosidade e consolidou a carga simbólica deste local na povoação.

Mas foram poucos os investigadores que se dedicaram ao seu estudo intensivo, salientando-se os trabalhos de Adelaide AMADO (1997, 53-55), que sistematizou a informação existente do período pós-terramoto, Norberto CORREIA (1968), Mário Varela Gomes, Luís Campos Paulo e Sónia Duarte Ferreira, no âmbito da primeira Carta Arqueológica Municipal (GOMES, PAULO e FERREIRA 2003: 62) e, mais recentemente, o signatário (PAULO, 2008: 42-43; 2011: 526-528) (Fig. 2).

FIG. 2 – Vista geral do antigo “Quintal da Câmara” (AMADO, 1997: 53).

A sua data de construção é desconhecida e, apesar da fonte documental mais antiga que a menciona ser datada de 1320-1321, alguns autores atribuem-na à segunda metade do século XIII ou mesmo anterior, de fundação islâmica ou moçárabe (GOMES, PAULO e FERREIRA, 2003: 62; PAULO, 2008: 42, ficha PA 140). Na realidade, até ao momento, a documentação histórica é escassa, permitindo ainda assim uma imagem deste grandioso templo religioso.

As Visitações da Ordem de Santiago redigidas no século XVI são, na presente data, a descrição mais antiga do edifício religioso.

Segundo aquele documento, o templo apresentava a capela-mor com duas outras capelas anexas, com a cobertura abobadada, mostrando dois fechos em pedra, sendo uma decorada com o hábito da Ordem de Avis e a outra com as Armas do Mestre. Foi construída em alvenaria de pedra e “[...] *tem d’alto 21 palmos*», apresentando planta quadrangular, com arco triunfal em «*pedreria de ponto, tem de altura das capelas e de largo nove palmos e nelle hũas grades de castanho bem fechadas*» (LAMEIRA e SANTOS, 1988: 20). Nela integrava-se o altar-mor que assentava sobre uma laje em alvenaria, acedendo-se por dois degraus. Sobre aquele erguia-se um retábulo de quatro painéis com extremos, molduras e “*encoroamentos*” dourados. Ao centro uma imagem de Nossa Senhora, e os restantes painéis com a Vinda do Espírito Santo, São Bento e a Ressurreição.

Junto ao altar-mor, no lado virado a Sul, dispunha-se outra capela sem janela e lajeada, aparentemente entaipada na altura, e que a Visitação refere ser necessário ali promover obras para lhe dar utilidade. No lado oposto da capela-mor, acedia-se à sacristia por um portal de pedra “[...] *tem d’alto 7 palmos e de largo três, com suas portas de pinho [...]*” (LAMEIRA e SANTOS, 1988: 20). Deste edifício com cobertura de apenas uma água, acedia-se a outro disposto no lado levante, sem janela e onde a Visitação sugere a realização de obras para ladrilhar, uma vez que era neste espaço que os padres se vestiam. A pia batismal era em pedra de forma oitavada e estava cercada de grade em madeira, encontrando-se junto um armário com os Santos Óleos.

O mesmo manuscrito refere que o corpo da igreja era formado por três naves, com quatro arcos com os seus capitéis e colunas em pedra bem lavrada. A cobertura das naves era em madeira, havendo a necessidade, naquela data, de se promover a reparação das naves laterais por chover no interior do templo. O pavimento era “bem” lajeado.

“*A porta principal he de três corpos, hũ redondo, os duos de terço ponto, com seu triangullo per riba de pedreria e nelle hũ emcasamento com hũa imagem de Nosa Senhora no meio, de pedra, devota e sobre este triangullo hũa crus d’ Avis da mesma pedra. Tem d’ alto 15 palmos e de llargo 10. [...]* Emtrando por esta porta está hũ tavolleiro com quatro degraus de pedreria” (LAMEIRA e SANTOS, 1988, 20). Nesta descrição testemunhamos que a entrada principal seria de grandes dimensões, com cerca de 3,30 metros de altura e 2,20 metros de largura.

No lado Sul, virada para o mar na atual rua da Bateria, existia uma porta com cantarias de pedra “*oitavada, tem d’alto 9 palmos, de largo*

sinquo e nella suas portas de castanho [...]” (LAMEIRA e SANTOS, 1988: 20), acedida pelo lado exterior por três degraus de pedra. Junto a esta porta existia uma pia de água benta.

Na parede virada a Norte, próximo da capela-mor, erguia-se um altar em talha dourada com as imagens de Nossa Senhora da Piedade, Santo António, São João Baptista, São Jerónimo e São Roque. No lado oposto do corpo da igreja dispunha-se outro altar com a imagem de São Brás. Próximo estava uma pintura de São Bartolomeu, o Anjo e Santa Catarina. Sensivelmente a meio do corpo do edifício, na parede Norte encontrava-se uma capela de forma quadrangular, com abóbada de alvenaria em cruz, com fecho em pedra, pavimento lajeado e arco de volta perfeita também em pedra. No seu interior, um altar em alvenaria com retábulo da Visitação em talha dourada, com representação do descimento da cruz e de Nossa Senhora do Rosário. A capela e o retábulo foram mandados executar por Rui Diz e sua esposa Beatriz Diz. Junto a esta capela, erguia-se púlpito oitavado em pedra com capitel e coluna, com escadaria de acesso em madeira.

Sobre o cruzeiro haveria uma torre lanterna ou uma cúpula. E dois arcos em pedra com os sinos de “*bom tom*”, que se ouviam em toda a vila com o auxilio de outro sino existente no Castelo (LAMEIRA e SANTOS, 1988: 21).

Aquela fonte documental refere ainda que a igreja tinha adro cercado e num dos seus lados localizava-se o cemitério.

Ainda do século XVI, fonte escrita informa que em 1573 o rei D. Sebastião, na sua visita ao “Reino do Algarve”, vindo de Silves, por Alcantarilha, chegou a Albufeira, tendo realizado as suas orações na Igreja de Santa Maria.

Apenas são conhecidas novas referências documentais entre 1738 e 1753, salientando que o imóvel havia sido objeto de obras de beneficiação (GOMES, PAULO e FERREIRA, 2003: 62). Neste período o Padre Luiz CARDOSO (1747-1751), na sua obra *Diccionario Geographico*, descreve a igreja como um templo localizado “[...] *intra muros ou dentro do povoado, junto ao Baluarte, para onde tem a porta travessa; consta de três naves, onde está o Santíssimo e a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, Orago de Caza. Além deste tem mais oito capelas, quatro por banda, e são as seguintes: o Santo Nome de Jesus, São Pedro Apóstolo, Nossa Senhora do Rosário, Santo António, São Brás, São Vicente, das Almas e São Francisco Xavier [...]*” (AMADO, 1997: 53).

Mais nos informa aquele clérigo que o altar-mor tinha uma boa tribuna de talha dourada, onde estavam o Santíssimo e a imagem de Nossa Senhora da Conceição, bem como dois coros, um no piso térreo com cadeiras e outro no piso superior, ambos muito “*bem feitos*”, e um órgão (PAULO, 2008: ficha PA 140).

Segundo as *Memórias Paroquiais* de 1758, a igreja matriz ruiu por completo devido ao terramoto que se havia sentido três anos antes. A ermida de Santa Ana e os restantes edifícios religiosos ficaram muito afetados, como a igreja da Misericórdia, a de São Sebastião e a Ermida da Piedade. Em 1762, o Provedor da Comarca do Algarve recebe pro-

visão da Mesa da Consciência, mandando reedificar a igreja matriz destruída por aquele cataclismo. Uma vez que não foram desenvolvidas nenhuma obra, a Irmandade de Nossa Senhora da Orada solicita, a 30 de Dezembro de 1769, licença para fazer peditório para ajuda nas verbas, com o objetivo de reerguer o principal templo da povoação (AMADO, 1995: 94). No entanto, os anos passaram e a necessária construção continuava por realizar, levando a Câmara Municipal de Albufeira a solicitar ao Conselho da Fazenda, em 1780, que lhe fossem concedidos os excedentes das sisas e dos rendimentos das confrarias como contribuição para as despesas nas referidas obras (AMADO, 1997: 54).

Apenas em 1784, por provisão da rainha D. Maria I datada de 13 de Novembro, é concedida autorização para os cofres da autarquia executarem a despesa de cinco mil cruzados na reconstrução do edifício religioso. Terá sido a partir desta altura que se iniciaram as obras, mas estas devem ter-se revelado morosas ou com algumas contingências, considerando que em 28 de Julho de 1789, a Mesa da Consciência e Ordens envia provisão ao Juiz da Comarca do Algarve repreendendo-o pelo estado “*miserável*” em que se encontrava a igreja matriz da vila (AMADO, 1995: 96).

A pressão para a conclusão da reconstrução do monumento continuou, através de requerimentos datados de 19 de Dezembro de 1795 e de 7 de Janeiro de 1796, do prior da paróquia, nobreza e povo da vila de Albufeira. Dois anos mais tarde, a 5 de Dezembro, é o Juiz de Fora da vila que remete informação sobre a necessidade de reedificação da capela-mor da igreja matriz.

Apesar da previsão de recuperação daquele imóvel, a Câmara Municipal já tinha intenções, em 1786, de construir uma nova igreja, doando quinhentos e noventa reis dos cofres da autarquia (AMADO, 1995: 96, 100-101). Este novo edifício, que se veio a concretizar e constitui a atual matriz de Albufeira, consagrado a Nossa Senhora da Conceição, foi erguido no arrabalde da vila, em área de expansão do núcleo urbano. Para tal opção também terá contribuído o facto do antigo templo se localizar junto à falésia, em zona de elevado perigo, tendo em consideração os 42 sismos registados nos anos subsequentes ao terramoto de 1755 (AMADO, 1997: 55).

Devido a este conturbado processo denunciado pela documentação histórica, expresso em reclamações e diligências das várias autoridades entre 1795 e 1798, colocamos em dúvida que as obras para a construção do novo templo tenham sido iniciadas em 1782, conforme defendido em várias publicações (AMADO, 1995: 107; 1997: 55; 1998: 36; NOBRE, 1995: 45; 2008: 38), mas sim, possivelmente, já na centúria de oitocentos.

Na nossa opinião, a mencionada “sagração” realizada pelo Bispo do Algarve a 15 de Julho de 1800 poderá marcar o ritual canónico de preparação para o começo das obras, e não a sua inauguração, abençoando o “chão” que iria receber a nova igreja. A data existente na torre sineira, de 1869, poderá então corresponder à conclusão de todo o

imóvel e não apenas da torre (AMADO, 1998: 36-39). Relativamente à data de 1782, dada como início de construção (NOBRE, 2008: 38), pensamos que poderá corresponder a mais uma das diversas tentativas de reconstrução da antiga igreja de Santa Maria, em que a história deste monumento é tão rica.

No volume dedicado a Albufeira da obra *Portugal Antigo e Moderno*, de Augusto Soares Pinho Leal, é mencionado que a atual matriz fora mandada construir pelo Bispo Avelar, “*que estando concluída, é um dos melhores templos do Algarve*” (LEAL, 1873: 52). Ou seja, entre 1860 e 1866, período em que o autor percorreu o país, a igreja ainda se encontrava em construção, certamente em fase de conclusão, uma vez que já permitia perceber a dimensão do templo em relação ao restante urbanismo da então vila.

Mas é na descrição de Albufeira feita por João Baptista da Silva Lopes que é referida a execução das obras de construção da igreja matriz por volta de 1841 – “[...] *O bispo D. Francisco Gomes mandou fazer huma igreja nova, que he magnifica, posto que esteja de todo acabada*” (LOPES, 1988: 301).

Ao longo de anos a população local identificava no espaço da antiga igreja de Santa Maria um edifício que denominava por capela, que se considera que foi resultado dos inícios dos trabalhos de reconstrução após o terramoto de 1755. Adelaide AMADO (1997: 54) menciona tal imóvel como uma das capelas que não havia sido concluída e que, por volta da década de 80 da centúria passada, fora transformada em arrecadação dos serviços municipais.

Norberto Correia publicou em 1968 artigo de jornal intitulado “Albufeira no Tempo do Beato Vicente”, mencionando a existência de “*restos de alvenaria e em cantaria que fazem presumir que aí seria uma dependência da igreja, provavelmente, a sacristia*”, e ainda que no cunhal do muro daquela propriedade, também conhecida por Quintal da Câmara, se observavam “*seis pedras que, pela talha pareceu ter pertencido ao velho templo*” (CORREIA, 1968). Referia-se aos elementos arquitetónicos que durante anos estiveram encobertos por argamassas de cimento e que em 2008, em intervenção de reabilitação, foram novamente colocados a descoberto (PAULO, 2008).

Nos finais da década de 1970, a autarquia decidiu criar as instalações de diversos serviços municipais naquele local, comumente conhecido por “Quintal da Câmara”. Segundo a informação oral de antigos funcionários que participaram na referida obra, foram encontradas, sobretudo na área central junto à entrada, diversas ossadas e espólio arqueológico, mencionando em particular a recolha de uma peça que pela descrição corresponderia a fornalha dos cachimbos em caulino que surgem em contextos de Época Moderna.

Moradores junto ao local confirmaram a informação veiculada por Adelaide Amado da descoberta de elevado número de ossadas humanas e de parte de cúpula, provavelmente de uma das capelas laterais na propriedade no lado Norte, em obras de construção civil realizadas na década de 1980 (AMADO, 1997: 54). Recentemente, o Sr. José

Manuel Oliveira, comerciante local, referiu que se recorda da existência nessa mesma propriedade de dois edifícios que denominavam de capelas, posteriormente transformadas em compartimentos de habitação, uma delas onde presumivelmente o Padre Manuel Semedo Azevedo descobriu o painel de azulejos com representação de Cristo, atualmente depositado no Museu de Arte Sacra da Fábrica da Paróquia de Albufeira (AZEVEDO, 1959; BATISTA, 2012: 18-19).

3. DESCOBERTA DE UMA IGREJA “DESAPARECIDA”

No âmbito das investigações que o signatário tem desenvolvido desde 2006 sobre o núcleo primitivo de Albufeira, foi possível determinar que, ao contrário do que até então se defendia, os vestígios da antiga igreja matriz não se centravam apenas num pequeno edifício, a que chamam de “capela” e que se dispõe singelamente no interior do espaço onde se encontravam os armazéns da Câmara, até à segunda metade do século XX.

Em nosso entender, a quase totalidade da estrutura que delimita aquele espaço da via pública, corresponde precisamente à parede lateral e fachada principal do templo religioso. Com efeito, considerando a configuração da estrutura arquitetónica que se encontra localizada na Rua da Bateria, esta está disposta paralelamente às paredes laterais da capela-mor, enquanto que a fachada da rua do Cemitério

Velho encontra-se, igualmente, paralela à estrutura da cabeceira da dita capela. Esta última cria um eixo central que liga a capela-mor à atual entrada da propriedade municipal, o que nos levou inicialmente a considerar que o muro e entrada da rua do Cemitério Velho correspondiam à antiga fachada principal do templo, o que aliás já era defendido por Adelaide AMADO (1997: 54) (Fig. 3).

A orientação do eixo central no sentido Sudeste-Noroeste não é recorrente em templos cristãos, nem mesmo nas restantes igrejas da povoação. A própria capela-mor foi erguida com a mesma orientação, sendo que a parede principal onde estaria o altar seria virada a Sudeste, solução arquitetónica semelhante ao verificado na *qibla* dos templos muçulmanos (orientados para Meca). Estes são, até ao momento, os únicos indícios de uma eventual mesquita de Albufeira, que necessariamente existiria no núcleo urbano. Por outro lado, são vários os exemplos da criação de igrejas cristãs dedicadas ao culto mariano no mesmo espaço onde outrora se dispunha o templo muçulmano, como forma de afirmação do novo poder militar e religioso após a conquista das povoações.

No cunhal desta estrutura sempre foi visível, sob espessa camada de tinta branca, a existência de um elemento arquitetónico de decoração quinhentista. As picagens para a remoção de rebocos e cimentos subactuais, no âmbito de obra de reabilitação em 2008, levaram à identificação de outros elementos arquitetónicos de época anterior, reutilizados nos cunhais. Oferecem morfologia muito variada, formados

FIG. 3 – Planta com marcação das estruturas da antiga Igreja reconstruídas pós terremoto.

por blocos talhados de calcário esbranquiçado leitoso de pedreiras da região, uns apresentando as superfícies não alisadas, por se tratar de face interior do elemento, enquanto que outros demonstram a superfície trabalhada, sendo uma delas profusamente decorada. Destes destacam-se dois elementos [UE 11], um correspondendo a ombreira de porta, que se dispõe na parte inferior esquerda desta unidade estratigráfica, e o outro, localizado na parte superior, assemelhando-se a cornija com motivo decorativo reticulado. Na [UE 1] salientam-se outros três, um correspondendo a ombreira de porta, outro a laje com parte de um gonzo de porta e, por último, peça de cornija com motivo decorativo de moldura torcida. A existência destes monólitos tardo-góticos (estilo manuelino) demonstra que o templo acompanhou os diversos momentos artísticos com a eventual adaptação e alteração de espaços, sendo marcantes as campanhas de obras realizadas nos séculos XV-XVI, pela quantidade de elementos até agora descobertos (Fig. 4). Os primeiros indícios arqueológicos que atestaram a importância cognitiva e religiosa deste espaço resultaram das obras de requalificação urbana integradas no Programa POLIS Albufeira (2005), onde foi descoberto um conjunto de sepulturas que constituíam parte da necrópole medieval cristã desta então vila algarvia. Nas ruas da Bateria e do Cemitério Velho foram encontradas dez fossas abertas no substrato

rochoso, orientadas no sentido Nordeste-Sudeste, algumas apresentando forma antropomórfica, com delimitação da cabeça e ombros, bem como ressalto no bordo superior para colocação de tampa. Apesar do estado de conservação ser deficitário, as inumações mostravam deposições em *decubitus* dorsal, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo ou fletidos com as mãos sobre o ventre ou no peito. Foram ainda identificadas inumações secundárias, correspondendo a possíveis ossários (CARVALHO, PINTO e SARRAZOLA, 2008: 59; PAULO, 2008: 43). Segundo as Visitações da Ordem de Santiago, os indivíduos sepultados no interior da igreja pagavam quinhentos reais e os dispostos no exterior apenas dois tostões, verbas a doar à Fábrica da Igreja (LAMEIRA e SANTOS, 1988: 21) (Fig. 5).

FIG. 4 – Elementos arquitetónicos manuelinos reaproveitados na reconstrução pós terramoto.

FIG. 5 – Projeção do traçado da igreja com localização das sepulturas identificadas nas obras do POLIS Albufeira e parte de inumação identificada na Rua do Cemitério Velho.

FOTO: CARVALHO, PINTO e SARRAZOLA, 2005.

3.1. A INTERVENÇÃO DE 2008:
ARQUEOLOGIA DA ARQUITETURA

Em 2008 houve a necessidade de realizar obras de reabilitação e conservação da estrutura que na altura já considerávamos como correspondendo à parede lateral Sul e parte da fachada principal do antigo templo cristão, revestindo-se esta intervenção de carácter urgente pelo facto do arco de entrada estar em risco de colapso. Esta operação era uma excelente oportunidade para realizar trabalhos arqueológicos, que através da análise da estratigrafia mural, viessem a comprovar se as estruturas existentes correspondiam à construção original ou, pelo contrário, à reedificação

pós terramoto, ou ainda a produção contemporânea. Tal operação poderia ainda determinar os níveis de afetação das obras realizadas ao longo do século XX. Este tipo de metodologia analítica arquitetural dos processos construtivos

já se havia utilizado noutras ocasiões pelo Gabinete Municipal de Arqueologia, nomeadamente em diversos troços da muralha urbana medieval na zona da Porta de Santa Ana e dos vestígios da torre defensiva da Porta Norte, revelando importantes conclusões e permitindo a compreensão de aspetos particulares do sistema defensivo medieval de Albufeira.

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico da operação de remoção dos rebocos e argamassas que cobriam as estruturas arquitetónicas da antiga igreja de Santa Maria colocaram a descoberto 21 unidades construtivas, sendo 14 delas resultantes de obras de readaptação a oficinas municipais realizadas na segunda metade do século XX, centrando-se estas últimas, sobretudo, no processo de alargamento da entrada para viaturas, desaparecendo por completo a primitiva entrada (Fig. 6).

Num registo fotográfico do arquiteto Joaquim Cabeça Padrão, no seu trabalho *Projecto de Prospecção, Preservação e Recuperação de Elementos Urbanísticos e Arquitectónicos Notáveis, em Áreas Urbanas e Marginais Viárias, na Região do Algarve (Albufeira)*, é possível identificar a entrada reconstruída após o terramoto, seguindo possivelmente as dimensões da original do primitivo templo medieval (Fig. 7).

FIGS. 6 E 7 –
Em cima, registo da estratigrafia mural de parte da fachada principal e do interior da entrada principal.
À esquerda, fotografia da primitiva entrada realizada por Cabeça Padrão (1966).

A estrutura lateral que se dispõe na Rua da Bateria teve igualmente alguma afetação, em níveis muito menores que a anterior, identificando-se quatro unidades estratigráficas que resultaram da criação da cantina e instalações sanitárias, reaproveitando o muro original como suporte da placa, vigas e infra-estruturas de saneamento, e janelas para iluminação natural das instalações camarárias. Os trabalhos arqueológicos não revelaram elementos construtivos ou decorativos com marcas de pedreiro ou canteiro, nomeadamente nos materiais líticos mais antigos e reutilizados nos cunhais. Com efeito, nestas zonas foram identificados um total de 17 elementos arquitetónicos, sobretudo lintéis, partes de pilastras e ombreiras de estilo tardo-gótico, alguns profusamente esculpidos e com o tratamento das superfícies utilizando as técnicas de borjadagem com instrumentos de ponteira mais fina e posterior polimento. A reutilização destes testemunhos e o aparelho construtivo utilizado em alvenaria de terra e pedra calcária da região de média dimensão, muito semelhante a parte da estrutura arquitetónica descoberta na Praça da República, correspondendo à antiga Casa da Guarda do Destacamento de Albufeira do século XVIII (PAULO, 2011: 529), sugerem que os muros da antiga igreja foram objeto de reedificação após o terramoto de 1755.

Foi possível observar ainda uma uniformidade nas unidades construtivas mais antigas, apresentando ligeiras diferenças que consideramos resultado de operações de edificação distintas, mas realizadas na mesma época histórica.

Podemos concluir que as obras de reconstrução realizadas no século XVIII incluíram, além da capela-mor, a estrutura lateral (Epístola) e a fachada principal do templo até à altura que se observa na atual construção, excetuando a cobertura da capela, que terá sido edificada já em fase posterior, possivelmente nos séculos XIX ou mesmo XX, mas que apenas trabalhos parietais futuros poderão esclarecer.

3.2. A INTERVENÇÃO DE 2012:

SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO

Mais recentemente, no âmbito dos trabalhos de Reprogramação Museológica e Qualificação do Museu Municipal e da criação da Área de Reabilitação Urbana - Centro Antigo de Albufeira (ARU), realizados pelo grupo de trabalho formado pelas equipas do Museu de Arqueologia, Gabinete de Reabilitação Urbana e Direção Regional de Cultura do Algarve, o espaço da antiga igreja foi escolhido como um dos elementos a integrar na ampliação do Museu Municipal e de reabilitação e valorização urbana daquele sector da cidade.

Neste processo, e mediante a elaboração de diversas propostas de soluções arquitetónicas, verificou-se a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos com o objetivo de diagnosticar a existência de testemunhos pretéritos de um dos edifícios mais importantes para o núcleo urbano medieval de Albufeira e um dos espaços centrais na reprogramação museológica e da ARU. A intervenção previa a realização de

sondagens de diagnóstico dispostas em locais específicos, considerando os estudos realizados pelo Gabinete Municipal de Arqueologia, bem como desenvolver sondagens parietais no edifício conhecido por capela-mor. Estas últimas pretendiam reconhecer as sucessivas intervenções do imóvel e adicionar informação àquela decorrente dos trabalhos de 2008.

As sondagens arqueológicas permitiram obter informações quanto à dinâmica ocupacional daquele local. A estratigrafia observada sugere que a afetação das obras realizadas na década de 1980 para transformação do antigo “Quintal da Câmara” em armazéns da autarquia, foi mais intensa nas zonas onde se criaram os edifícios anexos à capela-mor, que atingiram cotas mais profundas, e na área central daquele espaço, que corresponde ao interior da nave central do outrora templo. Estes são constituídos por depósitos sedimentares contendo abundante material sub-actual misturados com artefactos da Época Moderna. Nas sondagens dispostas na restante área verificou-se que os níveis de afetação foram registados apenas na regularização das camadas superficiais para a criação do atual pavimento, não ultrapassando os 50 cm de profundidade.

Um dos objetivos da intervenção de 2012 era a identificação de vestígios da estrutura lateral do corpo central da igreja, levando-nos a dispor as sondagens na zona onde presumíamos que tais indícios poderiam surgir no registo arqueológico. De facto, no âmbito da intervenção de 2008, procedemos à análise da planimetria do espaço e das estruturas que foram objeto de conservação e procedeu-se à projeção da eventual parede do lado do Evangelho, tendo como base as dimensões entre a parede lateral do corpo do templo atualmente visível e a estrutura lateral da capela-mor. O resultado apresentava um edifício com nave de forma sub-retangular medindo cerca de 18,10 metros de comprimento do interior e de 12,60 metros de largura, enquanto a capela-mor, com planta de forma semelhante, media cerca de 8,50 metros de comprimento máximo e 5,50 metros de largura, testemunhando as elevadas dimensões da antiga igreja de Santa Maria relatada pelas fontes escritas, que acrescentava ainda que a nave se desenvolvia em três naves e dois tramos.

Com efeito, foi identificada estrutura em alvenaria de pedra, unida com argamassa de cal e terra, conservando-se ainda na superfície interna alguns fragmentos de argamassa de reboco de cor branca que a cobria. Esta estrutura ergue-se no sentido Sudoeste-Noroeste, precisamente paralela à parede oposta, que se dispõe na rua da Bateria. Na extremidade Poente, esta assentava sobre o substrato rochoso que ali sobe quase à superfície e que fora talhado seguindo o seu alinhamento. Em nosso entender, estamos perante parede do lado do Evangelho da nave da Igreja de Santa Maria, que ao longo dos tempos desaparecera (Fig. 8).

Na área correspondendo à nave central, nos níveis de aterro surge cerâmica comum e vidrada, vidros, metais e alguns numismas que não permitiram leitura. Foram ainda recolhidos abundantes fragmentos

FIGS. 8 E 9 – Em cima, sondagem onde se identificaram as fundações da parede lateral da nave central.

Em baixo, pavimento pós-terramoto e muro que possivelmente unia a nave e a capela-mor.

de azulejos de decoração muito diversificada e que se enquadram essencialmente na primeira metade do século XVII, estando possivelmente relacionados com uma das obras de requalificação do antigo templo religioso. Saliente-se que não foi identificado material azulejar nas sondagens arqueológicas que interpretamos como zonas exteriores da igreja.

Os níveis de aterros contemporâneos descritos anteriormente sobrepõem-se a outros depósitos, aparentemente secundários, mas onde estão ausentes os artefactos sub-atuais, mantendo a cultura material da Época Moderna anteriormente descrita e que sugerem corresponder a operações reconstrutivas após o terramoto. De facto, nos depósitos sem perturbações contemporâneas foram recolhidas elevadas quantidades de artefactos cerâmicos e azulejos que, numa análise preliminar, visto que ainda se encontram em estudo, enquadrámos na segunda metade do século XVII e na primeira do século XVIII. As cerâmicas são essencialmente formadas por fragmentos de taças, púcaros e jarros / / bilhas de pastas alaranjadas e avermelhadas, com as superfícies engobadas ou vidradas, de cor castanha. Apareceram igualmente objetos metálicos como alfinetes, pregos / cavilhas, moedas e apliques de indumentária, assim como fragmentos de bordos e fundos de recipientes de vidro.

O espólio azulejar de padrão, constituído por fragmentos com a superfície decorativa policroma a azul e amarelo sobre branco, com motivos geométricos, entrelaçados e vegetalistas delimitados por barras, cercaduras ou frisos, que recordam tapeçarias, são possivelmente das oficinas de Lisboa ou do Porto (ca. 1630-1650). Saliente-se que João Miguel dos Santos Simões havia datado deste período o painel mais completo deste arqueossítio, com a representação da Ressurreição (SIMÕES, 1997: 240).

Na sondagem realizada no lado Norte da capela-mor foi possível identificar o muro que possivelmente unia à parede do Evangelho, ou então corresponderia a parte da capela lateral descrita nas *Visitações*, sendo a área sondada ainda insuficiente para mais interpretações. Neste sector da intervenção observou-se interessante sequência estratigráfica que, em nosso entender, testemunha a tentativa de reconstrução do edifício pós terramoto, observando-se depósito formado por pavimento em argamassa de cal esbranquiçada contendo no seu interior fragmentos de azulejos policromos e cerâmica comum, que se

sobrepunha à estrutura arquitetónica referida anteriormente (Fig. 9). A presente intervenção permitiu igualmente identificar, em zona afastada do templo, outras estruturas dispostas perpendicularmente ao edifício primitivo, fabricadas em alvenaria de pedra calcária da região de média a grande dimensão unida por argamassa de terra e cal, algo compacta, oferecendo em duas delas (Sondagens 1 e 2), na superfície exterior, vestígios de fina camada de reboco de tonalidade bege, formando possível ombreira de porta (Fig. 10). A limitada área da intervenção não permitiu determinar a sua relação com o espaço sagrado, mas demonstra uma complexificação arquitetónica ou urbanística daquela área. Os depósitos associados às estruturas continham cerâmica comum e vidrada, sobretudo de painéis, tachos e frigideiras, alguns fragmentos contendo pegas triangulares e bordos de fecho hermético, faianças da série azul sobre branco de produção nacional e azul sobre azul de importação, atribuídas às oficinas sevillanas, bem como cerâmica fina não vidrada e moldada, com as superfícies engobadas e brancas. Todas estas produções enquadram-se na segunda metade do século XVI e inícios da centúria seguinte, apesar de alguns exemplares

FIG. 10 – Vestígios arqueológicos identificados na sondagem 1.

quentes em contextos arqueológicos semelhantes. Ausentes estão igualmente os elementos arquitetónicos. Até ao momento, cingem-se aos encontrados embutidos nas estruturas que delimitam o espaço e àqueles depositados no Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira.

4. ESPÓLIO DA IGREJA DE SANTA MARIA NO MUSEU MUNICIPAL DE ALBUFEIRA E NO MUSEU DE ARTE SACRA

apresentarem formas que podem remontar a tipologias do século XV. Foram igualmente exumados diversos elementos metálicos, vidros e uma moeda que não permitiu leitura, bem como fauna mamalógica e malacológica (Fig. 11).

Durante a intervenção arqueológica de 2012 não foram identificadas estruturas funerárias, apesar do frequente aparecimento de material antropológico, integrado em depósitos secundários e relacionados com os processos de aterro a que o local foi sujeito. De realçar que, mesmo este, é essencialmente constituído por peças odontológicas, fragmentos osteológicos do crânio e de diáfises de ossos curtos e de ossos planos, estando praticamente ausentes os ossos longos, tão fre-

O Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira detém na sua exposição de longa duração diversas peças arqueológicas que foram recolhidas ao longo de anos, sobretudo pelo Padre José Manuel Semedo Azevedo, pároco da vila de Albufeira na década de sessenta da centúria passada, figura de especial relevo na salvaguarda e estudo do Património arqueológico do município.

FIG. 11 – Alguns espólios cerâmicos de Época Moderna descobertos nas sondagens de diagnóstico.

No Museu de Arte Sacra localizado na Igreja de São Sebastião ainda se conserva algum espólio, destacando-se a coleção de azulejaria, de onde se evidencia um grande painel de figuração policroma, com 14 x 11 azulejos. Segundo Santos Simões, é um dos exemplares maiores que se conhecem e certamente teve moldura própria (SIMÕES, 1997: 240) (Fig. 12).

Segundo nos relata Semedo Azevedo, esta peça foi encontrada numa cozinha antiga da vila, disposta de forma aleatória, sem se compreender ao certo do que se tratava, identificando-se apenas alguns azulejos policromos cobertos de cal. Representa a Ressurreição de Cristo, sendo particularmente curiosos os acessórios do docel e dos panejamentos dos anjos. Segundo Santos Simões, será datado de cerca de 1660 (SIMÕES, 1997: 240).

No Museu Municipal encontramos um conjunto de elementos arquitetónicos que, na sua maioria, apresentam gramática decorativa integrada no estilo tardo-gótico (manuelino), originários da antiga Igreja de Santa Maria. Como referimos anteriormente, peças semelhantes foram identificadas nos cunhais da estrutura da antiga igreja, formadas por monólitos diversos em calcário, alguns mostrando decoração talhada nas superfícies, constituídos por restos de lintéis, ombreiras ou pedras aparelhadas.

Das peças expostas salientam-se dois fechos de abóbada, um deles de forma piramidal e base circular, com representação ao centro de cruz grega, e o outro com corpo de forma subcircular, apresentando numa

FIG. 12 – Painel de azulejos da Ressurreição, originalmente da antiga Igreja e atualmente no Museu de Arte Sacra.

parede, um deles formado por dois fragmentos, com decoração constituída por duas “cordas” entrelaçadas sugerindo coluna salomónica, e o outro igualmente composto por dois fragmentos, mostrando numa das extremidades elemento de remate saliente com decoração vegetalista e friso com diversas esferas; outro elemento muito semelhante, mas com decoração maioritariamente geométrica combinada com a

representação de pequenas flores (Fig. 13).

Com destaque no discurso expositivo é a grande base de coluna formada por volume subcilíndrico e decorada com pétalas triangulares e elementos geométricos, demonstrando a elevada dimensão do edifício de culto.

Na exposição podem ainda ser vistos cinco cachorros ou mísulas. Dois destes têm representação geométrica e servem de base para um arco triunfal reconstituído, formado por oito elementos originais, apresentando aduela e demarcação lateral no intradorso.

Outros dois cachorros apresentam figuras antropomórficas, um de forma subquadrangular, com representação de uma cabeça humana e a superfície muito patinada, ainda se observando os olhos amendoados, boca pequena, nariz arredondado e cabelos curtos mas ondulados. O outro corresponde a monólito retangular oferecendo decoração numa das extremidades, com representação de figura humana. A cabeça encontra-se parcialmente mutilada, mãos junto a esta e pernas fletidas, com saliências na região dos joelhos, sugerindo peças de armadura (Fig. 14).

Foram ainda recuperados seis elementos do fuste do terço inferior de uma coluna, sendo um deles o toro sem decoração, assim como outra coluna embebida, constituída por 12 elementos no fuste e uma base em calcário branco. Esta última apresenta forma poligonal, com decoração representando corda, formando série de nós. Na parte superior do fuste que antecede o esquinó, apresenta decoração torcida.

das faces decoração vegetalista e geométrica; dois elementos de fuste de coluna torsa em calcário branco de encastrar na

FIG. 13 – Registo gráfico de coluna e de fecho de abóbada em exposição no Museu Municipal.

A coleção contempla ainda um lava-mãos constituído pelo reservatório de forma sub-retangular com torneira de bronze e tampa em forma de concha, ambos com a superfície exterior com decoração vegetalista.

Finalmente, a peça que consideramos de maior relevo corresponde a volumoso capitel de forma tronco-piramidal, com decoração no cesto constituída por quatro figuras antropomórficas e várias representações zoomórficas, sobrepostas por friso de meias esferas, estando a parte superior do monólito escavada. Esta peça foi objeto de estudo exaustivo pelo signatário e será publicada brevemente (Fig. 15).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de diferentes metodologias de investigação, desde a análise das fontes documentais e da estratigrafia mural, à escavação arqueológica e ao estudo dos espólios associados, aplicadas ao longo de anos a este sítio arqueológico, tem permitido descobrir paulatinamente a Igreja de Santa Maria de Albufeira e a sua importância na paisagem urbana desta antiga vila algarvia.

A sua valorização futura num projeto de reabilitação urbana e musealização do espaço, integrando as estruturas arquitetónicas e “devolvendo” os espólios que estão depositados no Museu Municipal de Arqueologia ao seu local de origem, num futuro pólo museológico, restituirá, em nosso entender, a dignidade deste outrora espaço sagrado.

A continuação dos trabalhos arqueológicos permitirá aprofundar a avaliação do valor patrimonial e do estado de conservação dos vestí-

gios do antigo templo, bem como compreender as múltiplas transformações, readaptações e reconstruções de um dos imóveis mais importantes para a sociedade medieval e moderna de Albufeira.

AGRADECIMENTOS

Aos meus colegas do Museu Municipal Patrícia Batista, Mauro Valente e Paulo Brito. À empresa Era Arqueologia S. A. e ao Sr. Cónego José Rosa Simão, Pároco de Albufeira.

BIBLIOGRAFIA

AMADO, A. (1995) – *Cronologia do Concelho de Albufeira*. Albufeira: Câmara Municipal de Albufeira.

AMADO, A. (1997) – *A Carta de Doação de Albufeira à Ordem de Avis (1250)*. Albufeira: Câmara Municipal de Albufeira.

AMADO, A. (1998) – *Roteiros Histórico-Monumentais da Cidade de Albufeira*. Albufeira: Câmara Municipal de Albufeira.

AZEVEDO, J. M. S. (1959) – *Pequena Monografia de um Painel de Azulejo da Ressurreição Reconstituído no seu Desenho Primitivo*. Albufeira.

BATISTA, P. S. (2012) – *Pioneiros do Conhecimento Científico: Padre José Manuel Semedo Azevedo*. Museu Municipal de Arqueologia. Em linha. Disponível em https://museusdoalgarve.files.wordpress.com/2013/01/padre-semedo-azevedo_patricia-batista-cmalbufeira.pdf (consultado em 2015-11-04).

CARVALHO, S.; PINTO, M. e SARRAZOLA, A. (2005) – *Empreitada de Melhoramento dos Arruamentos do*

Centro Antigo, na Zona de Intervenção do Programa POLIS em Albufeira. Relatório de Progresso, Julho. Lisboa: Era Arqueologia S.A. (texto policopiado).

CORREIA, M. N. (1968) – “Albufeira no Tempo do Beato Vicente”. *Notícias de Albufeira*. 12: 2, 6.

GOMES, M. V.; PAULO, L. C. e FERREIRA, S. F. (2003) – *Levantamento Arqueológico do Algarve. Concelho de Albufeira*. Mem Martins: Câmara Municipal de Albufeira.

LAMEIRA, F. e SANTOS, H. R. (1988) – *Visitação de Igrejas Algarvias. Ordem de São Tiago*. Faro: ADEIPA.

LEAL, A. S. A. P. (1873) – *Portugal Antigo e Moderno*. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia. Vol. I.

LOPES, J. B. S. (1988) – *Corografia ou Memória Económica, Estatística e Topográfica do Reino do Algarve*. Faro: Algarve em Foco. Vol. I.

NOBRE, I. (1995) – *Albufeira. Percursos de uma História Secular*. Albufeira: Junta de Freguesia de Albufeira.

NOBRE, I. (2008) – *Breve História de Albufeira*. Albufeira: Câmara Municipal de Albufeira.

PAULO, L. C. (2007) – “Estácio da Veiga e a Arqueologia no Concelho de Albufeira”. *XELB, Revista do Museu Municipal de Arqueologia de Silves*. Silves: Câmara Municipal de Silves. 7: 407-420.

PAULO, L. C. (2008) – *Levantamento do Património Arqueológico de Albufeira*. Albufeira: Câmara Municipal de Albufeira / Museu Municipal de Arqueologia (Gabinete de Arqueologia) (texto policopiado).

PAULO, L. C. (2011) – “Gestão do Património Cultural do Município de Albufeira”. In *Actas do Encontro Arqueologia e Autarquias*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 513-542.

SIMÕES, J. S. (1997) – *Azulejaria em Portugal no Século XVII*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2 Vol.

FIG. 14 – Cachorro com representação humana da Igreja de Santa Maria.

FIG. 15 – Capitel da Igreja de Santa Maria.

ICArEHB - Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano

um novo polo de investigação arqueológica

Cláudia Costa, Célia Gonçalves, João Cascalheira, João Marreiros, Telmo Pereira, Susana Carvalho, António Valera e Nuno Bicho

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

O ICArEHB – Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano foi criado em Outubro de 2013, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Sucessor do Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia (NAP), o ICArEHB reúne um conjunto de jovens investigadores nacionais e estrangeiros que obtiveram maioritariamente os seus estudos pós-graduados no estrangeiro e que desenvolvem ou desenvolveram investigação em Portugal.

O Centro está organizado em três linhas de investigação: “Arqueologia Africana e Evolução Humana”, “Adaptações Costeiras Pré-Históricas” e “Desenvolvimento das Sociedades Complexas”. Estas linhas de investigação não são estanques, uma vez que a sua investigação se interliga e entrecruza frequentemente com os restantes grupos de trabalho. Como resultado, há diversos investigadores e alunos de pós-graduação que estão integrados em vários grupos.

O principal objetivo do ICArEHB para o próximo sexénio é o estudo interdisciplinar da evolução do comportamento humano, especificamente o estudo da Evolução Humana, incluindo a emergência do género *Homo* e dos Humanos Anatomicamente Modernos, bem como o desenvolvimento das Sociedades Complexas, tanto a nível cognitivo como ao nível social e político. Este trabalho estará baseado numa perspetiva inter- e transdisciplinar, integrando disciplinas como a Antropologia Física e Biológica, Primatologia, Arqueologia, Ciências da Terra, Geoarqueologia, Etnoarqueologia e Paleobiologia (incluindo a

Paleobotânica e Zooarqueologia) e a aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica. Por outro lado, também assumem particular relevância as colaborações com outras instituições de ensino superior e de investigação, por via dos seus membros associados ao ICArEHB, como os centros de investigação Max Plank Institute (Alemanha), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals (Espanha), e Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (Portugal), ou as Universidades de Sevilha (Espanha), Louisville, North Carolina Wilmington e Denver (EUA), Oxford (Inglaterra), Queensland (Austrália), Universidade Estadual de Campinas (Brasil) e Eduardo Mondlane (Moçambique). Esta última, em particular, permite fomentar o estudo da disciplina naquele país.

No último concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Unidades de I&D, cujos resultados foram recentemente publicados, o ICArEHB

foi avaliado com Excelente, tendo, por isso, financiamento superior a 100 mil euros por ano até 2020.

Linhas de investigação

Adaptações Costeiras Pré-Históricas

A linha de investigação em Adaptações Costeiras Pré-Históricas estuda o fenómeno de adaptação do ser humano a ambientes de costa, com base na premissa de que os ecossistemas costeiros, estuarinos e lacustres foram, nos períodos mais remotos da Pré-História, pontos de assentamento e de aumento populacional, de dispersão da complexidade social, e funcionaram como zonas dinâmicas de interação e mudanças culturais. Os objetivos desta linha de investigação são essencialmente a continuação e extensão dos projetos anteriores e em curso da Universidade do Algarve no Sudoeste Peninsular e África Austral, bem como o início de outros programas de trabalho para responder a questões específicas acerca dos sistemas adaptativos em ambientes marinhos e estuarinos a nível cultural, social e económico.

No âmbito desta linha, os objetivos principais são: – O desenvolvimento do conhecimento detalhado do impacto do uso de recursos marinhos e dos ecossistemas costeiros na emergência da complexidade cognitiva, tradicionalmente associada aos Humanos Anatomicamente Modernos. Os objetivos serão cumpridos através de sondagem e escavação de sítios paleolíticos na África Oriental e Austral e na Europa Ocidental, principalmente na fachada atlântica e Sul da Península Ibérica; – A investigação do tempo e modo da emergência da complexidade social no início do Holo-

FIG. 1 – Aspecto dos trabalhos de campo em Vale Boi (Vila do Bispo).

cénico na Europa Ocidental e a sua associação com a construção de realidades arqueológicas relacionadas com os ecossistemas aquáticos, nomeadamente em sítios de tipo concheiro. Neste ponto, o plano de trabalhos será guiado pelo prolongamento das escavações que têm já vindo a ser realizadas, a análise dos depósitos arqueológicos encontrados e dos seus materiais. A identificação de novos concheiros através da implementação de um modelo preditivo com recurso a Sistemas de Informação Geográfica, constitui igualmente um objetivo importante a desenvolver.

Arqueologia Africana e Evolução Humana

O continente africano ocupa um lugar central no estudo das origens da Humanidade por ter sido onde ocorreu a evolução dos primeiros ancestrais humanos. A investigação contemporânea indica que o aparecimento da Humanidade e o seu repertório comportamental deverá ter emergido em África nos últimos milhões de anos, incluindo o Comportamento Humano Moderno. A Arqueologia em África continua, de igual forma, a fornecer importantes contributos em áreas como o desenvolvimento da Idade do Ferro e a Arqueologia Histórica. Com o ICArEHB, a linha de investigação dedicada ao estudo da Arqueologia Africana e Evolução Humana tem como objetivo compreender a emergência do Comportamento Humano em África, aplicando uma perspetiva interdisciplinar a uma grande diversidade de períodos cronológicos e escalas geográficas. Ainda no estudo dos períodos iniciais da Pré-história de África, a linha tem como objetivo a inclusão de outras áreas que contribuam para a melhor compreensão das mudanças sócio-económicas e políticas. Esta linha desenvolve projetos numa grande variedade de sítios africanos de várias cronologias, que têm permitido compilar informação da Arqueologia, Primatologia, Geologia, Geomorfologia, Ecologia e Etnoarqueologia. A utilização de múltiplas linhas de evidência, enquadramentos teóricos e metodológicos, permite desenvolver uma perceção dos comportamentos tecnológicos, incluindo as origens evolucionárias e os fatores políticos-económicos e sociais.

De entre os tópicos de estudo desta linha, podem destacar-se:

– A emergência das primeiras tecnologias na África Oriental – nomeadamente com investigações na área de Koobi Fora, Lago Turkana, no Quênia e no Parque da Gorongosa, em Moçambique;

– A identificação dos contextos ecológicos que conduziram às adaptações cruciais dos primeiros homínios (isto é, bipedismo, etc.);

– A criação de modelos de evolução a partir do estudo de primatas modernos (isto é, chimpanzés, *Pan troglodytes*) para compreender a origem dos comportamentos tecnológicos como a seleção da matéria-prima, transporte, transformação e utilização de artefactos, formação de sítios, etc.;

– O estudo do microambiente subjacente à adaptação dos Humanos Anatomicamente Modernos e a emergência do designado comportamento humano em África usando informações georquológicas e estudos de formação de sítios; a natureza de sedimentos antropogénicos associados à emergência e uso do fogo e outras atividades humanas, como, por exemplo, pisos e organização de *habitats*;

– O comportamento ecológico dos caçadores-recolectores e a sua exploração sistemática dos recursos costeiros, bem como a emergência das

tendências pró-sociais na África do Sul e Moçambique;

– A etnoarqueologia da produção cerâmica, mudanças político-económicas e sociais devido à influência dos processos de grande distância e longo prazo, como é o caso do comércio de grande distância e das migrações;

– Ou ainda a etnoarqueologia dos componentes da construção e de eventos políticos como, por exemplo, a construção imperial, na tecnologia e nos padrões de assentamento.

Desenvolvimento das Sociedades Complexas

No que concerne à linha de investigação que se dedica ao estudo do Desenvolvimento das Sociedades Complexas, o seu principal objetivo é o estudo, caracterização e interpretação das dinâmicas antropológicas e sócio-históricas das denominadas Sociedades Complexas. A investigação desenvolve-se em África e na Península Ibérica,

FIG. 2 – Corte estratigráfico do Cabeço da Amoreira (Muge).

FIG. 3 – Aspecto dos trabalhos de campo nos Perdígões (Reguengos de Monsaraz).

FOTO: EHA - Arqueologia SA.

prestando-se particular atenção à emergência e desenvolvimento, em sentido estrito, da domesticação de animais e plantas, mas também, em *lato sensu*, da “domesticação” do espaço através da arquitetura e construção da paisagem, ou através das práticas funerárias e estudos de mobilidade humana. Os objetivos genéricos desta linha deverão ser alcançados com o desenvolvimento de vários tópicos de investigação, nomeadamente:

- Investigação tecnológica e cultural de conjuntos artefactuais, incluindo estudos etnoarqueológicos, pretendendo compreender os desenvolvimentos tecnológicos e económicos e as estratégias de exploração de recursos em relação com as características simbólica, cultural e ideológica que a cultura material também apresenta;
- Desenvolvimento de uma abordagem sócio-zooarqueológica que permita caracterizar a relação homem-animal nas suas bases prática e económica, mas também em termos simbólicos, como é o caso da ontologia de humanos e animais ou utilização de animais em contextos altamente simbólicos;
- Estudo da paleoecologia para documentar a domesticação das plantas e a caracterização da dinâmica da interferência humana na paisagem, com particular foco em análise de pólen e carvões;
- Desenvolvimento da organização da paisagem e do espaço através de uma perspectiva arquitetónica, nomeadamente a construção das paisagens em termos sócio-económicos e ideológicos;
- Investigação das práticas funerárias numa perspectiva antropológica ampla, no sentido de caracterizar a organização social e a perceção ontológica do Humano em sociedades não industrializadas. A linha enfatiza a necessidade de uma perspectiva holística da vida nas Sociedades Complexas. Nesta perspectiva, pretende-se ultrapassar algumas divisões da disciplina que conduzem a programas de investigação de natureza empírica e que têm

produzido uma fragmentação de aproximações e objetivos que geram dificuldades à constituição de um discurso global nas sociedades pós caçadores-recolectores.

Objetivos sociais

O ICArEHB presta particular atenção também à relação entre os resultados da investigação e o seu valor sócio-económico. Se a disponibilização da informação ao grande público é um objetivo assumido do Centro, este quer também desenvolver linhas de interação com as indústrias criativas e culturais juntamente com o turismo, fornecendo conhecimento e criando plataformas de cooperação com agentes que operam em áreas sócio-económicas específicas. Desta forma, a produção de conhecimento é encarada como um produto económico, um recurso que pode ser utilizado no desenvolvimento sócio-económico à escala regional.

Os trabalhos de Arqueologia realizados no âmbito da designada Arqueologia de Salvamento assumem em Portugal um volume bastante significativo. Visando potenciar o valor científico dos sítios arqueológicos e dos dados que estão a ser trabalhados nesse contexto específico, temos como objetivo desenvolver colaborações com equipas que trabalham nesse âmbito. A ligação do ICArEHB a este sector da Arqueologia materializa-se através da colaboração privilegiada com a empresa ERA Arqueologia SA que, para além de fornecer contextos arqueológicos que são estudados no âmbito dos objetivos da instituição e da formação universitária pós-graduada, permite o desenvolvimento de parcerias a nível técnico, quer através da aplicação de novas metodologias, tecnologias e abordagens no campo, quer colmatando alguma lacuna que a estrutura técnica do centro possa ter.

Por último, a ponte com a sociedade civil tem sido desenvolvida através dos contactos e organizações conjuntas com autarquias de ações, nomeadamente exposições, palestras, visitas de estudo, eventos para a comunidade do ensino básico através da abertura do espaço do laboratório, criação de dias abertos durante o período de escavações e ações de orientação vocacional.

Estratégias de Comunicação e Divulgação

Como já tivemos oportunidade de desenvolver nos pontos iniciais desta notícia, a investigação do ICArEHB centra-se principalmente no estudo da evolução do comportamento humano visto em vários contextos arqueológicos, utilizando metodologias e perspectivas teóricas que privilegiam uma abordagem transdisciplinar e interdisciplinar com as outras ciências da esfera das Arqueociências. Neste momento, o centro tem cerca de 12 projetos que se desenvolvem na Península Ibérica e na África Subsariana, envolvendo investigadores e estudantes de diversos países e de uma empresa de Arqueologia em Portugal.

Considerando que o acesso à informação é um dos principais esteios da sociedade contemporânea, o ICArEHB estabeleceu como uma das suas prioridades a divulgação dos contributos científicos dos seus investigadores para a comunidade. Desta forma, além da ciência pura, o centro aposta também na produção de conteúdos disponíveis ao grande público. Desde a sua criação, o ICArEHB já participou, além das reuniões de caráter estritamente científico, em inúmeros eventos de várias naturezas no âmbito da divulgação científica. Destacam-se as participações em grandes feiras de divulgação científica, como a Semana Azul ou a Mar Algarve Expo; atividades de ciência participativa, como os dias abertos realizados anualmente nos sítios arqueológicos de Vale Boi e Perdigoes,

FIG. 4 – Região de Metangula, Lago Niassa, Moçambique, durante os trabalhos de prospeção, em 2014, financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

ou outras atividades transdisciplinares de caráter cultural e educacional, como a iniciativa Palato. Na atualidade a informação alcança-se à velocidade de um clique e o ICarEHB tenta acompanhar as exigências informativas da sociedade. Além do seu portal institucional (www.icarehb.com), possui também uma página de *Facebook* (<https://www.facebook.com/icarehbualg>) e outra de *Twitter* (<https://twitter.com/ICArEHB>), atualizadas periodicamente. Consoante as naturezas das diferentes plataformas, disponibilizam informações sobre as atividades e os projetos científicos.

A estratégia de aproximação à sociedade faz-se também através da disponibilização de alguns conteúdos em órgãos de grande distribuição, como é a utilização da publicação *Al-Madan*, que recentemente alargou a sua margem de alcance através do lançamento dos tomos digitais, na qual se insere a presente notícia, e a rádio RUA, da Universidade do Algarve, com a qual contamos estabelecer uma parceria para difundir as palestras or-

ganizadas pelo centro a partir de Janeiro de 2016. Além da investigação pura e aplicada na área da Pré-História, o ICarEHB tenta fomentar uma cultura de estabelecimento de pontes entre os diferentes sectores da sociedade contemporânea onde se insere. Por isso, entendemos que são prioritários os contactos com os nossos pares por via da organização de eventos estritamente científicos. A este propósito, lembramos que se encontram a ser organizados dois congressos que decorrerão no ano de 2016: *Raw Materials Exploitation In Prehistory: Sourcing, Processing and Distribution*, a decorrer em Março (<http://www.rawmaterials2016.com/>), e *Enclosing Worlds*, em Outubro (<http://enclosingworlds.blogspot.pt/>).

Formação

O ICarEHB é o responsável científico pelos cursos de Mestrado e Doutoramento em Arqueologia da Universidade do Algarve, que existem desde

2004. Neste âmbito, os dois cursos abrirão nova edição em 2016. Em 2014, por indicação da Comissão de Avaliação da A3ES, verificou-se um aumento no número e temas dos seminários do Mestrado em Arqueologia. Em 2016, o ICarEHB irá alargar o espectro de seminários também do curso de Doutoramento, incluindo áreas como a Bioarqueologia, Geoarqueologia, Sistemas de Informação Geográfica, Traceologia, Primatologia, Evolução Humana, Arqueologia e Paleocologia Africanas, Arqueologia Funerária, Arquitetura da paisagem, entre outras.

Finalmente, no início de 2016, o ICarEHB irá criar um prémio em Arqueologia e Evolução Humana para a melhor tese de Mestrado defendida em Portugal ou no estrangeiro por um aluno português, a atribuir já em 2016. Informações sobre este prémio estão disponíveis no portal do ICarEHB (www.icarehb.com).

Balas, Botões e Fivelas intervenção arqueológica no Campo de Batalha do Vimeiro

Rui Ribolhos Filipe [Arqueólogo, Inst. de Arqueologia e Paleociências da Univ. Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com)]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

*Em memória do Dr. Fernando
Eduardo Rodrigues Ferreira*

Introdução

Durante o ano de 2014, procedeu-se a uma intervenção arqueológica no campo de Batalha do Vimeiro, Lourinhã. Os trabalhos, dirigidos por F. E. Rodrigues Ferreira (1943-2014) e continuados por Rui Ribolhos Filipe e Conceição Rodrigues Ferreira, foram constituídos por sondagens geofísicas, tendo como objetivos, determinar a localização do local deste importante acontecimento da Guerra Peninsular (1807-1814), bem como, através do estudo dos dados / espólio recolhidos, compreender a dinâmica dos acontecimentos.

Esta batalha reveste-se de grande importância por vários fatores: primeiro, tratou-se da primei-

ra grande vitória do exército aliado anglo-luso, sob o comando de Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, contra o exército Napoleónico ¹. Segundo, serviu ao Duque como teste de táticas militares eficazes contra a bem “oleada” máquina de guerra Francesa: linhas defensivas bem treinadas em contra costa, o uso da carabina Baker ² por atiradores especiais e o uso do projétil explosivo denominado por granada Shrapnel. Lição de que fará uso em diversas batalhas e contra a qual os Franceses não encontraram resposta tática.

Por último, é esta vitória crucial que o levará a assumir o comando dos exércitos aliados, até à derrota final de Napoleão em Waterloo (1815). A 21 de Agosto de 1808, as tropas luso-britânicas estacionadas no Vimeiro ³ foram atacadas pelo General Jean Andoche Junot. Assumindo posições defensivas e aproveitando a geografia do terreno, os Britânicos sustiveram vários ataques

Franceses. Após o desgaste das tropas atacantes, Sir Arthur Wellesley ordenou ações de conta ataque, conseguindo vencer os Franceses em todas as frentes. A vitória não foi totalmente explorada, permitindo a fuga dos Franceses, com todas as consequências refletidas mais tarde, na Convenção de Sintra.

Em busca do campo de batalha, onde escavar?

Os trabalhos iniciaram-se com o estudo em gabinete das várias fontes disponíveis, com a recolha de documentação histórica ⁴ como diários, relatórios e memórias. Beneficiou-se da enorme produção documental realizada por testemunhas oculares, das várias nações envolvidas. Outras fontes foram igualmente consideradas, como a cartografia, a geografia, os achados fortuitos, prestando-se também atenção à toponímia ⁵ e ao património imaterial (histórias e folclore local), com interessantes resultados. Com base nas fontes mencionadas, constatou-se uma primeira

¹ Sendo decisiva para a expulsão do exército do General Junot, em Portugal desde 1807.

² A única arma em batalha de cano estriado, permitindo ao projétil percorrer o dobro da distância da espingarda convencional, bem como maior precisão.

³ Protegendo o desembarque de reforços.

⁴ Uma leitura crítica face à história é escrita pelos vencedores.

⁵ Por exemplo, o local selecionado para a investigação tinha o sugestivo topónimo local de Alto do Cutelo.

problemática: a vastidão da área identificada como campo de batalha. Foram identificadas três áreas principais, locais de choque entre os exércitos, mas também outras onde se travaram escaramuças, onde se estabeleceram quartéis-generais, acampamentos, etc.

Foi determinada a escolha de uma área que permitisse, em nosso entender, uma amostra que respondesse aos objetivos propostos. Deste modo, foi selecionada a área na encosta a Este da colina do Vimeiro, perto do monumento do primeiro centenário (Fig. 1). Com base nas fontes, corresponderia, *grosso modo*, à principal linha de defesa britânica organizada por Wellesley e atacada pelos Franceses de Junot.

A metodologia da Battlefield Archaeology

Os trabalhos iniciaram-se nos finais de Outubro de 2014, após obtidas as respetivas autorizações da Direção Geral do Património Cultural, bem como dos proprietários dos terrenos. A área de intervenção foi delimitada por dois transeptos, Área 1 e Área 2 (Fig. 2), com um quadrículado de 20 x 20 m – a Área 1 com uma dimensão de 60 por 100 m (6000 m²) e a Área 2 com 20 x 120 m (2400 m²).

A escolha das áreas baseou-se na procura da linha defensiva britânica e conseqüente zona de choque com a vanguarda francesa (Área 1), paralela à hoje Rua da Vitória. Na segunda área (Área 2), procurou-se identificar as dinâmicas de progressão / retirada das tropas francesas na encosta da colina.

Recorrer a uma área de amostra tão vasta parece uma proposta hercúlea para uma escavação convencional, mas não para o objeto de estudo em

FIG. 1 – Localização da área de intervenção. Pormenor da Carta Militar de Portugal, n.º 361.

FIG. 2 – Planta geral da área intervencionada.

questão. De facto, os campos de batalha da Idade Moderna tendem a cobrir enormes áreas de terreno devido às táticas da época e ao grande número de combatentes presentes. Esta situação leva a um cenário arqueológico de grande dispersão de artefactos em área, com existência de zonas de maiores concentrações onde os combates terão sido mais intensos.

O espólio é geralmente constituído por artefactos metálicos. Este facto levou à escolha de uma sondagem geofísica com recurso a detetor de metais e posterior escavação localizada. Esta metodologia, utilizada nos EUA (SIVILICH, 2005) e no Reino Unido (POLLARD e OLIVER, 2002), tem permitido importantes resultados na localização de campos de batalha e no estudo das suas dinâmicas.

Nas palavras do arqueólogo britânico Tony Pollard⁶, “um óbvio legado de uma batalha são as grandes quantidades de objetos metálicos perdidos. Dependendo do período da batalha, podem incluir pontas de flechas, pontas de lanças, espadas, balas de mosquete, balas de

⁶ Diretor do Centre of Battlefield Archaeology, University of Glasgow.

canhão e outros projéteis, não falando das fivelas, botões e medalhas arrancadas dos uniformes durante o corpo-a-corpo. Qualquer estudo de um campo de batalha tem que incluir a recolha e registo desse material, e a forma mais prática de o fazer é com recurso ao detetor de metais” (POLLARD e OLIVER, 2002: 111).

A Batalha do Vimeiro é de uma tipologia de ação em campo aberto, sem alteração / adaptação do terreno com a construção de trincheiras, baluartes etc., não tendo sido necessário recorrer a escavação para identificação das mesmas.

A sinalização exata da posição de cada artefacto, através de um terminal GPS, permitiu posteriormente, em gabinete, a construção de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). As conclusões resultantes da campanha basearam-se na leitura da batalha através da dispersão do espólio, a funcionalidade e a nação de origem do mesmo, a sua relação com a geografia do terreno e correlação com as fontes históricas.

Trabalho de campo

A prospeção geofísica seguiu metodologia própria, de modo a percorrer a zona integralmente. Foram criados vários corredores dentro das quadrículas com cerca de 1m de largura, que permitiram uma prospeção linear com cruzamento da mesma área, permitindo uma dupla passagem (Fig. 3). A prospeção beneficiou das condições do terreno, que se apresentava apenas com um manto herbáceo rasteiro, quase idêntico a um relvado.

Embora com uma passagem intensa do detetor de metais, temos a noção, pela experiência em trabalhos similares, que nem todos os artefactos são identificados (POLLARD, 2011: 142). O detetor pode ser afetado pela profundidade dos alvos, pela

FIG. 3 – Metodologia de aplicação prática do detetor de metais no Vimeiro.

humidade dos solos ou pela experiência do operador. Outro facto é a ação da maquinaria agrícola que revolve o terreno, fazendo migrar artefactos para o fundo numa lavra e na seguinte trazendo-os mais à superfície.

Os possíveis alvos de interesse localizados pelo aparelho foram marcados através de bandeirolas, para posteriormente realizar-se, com todos os cuidados, a escavação dos mesmos.

Para tal foi construída uma caixa de metal, para que a abertura de sondagens fosse limitada a uma área de 25 x 30 cm, de modo a obter sempre uma caixa de sondagem estandardizada. A escavação foi realizada da seguinte forma: limpeza superficial do manto herbáceo em torno do alvo, seguida da colocação da caixa de sondagem e escavação do seu interior com recurso a colherim. Aquando da identificação do alvo, foi colocado o aparelho de GPS para obter coordenadas do mesmo (Fig. 4). Após serem postos a descoberto, os artefactos foram alvo do protocolo de catalogação em campo.

O espólio

Foram recolhidos 55 artefactos durante o trabalho de prospecção na Colina do Vimeiro. Deste conjunto, 48 estão relacionados com a batalha, cinco deixam algumas dúvidas e dois são numismas com cronologias posteriores ao acontecimento.

FIG. 4 – Caixa de sondagem.

Organizámos o espólio recolhido nas seguintes categorias:

Projéteis de Armas Ligeiras (36,4 %), Projéteis de Artilharia (9,1 %), Botões (18,2 %), Fivelas (9,1 %), Fragmentos de Armas (3,6 %), Cavalaria (3,6 %), Objetos Pessoais (7,3 %), Numismas (3,6 %) e Outros (9,1 %).

Os projéteis de armas ligeiras foram a categoria de artefactos com maior predominância, em total sintonia com os resultados de outras prospeções em campos de batalha modernos.

Projéteis de armas ligeiras

Foram recolhidos 20 projéteis (Fig. 5) em chumbo atribuíveis a armas de fogo ligeiras. Trata-se de balas esféricas, sendo visíveis em algumas deformações provenientes do impacto e, noutras, a ausência de indicação que tenham sido disparadas. Para o estudo do conjunto, procurou-se identificar os modelos das armas em serviço de ambos os lados, determinando os calibres, partindo para uma correspondência entre arma e munição disparada. Consideram-se como armas ligeiras espingardas, carabinas, clavinas e pistolas, por comparação com a categoria das armas pesadas – as peças de Artilharia. Tanto o exército luso-britânico

FIG. 5 – Projéteis de armas ligeiras.

CBV-AR1-A3-015

como o francês tinham no seu arsenal armas de fogo de fecho de pederneira ⁷. Para os aliados, a arma regulamentar principal era a espingarda de alma lisa *India Pattern* (vulgo Brown Bess), com um calibre de 19,06 mm (DARLING, 1970).

⁷ Mecanismo onde, ao premir o gatilho, o cão movia uma pederneira contra a çaçoleta, criando faíscas.

Algumas unidades especiais tinham ao seu serviço a única arma de cano estriado, a carabina Baker com calibre de 15,90 mm. Os Franceses tinham ao serviço a espingarda regulamentar de alma lisa *modèle 1777 corrigé an IX*, vulgo Charville (SILVA e REGALADO, 2010), com um calibre de 17,53 mm.

A atribuição de uma proveniência para cada projétil é fundamental na Arqueologia do campo de batalha moderno, pois, sabendo-se “quem disparou”, pode-se identificar e delinear acontecimentos específicos em toda a extensão da ação.

Os trabalhos de Arqueologia realizados em Monmouth (SIVILICH, 2005) e Buford's (BUTLER, 2011), nos EUA, e Culloden (POLLARD, 2011), no Reino Unido, permitiram apresentar estudos balísticos relacionados especificamente com estas armas, tendo como base a standardização dos calibres.

Através da medição do peso dos projéteis é possível calcular o diâmetro original da bala e associá-la à arma que a disparou (SIVILICH, 2005: 8). A questão do cálculo do diâmetro é fundamental, visto que a grande maioria dos projéteis recolhidos apresenta deformações resultantes tanto do disparo como do impacto. Para tal foi por nós utilizada a fórmula matemática Sivilich (Diâmetro em Polegadas = $0,223204 \times \text{Peso em Gramas}^{1/3}$), com base nas características específicas do chumbo e nas impurezas e bolsas de ar resultantes na sua fundição. Foi possível concluir-se que a maioria dos projéteis recolhidos correspondia a calibres de armas britânicas.

Botões

Foram recolhidos dez botões em metal, relacionados com o fardamento militar das tropas envolvidas nos combates. Os botões faziam parte de todos os uniformes militares da época, misturando o cariz utilitário com o decorativo. Encontram-se presentes nas casacas, polainas, coletes, calças e camisas interiores, embora estes últimos tivessem normalmente botões em osso ou madeira ⁸. Os botões

⁸ No caso Português, botões de unha, fabricados a partir dos cascos de cavalos.

FIG. 6 – Botões regimentais franceses.

0 1,5 cm

de uniforme eram em metal, normalmente liga de cobre, dourados ou prateados, dependendo da nacionalidade, patente ou Arma.

A partir da segunda metade do século XVIII, os Regimentos, de uma forma geral, começaram a adotar uma designação numérica e não de título (LATHAM, 2006: 59), passando os botões a apresentar os respetivos números identificativos.

Da amostra recolhida no Vimeiro foi possível identificar dois botões regimentais franceses, correspondendo aos regimentos de infantaria de linha 82º e 58º (Fig. 6). Esta descoberta permitiu identificar estes dois regimentos no ataque à colina do Vimeiro. Foi ainda possível identificar três botões de origem britânica. Um dos exemplares apresentava, na face, vestígios do emblema da Ordem Britânica da Jarreteira ou do Cardo. Outros dois apresentavam marcas no anverso, correspondentes a fabricantes britânicos. Num destes foi mesmo possível identificar o nome *James Macgowan* (Fig. 7), fornecedor de botões militares para

o exército e marinha britânicos (NAYLER, 1993: 50).

Fivelas

Cada soldado estava equipado com cerca de 19 fivelas, distribuídas pelo variado equipamento militar: barretina ⁹, patrona ¹⁰, mochila, talabarte ¹¹, cantil, polainas, arreios, etc., e igualmente pelas exigências da moda da época: sapato ou bota, suspensão de meia ao calção no joelho, etc. A recolha de cinco exemplares, a par dos botões, demonstra uma área de destroço e de confusão resultante dos combates corpo-a-corpo. Foi recolhido um fragmento de fivela correspondente a um elemento em forma de âncora (Fig. 8).

⁹ Cobertura para cabeça.

¹⁰ Bolsa em couro onde eram transportados os cartuchos das armas ligeiras.

¹¹ Cintas de couro que cruzavam no peito, de modo a suspender a patrona, a baioneta e o sabre.

FIG. 7 – Botões britânicos com respetivas marcas de fabricante.

FIG. 8 – Alguns exemplares de fivelas recolhidos (fivela semicircular e elemento Âncora).

0 1,5 cm

FIG. 9 – Corte diacrónico da batalha com base nas fontes históricas e arqueológicas.

Trata-se provavelmente de uma fivela para segurar a meia e o calção na zona do joelho por meio de uma fita (WHITEHEAD, 1996: 109). Outra possibilidade seria para apertar as polainas na zona do joelho, de modo a não descaírem com o movimento, normalmente utilizados pelas tropas francesas (HAYTHORNTHWAITE, 1983).

Todo este conjunto encontra paralelos com os exemplares identificados em Étaples-Sur-Mer, todos compatíveis com o período da Guerra Peninsular (LEMAIRE, 2010: 224 e 231).

Igualmente em Almeida podem ser vistos alguns exemplares sobreviventes da explosão da fortaleza, em 1810 (Museu Histórico e Militar de Almeida).

Conclusões

O espólio recolhido foi submetido ao estudo nas suas características particulares e na relação quanto à localização e espaço designado por campo de batalha. Esta constatação permitiu a confrontação dos dados recolhidos com as fontes documentais (testadas de uma forma crítica), de modo a identificar diferentes fases dos acontecimentos, refutando-as, comprovando-as ou enriquecendo-as com a informação arqueológica.

A informação recolhida permite apontar para que, numa primeira fase da batalha, os Franceses subiram a encosta da colina, sendo travados a cerca de 50 metros do topo (Fig. 9). Estas evidências

são baseadas nos botões franceses e na percentagem de balas britânicas aí encontradas. As fontes históricas indicavam que, após uma / duas salvas, os Britânicos carregaram à baioneta, enfrentando a vanguarda francesa. A quantidade de destroço na Área 1 e Área 2 é indicativa dos violentos combates.

Em suma, a investigação arqueológica no Vimeiro permitiu responder aos objetivos propostos. Foi possível localizar a batalha, mais concretamente a fase da batalha da colina, e perceber, volvidos 200 anos, a sua dinâmica. O trabalho de investigação continua. 🏹

Bibliografia

BUTLER, Scott (2011) – *Metal Detector Survey and Battlefield Delineation of the Buford's Massacre (Waxhaws) Revolutionary War Battlefield, SC Route 9 and SC Route 522 Intersection Improvements*. Columbia: South Carolina Department of Transportation.

DARLING, Anthony (1970) – *Red Coat and Brown Bess*. Ottawa: Museum Restoration Service.

HAYTHORNTHWAITE, Philip (1983) – *Napoleon's Line Infantry*. London: Osprey Publishing Ltd.

LATHAM, Robert (2006) – *Discovering British Military Badges and Buttons*. Buckinghamshire: A Shire Book.

LEMAIRE, Frédéric (2010) – “Le Matériel du Camp Napoléonien 1803-1805”. In *Rapport de Opération de Fouille Préventive*. INRAP.

NAYLER, Peter (1993) – *Military Button Manufacturers from the London Directories 1800-1899*. Ontario. Archaeological Services, National Historic Sites.

POLLARD, Tony (2011) – *Culloden: The History and Archaeology of the Last Clan Battle*. South Yorkshire: Pen and Sword.

POLLARD, Tony e OLIVER, Neil (2002) – *Two Men in a Trench. Battlefield Archaeology, The Key to Unlocking the Past*. London: Penguin Books.

SILVA, José António e REGALADO, Jaime Ferreira (2010) – *Armamento Ligeiro da Guerra Peninsular 1808-1814*. Porto: Fronteira do Caos Editores.

SIVILICH, Daniel M. (2005) – “Evolution of Macro-Archaeology of the Battle of Monmouth. 1778 American Revolutionary War”. In *Battlefields Annual Review*. South Yorkshire: Pen and Sword.

WHITEHEAD, Ross (1996) – *Buckles 1250-1800*. Essex: Greenlight Publishing.

PUBLICIDADE

também em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

Pelourinho de Vila Verde dos Francos (Alenquer)

formatos antigos, novos usos um caso de reaproveitamento

Raquel Caçote Raposo [Arqueóloga (*raquelraposo@portugalmail.pt*)]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nota introdutória

Fomos alertados por um amigo para a existência de um marco sustentando uma cruz em ferro presente numa “sepultura” do cemitério velho da freguesia de Vila Verde dos Francos (Alenquer). Segundo o próprio existiria uma teoria, junto dos populares mais velhos, que afirmava tratar-se de parte do pelourinho que fora retirado do largo junto ao Palácio dos Marqueses de Angeja, naquela mesma povoação.

Visitado o local, e após inspeção do elemento, pudemos confirmar tratar-se do reaproveitamento do remate daquele tipo de arquitetura civil pública – marco de municipalidade e autonomia regional –, na cabeceira de uma “mesa de encomenda”¹.

¹ Local onde eram colocadas as urnas para as últimas orações ao defunto, antes do seu sepultamento. Trata-se, neste caso, de uma plataforma de tijolo, pedra e cal.

O Município de Vila Verde dos Francos e a marca da sua municipalidade

Vila Verde dos Francos – doada por D. Afonso Henriques a um franco (D. Alardo), em janeiro de 1160, pelo seu auxílio durante a conquista da cidade de Lisboa –, foi sede de concelho, com foral outorgado pelo primeiro donatário, confirmado ulteriormente por D. Afonso II, em março de 1218, e D. Duarte, em novembro de 1435. Recebeu novo foral em 1513, atribuído por D. Manuel.

Abolido o município em 1836, vila e freguesia únicas do concelho são integradas no município de Aldeia Galega da Merceana (até à sua extinção, em 24 de outubro de 1855, depois anexo ao de Alenquer).

Pouco se sabe desta marca da edilidade de Vila Verde dos Francos, porquanto são poucas as fontes históricas que o mencionam.

Sobre Vila Verde dos Francos e o seu pelourinho escrevia, em 1873, Guilherme Henriques: “[...] e Villa Verde, assim como tantas outras terras, [...] começou a vegetar, até que em 1854 perdendo o ultimo vestigio do caracter municipal [...]” (HENRIQUES, 1873: 283), acrescentando que “Uma estrada macadamizada, percorrendo a distancia entre Aldeia Gallega e Cadaval vae passar pelo centro de Villa Verde, [...]. No centro da villa, [...] o palacio [...]. Em frente do palacio, ao pé de uma antiquissima fonte [...]. No logar ainda existe o antigo pelourinho, unico vestigio do antigo município. Como a estrada real vae atravessar a praça terá esta pedra de ceder o seu logar perante o progresso, e crêmos que houve idéa de fazer d’ella uma cruz. Felizmente alguns cavalheiros illustrados da terra, prohibiram semelhante vandalismo, e consta-nos que apenas haverá mudança do seu local” (HENRIQUES, 1873: 284).

Sobre o pelourinho “perdido”

Testemunhos da antiga organização municipal e social do nosso país, e expressão da vontade de autonomia face ao poder centralizador dos monarcas, os pelourinhos, ou picotas², eram colocados em lugar público, tendo, também a ele direito os donatários, bispos, cabidos e mosteiros, como instrumento de jurisdição feudal. O pelourinho de Vila Verde dos Francos localizava-se, segundo G. Henriques, em frente ao Palácio dos Marqueses de Angeja³. Apeado o pelourinho em data posterior a 1873, por via da construção da estrada ainda durante a monar-

² Designação popular utilizada.

³ Palácio mandado edificar no século XVI pelos Marqueses de Angeja, Senhores de Vila Verde dos Francos. No mesmo largo se situavam os edifícios da Câmara de Vila Verde dos Francos.

FIG. 1 – “Mesa de Encomenda” onde se observa, na cabeceira, o reaproveitamento do capitel do antigo pelourinho de Vila Verde dos Francos (Alenquer).

quia – tendo a pedra “de ceder o seu logar perante o progresso” (HENRIQUES, 1873: 284) –, há muito que se especulava sobre o seu paradeiro.

Em 1989 dava-se conta de estar “perdido”, referindo não ser conhecido “o paradeiro deste monumento que foi classificado como Imóvel de Interesse Público pelo decreto n.º 23122 de 11/10/1933”⁴ (MELO, GUAPO e MARTINS, 1989: 164).

Os anciãos da vila especulavam sobre a sua localização após o apeamento, havendo duas teorias: uma, de que as suas pedras haviam sido utilizadas para construção de uma fonte, no Largo do Terreirinho; outra, que parte do pelourinho havia sido usado, no cemitério velho, para fazer uma cruz, hipótese noticiada por Maria Alice GOMES (1995).

Visitado o cemitério velho da povoação, e após exame do elemento, pudemos confirmar o reaproveitamento do remate daquele tipo de arquitetura civil pública na cabeceira de uma “mesa de encomenda” (ver Fig. 1).

O remate – em calcário cinzento claro, provavelmente vindo da Serra de Montejunto –, composto por capitel de bola, de topo arredondado – de onde saíam os espigões em ferro –, encontra-se encimado por uma cruz em ferro (ver Fig. 2).

De grande simplicidade, o elemento apresenta semelhanças com o seu congénere de Sever de Vouga.

⁴ O decreto 23122, de 11 de outubro de 1933, classifica como imóvel de interesse público todos os pelourinhos que, até à data, não o estivessem, estando previsto, à altura, o inventário destes monumentos pela Academia Nacional de Belas Artes. Da consulta efetuada verifica-se que o pelourinho não se encontra ali elencado (ACADEMIA..., 1935: 18), facto indiciador da sua inexistência – por motivos do apeamento – à data da realização desse arrolamento.

Notas Finais

A reutilização de segmentos de pelourinhos noutras construções é recorrente. É o caso, entre outros, dos pelourinhos de Ucanha, desmontado aquando das lutas liberais e reconstruído em 1935 a partir de dois elementos remanescentes – fuste e capitel –, entretanto utilizados numa habitação privada; de Coruche, desmontado nos anos 30 do século XX, e cuja coluna foi reaproveitada numa construção particular⁵; de Celorico da Beira, também ele derrubado, e cujo capitel foi colocado como adorno num jardim particular; de Ervededo, desmontado para construção de um chafariz, entre outros.

Desmontado em data incerta, este símbolo de estatuto e autonomia concelhia de Vila Verde dos Francos foi apeado em data ulterior a 1873 e anterior a 1910, ano da implantação da República, para dar lugar a uma estrada mandada construir por ordem régia.

O seu desmonte poderá justificar-se não somente pela cedência de lugar face ao progresso, dando sítio à estrada real, como pela supressão do concelho, perdido que era o seu valor de marca de autonomia e edilidade.

Contudo, e não obstante o novo uso – comprovando-se a ideia já noticiada por G. Henriques, em 1873, para “fazer d’ella uma cruz” (HENRIQUES, 1873: 284) –, o elemento do pelourinho reaproveitado na “mesa de encomenda” do cemitério velho de Vila Verde dos Francos continua, ao abrigo do Decreto n.º 23122 de 11-10-1933, classificado como Imóvel de Interesse Público.

⁵ Tanto quanto sabemos, o capitel deste pelourinho encontra-se, ainda hoje, guardado numa casa particular (C. M. de Coruche).

FIG. 2 – Capitel, de bola, e topo arredondado. Pormenor de um dos orifícios de onde saíam os espigões.

Por tudo quanto atrás se referiu, julgamos de efetivo interesse uma melhor avaliação do elemento, assim como a preconização de medidas minimizadoras com vista à sua proteção e valorização, que poderão passar pela remoção do cemitério e recolocação em espaço próximo do original, com placa expositora de elucidação resumida, recorrendo-se, caso necessário, à construção de nova peça de sustentação.

Não deverá ser esquecido o seu inventário, com vista à sua identificação.

A execução destas medidas permitirá uma maior fruição do bem cultural, em cumprimento do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. ✎

Agradecimentos

Agradeço ao Luís Carlos Prata pela informação veiculada, bem como a sua constância na promoção do estudo e divulgação de tudo quanto diga respeito à História do seu concelho, nomeadamente da freguesia de Vila Verde dos Francos.

Bibliografia

- ACADEMIA Nacional de Belas-Artes (1935) – *Pelourinhos. Inventário Conforme o Inquérito Determinado pelo Decreto nº 23122 de 11 de Outubro de 1935*. Lisboa.
- GOMES, Maria Alice Rosa (1995) – *Vila Verde dos Francos (Alenquer) e o Espírito de Camões*. Lisboa: Espaço Gráfico Lda.
- HENRIQUES, Guilherme João Carlos (1873) – *Alenquer e seu Concelho. Fac-simile da edição de 1873*. Arruda dos Vinhos: Arruda Editora.
- MELO, A. de O.; GUAPO, A. R. e MARTINS, J. E. (1989) – *O Concelho de Alenquer. Subsídios para um roteiro de Arte e Etnografia*. 1. 2.ª ed. Alenquer: Câmara Municipal de Alenquer e Associação para o Estudo e Defesa do Património de Alenquer, pp. 161-174.
- PELOURINHO – Câmara Municipal de Coruche. Em linha. Disponível em <http://www.corucheins.piraturismo.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=46d6ced5-c44e-4a95-a80f-484f5662ef6f&tm=c76> (consultado em 2015-10-01).

Centro de Estudos ARQUEOLÓGICOS Vila Franca de Xira CEAX

Vila Franca de Xira

conta com um novo espaço científico e cultural, onde serão desenvolvidas diversas atividades no domínio da investigação, promoção e divulgação do Património arqueológico.

// Área Expositiva
// Serviço Educativo
// Reserva das Coleções de Arqueologia

ENTRADA GRATUITA

Morada:
Rua da Fonte,
Antiga Escola Básica das Cachoeiras,
2600-581 Cachoeiras
GPS: Latitud: 38.9862 | Longitud: -9.016855
Horário:
Segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30
(mediante marcação prévia)
Contactos:
Telefone: 263 280 350
E-Mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
www.cm-vfxira.pt

Vestígios da Presença Templária no Castelo dos Mouros

uma laje epigrafada com a Cruz de Cristo

António Gonzalez, Márcio Beatriz, João Maia Romão e Maria João de Sousa

[antonio_guilherme10@hotmail.com; marcio.tvr@gmail.com;
joao_r17@hotmail.com e maria.sousa@parquesdesintra.pt]

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Quando em 1973 se formou o Grupo de Estudos e Prospecções Arqueológicas (GEP), na Amadora, deu-se início a um trabalho intensivo de prospecções arqueológicas na área envolvente daquela cidade. Várias estações arqueológicas foram identificadas e da colaboração com outros investigadores de concelhos limítrofes e de grupos locais, entre eles o Espeleo-Clube de Sintra, deu-se a criação da Comissão Inter-Concelhia de Proteção do Património Histórico-Cultural de Cascais, Oeiras (Amadora integrava então o concelho de Oeiras) e Sintra, à qual se juntou mais tarde Loures.

Numa das muitas incursões pela Serra de Sintra, já na década de oitenta, António Gonzalez – um dos impulsionadores destes grupos de pesquisa e proteção patrimonial – pôde identificar uma laje calcária embutida num dos panos da muralha do Castelo dos Mouros, a qual apresentava uma cruz de quatro braços curvilíneos inscrita num círculo, comumente identificada como Cruz Templária.

Em 2010, em virtude dos trabalhos de investigação arqueológica em curso no local, António Gonzalez comunicou a sua localização à arqueóloga responsável pelos trabalhos, Maria João de Sousa, de modo a que o achado viesse a integrar os resultados da investigação. Uma vez que esta laje se assemelha a uma tampa de sepultura, irá contribuir para os dados já recolhidos referentes à necrópole medieval cristã da Igreja de São Pedro de Canaferrim, que foi escavada de 2009 a 2012.

Contextualização histórica e arqueológica

Após a conquista de Santarém, Lisboa e Sintra, em 1147, D. Afonso Henriques outorga foral a Sintra em 1154, na tentativa de atrair povoadores (*POR-TVGALIAE...*). No âmbito desta política de promo-

ção de fortificações e povoamento de importantes pontos estratégicos e militares, a Ordem do Templo chega a Portugal em 1128 (*DOCUMENTOS...*, f. 79: 101).

Encontrando-se Sintra inserida num espaço de oscilação fronteiriça entre os reinos cristão e muçulmano, cerca de uma década após a tomada de Lisboa, foi doada a Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo (*DOCUMENTOS...*, f. 257: 318-319).

Com a entrega de Sintra a “30 povoadores” (COSTA, 1976), a construção do templo cristão e a fundação da Paróquia de São Pedro de Canaferrim (a qual se estendeu ao município de Cascais até 1364), a população foi-se agregando em torno desta e ocupando o território.

Mas, se por um lado estas doações asseguravam a defesa e povoamento do espaço conquistado, face à constante ameaça invasora muçulmana, por outro fragmentavam o poder régio o que, nos inícios do século XIV, constituirá a principal causa para que os monarcas procurem reivindicar essas terras ou bens levando à extinção das ordens, como viria a acontecer à do Templo, após as inquirições de D. Dinis (ANTT).

Uma vez que os bens passariam a ser administrados pela coroa, D. Dinis doa à rainha Santa Isabel a Vila de Sintra e o seu termo, em 1287 (*CHANCELARIA...*), permanecendo na Casa das Rainhas até 1383, subentendendo-se, portanto, que a ocupação do Castelo dos Mouros pelos templários se situa entre 1157 e 1287.

Esta ocupação pode também ser aferida através de vestígios arquitetónicos e arqueológicos, uma vez que o auxílio destes cavaleiros se refletiu também na reedificação das estruturas fortificadas pré-existentes, com a introdução de novas técnicas arquitetónicas, adquiridas sobretudo através dos confrontos na Terra Santa (OLIVEIRA, 2010: 248).

No que concerne à Arqueologia, os trabalhos que foram realizados pela Parques de Sintra - Monte da Lua no Castelo dos Mouros não identificaram vestígios que possam ser associados à presença templária, com exceção do intenso uso da necrópole da Igreja de São Pedro de Canaferrim, revelador da numerosa ocupação do local pelas populações cristãs.

Contudo, é precisamente em contextos de necrópole que é possível identificar a representação da cruz adotada pelos Templários em meados do século XII, apesar de se tratar de uma figuração já existente no século VI (LOUÇÃO, 2009: 237) e que continuaria a ser usada também depois da extinção desta ordem (OLIVEIRA, 2006: 223).

Trata-se de uma cruz com variadas denominações, como pátea, orbicular, espalmada de braços côncavos e de braços curvilíneos (OLIVEIRA, 2006: 223), que surge associada a estelas utilizadas como cabeceiras de sepultura, assinalando o enterramento, ou como lajes de cobertura das mesmas. Embora as escavações realizadas entre 2009 e 2012, na necrópole de São Pedro de Canaferrim, não tenham identificado qualquer estela ou laje funerária epigrafada, as necrópoles de São Miguel de Odrinhas e São João das Lampas, duas das nove necrópoles medievais já escavadas no concelho, forneceram estelas onde a cruz templária é predominante (RIBEIRO, 2006: 604-605).

No entanto, o facto de existir uma laje calcária, com gravura em baixo relevo, semelhante aos conjuntos que têm sido identificados em contexto de necrópole, embutida num dos panos da muralha do Castelo dos Mouros, revela alguns indícios do que poderá ter acontecido a tantas outras que possam ter existido.

Localização e descrição

Localizada no pano de muralha Oeste, sob o caminho de ronda que da Praça de Armas sobe à Torre Real, a laje destaca-se por se tratar de um elemento de calcário entre os restantes blocos de granito que constituem a muralha (Fig. 1).

Embora o acesso seja muito dificultado, é possível aceder-lhe por uma brecha existente entre os penedos onde este troço de muralha assenta.

Da observação no local, a laje, com cerca de 68 cm de altura por 43 cm de largura e 15 cm de espessura, apresenta um disco insculturado com um diâmetro de 27 cm e, no seu interior, uma cruz. A cruz patada em baixo relevo apresenta braços iguais retos, que terminam de forma convexa inscritos num círculo, com cerca de 9-10 cm de comprimento e 5 cm de largura (Figs. 2 e 3).

Este tipo de laje encontra paralelos em diversos exemplares identificados em necrópoles medievais do território português, apesar de ser mais comum a sua configuração discoide, sendo muito semelhante às estelas em exposição permanente no Museu Arqueológico de Odrinhas, pertencentes ao espólio recolhido no concelho (RIBEIRO, 2006: 609-611); no acervo do Museu Nacional de Arqueologia (MOREIRA, 2006); e outras identificadas no decurso de levantamentos concelhios (CARDOSO, 2006; OLIVEIRA, 2006).

Pelo facto de estar inserida no pano de muralha, num local praticamente sem acesso, a mesma encontra-se relativamente bem preservada.

Conclusão

A existência deste elemento inserido num dos panos de muralha do Castelo dos Mouros levanta mais questões acerca das fases construtivas do castelo.

Se por um lado foi possível integrar parte do troço Este da cintura de muralha na segunda metade do século XII, o mesmo não se aplica a este troço da muralha Oeste.

A muralha Este limita a extensão da necrópole de São Pedro de Canaferrim que, de acordo com o espólio numismático identificado durante a escavação das sepulturas, terá sido utilizada entre a segunda metade do século XII e o século XIV. Verificou-se, durante as escavações, que as sepulturas que se encontravam numa cota mais superficial não possuíam lajes de cobertura, tendo-se identificado cerca de três sepulturas parcialmente cobertas com lajes toscas de calcário, o que leva a supor a reutilização destes elementos pétreos, como se verifica no troço Oeste da muralha.

Considerando que, pelos dados arqueológicos, o

Bibliografia

Fontes manuscritas

ANTT, Gaveta 7, maço 18, n.º 2.

CHANCELARIA de D. Dinis. Livro 1, fólio 201-201v.

Fontes impressas

DOCUMENTOS Medievais Portugueses, Documentos Régios. Vol. I (a.D. 1095-1185). Ed. Azevedo, R. (1958). Lisboa: s.n., Fólio 79, p. 101 e Fólio 257, pp. 318-319.

PORTUGALIAE Monumenta Historica, a saeculo octavo post christum usque ad quintumdecimum. Leges et Consuetudines. Vol. I, fasc. III. Dir. Herculano, A. (1865-1869). Lisboa: *Inssu academiae scientiarum olisiponensis*, pp. 13-14 e 383-385.

FIG. 1 – Laje embutida na muralha do Castelo dos Mouros, Sintra.

FIG. 2 – Pormenor da laje.

Castelo terá sido povoado pelo menos até ao século XIV, a inserção de uma lápide com uma cruz gravada no aparelho construtivo do pano de muralha só poderá ter acontecido em época posterior, pelo que existe a possibilidade do troço em questão reportar às grandes obras efetuadas no Castelo dos Mouros pelo monarca D. Fernando II, cerca de 1840.

FIG. 3 – Ilustração com medições aproximadas da laje.

Estudos

CARDOSO, G. (2006) – “Estelas do Concelho de Cascais”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Suplemento 3, pp. 571-596 (*Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*).

COSTA, F. (1976) – *O Foral de Sintra (1154)*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra.

LOUÇÃO, P. A. (2009) – *Os Templários na Formação de Portugal*. Lisboa: Ésquilo Edições e Multimédia.

OLIVEIRA, A. C. (2006) – “Cabeceiras de Sepultura do Concelho de Loures”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. Suplemento 3, pp. 215-242.

OLIVEIRA, N. V. (2010) – *Castelos Templários em Portugal*. Lisboa: Ésquilo Edições e Multimédia.

MOREIRA, J. B. (2006) – “Cabeceiras de Sepultura do Museu Nacional de Arqueologia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. Suplemento 3, pp. 283-308.

RIBEIRO, J. (2006) – “A Estela Funerária Medieval: questões de origem e terminologia, rotas de difusão, enquadramento histórico e função social”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. Suplemento 3, pp. 597-611.

Ânfora Romana Dressel 2-4 recolhida ao largo do Cabo Espichel

Guilherme Cardoso e Severino Rodrigues

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Recentemente, foi doado por Maria Idalina Filipe ao Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais, um conjunto de artefactos e documentos relacionados com o domínio do mar¹.

No sentido de promover a catalogação e inventário dos bens doados, fomos convidados a tecer algumas considerações sobre esta ânfora que se conserva intacta e em muito bom estado de conservação² e terá servido para o transporte de vinho. Uma vez que a doadora desconhecia, em absoluto, a proveniência do achado, consultámos a documentação que também tinha sido doada, nomeadamente a cédu-

la de inscrição marítima de Horácio da Silva Filipe, atribuída pela Capitania de Cascais, onde fizera exame para mestre de cerco, galeões, traineiras e demais embarcações de pesca costeira, em 1958. Depreendemos assim que o achado tenha sido feito após esta data.

Ao consultarmos a obra de João Pedro Cardoso, sobre ânforas recolhidas em meio subaquático em Portugal, demos com a fotografia da referida ânfora, que o autor tinha tirado em casa do mestre Horácio da Silva Rodrigues³, que a terá recolhido, em 1970, durante a faina da pesca do arrasto ao lagostim, a 110 m de profundidade, em fundo de areia, a Noroeste do Cabo Es-

¹ Em reunião do executivo camarário, datada de 21 de Setembro de 2015, foi aceite por unanimidade a doação, entre outros, de uma ânfora que, de acordo com a informação prestada pela doadora, havia sido recolhida ao arrasto por seu marido, Horácio da Silva Filipe, já falecido, e que tinha permanecido no seu quintal durante longos anos.

² Gostaríamos de agradecer à Dr.^a Maria Fernanda Costa o generoso convite para procedermos a este estudo, bem como ao Dr. António Fialho pela pronta colaboração prestada durante a análise deste exemplar nas reservas do Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais.

³ Pensamos que terá sido engano de João Pedro Cardoso atribuir-lhe o apelido Rodrigues.

pichel (CARDOSO, 2013: 20, 47, n.º 5188).

A aludida área de pesca é conhecida pelos pescadores de Cascais, desde há longa data, e, segundo D. Manuel Castelo Branco, trata-se do Mar da Muleta, faixa de parcel de fundo limpo, entre as isóbatas dos 100 m e dos 150 m, desde o Noroeste do cabo Raso até às proximidades da “cana do Espichel”, passando por fora da “Cabeça do Pato”, onde era habitual as muletas do Seixal efectuarem pesca de arrasto, até aos inícios do século XX (CASTELO BRANCO, 1981: 162).

Trata-se de uma ânfora do tipo Dressel 2-4 (Fig. 1), com 107 cm de altura, de bordo perolado, com 15 cm de diâmetro, colo subcilíndrico alto, asas bifidas angulares, ombro marcado por carena, corpo ogival, com 28 cm de diâmetro, e pé cilíndrico que alarga na base com o espessamento da glande. Apresenta uma marca vertical de produtor a meio do bico fundeiro, *ante cocturam*, que se apresenta ligeiramente esborratada ao centro e onde lemos AVS. OF (*ficina*), com AV em nexo (Fig. 2).

Produção da Península Itálica, a pasta é fina, dura e compacta, bem depurada, embora se encontre medianamente classificada por falta de homogeneização durante o processo de amassadura. Assim se explica a elevada concentração de elementos máficos em certas áreas da parede.

De cor laranja clara (5YR 6/6) apresenta uma cozedura final em ambiente oxidante. Parte da ânfora esteve certamente na proximidade das chamas, durante o processo de cozedura, razão que explica a coloração castanha arroxeadada em certas zonas das paredes.

Quanto aos elementos não plásticos, são de muito pequenas dimensões, tendo-se identificado elementos máficos angulosos de cor negra brilhante em abundância, por vezes com grandes concentrações. Registaram-se ainda escassos grãos rolados de quartzo leitoso e raros grãos rolados de quartzo hialino, muito raros grãos de reduzidas

FIGS. 1 E 2 – Ânfora do tipo 2-4 recolhida nas proximidades do cabo Espichel.

Em baixo, fotografia e desenho da marca AVS.OF.

dimensões de mica biotite, raros nódulos de margas de cor amarelada, e a possível presença, embora que rara, de eventuais restos de conchas roladas. Embora não conheçamos mais nenhum achado de ânforas deste tipo, datável dos meados do século I a.C., na zona de recolha deste exemplar, ele está certamente relacionado com outros achados do tráfego comercial atlântico de Época Romana, como, por exemplo, dois cepos de chumbo localizados por mergulhadores a Norte do cabo Espichel, e mais 27 recolhidos a Ocidente, no Mar de Ancão, à cota dos 40 m (ALVES *et al.*, 1988-1989).

Bibliografia

- ALVES, Francisco J. S.; REINER, Francisco; ALMEIDA, Mário J. R. e VERÍSSIMO, Luís (1988-1989) – “Os Cepos de Ancora em Chumbo Descobertos em Águas Portuguesas: contribuição para uma reflexão sobre a navegação ao longo da costa atlântica da Península Ibérica na Antiguidade”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 6-7: 109-185.
- CARDOSO, João Pedro (2013) – *Ânforas Romanas Recuperadas em Meio Subaquático em Portugal*. Cascais.
- CASTELO BRANCO, D. Manuel (1981) – *Embarcações e Artes de Pesca*. Lisboa: Lisnave.

Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos

tema de congresso internacional

José d'Encarnação

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Organizado pelo Museo Nacional de Arte Romano, com o patrocínio da Dirección del Festival de Teatro Clásico, realizou-se, em Mérida, a 18 e 19 de Setembro de 2015, um encontro internacional em que se abordou o tema: a Lusitânia romana, na origem de dois povos.

Fora esse, aliás, o tema da exposição, patrocinada pela Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, a que se deu o mesmo nome e que, inaugurada nesse museu a 23 de Março, se daria por encerrada a 30 de Setembro, para vir a ser apresentada em Lisboa, no Museo Nacional de Arqueología (onde está desde 25 de Janeiro de 2016).

Presidiu ao congresso o director do Museo Nacional de Arte Romano, Prof. Dr. José María Álvarez Martínez, comissário da mostra, juntamente com o Doutor Carlos Fabião e o Dr. António Carvalho, director do Museo Nacional de Arqueología.

Foram convidados a participar os autores dos textos do bem organizado catálogo da exposição. A ideia seria a apresentação do que haviam escrito, uma vez que a linguagem oral permite, em reunião de especialistas e para um público interessa-

do (diga-se desde já que o auditório do museu esteve sempre muito bem preenchido!), acentuar aspectos inovadores e mais interessantes. E assim aconteceu, porque todos os oradores compreenderam o desafio e as imagens com que foram acompanhando o seu discurso complementaram eficazmente o panorama já mui sugestivamente traçado no catálogo.

Os trabalhos iniciaram-se a meio da tarde do dia 18, numa sessão que contou com a presença de Miriam García Cabezas, Secretária General de Cultura de la Junta de Extremadura, arqueóloga ela também, que se congratulou com a iniciativa, saudou os participantes e teceu as naturais considerações acerca da importância dos estudos arqueológicos como fomentadores de uma cidadania alimentada pelas raízes do passado. José María Álvarez Martínez, a abrir a sessão, não deixara, aliás, de sublinhar o objectivo primordial da exposição e do encontro: reflectir sobre um passado comum.

Foi o Doutor Amílcar Guerra, professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quem apresentou “La mirada del otro”, o pri-

meiro painel da exposição, em que se procurou mostrar como os indígenas haviam reagido perante uma nova cultura e as novas ideologias político-religiosas.

O Doutor Manuel Salinas de Frías, catedrático de Historia Antigua da Universidade de Salamanca, subordinou a sua intervenção ao tema do 2º painel: “El contacto. El impacto de la presencia romana en Lusitania”. Abordou-se, pois, o que foram as guerras e a consequente organização territorial, mediante a promoção de algumas cidades indígenas, prováveis fundações de César – *Scalabis*, *Metellinum* e *Norba Caesarina*, por exemplo –, e a colonização propriamente dita, no final da República, correspondendo “ao estabelecimento, nesses territórios, de um número indeterminado, mas percentualmente importante, de população itálica, com a sua língua, costumes e formas de se organizar”. “Myrtilis e Salacia”, acentuou, “tinham uma história anterior ligada ao comércio colonial atlântico e gozavam do direito latino, provavelmente desde a época de César”.

Coube ao Doutor Patrick Le Roux, catedrático emérito de História Antiga da Universidade de Paris XIII, falar da “Lusitania provincia: las primeras épocas (de Augusto à morte de Calígula)”. Começou por salientar – como tem sido sua preocupação nos últimos trabalhos que vem publicando – aspectos metodológicos, frisando que as mudanças de perspectiva historiográfica ocorridas nos últimos 60 anos mostram que uma história dos aspectos político-administrativos ainda mantém actualidade. Assim, é possível repensar a história das províncias romanas, nomeadamente a da Lusitânia, cuja promoção se fez dentro do novo dispositivo posto em prática pelo imperador Augusto, sem a enquadrar em modelos ditos coloniais, nacionais ou imperialistas. Uma análise do contexto político e militar de então permite-nos compreender melhor o que foi o estabelecimento de uma província inteiramente nova “nas suas dimensões, composição territorial e modos de governação”. E como “uma província não nasce do dia pa-

FIG. 1

FIG. 2 – Mesa da sessão de abertura.

ra a noite”, os testemunhos epigráficos (de *Igaedis, Aritium Vetus, Arronches* e *Viseu*, entre outros) dão-nos a possibilidade de, sem esquecer os dados arqueológicos e os seus contextos, nos apercebermos melhor dos “ritmos da construção provincial”. Para Le Roux, “a Lusitânia constituiu-se como uma normal província à beira-mar, foi organizada sem qualquer distinção ou indício de inferioridade e pode ser colocada no mesmo plano que a Aquitânia, por exemplo”. E Mérida, se não assumiu logo funções de capitalidade, deteve, porém, ao longo do tempo, importante papel como garantia da “tranquilidade do imperador e das populações”.

O Doutor Vasco Gil Mantas, professor auxiliar aposentado da Universidade de Coimbra, abordou, de seguida, um tema que é da sua predileção – a rede viária e a rede urbana na Lusitânia –, dando conta como Roma, para melhor conseguir os seus objectivos administrativos e económicos, estabeleceu cidades, é certo, mas procurou de imediato consolidar as comunicações entre elas.

Estava, pois, aberto o caminho para o Doutor José Carlos Saquete Chamizo, do Departamento de História Antigua da Universidade Hispalense, que deu à sua comunicação o título de “La fundación de *Augusta Emerita* y su impacto entre los Lusitanos”, na sequência do que Patrick Le Roux assinalara. Interessou-se, de modo especial, por reflectir sobre qual o estatuto jurídico outorgado às “gentes lusitanas que habitaban previamente en el territorio que fue asignado a *Emerita*”, opinando que, mui provavelmente, “la mayoría fueron integrados como incolae, aunque algunos miembros de la elite podrían haber recibido la ciudadanía romana”. *Emerita* terá, naturalmente, exercido forte poder de atracção para os membros do escol provincial, onde o culto a Augusto e a outros imperadores divinizados serviu de trampolim para quem almejasse cargos maiores.

No dia 19, o Doutor Thomas Schattner, director do Instituto Arqueológico Alemão, de Madrid, abordou o tema “La ciudad entre la tradición indígena y el modernismo romano. Reflexiones para una nueva experiencia para los Lusitanos”. Ou seja, voltámos a olhar para a cidade, mas na sua estrutura, interrogando-nos sobre quais terão sido as linhas de força do povoamento romano: a cidade romana introduziu um novo modelo de convivência cívica, que é preciso não olvidar; no seu planeamento (ortogonal ou de acordo com as condições do terreno) não foi menosprezada a necessidade de deixar evidentes marcas de poder, de harmonizar “arquitectura y paisaje, tamaño y jerarquía” e de se terem em conta as questões relacionadas com a circulação e o tráfico.

FIG. 3 – Panorama da assistência.

O tema escolhido pelo Doutor Virgílio Hipólito Correia, director do Museu Monográfico de Conímbriga – “Vivir y morir en sociedad en Lusitania romana” – proporcionou uma abordagem já mais filosófica, digamos assim, existencial, porque procurou dar respostas a cinco questões: “*Quem sou? O que sou? Onde vivo? Como estou? E no fim?*”. Interrogações cujas propostas de solução se estribaram, por exemplo, na análise de como a arquitectura doméstica (foi aduzido o testemunho dos dados colhidos em *Conimbriga*) pode reflectir tais preocupações. Sublinhou-se a contribuição dos monumentos epigráficos daquela cidade na tentativa de se identificar a esperança média de vida ou o papel da mulher na sociedade. E se este último aspecto é, na verdade, digno de nota e essas epígrafes deixam transparecer o papel relevante da mulher, já uma tentativa estatística oferece debilidades, atendendo ao diminuto número de epígrafes e, sobretudo, tendo em conta que podem ser muito diversas as intenções que se têm quando se erige um monumento funerário ou os sentimentos nele subjacentes.

O Doutor Jonathan Edmondson, ainda que vindo de paragens bem longínquas – é catedrático de História Antiga na Universidade de York (Ontário, Canadá) –, quis estar presente, pois muito tem estudado a Hispânia Romana, designadamente a Lusitânia e, de modo especial, do ponto de vista da sua economia. Por isso, o seu contributo intitulou-se “Los recursos económicos de la Lusitania romana y los modos de producción”. Questões que abordou: a visão da produção económica na Antiguidade, conforme pode ler-se nas obras de Políbio, Estrabão e Plínio-o-Antigo, informações a cotejar com os testemunhos arqueológicos detectados tanto em sítios rurais como urbanos; os recursos marinhos: sal, peixe e preparados de peixe (*garum, liquamen*, etc.); os recursos mineiros: os *metalla* (de que Aljustrel continua a ser paradigma), as pedreiras de mármore, a exploração de minérios de ouro e de prata, mas também de cobre e estanho, ocupando a Lusitânia, neste pon-

to de vista, papel preponderante. Tempo ainda para se assinalar a existência, documentada, de formas de produção diversificadas, desde um regime de auto-suficiência, mormente a nível familiar, até aos latifúndios e aos domínios imperiais.

Coube ao Doutor Carlos Fabião, professor associado na Faculdade de Letras de Lisboa, traçar uma panorâmica do que poderia ter sido a Lusitânia no contexto da globalização romana, aplicando-se o vocábulo – hoje de moda... – para significar os intercâmbios havidos entre as diversas partes do Império e mesmo “*con más remotas regiones totalmente ajenas al Imperio, como la China, de donde llegaban las sedas, el subcontinente indio, con sus exquisitas especias, o el Báltico, fuente del apreciado ámbar*”. Os dados cerâmicos são, neste contexto, sobejamente comprovativos dessas relações, de modo que, a terminar, Carlos Fabião pôde afirmar que “*después de la conquista de Britania, Lusitania se volvió un lugar de paso importante para las comunicaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico, que no era ya il fin del mundo sino un mar igualmente romano*”.

Coube ao Doutor Francisco Germán Rodríguez Martín, membro do Grupo de Investigación “Lusitania”, debruçar-se sobre o tema das “*villae como testimonio emblemático del mundo rural romano*”, no que foi acompanhado pelo Dr. António Carvalho, que se referiu, mais especificamente, ao caso da *villa* de Quinta das Longas (Elvas), cuja escavação dirigiu. Os autores optaram por um discurso novo em relação ao que fora publicado no catálogo. Assim, começaram por actualizar os conhecimentos acerca da “*realidad del ámbito rural lusitano*”. Distinguiram os modelos de ocupação rural identificáveis nos três *conventus* e, dentro de cada *conventus*, procuraram analisar, de forma pormenorizada, as duas grandes realidades territoriais: a costa e o interior, no *conventus Pacensis* e *Scallabitanus*, e a bacia do Guadiana e o interior, no *Emeritensis*. Análise que complementaram com a alusão às actividades produtivas (azeite, vinho, salga de peixe, etc.) e à existência

de unidades rurais secundárias. A arquitectura de grandes *villae* como São Cucufate, Quinta das Longas, Torre Águila, Freiria e outras, permitiu deduzir como se fizera para o mundo rural a transposição dos modelos arquitectónicos urbanos. Tive ensejo, por meu turno, de traçar, em pinceladas largas, o que ultimamente se tem reflectido acerca do significado das manifestações religiosas, consubstanciadas, de modo particular, nas epígrafes dedicadas às divindades indígenas, às divindades ditas “clássicas” do panteão romano, ao imperador imbuído de espírito divino (designadamente quando proclamado *divus*, após a morte) e às divindades ditas “orientais”. Creio dever sublinhar três aspectos:

– Em primeiro lugar, a confirmação dada pelos dois ex-votos de Alcains de que existiu uma ligação íntima, mesmo do ponto de vista da nomenclatura, entre as pessoas integradas na *gentilitas* e a divindade que designavam para sua protectora (neste caso, *Polturus* da *gentilitas Polturiciorum* a prestar culto a *Asidia Polturicea*);

– Depois, o facto de uma dedicatória como a de Viseu vir “assinada” por uma só pessoa tal não denuncia, obrigatoriamente, um acto isolado, não-oficial; neste caso, a meu ver, *Albinus Chaereae filius* nada mais foi do que o porta-voz, o promotor do que fora um desiderato comum;

– Finalmente, a exemplo do que acontece com organizações associativas nossas contemporâneas, o objectivo oficial – ainda que de índole religiosa – mascara a necessidade de se criarem laços capazes de ter, em bloco, intervenção político-económica; não é, pois, inocentemente que os cultos romanos que exigiam iniciação tenham membros predominantemente recrutados no escol dos libertos da cidade...

O tema de deitar luz sobre “La lenta transformación” ocorrida na transição para a Idade Média foi tratado, no começo da tarde de sábado, pela Doutora María Cruz Villalón, catedrática de Arte da Universidade da Extremadura (Cáceres). Desde o século III que se apercebia a tendência para uma mudança dos padrões estéticos, com o progressivo desaparecimento da imagem e o encarar da realidade de um prisma mais eivado de religiosidade, na medida em que já se fazia sentir maior convivência com o Cristianismo, tendência que desembocará, já no século VI, com “*uma criação unicamente dedicada à religião cristã*”. Para melhor se compreender esse processo de transformação, a Doutora María Cruz Villalón referiu, como exemplos, Mérida e Mértola, assim como os mosaicos e a iconografia patentes nas *villae* tardo-romanas da Lusitânia, até à época visigoda,

FIG. 4 – Os três comissários na sessão de encerramento.

quando se assiste à “adição de basílicas”, como foi o caso de Torre de Palma ou de Casa Herrera.

Da equipa do Museo Nacional de Arte Romano, o Dr. José Luis de la Barrera Antón deu conta, em seguida, do que foi a monumentalização dos centros urbanos, entendendo-se por “monumentalização” a introdução de imóveis com alguma imponência arquitectónica e vasto significado político, nas urbes privilegiadas da província, com especial menção à de *Augusta Emerita*, desde os primórdios da criação da Lusitânia até finais do século I d.C. Particular atenção dedicou ao denominado “foro provincial” e ao grande templo que ora se considera ter sido erigido, seguindo padrões metropolitanos, pelo governador provincial *L. Fulcinius Trio*. Nem sempre, porém, a adopção de modelos foi imediata, porque se registou a natural dificuldade em “*asimilar un vocabulario que resultaba novedoso*”.

Coube à Dra. Trinidad Nogales Basarrate, agora de novo regressada à equipa do Museo Nacional de Arte Romano, sintetizar os resultados da longa investigação que tem levado a cabo no âmbito da escultura. Tem a escultura da Lusitânia uma linguagem própria? Como é que, afinal, se processou a adopção dos novos modelos que o colonizador recém-chegado necessariamente houve de mostrar? Retratos, grupos escultóricos imperiais, relevos comemorativos contribuíram, pois, para a mudança cultural que essas imagens eloquentemente transmitiam.

Por fim, os mosaicos. Deles falou a Doutora Janine Lancha, professora emérita da Universidade “Lumière” de Lyon, mostrando os exemplares mais significativos de um conjunto que pode classificar-se como deveras notável: entre outros, o mosaico do Oceano de Faro, os mosaicos de temática marinha da *villa* de Milreu, o mosaico das Musas de Torre de Palma... Mereceu-lhe particular atenção o extraordinário mosaico cosmológico de Mérida, cuja originalidade iconográfica e pictórica salientou, de modo especial “do

ponto de vista do uso da cor nos fundos dos três registos do mosaico, quase um unicum no Ocidente”, o que demonstra, em seu entender, “*a origem oriental do mosaicista que realizou esta obra-prima*”. Demorou-se ainda na análise do mosaico com cena épica da Casa da *Domus* da Medusa, de Alter do Chão, opinando que não são convincentes as interpretações já adiantadas – o encontro final entre Eneias e o rei dos Rútulos ou a entrevista entre Alexandre e o rei persa Poros, nas margens do Hydaspe –, pelo que mais aturada investigação se há-de fazer nesse sentido.

Os três comissários da exposição tiveram, na sessão de encerramento do Congresso, palavras de agradecimento e de congratulação pelos objectivos alcançados.

Pelas 20 horas, fez-se a comemoração do XXIX Día do Museo Nacional de Arte Romano, pois que, obra de Rafael Moneo, foi aberto ao público a 19 de Setembro de 1986. Após a intervenção protocolar do director, procedeu-se à entrega dos prémios “Genio protector de la colonia Augusta Emerita”, instituídos pela Asociación de Amigos del Museo. Receberam o galardão o Dr. António Carvalho, em nome do Museo Nacional de Arqueología, prémio justificado “*por su buen hacer y relación con el centro emeritense durante muchas décadas*”, e o Professor Patrick le Roux, “*por sus relevantes estudios sobre la colonia Augusta Emerita y la formación de la provincia de Lusitania*”. O elogio ao trabalho desenvolvido pelo Museo Nacional de Arqueología foi feito pelo Doutor José María Álvarez Martínez e coube ao presidente da Asociación de Amigos, Rafael Mesa, realçar o perfil do Professor Le Roux. Ambos agradeceram com emoção.

Ainda na mesma sessão se procedeu, pela Dra. Trinidad Nogales, à apresentação das *Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica*, realizado em Mérida (Maio de 2013). E as autoridades presentes no acto tiveram palavras de apreço pela iniciativa. ❧

INCUNA 2015

XVII Jornadas Internacionais de Património Industrial

José Manuel Lopes Cordeiro

[Universidade do Minho / Associação Portuguesa para o Património Industrial - TICCIH Portugal]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Realizaram-se em Gijón (Astúrias, Espanha), de 30 de Setembro a 4 de Outubro de 2015, as XVII Jornadas Internacionais de Património Industrial, este ano consagradas ao tema “O Legado da Indústria: fábricas e memória”.

Organizadas pela INCUNA - Associação de Arqueologia Industrial do Principado das Astúrias, estas Jornadas constituem hoje em dia um evento incontornável na área da Arqueologia e do Património industriais, tendo vindo a conquistar, ano após ano, uma crescente adesão por parte de investigadores de todo o mundo, com principal destaque para a Europa e a América Latina.

O programa deste ano teve como tema principal o “Legado da Indústria: Arquivos, Bibliotecas, Fototecas de empresa e experiências de reutilização do património em centros de documentação”, um tema que, apesar da sua importância para a investigação, não tem merecido a necessária atenção, e que, com a realização destas Jornadas, conheceu uma ampla e diversificada abordagem. As Jornadas procuraram explorar esta temática, recomendando a necessidade de se preservar o património documental das empresas industriais como parte essencial da memória do trabalho e das próprias localidades onde a sua actividade se exerceu. Para além disso, considerou-se que a salvaguarda e a gestão deste património documental, que apresenta uma elevada vulnerabilidade, constitui simultaneamente um desafio e uma oportunidade, oferecendo enormes possibilidades para a sua utilização, de acordo com múltiplas perspectivas. Assim, estas Jornadas proporcionaram a possibilidade de contrastar projectos de investigação, propostas de salvaguarda e valorização, experiências bem-sucedidas (e também as que encontraram maiores dificuldades), assim como a oportunidade de se estabelecerem projectos e posteriores redes de trabalho e de colaboração à escala internacional. Como tem sucedido nas edições dos últimos anos, as XVII Jornadas da INCUNA foram precedidas pelo Concurso Internacional de Fotografia sobre Património Industrial, subordinado ao

mesmo tema das Jornadas, o qual teve como objectivo dar a conhecer o amplo campo da Arqueologia e do Património industrial através da arte fotográfica. A fotografia “Térmica de Aboño”, de Oscar Chamorro Flórez (Fig. 2), natural de Gijón, conquistou o primeiro lugar do Concurso, ao qual se apresentaram mais de 100 fotografias. O premiado fixou, na sua fotografia, um singular pormenor da Central de Aboño, uma instalação termoelectrica localizada próximo do porto de Gijón, que completou 40 anos em 2014 e que actualmente gera energia suficiente para satisfazer mais de metade da procura regional. Conforme foi destacado pelo autor no texto que acompanhava a fotografia premiada, o projecto de construção da Central Térmica de Aboño surgiu para aproveitar a produção de carvão pela empresa estatal Hulleras del Norte S. A. (HUNOSA) na bacia carbonífera asturiana. As fotografias apresentadas ao Concurso estiveram expostas, de 28 de Setembro a 9 de Outubro de 2015, no Centro Municipal Integrado de El Coto, em Gijón.

Os actos de inauguração das XVII Jornadas da INCUNA, no final da tarde do dia 30 de Setembro, contaram com uma conferência proferida por Maryan Alvarez-Builla Gómez, sobre o projecto

FIG. 1

de transformação de uma antiga prisão em arquivo, à qual se seguiu a apresentação do documentário “Da Meia-Noite Pró Dia”, realizado em 2013 por Vanessa Duarte, então estudante da Universidade da Beira Interior, o qual procura mostrar o interior abandonado de antigas fábricas de lanifícios da Covilhã através de imagens narradas por antigos operários, que contam as rotinas, as relações com os patrões e os momentos ali vividos. O documentário obteve o 3.º lugar do Prémio Sophia Estudante 2015, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema.

As XVII Jornadas da INCUNA desenrolaram-se ao longo dos dias seguintes, com sessões plenárias da parte da manhã, nas quais era abordado o tema principal das Jornadas, e sessões simultâneas durante a tarde, consagradas aos temas complementares, com a participação de um leque muito variado de investigadores interessados nestas temáticas, como arqueólogos, historiadores, arquivistas, museólogos, arquitectos e outros profissionais, provenientes de 14 países da Europa, da América Central e da América do Sul.

O tema central das XVII Jornadas da INCUNA, relativo ao património documental e aos arquivos de empresas, contou com um excelente conjun-

FIG. 2

to de comunicações, muito diversificadas, que suscitaram vivos debates com a assistência. Entre as mais significativas, apresentadas na primeira sub-sessão, consagrada ao tema “Regressando às fontes: o papel da indústria”, contaram-se as de Francesco Antonioli (AIPAI, Itália), sobre a gestão, conservação e valorização dos arquivos empresariais italianos, de Arnaud Péters (Universidade de Liège), que apresentou um estudo comparativo entre as Astúrias e a Bélgica, com base em documentação empresarial, e de Eduardo Núñez Fernández (Arquivo Municipal de Gijón) – autor de um pioneiro e incontornável estudo sobre arquivos de empresa, publicado pela Editorial Trea em 2000 –, que abordou a problemática dos arquivos de empresa nas Astúrias e em Espanha.

A reconversão de instalações industriais em centros de documentação empresarial histórica inaugurou a segunda sub-sessão, dedicada ao tema “Edifícios industriais para centros de documentação; uma segunda vida”, e foi inaugurada por Paul Smith (Ministério da Cultura de França), que abordou, entre outros, o bem-sucedido exemplo de reconversão da fábrica têxtil “Motte-Bossut”, em Roubaix, a qual alberga actualmente os Arquivos Nacionais do Mundo do Trabalho. Jaume Perarnau, director do Museu da Ciência e Técnica da Catalunha (mNACTEC) apresentou o programa de inovação documental daquele museu, que também reutiliza as magníficas instalações da antiga fábrica têxtil “Aymerich, Amat i Jover”, em Terrassa. Márcia Pazin (Unesp, Brasil) efectuou uma interessante análise comparativa das condições de preservação do acervo histórico documental da energia eléctrica no Estado de São Paulo em diferentes experiências institucionais, e Patrick Viaene (membro do *Board* do TICCIH) apresentou vários casos de reutilização em centros de documentação de antigos edifícios industriais, na Flandres e na Região de Bruxelas.

Na terceira sub-sessão, realizada na manhã do dia 2 de Outubro, que abordou o tema “Conservação e difusão: Centros de Documentação do Património Industrial: novas tecnologias no tratamento do património documental”, foram apresentadas quatro comunicações, entre as quais a de Josep Fernández (Arquivo Histórico da Catalunha) que se referiu à experiência da instituição que dirige na protecção e difusão dos arquivos industriais, e a comunicação conjunta de José M. Lopes Cordeiro (U. Minho e APPI-TICCIH Portugal) e Francisco Costa (U. Minho), “Uma outra visão dos arquivos industriais: o acervo da APA e o Projecto ARCHIV_AVE”, sobre um projecto actualmente em curso na Universidade do Minho que

visa salvaguardar, valorizar e disponibilizar documentação relacionada com o processo de industrialização da Bacia do Ave.

A última sub-sessão plenária, consagrada às “Fontes Documentais do Património Industrial ao Serviço da Investigação: o acervo documental como matéria-prima”, contou também com quatro comunicações, destacando-se a de Xoán Carmo (U. Santiago de Compostela) e Mariña Lopez (Museu ANFACO-CECOPECA) sobre o “Património Documental e Organizações Empresariais: o Museu ANFACO da indústria conserveira”.

Quanto às comunicações apresentadas nas sessões simultâneas, dada a impossibilidade de as referir na totalidade ou, sequer, de efectuar uma apreciação das que nos pareceram mais inovadoras, uma vez que totalizaram 79 apresentações, referiremos apenas as duas que tinham autores portugueses ou abordavam temáticas relacionadas com Portugal. Assim, Ricardo Martins e Luís Pereira (ambos da “Illumini – Consultoria na Área da Investigação”, de Coimbra) apresentaram o museu e o acervo documental da Fábrica de Cimento de Maceira-Liz, da SECIL, em Maceira, Leiria, e Guilherme Pozzer, doutorando na U. Minho, abordou a documentação da fábrica “Sampaio, Ferreira”, de Riba de Ave (V. N. Famalicão) existente no Arquivo da Administração da Região Hidrográfica do Norte, a qual explorou na preparação da sua dissertação.

A conferência de Alfonso Garcia, responsável pelo arquivo histórico da “Asturiana de Zinc” (Fig. 3), sobre a “Real Companhia Asturiana de Minas: a experiência de um arquivo capital para a história da industrialização em Espanha”, encerrou estas XVII Jornadas da INCUNA que, uma vez mais, constituíram um enorme êxito, proporcionando um fecundo ambiente cultural e científico de intercâmbio entre investigadores de várias áreas, em torno de um interesse comum, o Património industrial.

Contudo, verdadeiramente, as Jornadas não tinham terminado, pois contavam ainda com dois dias de visitas a sítios e instalações industriais de interesse patrimonial existentes no Principado das Astúrias. No primeiro dia, 3 de Outubro, os

participantes iniciaram o itinerário com a visita guiada à antiga prisão de Oviedo, que actualmente alberga o Arquivo Histórico das Astúrias, um interessante exemplar da arquitectura panóptica, no qual padeceram inúmeros presos políticos no período da Guerra Civil e, depois, durante a ditadura franquista. Ainda na manhã desse dia, efectuou-se uma visita guiada ao complexo histórico da empresa “Asturiana de Zinc”, herdeira da Real Companhia Asturiana de Minas, fundada em 1833 e ainda em laboração, nomeadamente ao seu depósito principal de documentação e a vários dos seus espaços fabris. O itinerário desse dia terminou com uma visita ao Museu da Mina de Arnao, no município de Castrillón (Fig. 4).

FIG. 3

FIG. 4

Esta mina constitui um dos conjuntos patrimoniais mineiros mais emblemáticos de Espanha. Localizada junto à costa – foi a única mina submarina da Europa –, representa a exploração de carvão mineral mais antiga da Península Ibérica, possuindo o poço vertical mais antigo das Astúrias. Encerrada em 1915, em virtude de ter ficado inundada pelo mar, o seu cavalete em madeira foi

FIG. 5

FIG. 6

millas, entre 1890 e 1906, representa o perfeito paradigma da política paternalista industrial, com uma forte orientação católica, aplicada como estratégia empresarial de controlo dos operários mineiros. O povoado conserva ainda hoje a sua tipologia original, a qual se desenvolve em três níveis diferentes: casas para os mineiros e suas famílias, habitações para os engenheiros e técnicos e, por fim, num nível mais elevado, os edifícios públicos: igreja, clube recreativo para os operários, sanatório (em estilo *Art Nouveau*), escolas para rapazes e raparigas, farmácia, economato, teatro, cinema e campo de futebol. Ainda em Mieres, os participantes tiveram a oportunidade de apreciar a paisagem industrial do Vale de Turón, uma região que conheceu um particular relevo durante a Revolução de Outubro de 1934, nomeadamente o Poço Santa Bárbara (Fig. 6), declarado em 2009 “Bem de Interesse Cultural”, o primeiro na bacia carbonífera asturiana. As instalações deste Poço apresentam um interesse múltiplo, por conservar equipamentos de vários momentos

históricos, como um compressor e uma subestação eléctrica, as quais possibilitaram a mecanização da exploração logo no início do século XX. Para além de um excelente programa científico e de visitas de estudo, as XVII Jornadas evidenciaram uma vez mais a forma eficaz com que a INCUNA as organizou, na qual se insere a rápida

classificado em 2011 como “Bem de Interesse Cultural”, com a categoria de “Monumento”. O último dia das XVII Jornadas foi consagrado à visita do povoado mineiro de Bustiello (Fig. 5), em Mieres, o qual constituiu um importante exemplo de valorização patrimonial, na qual contou com a participação activa dos seus habitantes. Construído por iniciativa do marquês de Co-

edição das respectivas Actas, que são disponibilizadas aquando da inauguração das Jornadas seguintes, como aconteceu este ano com a apresentação das Actas das XVI Jornadas. Uma última reflexão sobre a temática destas XVII Jornadas da INCUNA com base nas experiências apresentadas durante os trabalhos das mesmas: os arquivos empresariais e a necessidade da sua salvaguarda. No domínio da salvaguarda de arquivos empresariais, o nosso país regista, infelizmente, uma situação muito particular que se traduz, em linhas gerais, por um enorme atraso e desinteresse por parte das entidades que têm, precisamente, essa obrigação. Se, ao longo de todo o século XX, com algumas excepções, a necessidade de se salvaguardar arquivos empresariais nunca foi devidamente contemplada, nas três últimas décadas, com o surgimento de um processo de desindustrialização e também da reconversão da economia, e o concomitante desaparecimento de empresas estabelecidas há longos anos no panorama económico nacional – e, portanto, detentoras de importantes acervos documentais –, a situação agravou-se consideravelmente. Deste modo, e não obstante várias iniciativas louváveis tomadas por arquivos municipais, distritais e pela Torre do Tombo, assim como por acções desenvolvidas pela BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, afigura-se cada vez mais urgente encarar este problema de uma forma consequente, a fim de se salvaguardar aquilo que ainda o pode ser, e evitar-se não só a perda de uma significativa parcela do nosso Património cultural, como da nossa memória colectiva. ✎

EVENTOS

17 e 18 Março 2016, Porto
Seminário Património
Cultural e Turismo Criativo:
oportunidades e desafios
<http://www.pportodosmuseus.pt/>

15 e 16 Abril 2016, Braga
International Meeting
Wood and Charcoal: approaches
from Archaeology, Archaeobotany,
Ethnography and History
<https://archwoodcharcoal.wordpress.com/>

21 e 22 Abril 2016, Astorga (Espanha)
III Jornadas Internacionales
Evolución de los Espacios Urbanos
y sus Territorios en el Noroeste
de la Península Ibérica
<http://leutnp3.wix.com/scientist-site>

21 e 23 Abril 2016, Yecla (Espanha)
Seminário Internacional
Adriano y su Tiempo en Hispania
<http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/archport/pdfCejvEYKU6X.pdf>

22 a 24 Abril 2016, Lezuza (Espanha)
Congreso Internacional Cultura
Material Romana en la Hispania
Republicana: contextos privilegiados
y estado de la cuestión
<https://www.facebook.com/Congreso-Cultura-Material-Romana-Hispania-Republicana-132752843749162/?fref=photo>

28 a 30 Abril 2016, Évora
III Congreso Internacional
sobre Arqueología de Transición:
estratégias de povoamento
<http://www.ciat.uevora.pt/>

13 a 15 Maio 2016, Vila Velha de Ródão
III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo
<http://www.i-m.mxl/cpgp/jornadas/home.html>

2 e 3 Junho 2016, Lisboa
Congreso Internacional
Arte e Religião na Lusitânia
congressomna@gmail.com

17 a 19 Junho 2016, Lisboa
III Congreso Internacional
Património Industrial. Reutilização
de sítios: um desafio para a conservação
patrimonial
<http://news.lis.ulsiada.pt/Eventos.aspx> /
Junho / 17-19 / Mais info

23 a 26 Junho 2016, Madrid (Espanha)
IX Simpósio Internacional sobre
Mineração e Metalurgia Históricas
no SW Europeu
congressomineriahistorica2016@gmail.com

Workshop Paleodiet meets Paleopathology

using skeletal biochemistry to link ancient health, food and mobility

PALEODIET MEETS PALEOPATHOLOGY

USING SKELETAL BIOGEOCHEMISTRY TO LINK ANCIENT HEALTH, FOOD AND MOBILITY

<http://paleodietmeetspaleopathology.com/>

FIG. 1

Olalla López-Costas [Group Earth System Sciences, Universidade de Santiago de Compostela / Archaeological Research Laboratory, Stockholm University (olallalc@gmail.com, olalla.lopez@usc.es)]

Los pasados días 15 y 16 de Octubre de 2015 tuvo lugar el *workshop* “Paleodiet meets Paleopathology: using skeletal biochemistry to link ancient health, food and mobility” en la Facultad de Biología de la Universidade de Santiago de Compostela, España. Este evento reunió a 100 asistentes de 12 países de Europa (España, Italia, Reino Unido, Polonia, Portugal, Suecia, Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Holanda) y Norteamérica (Canadá y Méjico) con el fin de aunar esfuerzos en la búsqueda de sinergias entre ambas disciplinas. El *workshop* ha sido organizado bajo el paraguas de la Rede Consiliencia (R2014-001, Xunta de Galicia).

El objetivo de esta primera edición de “Paleodiet meets Paleopathology” fue explorar las conexiones entre la dieta y la salud en el pasado, con especial atención a las aplicaciones de los análisis de isótopos estables y, en general, de la química del hueso. Ambas áreas, paleodieta y paleopatología, constituyen líneas de investigación consolidadas en los campos de la arqueología y antropología física pero que, hasta época reciente, han mostrado poca conexión entre sí.

El taller fue organizado por investigadoras de la Universidade de Santiago de Compostela (yo misma), de la Universidad de Reading en el Reino Unido (Gundula Müldner) y de la Universidade da Coruña (Aurora Grandal D’Anglade) y un comité organizador de once personas de la primera institución. A lo largo de los dos días se contó con ponentes invitadas de reconocido prestigio en los ámbitos del *workshop*: Tamsin O’Connell, de la Universidad de Cambridge, Andrea Waters-Rist, de Leiden, Kerstin Lidén, de Estocolmo, Julia Beumont, de Bradford, y Marie Louise S. Jørvkov, de Copenhague. Las ponencias mencionadas versaron sobre las siguientes temáticas:

– Paleodieta y paleopatología: una visión de conjunto;

- La dieta y las crisis de mortalidad: hambre, excesos y fertilidad;
- Hábitos alimentarios, patrones de crecimiento y enfermedades metabólicas;
- Salud, alimentación y enfermedades infecciosas;
- ADN antiguo e isótopos estables, lo mejor de ambos mundos;
- Nuevas perspectivas desde el estudio de la fauna.

Además de las seis charlas invitadas, se presentaron un total de 20 contribuciones divididas en 11 comunicaciones orales y 9 pósteres. El libro de resúmenes de las ponencias y presentaciones está disponible en <http://paleodietmeetspaleopathology.com/> [consultado en 2016-01-21].

El *workshop* comenzó el día 15 a las 15:00 de la tarde con la apertura a cargo del Illmo. Sr. Decano de la Facultad de Biología, Antonio Segura Iglesias, quién destacó la importancia de albergar eventos de carácter interdisciplinar e internacional, así como la juventud y gran trabajo realizado por el comité organizador. Seguidamente entramos en materia, con una reflexión sobre el estado de la cuestión realizada por Tamsin O’Connell (Fig. 2). En ella destacó la importancia de mejorar nuestra comprensión sobre los marcadores bioquímicos de los alimentos en el cuerpo y las incompatibilidades de escala o resolución entre

ambas disciplinas. La siguiente charla, a cargo de Julia Beumont, versó sobre el enlace con el mundo clínico actual, especialmente en lo que se refiere a la concepción y el parto. Se introdujeron interesantes temas para el debate, como las posibles implicaciones en la longevidad adulta causadas los retrasos en el crecimiento durante la infancia, así como la relación entre la salud materna y la fetal.

El primer día finalizó con una sesión de presentaciones orales sobre dieta humana, movilidad y patología. Maite Iris Gacía-Collado presentó las contribuciones del estudio de la paleodieta al conocimiento de los patrones de asentamiento y estrategias productivas, comparando datos de necrópolis en villas y granjas del periodo Altomedieval de la provincia de Toledo. La segunda charla, presentada por Alice Toso, abordó el estudio de la dieta infantil y el destete como vehículo para comprender las diferencias entre las poblaciones Cristianas y Musulmanas de Lisboa y Beja durante la Edad Media. A continuación, Antonio Higuero mostró un reciente trabajo de paleodieta sobre San Millán de la Cogolla y las diferencias en la alimentación de los individuos antes de entrar en la orden. Claudia Caldeira fue la siguiente oradora con una visión crítica del uso de los isótopos de azufre, utilizando como ejemplo una

población de Anatolia Central. Las diferencias entre recolectores y agricultores y las implicaciones en la salud de las poblaciones del Noroeste de Méjico fueron abordadas por Jesús E. Velasco González, recurriendo tanto a estudios de patología oral como a los análisis isotópicos. Las nuevas metodologías fueron introducidas por Jessica Hendy en su charla sobre el empleo de la proteómica para detectar enfermedades tales como la tuberculosis o diversas patologías orales,

FIG. 2

así como el consumo de lácteos. La sesión, moderada por las dos primeras invitadas, terminó con una reflexión sobre los estudios de paleopatología, movilidad y paleodieta en Portugal expuesta por Claudia Umbelino.

El segundo día empezó temprano con una ponencia sobre la interrelación entre la dieta, el crecimiento y las enfermedades en poblaciones pasadas, realizada por Andrea Waters-Rist. En ella expuso el efecto del crecimiento y la lactancia sobre los valores isotópicos del nitrógeno. Asimismo, presentó una reciente investigación sobre los ratios del oxígeno y enfermedades como la anemia. La siguiente ponencia invitada corrió a cargo de Marie Louise Jørkov, y en ella nos mostró el complicado proceso de excavación, análisis y estudio de una necrópolis danesa de los siglos XIX y XX. Uno de los puntos más interesantes fueron las implicaciones éticas, puesto que dichos restos se reenterraron, uniéndose a la dificultad de nuestro trabajo el hecho de contar con un tiempo limitado. Ambas oradoras moderaron la sesión de pósteres (Fig. 3) que contó con nueve contribuciones. Anna Kubica-Grygiel expuso un póster sobre dieta y patología de cementerios del Sureste de Polonia, hallando escasa relación entre las condiciones patológicas y el tipo de alimentación. A continuación, Milton Nuñez explicó su trabajo sobre momias finlandesas con DISH (*Diffuse*

pero ya asentadas, fue expuesto por Carole Davenport, quien junto con sus colaboradores analizó las relaciones isotópicas en cálculos dentales de dos yacimientos medievales del Reino Unido. Los dos últimos pósteres mostraron un estudio de enfermedades periodontales en una población medieval de Valencia (Sussana Llidó) y la lactancia en poblaciones mesolítico-neolíticas del valle del Danubio (Jelena Jovanovic).

Después de un merecido descanso para comer, las sesiones continuaron pasando de los isótopos estables al ADN antiguo con la ponencia de Kerstin Lidén. Esta investigadora hizo una reflexión sobre el lado más humano de la ciencia y los investigadores, destacando el alto número de mujeres que dirigen proyectos de paleodieta y análisis de isótopos estables, así como la importancia de los estudios interdisciplinarios para comprender el pasado y las distintas sociedades que se sucedieron. Asimismo, presentó varios casos de ejemplo donde el ADN y las técnicas isotópicas son empleadas de forma conjunta para responder preguntas concretas como el consumo de lácteos o la predisposición a sufrir osteoporosis. A continuación, Aurora Grandal d'Anglade trasladó el tema desde el análisis de humanos hasta la importancia del estudio de otros mamíferos como el oso de las cavernas, es decir, la aplicación isotópica y de ADN en un caso paleontológico.

analizó esqueletos de un yacimiento Romano de la provincia de Granada y Daneë Wilson mostró los resultados de un trabajo sobre el consumo de ron con elevadas concentraciones de plomo en la isla de Antigua. Finalmente, Christos Economou nos habló de la expansión de la lepra en la Europa medieval mediante el estudio paleopatológico y genético.

Las reflexiones que surgieron a lo largo del taller fueron resumidas por mi coorganizadora Gundula Müldner en una discusión encabezada por ambas. En ella no solo se valoró la elevada calidad de las presentaciones, sino el importante papel que los investigadores jóvenes y, sobre todo, las mujeres tuvieron en la realización del taller (todas las ponentes invitadas y las organizadoras somos mujeres). Así mismo, ambas estuvimos de acuerdo en destacar la elevada cantidad de preguntas y debates surgidos de las exposiciones. Los principales elementos a destacar de estos dos días se resumen en los siguientes puntos:

- La importancia de hallar las preguntas adecuadas y encontrar la relevancia de nuestro trabajo para el estudio del pasado pero también para la sociedad actual (por ej. estudios clínicos);
- La reflexión sobre si es posible comprender cómo era la salud en el pasado yendo más allá del estudio de las lesiones esqueléticas e incorporando el conocimiento del estilo de vida de las poblaciones;
- La trascendencia de ser rigurosos con nuestras metodologías, así como con nuestras aseveraciones. Utilizar las muestras y la estadística correctas. Entender que los problemas metodológicos pueden desembocar en nuevas líneas de investigación: hacer de un obstáculo una ventaja;
- Usar estudios *multiproxy* para abordar problemas complejos y considerar análogos modernos;
- Trabajar todos juntos para abordar el problema del reenterramiento de las colecciones y otras cuestiones éticas;
- La aparición de nuevas metodologías que asientan su conocimiento en un periodo corto de tiempo. El interés de implementar nuestros estudios con ellas pero también la frustración de no saber cuáles serán los ítems relevantes para estudios futuros, sobre todo en el caso de colecciones que se deben reenterrar;
- Por último, la importancia de la complejidad. El pasado, las sociedades y los individuos son complejos. Permanecer alerta sobre las respuestas fáciles a problemas complejos. Esto nos debe animar a seguir investigando, a seguir buscando un marco común para que finalmente la paleodieta y la paleopatología se puedan conocer y entender.

FIG. 3

Idiopathic Skeletal Hyperostosis) y la relación con dietas de alto contenido en proteína animal. En su *poster*, Elias Sánchez Cañadillas presentó resultados sobre isótopos estables y afecciones metabólicas en una población del Bronce Ibérico. Izaskun Sarasketa-Gartzia, por su lado, mostró una reconstrucción de la dieta de poblaciones mesolíticas del Oeste de los Pirineos. A continuación, Maria Cruz Zuluaga presentó dos investigaciones de su grupo sobre dieta y movilidad de los yacimientos de la Península Ibérica, las Gobas y Taus-te. Un trabajo sobre metodologías más novedosas,

Finalmente se dio paso a la última sesión denominada “elementos traza, ADN antiguo e isótopos estables para entender la dieta y patología humana y animal”. La primera comunicación fue realizada por Milton Nuñez quien mostró un curioso caso de dieta animal detectado en los valores isotópicos y corroborado por las fuentes históricas: ovejas sacrificadas en Laponia, las cuales probablemente fueron alimentadas con una mezcla de restos de pescado. Seguidamente se expusieron dos comunicaciones sobre concentraciones de plomo en restos esqueléticos. Natividad Lupiáñez-Corpas

El *workshop* fue finalmente clausurado por la Illma. vicerrectora de investigación e innovación Isabel Rodríguez-Moldes Rey, quien agradeció a todos los presentes su participación, así como a la red de investigación que apoyó la realización de este evento. Este evento se desarrolló en el marco de las actividades de difusión científica de la Red “Consiliencia” (R2014-001, Xunta de Galicia) que vincula a cuatro grupos de investigación de las Universidades de Santiago de Compostela y da Coruña. El *workshop* se encuadra dentro del microproyecto de paleodiet, que junto con los de geoarqueología, riesgos al patrimonio costero y cambio paleoambiental y paleocontaminación, forman el grueso de las acciones científicas de esta red de colaboración interuniversitaria. Las actas del taller junto con el programa están dis-

ponibles en la web <http://paleodietmeetspaleopathology.com/> y la correspondiente página de *facebook*. La web seguirá en uso para ofrecer a los lectores las últimas novedades de nuestro grupo en

esta línea de investigación, incluyendo una muy probable segunda edición de “Paleodiet meets Paleopathology” en la Universidad de Leiden, Holanda, en 2017. 🐦

I Congresso Internacional As Aves na História Natural, na Pré-História e na História um balanço final

Silvério Figueiredo ^{1,2,3}, Fernando Augusto Coimbra ^{1,3,4} e Miguel Feio ^{5,6}

¹ Centro Português de Geo-História e Pré-História, Lisboa;

² Instituto Politécnico de Tomar, Tomar;

³ Centro de Geociências, Coimbra;

⁴ Instituto Terra e Memória, Mação;

⁵ Externato Frei Luís de Sousa, Almada;

⁶ Associação de Estudo e Defesa do Património e Desenvolvimento Profissional, Seixal.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre os dias 23 e 27 de setembro, o Centro Português de Geo-História e Pré-História organizou, na Biblioteca Nacional, o I Congresso Internacional - As Aves na História Natural, na Pré-História e na História, onde estiveram presentes investigadores de nove países (Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Polónia, Rússia, Brasil e Argentina). O congresso, dirigido essencialmente a investigadores e a professores, teve como principal objetivo a troca de conhecimentos pelos investigadores que têm trabalhado sobre a origem, a evolução das aves e a sua utilização pelo Homem. Também foram abordadas temáticas relacionadas com a didática, com a conservação e a ecologia das aves. Apesar da sua índole científica, o congresso acolheu a participação de estudantes e, pela sua abrangência, também curiosos e interessados nestas temáticas. O seu carácter multidisciplinar per-

mitiu não só a discussão e a troca de experiências entre os investigadores de cada uma das áreas abordadas (paleontologia, arqueologia, história e biologia), mas também o contacto dos participantes com todas as temáticas apresentadas, dando assim a este evento não só um cariz de investigação científica, mas também de divulgação e de cultura geral. Este congresso foi dividido em sessões gerais, de carácter cronológico e evolutivo, e em sessões temáticas, mais específicas. No primeiro dia foi desenvolvida a temática paleontológica. A comunicação de abertura, proferida por

FIG. 1

Eric Buffetaut, abordou a questão do desenvolvimento do gigantismo nas aves em ambientes insulares, ao longo dos tempos. Foi seguido pelos painéis sobre origem das aves e as aves do Mesozoico e do Cenozoico. Este dia terminou com uma sessão sobre as aves fósseis da Península Ibérica. O segundo dia foi dedicado às sessões sobre Arqueologia e Pré-História, onde foram evidenciadas as relações do homem primitivo com as aves. Neste dia decorreram também as sessões sobre conservação e ecologia das aves e sobre a mitologia e o simbolismo.

No terceiro dia abordaram-se as temáticas das aves na Arte Pré-Histórica e na História. O último dia foi dedicado ao painel referente aos temas da Educação e Museologia, no qual se promoveu uma incursão educativa e ecológica, com enfoque na biodiversidade, assim como na perspectiva pedagógica iconográfica e geográfica.

O Congresso terminou com a comunicação de encerramento, proferida por Luís Manuel Araújo, que desenvolveu a importância do falcão na civilização egípcia. 🦅

FIG. 3 – Atividade cultural no Museu Nacional de Arqueologia.

XIX International Rock Art Conference (IFRAO 2015)

Andrea Martins [UNIARQ / Associação dos Arqueólogos Portugueses (andrea.arte@gmail.com)]

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu, durante os dias 31 de Agosto e 4 de Setembro de 2015, o XIX Congresso da International Federation of Rock Art Organisations (IFRAO), entidade formada em 1988 cujo objectivo passa por ser um fórum de discussão entre várias entidades (associações, universidades, centros de investigação), estabelecendo abordagens comuns relacionadas com a protecção, valorização, metodologias e código deontológico aplicados à arte rupestre. Os congressos da IFRAO caracterizam-se pela diversidade geográfica, abarcando a multiplicidade de manifestações rupestres e investigadores de arte rupestre de todo o mundo. Em 1998, realizou-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro o Internacional Rock-Art Congress, que reuniu várias dezenas de investi-

gadores, correspondendo o IFRAO 2015 ao segundo evento efectuado na Península Ibérica.

Este XIX congresso realizou-se nas instalações da Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade da Extremadura, no Campus de Cáceres, sendo os coordenadores do Comité de Organização os professores Hipólito Collado Giraldo e José Julio García Arranz, reputados investigadores de arte rupestre pré-histórica. O congresso foi organizado pela Universidade da Extremadura, pelo Instituto de Estudos Pré-Históricos, pela Fundação Extremeña de Cultura e Património e pelos grupos de investigação da CUPARQ - Cultura, Patrimonio y Arqueología.

Uma extensa equipa, incluindo numerosos estudantes de arqueologia, possibilitou uma organização bem estruturada, quer administrativamente (secretariado) como com a ligação com as centenas de investigadores que participaram no congresso.

Realizaram-se 32 sessões distintas, contabilizando cerca de 500 comunicações, que versaram as temáticas mais variadas sobre arte rupestre pré-histórica, quer do ponto de

FIG. 1

vista cronológico ou geográfico, e ainda abordando problemáticas relacionadas com a conservação ou divulgação. Os cerca de 750 investigadores, provenientes de 52 países, levaram a que a diversidade cultural que caracteriza os congressos da IFRAO estivesse sempre presente. As quatro línguas oficiais do congresso (Castelhano, Inglês, Francês e Português) levaram a que, nalguns casos, as sessões (nomeadamente os debates) se tornassem um pouco confusas, não sendo acompanhadas por todos os assistentes. Inevitavelmente, um congresso destas dimensões levou a que fossem realizadas numerosas sessões em salas distintas ao mesmo tempo, ocupando grande parte do edifício. O *hall* da faculdade foi destinado ao secretariado, venda de produtos de diversas entidades e uma exposição com objectos de arte móvel (réplicas) provenientes do departamento de arqueologia da universidade, onde se incluíam numerosos exemplos de placas de xisto ou placas de grés de sítios arqueológicos do território Português. A divulgação do congresso foi efectuada nos diversos órgãos de comunicação social, bem como nas

FIG. 2 – Comunicação da sessão 14.

redes sociais, destacando-se o *twitter* (<https://twitter.com/ifraocaceres15>), onde foram publicadas em tempo real imagens de todas as comunicações e eventos do congresso.

Além do livro com o programa detalhado, foi entregue no início do congresso o volume com os resumos e com os artigos enviados previamente por todos os participantes. Estas actas foram publicadas no n.º 37 da série monográfica *ARKEOS, Perspectivas em Diálogo*, com o título *XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015. Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context*, cujos editores são Hipólito Collado Giraldo e José Julio García Arranz. Este número é composto por dois volumes, correspondendo o primeiro aos resumos de todas as comunicações (757 páginas) impressas em papel, e o segundo, em formato digital (DVD em anexo e documento único em PDF), a todos os artigos enviados pelos investigadores. Esta opção em formato digital possibilitou quer a publicação das centenas de artigos, como a divulgação no formato a cores de todas as imagens, aspecto fundamental tendo em conta a temática do congresso. O envio prévio dos textos dos artigos não foi obrigatório, existindo algumas sessões onde os investigadores optaram por enviar apenas um resumo alargado da sua apresentação. Esta opção, cada vez mais adoptada em congressos, permite que os trabalhos apresentados surjam publicados em simultâneo, levando a que a investigação não corra o risco de ser apenas divulgada publicamente.

No anfiteatro principal da faculdade tiveram lugar quatro palestras que versaram temáticas distintas. Matthias Strecker e Larry Loendorf abordaram as mais recentes investigações sobre arte rupestre na América do Norte e América do Sul, destacando que para a América Central não existe actualmente possibilidade de datações para a arte rupestre aí existente.

Uma abordagem historiográfica das manifestações rupestres existentes na Europa foi efectuada por Christian Züchner, que, através de uma sistematização, na nossa opinião demasiado superficial, falou sobre os principais locais com arte rupestre. Esta apresentação meramente descritiva não se coadunou com uma plateia de especialistas em arte rupestre, cuja grande maioria conhece e estuda os sítios referidos.

No quarto dia do congresso Ramón Montes Barquin falou sobre a recente projecção da Arte Rupestre Pré-Histórica como um recurso cultural e produto turístico, a partir da sua experiência no programa das Rotas Europeias da Cultura, promovido pelo Conselho Europeu. Esta nova abor-

FIG. 3 – Secretariado e área expositiva.

dagem, alicerçada no turismo cultural, procura chegar a um leque mais alargado de cidadãos, que procuram uma alternativa aos pacotes turísticos tradicionais.

Como encerramento do congresso foi proferida por Alfonso Caballero Klink uma interessante palestra sobre a arte rupestre pós-paleolítica existente em Castilla da Mancha (Espanha). Localizada entre importantes grupos ou províncias artísticas, a arte rupestre existente nesta comunidade distribui-se por todo o território, surgindo núcleos com arte levantina em Albacete, Cuenca e Guadalajara. A arte esquemática está presente em todas as províncias, destacando-se Ciudad Real com mais de 200 estações arqueológicas, sendo que a arte megalítica apenas surge nos dólmenes existentes em Toledo e Guadalajara.

A organização do congresso contemplou também um dia de visitas aos principais sítios arqueológicos da região, destacando-se os núcleos de arte rupestre de Siega Verde e das pinturas esquemáticas de Monfragüe e La Calderita. No território português, efectuaram-se visitas ao Museu de Arte Pré-Histórica de Mação e ao núcleo de gravuras rupestres do Fratel (Vale do Tejo).

Relativamente aos participantes portugueses, destaca-se a diversidade de temáticas apresentadas, tendo sido organizadas diversas sessões, algumas das quais com numerosas comunicações, que possibilitaram a divulgação da mais recente investigação efectuada no nosso país. Os trabalhos arqueológicos efectuados recentemente no Vale do Sabor, que possibilitaram a identificação de diversos sítios com grafismos rupestres, bem como centenas de placas paleolíticas gravadas do sítio do Medal, corresponderam seguramente às comunicações mais aguardadas. No entanto, as 35 comunicações proferidas por investigadores portugueses abarcaram diversos períodos cronológi-

cos (desde época paleolítica até à apresentação de gravuras modernas e contemporâneas), metodologias (arqueometria, métodos de levantamento, datações), historiografia, conservação, divulgação e ainda sobre arte móvel ou objectos relacionados com o simbólico. Neste XIX Congresso da IFRAO ficou assim bem marcada a presença de um leque alargado de jovens investigadores, cujos resultados apresentados provêm não apenas da investigação em âmbito académico, mas também de projectos de arqueologia de salvamento, mostrando uma renovação e revitalização na investigação da arte rupestre em Portugal.

Em suma, o XIX Congresso da IFRAO possibilitou a reunião de várias centenas de investigadores em arte rupestre de todo o mundo, cujas intervenções e discussões levaram a que este encontro se tornasse numa referência para o futuro da investigação de arte rupestre. A edição das actas simultaneamente à realização do congresso impede a dispersão dos resultados apresentados, fazendo com que o legado alcançado fique publicado e passível de ser divulgado *online* por todos os participantes. A aparente heterogeneidade das sessões, algumas de temáticas muito específicas, reflecte a diversidade de abordagens que os estudos dos grafismos rupestres permitem alcançar. O tema central do congresso, os símbolos na paisagem, possibilitou esta diversidade, levando a uma reflexão sobre as diferentes sociedades e formas de expressão, das quais a arte rupestre tem um papel preponderante. As manifestações gráficas correspondem assim a um elemento patrimonial, inserido na paisagem onde foi executado. A preservação, conservação, estudo e divulgação dos sítios de arte rupestre permitirá uma aproximação aos programas conceptuais e simbólicos das comunidades pré e proto-históricas. 🐾

Simpósio Internacional de Materiais Líticos em Barcelona

Sofia Soares [GEOBIOTEC - Universidade de Aveiro, Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Beja (sofia.soares@ipbeja.pt)]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu na Universidade de Barcelona, entre 7 e 11 de Setembro de 2015, o 10th International Symposium on Knappable Materials. Este encontro foi dedicado aos materiais líticos, sua origem, talhe, proveniência e rotas de transporte, e teve uma elevada participação internacional, com muitos colegas da Europa (Polónia, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Roménia...), mas também dos EUA, Canadá e da América do Sul (Argentina, Brasil, Perú). Salienta-se a forte participação portuguesa, com apresentações em comunicações orais e *posters*, representando empresas, as Universidades de Évora, Algarve, Lisboa e o Instituto Politécnico de Beja. Foram aceites 172 resumos, divididos em três temas (Cadeia Operatória, Ciências Auxiliares e Tópicos Especiais) e 13 sessões (<http://www.ub.edu/cherts-symp2015/sessions.html>). Algumas sessões decorreram em sistema de videoconferência, o que permitiu aos colegas impossibilitados de se deslocarem a Barcelona o acompanhamento das mesmas.

Para além das habituais sessões, este evento contou com várias visitas. No dia 7, a organização proporcionou aos participantes uma visita guiada à zona histórica de Barcelona com o respetivo enquadramento arqueológico. Dia 9, decorreu uma interessante visita à mina de variscite de Gavà (<http://parcarqueologic.blogspot.com.es/>) e ao museu arqueológico local. No último dia do evento decorreu mais uma visita, que incluiu a observação de vários afloramentos de chert / sílex no Sul da Catalunha e a visita ao sítio de Abric Romani, do Paleolítico Médio (<http://www.iphes.cat/abric-romani>).

A grande maioria das apresentações privilegiaram o quartzo (em todas as suas variedades) e a obsidiana nas suas abordagens, sendo poucas as apresentações sobre outros materiais, facto justificável pelas indicações dadas pela organização do congresso e pela vasta difusão das litologias siliciosas. Para além da caracterização de litologias e da sua origem geológica, a exploração e as técnicas de talhe foram temas igualmente abordados.

No que diz respeito à caracterização de materiais, ficou claro que o recurso a ensaios laboratoriais e de campo ainda não constitui uma rotina. Importa conhecer as tecnologias disponíveis, de maneira a que seja possível, e cada vez mais frequente, definir e adequar as análises laboratoriais ao conhecimento dos materiais líticos e suas proveniências.

As bases de dados georreferenciadas de materiais, que apoiam o estudo da indústria lítica, foi outro dos temas chave deste encontro. Alguns países, como a Hungria e a Irlanda, estão a proceder à criação de litotecas que reúnem coleções de diversas litologias e origens e que disponibilizam materiais de referência para comparação entre a matéria-prima e os materiais trabalhados. O projeto português designado de LUSOLIT está a ser implementado na Universidade do Algarve.

Foi extremamente interessante perceber a importância que tem o conhecimento geológico na Arqueologia. Identificar as fontes de matéria-prima, estabelecer os percursos entre as ocorrências mineiras e as comunidades humanas, percebendo a importância dos recursos naturais e a forma como condicionam a instalação destas comunidades de caçadores-recoletores, constituem novos desafios também para o conhecimento geológico. Como última nota, e reforçando a importância dos temas, fica o destaque de dois congressos, em Portugal: XI Congresso Ibérico de Arqueometria (CIA-XI) que, à data de publicação deste texto, já terá ocorrido em Évora, entre 14 e 16 de Outubro de 2015 (<http://www.cia-xi.uevora.pt/>), e o Con-

FIG. 1 – A mina real de Gavà.

FIG. 2 – Descida às Minas de Gavà.

FIG. 3 – Afloramento de chert e sílex na Rota da Silica.

gresso Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing, processing and distribution, que terá lugar em Faro, de 10 a 12 de Março de 2016 (<http://www.rawmaterials2016.com/>).

XIII Congresso da Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique

Virgílio Lopes

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre 14 e 19 de Setembro, realizou-se em Madrid o XIII Congresso da Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA). O congresso decorreu no renovado e ampliado Museu Nacional de Arqueologia. Neste encontro científico foram abordadas as temáticas oficinas e intercâmbios provinciais, aplicações científicas e tecnológicas, novas leituras e novos achados, tendo sido apresentadas 43 comunicações e 22 *posters*.

O congresso teve início com a mestria da comunicação do professor José Maria Blazquez, sob a presidência da Professora Anne-Marie Guimier-Sorbets, presidente da AIEMA.

Contou com participação de portugueses, que proferiram as seguintes comunicações: Maria de Jesus Durán, “Mosaicos Romanos nos Dois Extremos do Império Romano”; Filomena Limão e Mariana Morgado, “O Mosaico da Caça ao Veado da *Domus* dos Re-puxos em Conímbriga: um medalhão singular”; Bernard Parzys e Miguel Pessoa, “Le pavement du *triclinium* de la *villa* do Rabaçal (Portugal)”; e Fátima Abraços, “Os Mosaicos de *Bracara Augusta*. Novos achados”.

Contou também com outras apresentações, sendo debatidos os seguintes temas: Virgílio Lopes, “As Produções Musivas da Antiguidade Tardia no Contexto Peninsular”; Licia Wrench, “Cercaduras

de Ondas, de Sólidos e de Consolas em Perspectiva em Mosaicos Portugueses: uma possibilidade de clarificar relações entre oficinas e escolas”; e Filomena Limão e Maria Silva, “Linhas de Fronteira no Desenho do mosaico: breve reflexão sobre as relações entre painéis centrais e molduras nos pavimentos musivos”.

Foram também expostos os *posters* de Cátia Mourão, “Iconografia de las aguas en los mosaicos de la Bética”, e de Maria Teresa Caetano, “Per-

No decorrer do Congresso, houve a possibilidade de realizar visitas de estudo à *villa* romana de Carranque (Toledo) na manhã de 15 de Setembro; na manhã do dia 17 foi feita a visita à Casa de Hipólito e ao museu de Alcalá de Henares, Madrid, onde, para além das estruturas que foram musealizadas, estão exibidos importantes mosaicos.

Durante o encontro procedeu-se ao lançamento das actas do “Encontro Portugal-Galiza Mosaicos

Romanos, Fragmentos de Cultura nas Proximidades do Atlântico”, realizado a 6 e 7 de Junho de 2013 no Museu da *Villa Romana* do Rabaçal, Museu D. Diogo de Sousa e Museu Provincial de Lugo, com edição da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo (APECMA). A publicação foi apresentada por Sabah Ferdi (CNRA, Argélia).

Não podemos terminar esta breve notícia sem destacar a afec-

tua forma como fomos recebidos e a excelente organização do congresso, pelo que devemos realçar o papel da professora Luz Neira e de toda a equipa que esteve na organização do XIII Congresso AIEMA, em Madrid.

Nas conclusões, a professora Luz Neira salientou o papel dos congressos como lugares de aprendizagem, de troca de experiências, de conhecimentos, metodologias, mas também lugares de encontro e partilha. Por outro lado, a presidente da AIEMA, A-M. Guimier-Sorbets, destacou as novas descobertas musivas realizadas em Chipre e no Kosovo, e os trabalhos científicos desenvolvidos com recurso aos novos métodos de estudo e às novas tecnologias, postas ao serviço do conhecimento, conservação, valorização e divulgação dos mosaicos.

O próximo congresso da AIEMA, o XIV, será realizado em Nicósia, Chipre, em 2018. 🐾

FIG. 1 – Inauguração do Congresso, Salão de Actos do Museu Arqueológico Nacional, Madrid.

FIG. 2 – Visita à *Villa* de Carranque (Toledo).

manências e Continuidades nos Mosaicos Romanos: Oficinas, *Tessellarii* e Repertórios”.

O Congresso contou com a colaboração e presença de jovens investigadores que apresentaram comunicações e *posters*, sendo de salientar que a língua portuguesa foi pela primeira vez utilizada nos congressos da AIEMA, que se realizam desde o ano de 1963, ano em que teve lugar em Paris.

FIG. 3 – Visita à Casa de Hipólito, Alcalá de Henares, Madrid.

XI Congresso Internacional sobre a Cerâmica Medieval no Mediterrâneo

Susana Gómez Martínez e Marco Liberato

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 19 a 24 de Outubro de 2015, teve lugar em Antalya (Turquia) o XI Congresso da Associação Internacional para o Estudo da Cerâmica Medieval e Moderna no Mediterrâneo (AIECM3) (<http://aiecm3antalya2015.ku.edu.tr/en>).

FIG. 2 – Discurso de abertura do congresso por Sauro Gelichi, Presidente da AIECM3.

FIG. 3 – Uma das sessões de discussão de comunicações.

Cumpriu-se assim o compromisso de realizar, a cada três anos, um grande encontro científico onde ceramólogos especializados nas distintas áreas culturais e diferentes períodos cronológicos, possam divulgar e debater os últimos resultados das suas investigações.

Para esta edição foram seleccionados seis temas. Alguns deles são tópicos sempre presentes nestes congressos, como o comércio (*Import / Export*), a transferência das técnicas de fabrico cerâmico (*Kilns, workshops and productions*) ou as novas descobertas (*New Discoveries*). No caso específico de Antalya, foram escolhidos mais três temas que não tinham sido abordados em profundidade duran-

te encontros anteriores: a cerâmica proveniente de contextos subaquáticos (*Ceramics in wrecks and underwater discoveries*), a relação entre cerâmica e arquitectura (*Architectural ceramics*), consistindo o terceiro num enfoque geográfico na cerâmica da Anatólia (*Pottery in Anatolia: from the Byzantine period until the Ottoman period*), assunto especialmente pertinente dado o local de celebração do congresso.

A reunião teve um grande sucesso tanto pelo volume de comunicações e *posters* apresentados como pelo número de participantes durante as sessões, salientando-se ainda a quantidade de países representados, dezanove ao todo.

Foi um congresso longo e intenso, caracterizado pelo elevado nível dos contributos apresentados e pelos debates que originaram, alguns bastante acesos. Como era expectável dada a área geográfica em que se celebrava o congresso, os contributos relacionados com as realidades do Mediterrâneo Oriental foram bastante frequentes. O Mundo Bizantino, na sua longuíssima duração (séculos V-XV), originou também um considerável número de comunicações, com uma abrangência geográfi-

FIG. 1

ca que compreendeu não só o espaço grego e a Anatólia mas também os territórios do Danúbio e do Mar Negro. Deste modo, contou-se com um nutrido conjunto de contributos vindos da Rússia, Ucrânia, Bulgária e Hungria, entre outros. Por outro lado, este foi o primeiro congresso em que a associação assumiu oficialmente a vocação para o estudo de cerâmicas de época moderna, pelo que houve uma grande adesão de participantes interessados neste período. Assim, sendo a Turquia o país anfitrião, as cerâmicas otomanas gozaram de um papel de relevo.

No caso específico de Portugal, o número de propostas submetidas ao comité organizador foi de cinco comunicações e 11 *posters*, integralmente aceites pelo Comité Científico Internacional. Apesar do diminuto número de investigadores que conseguiram deslocar-se à Turquia para o evento, foram efectivamente apresentadas quatro comunicações e dez *posters*, o que significou uma representação bastante elevada quando comparada com outros países do Mediterrâneo.

Seguindo a tradição já consolidada em eventos passados, no início do encontro foram apresentadas as actas do congresso anterior, que teve lugar em Silves-Mértola, em Outubro de 2012. Durante o mês de Novembro foram distribuídos os exemplares aos participantes inscritos nesse congresso e, desde Dezembro de 2015, outros interessados podem adquirir estas actas, seguindo as indicações

FIG. 4 – Área de exposição dos *posters*.

Arqueologia em Lisboa

mesa-redonda e encontro

Jacinta Bugalhão

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

disponibilizadas nos *sites* da Câmara Municipal de Silves (www.cm-silves.pt) e do Campo Arqueológico de Mértola (www.camertola.pt).

Seguindo igualmente a tradição da associação, o congresso foi palco da Assembleia Geral da AIECM3 (<http://laiecm2.mmsb.univ-aix.fr/>), momento que serviu para renovar os corpos sociais e delinear novas actividades. O Comité do Mundo Bizantino propôs a realização do próximo grande congresso em Atenas, nos finais de 2018. Por outro lado, foram sugeridos vários encontros temáticos, uma modalidade iniciada pela AIECM3 em Novembro de 2014, com a realização em Montpellier de um encontro sobre grandes contentores cerâmicos, ao qual se seguiu o colóquio “In & Around. Pottery & Community”, organizado pelo Museu Internacional da Cerâmica de Faenza, em Abril de 2015. Assim, o Comité Italiano propôs a organização de um encontro temático em Roma ou Veneza, subordinado ao tema das ânforas altomedievais (séculos VIII-XI). Investigadores associados ao âmbito cultural do Próximo Oriente e Mundo Otomano, propuseram a realização de um outro encontro temático em Jerusalém, desta feita dedicado a objectos cerâmicos de uso específico como, por exemplo, os cachimbos ou as chávenas de café. Também o Comité Português sugeriu a organização dum congresso temático, centrado nas cerâmicas de contextos de transição entre períodos cronológicos ou entre áreas geográfico-culturais.

Os aspectos operacionais da organização do congresso, que correu a cargo da Universidade de Koç - VEHAM, da Universidade de Hacettepe e do Kalaiçi Museum, cujas instalações acolheram as sessões do congresso, merecem um destaque muito especial. A organização foi irrepreensível, dedicando uma atenção extrema a todos os pormenores organizativos, conjugada ainda com uma enorme simpatia. De louvar também o magnífico trabalho realizado por Filiz Yenişehirlioğlu e Beryl Kirci, da Koç University, e Çiler Buket Tosun e Damla Çinici, da Hacettepe University, bem como de agradecer o caloroso acolhimento dispensado.

Em resumo, o congresso foi um excelente encontro, muito bem organizado, concorrido, debatido e gerador de novas perspectivas de investigação sobre a Cerâmica Medieval e Moderna no Mediterrâneo. Aguardemos pelos novos encontros que se seguirão, certamente continuadores desta dinâmica científica. 🐾

Fig. 1

Em Junho de 2015, o Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) comemorou o seu segundo aniversário. Por essa ocasião, promoveu, no dia 3 de Junho, na sua sede, uma Mesa-Redonda subordinada ao tema “Actividade Arqueológica em Lisboa: gerir o passado na construção do futuro”. O painel, moderado pelo Coordenador do CAL, António Marques, foi constituído por arqueólogos provenientes de várias áreas: gestores de empresas, académicos, investigadores e representante da tutela. A discussão revelou o óbvio: a extraordinária dimensão e complexidade das questões que envolvem a Arqueologia de uma cidade tão antiga, extensa e arqueologicamente bem preservada como Lisboa. Foram abordadas questões como: a legislação e regulamentação, a investigação, a gestão da informação e do espólio, a estratégia de salvaguarda (preservação pelo registo *versus* conservação *in situ*), a valorização / divulgação, o papel do Património na gestão do território urbano, o financiamento, etc. Pretendia-se que este debate contribuisse para a estruturação deste novo serviço municipal, o CAL, que carrega a hercúlea tarefa de gerir a Arqueologia de Lisboa. Assistiram e participaram na Mesa-Redonda, para além dos oito elementos convidados para o painel de discussão, cerca de 60 pessoas.

Na mesma senda, o CAL promoveu o I Encontro de Arqueologia de Lisboa, o primeiro grande congresso de apresentação de resultados da actividade arqueológica em Lisboa, que decorreu nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2015, no Teatro Aberto, em Lisboa, e contou com cerca de 200 inscritos. Aliás, é de destacar e louvar a intenção de abrangência desta reunião científica, sem custos de inscrição.

O Encontro teve início com uma conferência de abertura entregue aos cuidados de Carlos Fabião, sob o tema “Arqueologia de Lisboa: um histórico da investigação”. Tratou-se de um balanço e reflexão, elaborado na sequência dos anteriores que o autor vem realizando, no único momento do Encontro dedicado às problemáticas mais teóricas da gestão da Arqueologia de Lisboa. Seguiram-se cinco sessões de comunicações, distribuídas pelos temas: “A Ocupação do Território do Município de Lisboa”, “Lisboa Manufactureira e Industrial” e “A Arqueologia dos Espaços e a Identidade e a Fisionomia da Cidade”. Das 32 comunicações inscritas no programa foram efectivamente apresentadas 29 (duas por “falta de comparência” e uma por “abdicção a favor de outrem”), reunindo um conjunto de 58 comunicantes / autores. As comunicações referiram-se genericamente a: estudos de contextos específicos (11), apresentação preliminar de resultados de intervenções (oito), estudos de espólio (cinco), sínteses (quatro), projectos de musealização / valorização / divulgação (um).

Como balanço do Encontro, pode referir-se que, talvez devido à sua natureza, e relativamente às tendências conhecidas da publicação na Arqueologia de Lisboa, se notou uma maior representação dos estudos de contextos arqueológicos específicos, contraposta a uma menor expressão relativa dos estudos de espólio. Um dado importante a reter é a presença relevante (e, até há algum tempo atrás, rara), entre os comunicantes, de investigadores ligados a Unidades de Investigação, nomeadamente ao Centro de História de Aquém e Além-Mar e ao Instituto de Arqueologia e Paleociências

Fig. 2

Foto: Guilherme Cardoso.

Fig. 3 – I Encontro de Arqueologia de Lisboa.

(da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), e ao Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / UNIARQ (da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa). Como é de esperar num congresso desta amplitude, foram muito variados os âmbitos cronológicos e as temáticas abordados. Salientam-se as apresentações sobre contextos pré-históricos intervenionados em plena malha urbana, aquelas que revelam processos de investigação mais prolongados (como é o caso da comunicação sobre o Teatro Romano de Lisboa, ou sobre Lisboa sidérica, ou sobre os restos navais recuperados no interface da frente ribeirinha), e as muito aguardadas primeiras notícias sobre a intervenção (ainda em curso à data do Encontro) nos antigos Armazéns Sommer. No encerramento, foi comunicado pelo CAL que se pretende que os Encontros de Arqueologia de Lisboa tenham periodicidade bianual. O Encontro será publicado em Actas, tendo os comunicantes recebido, na pasta de congresso, as normas de publicação e prazo para entrega de originais. A manter-se este modelo nos próximos anos, poderá alterar-se significativamente o panorama deficitário da publicação arqueológica sobre a cidade de Lisboa.

A Arqueologia da cidade de Lisboa tem-se vindo a afirmar progressivamente na última década e meia, ganhando mesmo peso, nos últimos dois anos, relativamente à actividade arqueológica nacional (representando 15 % desta). Desde 2000, pode estimar-se que, entre os arqueólogos em actividade no país, cerca de 20 % (mais de 320 arqueólogos) dirigiram trabalhos em Lisboa. Mas não é apenas nestes indicadores, eventualmente explicáveis pela sua grande dimensão actual, que a cidade se tem destacado. Lisboa é um extraordinário sítio arqueológico, se considerados os critérios de antiguidade, exemplaridade, diversi-

dade, extensão e estado de conservação que os seus contextos detêm, assinalando um elevado valor histórico-simbólico que exhibe materialmente a história da cidade e o carácter identitário e simbólico que ainda hoje mantém. A Mesa-Redonda e Encontro que aqui se noticiam atestaram de forma expressiva e a diversos níveis esta realidade, no que ela tem de positivo e de problemático. Persistem dificuldades no estabelecimento e implementação de critérios mais exigentes de licen-

ciamento / autorização de trabalhos arqueológicos e sua fiscalização; no cumprimento do PDM e na salvaguarda de Património classificado; na gestão da informação arqueológica e sua disponibilização pública; na gestão de espólios (normalização da organização de colecções e da documentação de suporte); na investigação e publicação científica; na definição de problemáticas científicas para a Arqueologia da cidade nas suas diversas áreas, nos diferentes períodos, estabelecendo questionários e definindo objectivos; na ausência de critérios e normas para imposição da preservação *in situ* de vestígios extraordinariamente relevantes; na valorização e divulgação; e na escassez de meios e recursos de gestão, intervenção e acompanhamento à disposição do CAL. É certo! Mas também é verdade que temos “nas nossas mãos” uma cidade que revela cada vez mais contextos pré-históricos anteriores; que forneceu uma raríssima inscrição fenícia sobre pedra; onde se consolida a imagem de uma grande cidade romana e de uma capital global, rica e cosmopolita na Época Moderna; uma frente ribeirinha pejada de estruturas portuárias milenares e restos navais. Ou seja, uma cidade arqueológica que todos os dias nos impele a reescrever a História. ✎

EVENTOS

24 e 25 Junho 2016, Belfast (Irlanda do Norte)
METOOLS2016 Conference. The metalworker and his tools: symbolism, function and technology
<http://metools2016.sciencesconf.org/>

6 a 8 Julho 2016, Coimbra
Working your fingers to the bone. An interdisciplinary conference on identifying occupation from the skeleton
http://www.uc.pt/en/cia/events/Occupation_Conference_2016

21 a 25 Setembro 2016, Golegã
II Congresso Internacional O Cavalo e o Touro na Pré-História e na História
<http://www.i-m.co/cpgp/congresso/>

25 Setembro a 2 Outubro 2016, Lisboa
30º Congresso da REI CRETARIAE ROMANAE FAUTORES. Novas perspectivas sobre a cerâmica romana: padrões regionais num Império global

<http://www.rcflisbon2016.letras.ulisboa.pt/home-port.html>

12 a 14 Outubro 2016, Reguengos de Monsaraz
Conference Enclosing Worlds: comparative approaches to enclosure phenomena
<http://enclosingworlds.blogspot.pt/>

17 a 19 Outubro 2016, Barcelona (Espanha)
Congreso Cronometrías Para la Historia de la Península Ibérica
<http://ibercrono.org/>

4 a 6 Novembro 2016, Tróia e Setúbal
IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular
<http://maeds.amrs.pt/>

17 e 18 Novembro 2016, Cergy-Pontoise (França)
European Conference on Biodeterioration of Stone Monuments
<https://ecbsm.u-cergy.fr/>

2ª Mesa-Redonda Peninsular Tráfego de Objectos

Ana Pinto da Cruz

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A 2ª Mesa-redonda Peninsular “Tráfego de Objectos. Tráfego Tecnológico: sintomas das Ideologias dominantes na Ibéria / Circulación de Objetos

- Circulación Tecnológica: síntomas de las ideologías dominantes en Iberia”, foi um evento organizado em parceria institucional entre o Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, a Câmara Municipal de Abrantes e o Instituto de Arqueología de Mérida (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC), apoiado pelas comissões das Civilizações Neolíticas do Mediterrâneo e da Europa e da Idade dos Metais na Europa da União Internacional das Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas (UISPP).

Reuniu investigadores peninsulares, que convergiram a Abrantes, nos dias 27 e 28 de Abril de 2015, para apresentarem as evidências arqueológicas de contactos inter-comunitários: Ana Cruz (Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar), Álvaro Batista, Filomena Gaspar e Davide Delfino (arqueólogos da Câmara Municipal de Abrantes); Leonor Rocha e Jorge de Oliveira (Universidade de Évora), juntamente com Ana Manhita, Cristina Dias, José Mirão e Luis Dias (investigadores do Laboratório Hércules); António Faustino de Carvalho (Universidade do Algarve); Eduardo Porfírio e Miguel Serra; António Carlos Valera, Isabel Prudêncio, Maria Isabel Dias e Zsolt Kasztovszky; Nelson José Almeida, Enrique Cerrillo Cuenca, Palmira Saladié e Luiz Oosterbeek; Arturo de Lombera, Ramón Fábregas Valcarce e Carlos Rodríguez Rellán (Universidade de Santiago de Compostela); Rodrigo Villalobos García (Universidade de Valladolid) e Carlos Odriozola Lloret (Universidade de Sevilha).

O intercâmbio de bens de carácter doméstico ou excepcional tomou uma nova dimensão na transição do IV para o III milénios a.n.e. e, também, a partir de meados do II milénio a.n.e., na Ibéria. Este fenómeno é revelador das dinâmicas internas das comunidades Neolíticas, Cal-

colíticas e da Idade do Bronze que concorreram para transformações de vários tipos, nas quais sobressai uma incipiente hierarquização “parapolítica” que permitiu criar conexões geográficas estratégicas, bem organizadas, com alcance inter-continental.

Foram tratados os temas: “Antes dos Metais: mobilidade humana e circulação de bens no Neolítico do Centro de Portugal”, “Sobre a Presença de Materiais Exóticos em Alguns Monumentos Megalíticos Funerários Alentejanos: os casos do cinábrio e do âmbar”, “Evolución de los Sistemas de Artefactos Sociotécnicos Empleados en la Meseta Norte Española Durante el Neolítico y Calcolítico”, “Padrões de Interação: primeira aproximação à origem dos ídolos betilo no contexto dos materiais exógenos dos Perdígões”, “Producción y Consumo de Variscita en el SW Peninsular”, “Green and/or far away: the case of the Alpine axes in Iberia”, “Circulação de Artefactos, Ideias e Matérias-Primas no Médio Tejo entre o Neolítico Antigo e a Idade do Bronze Final” e “Algumas Considerações em Torno das Dinâmicas Paleoeconómicas Durante o Neolítico Médio na Bacia do Baixo e Médio Vale do Tejo: o contributo da Gruta do Cadaval, Alto Ribatejo”. Esses temas transportaram-nos para redes de intercâmbio de amplitude variada, como as registadas pelos machados polidos alpinos, fabricados em jade; para a necessária carac-

terização físico-química das matérias-primas de “excepção” exumadas de sítios arqueológicos, tais como a produção e consumo de adornos em variscite, ou de outras matérias-primas com uma larga gama de cores; para contactos regionais estabelecidos durante a passagem do Neolítico para o Calcolítico e plasmados numa estratégia de mobilidade humana em territórios francamente alargados, que apresentam uma outra proposta interpretativa relativamente aos fluxos humanos e de troca de bens no Centro de Portugal; pelos itens exóticos (marfim, variscite, cinábrio e âmbar) patentes nos universos funerário e doméstico do Calcolítico Alentejano, e, finalmente, nos finais da Idade do Bronze, para a influência Atlântica, com os recipientes cerâmicos com decoração brunida, os bronzes supra-locais e supra-regionais que alcançam Cogotas e El Argar, e a influência Mediterrânica, com as contas de colar de pasta vítrea.

Foi ainda oferecida uma excursão pelos sítios arqueológicos mais paradigmáticos do concelho de Abrantes.

Para saber mais pode ainda aceder aos seguintes links:

– http://www.ipt.pt/mesa_peninsular/ (consultado em 2016-01-19);

– <http://radiohertz.pt/abrantes-2a-mesa-redonda-peninsular-trafego-de-objetos-trafego-tecnologico/> (consultado em 2016-01-19);

– http://www.cph.ipt.pt/?pagina=unidade_editorial_e_didactica&secao=angulo_-_repositorio_didactico&media=monografia&lang=PT&id=176#media (consultado em 2016-01-19);

– <http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/Para-Actas%201.pdf> (consultado em 2016-01-19). 🇵🇹

FIG. 1

FIG. 2

II Fórum sobre Património Natural, Etnográfico e Arqueológico

Ana Pinto da Cruz

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O II Fórum sobre Património Natural, Etnográfico e Arqueológico: a salvaguarda dos valores patrimoniais do maciço calcário Estremenho foi uma organização conjunta e em parceria do Instituto Politécnico de Tomar, do Departamento de Bens Culturais da Direção Geral do Património Cultural e da Junta da União das Freguesias de Torres Novas (S. Pedro), Lapas e Ribeira Branca. Decorreu no Auditório Bertino Coelho, em Lapas, Torres Novas, a 19 de junho de 2015. Este evento foi ordenado em três grandes áreas e respectivos painéis, iniciando-se os trabalhos com as comunicações relacionadas com o Património Natural, de Olímpio Martins, Vanda Santos e José Manuel Alho, Maria de Jesus Fernandes e Alexandra Pípa, que nos trouxeram visões diversificadas da riqueza natural desta unidade morfológica,

como “O Uso Sustentável das Grutas no PNSAC” (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros), “Da Pedreira do Galinha ao Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém / Torres Novas”, “Maciço Calcário Estremenho: uma paisagem modelada pela água e pelo Homem” e “Conservação de *Habitats* na Serra de Aire: um projecto para conservar a natureza e promover actividades económicas tradicionais”. Relativamente ao Património Etnográfico, Fernando Pereira e António Maduro apresentaram-nos “Construções de Pedra Seca do Maciço Calcário Estremenho: a construção da Paisagem” e “O Património da Água nas Comunidades da Serra dos Candeeiros”. O painel do Património Arqueológico contou com as comunicações de Gertrudes Zambujo e Sandra Lourenço, Jorge Figueiredo, Ana Pinto da Cruz e Cátia Delicado, respectivamente “Traba-

lhos Arqueológicos no Maciço Calcário Estremenho nos Últimos 15 Anos”, “Entre a Agrura das Encostas e a Fertilidade dos Vales: a persistência do povoamento no carso do Maciço Calcário Estremenho”, “Reutilização de Cavidades Cársicas: o exemplo de Alvados” e “A Gruta Artificial das Lapas (Torres Novas): necrópole de transição do final do IV para o início do III milénio a.C.”.

A visita guiada à Gruta das Lapas foi realizada por Fernando Real.

Para saber mais pode ainda aceder aos seguintes links:

– http://www.ipt.pt/forum-cph/II_forum/ (consultado em 2016-01-18);

– http://www.cph.ipt.pt/?pagina=unidade_editorial_e_didactica&seccao=angulo_-_repositorio_didactico&media=monografia&lang=PT&id=185#media (consultado em 2016-01-18). ↗

Colóquio PRAXIS IV

Ana Pinto da Cruz

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A 4ª edição do PRAXIS, realizada a 26 de Setembro de 2015, contou com a organização, em parceria, entre o Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), a Câmara Municipal de Abrantes e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e teve a presença da Doutora Eunice Ramos Lopes, em representação do Director da Escola Superior de Gestão de Tomar, sendo a Coordenadora dos Ciclos de Formação da área de Turismo do IPT e, também, do Sr. Major de Cavalaria Alexandre Moura, em representação do Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência.

Quando este ano nos propusemos organizar o PRAXIS IV, subordinado à temática “Médio Tejo: a plataforma giratória entre o Aquém-Tejo e o Além-Tejo”, considerámos que esta sub-região, cortada por um dos rios mais importantes da Península Ibérica, nos trouxesse perspectivas sobre diferenças, mais do que semelhanças, culturais que se tornassem matéria-prima para os amantes e promotores das actividades turísticas. Ao longo do ano de 2015, temos assistido a turbilhões sociais e políticos, que se tornam de difícil caracterização, a menos que os consideremos como danos colaterais que, por enquanto, ainda não afectam directamente a Europa.

Porém, ainda que não seja um problema de hoje, a agudização da escassez de água no rio Tejo faz com que o Aquém-Tejo e o Além-Tejo, enquanto fronteiras hidrologicas que separam gentes e costumes, deixem de fazer sentido. Da mesma forma, a Cultura das gentes taganas ameaça corroer-se e transformar-se numa outra, tendo outro substrato geomorfológico que dará origem a novas lendas e lengalengas.

Há relativamente pouco tempo escrevi que “somos contemporâneos de um período histórico de transição”, no qual será necessário inventar “Corredores Viários Alternativos” para a criação de um novo paradigma civilizacional.

Esta mera reflexão conduz-nos à conclusão de que esta nossa velha civilização ocidental de 2 mil anos, tem que “parar, escutar e olhar”, voltar a estudar as lições que a História nos legou e repescar o *estafado conceito marxista* de *Praxis*.

Hoje, necessitamos de uma *Praxis* renovada, militando na conexão entre Homem e Natureza, para que a transformação material da realidade fisiográfica contemple instrumentos de acção para a transformação das estruturas sócio-políticas, onde haja lugar para o Património por direito próprio enquanto bem público desfrutável.

A diversidade que necessariamente se conjuga em temáticas como a do Turismo Cultural obrigou à organização de quatro painéis.

No Painel 1, “PRAXIS IV: a cidadania”, discutiram-se estratégias políticas de interacção entre as Instituições e quem as representa, e ainda a expressão de organizações de cidadãos. Foram intervenientes Miguel Pombeiro, Luís Dias e José Manuel

Alho, Paulo Constantino e Sara Cura, comunicando, respectivamente, “Médio Tejo: Cultura e Turismo”, “Médio Tejo: uma perspectiva sobre os valores e a identidade dum território a partir de Abrantes”, e “pro-Tejo: agir em defesa do Tejo”. No Painel 2, “PRAXIS IV: os processos”, Carla Graça e João Caldeira Heitor falaram-nos sobre “O Papel da Cidadania na Gestão dos Recursos Hídricos: apresentação do projecto dQa - Cidadania para o Acompanhamento das Políticas Públicas da Água” e “Os Desafios da Promoção Turística: identidade, tradição ou produção de património?”. A tarde foi preenchida pelo Painel 3, “PRAXIS IV: o que foi”, com apresentações que visaram um posicionamento histórico e diacrónico acerca do Património, através de Ana Pinto da Cruz, Fernando Larcher, António Tavares, Nádía Figueira, Luís Filipe Gomes e Joaquim Garcia, que apresentaram “A Oeste, o Éden”, “O Avanço da Reconquista Face a Almorávidas e Almôadas no Mé-

dio Tejo na Memória dos Seus Castelos”, “Castelo de Belver: uma janela para o Tejo”.

Por último, o Painel 4, “PRAXIS IV: o que é”, transportou-nos aos tempos modernos e à utilização de ferramentas, desde as tecnologias tradicionais até às tecnologias recentemente introduzidas nos sistemas geográficos, através de Jorge Mascarenhas, Filomena Casaca e Rita Anastácio, que nos falaram de “Arquitectura Popular Portuguesa do Médio Tejo”, “A Disponibilização do Espólio Luso-Hebraico da Sinagoga de Tomar Como Potenciador do Turismo Cultural” e “Os Recursos Culturais do Médio Tejo no Âmbito da Gestão do Território: que estratégias?”

Para saber mais, pode ainda aceder aos *links*:

– <http://www.ipt.pt/praxisIV/> (consultado em 2016-01-19);

– <http://www.antenalivre.pt/2015/09/abranteres-recebeu-coloquio-praxis-iv-subordinado-ao-tema-do-tejo/> (consultado em 2016-01-19). 📄

Simpósio Fúsis ΦΥΣΙΣ

o ser humano e os mistérios da Vida, da Morte e do Céu

Ana Pinto da Cruz

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Simposio Fúsis ΦΥΣΙΣ realizou-se em 30 de Outubro de 2015 e contou com a organização, em parceria, entre o Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, a Câmara Municipal de Constância e o Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia, onde decorreram os trabalhos.

A razão que presidiu ao Simposio Fúsis prende-se com a relação entre o ser humano e os mistérios da Vida, da Morte e do Céu.

Não havendo definições específicas, que nós conheçamos, para tratar com os astros, a sua presença no céu terá sido metamorfoseada em deuses e em símbolos transcendentais: os nomes dos planetas do nosso Sistema Solar são nomes dos antigos deuses gregos.

A observação dos movimentos das estrelas, da Lua e dos planetas talvez tenha sido assumida como indicadora do “fado” do Homem ao longo dos tempos pré-históricos.

Chineses, egípcios, hindus, maias, entre outros, são alguns dos “universos civilizacionais” que terão tido acesso aos conhecimentos astronómicos das suas elites ancestrais; conhecimentos esses protegidos pelo Poder.

A lista de “homens-deuses” que estudaram os céus e os fenómenos visíveis, dependendo dos tempos e das tecnologias, é infindável. Mencionamos aqui apenas os mais relevantes, que marcaram o seu contexto histórico: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Anaxágoras, Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, Giovanni Domenico Cassini, John Flamsteed, Edmund Halley, Wilhelm Herschel, Pierre Laplace e Johan Gauss, Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen, Pietro Angelo Secchi, Albert Einstein.

A conversa sobre uma qualquer espécie de “fé astronómica” na Vida e na Morte organizou-se em dois painéis:

– Painel 1: “Os Astros, a Vida e a Morte na Pré-

-História recente”, integrou a Pré-História recente com “The Megalithic Equinox”, de Cândido Marciano da Silva, “A Luz na Vida e na Morte das Primeiras Sociedades Camponesas no Alentejo Central”, de Leonor Rocha, e “Os Menires do Concelho de Vila do Bispo e da Área Interfluvial de Bensafirim-Odiáxere”, com Ricardo Soares e Fernando Pimenta;

– Painel 2: “A Astronomia, a Vida e a Morte nos Tempos Modernos e Contemporâneos”, através da “Vida e Morte, na Terra e no Céu”, de Máximo Ferreira, “Ciência versus religião: Antagonismo ou Paralelismo?”, com Jacinto Rolha Castanho, e “A Cidade dos Mortos: o cemitério como espelho da comunidade que o produz”, de António Matias Coelho.

Houve ainda lugar para uma visita-guiada ao Observatório Solar e Exposição e uma outra ao Parque de Astronomia e ao Observatório Astronómico.

Para saber mais pode ainda aceder ao seguinte *link*: http://www.ipt.pt/fusis/fusis_III/. 📄

Colóquio Internacional Enclosing Worlds

António Carlos Valera

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre 12 e 14 de Outubro de 2016 realizar-se-á em Reguengos de Monsaraz o colóquio “Enclosing Worlds. Comparative approaches to enclosure phenomena” (“Delimitando Mundos. Abordagens comparativas ao fenómeno do encerramento”), organizado em parceria pelo Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behavior (ICArHEB – Universidade do Algarve), pela ERA Arqueologia S.A. e pelo Município de Reguengos de Monsaraz.

As problemáticas associadas aos recintos de fossos têm marcado a última década e meia da arqueologia pré-histórica portuguesa, ao mesmo tempo sucedendo e dando continuidade aos debates em torno de outro tipo de recintos (os muralhados), que tinham marcado os anos setenta e oitenta (disputa difusionismo / indigenismo) e o final dos anos noventa e os primeiros anos do presente século (com a disputa povoados fortificados / recintos cerimoniais). O aumento exponencial dos recintos de fossos no interior alentejano, o desenvolvimento e consolidação de projectos de investigação específicos com impacto internacional e o aprofundamento do debate teórico potenciaram o carácter revolucionário que este tipo de contextos já assumiu na percepção que hoje temos das comunidades neolíticas e calcolíticas do Ocidente Peninsular.

Acompanhando e contribuindo activamente para este desenvolvimento, duas reuniões de nível internacional marcaram a trajectória, ambas promovidas pelo Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA) da ERA Arqueologia S.A.

Em 2006, e no âmbito do XV congresso da Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP), realizado em Portugal, organizou-se a sessão (WS29) “The idea of enclosure in Iberian Recent Prehistory” (A Ideia de Recinto na Pré-História Recente da Península Ibérica), que decorreu em Lisboa e na Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz). Os trabalhos apresentados nesta reunião, que se centravam todos sobre casos peninsulares, viriam a ser publicados em português e castelhano, em 2008, no n.º 8 da revista *ERA Arqueologia*, e em inglês, no volume 2124 dos *British Archaeological Reports (BAR) - International Series*, em 2010.

Novo encontro internacional viria a ser organizado em 2012, em Lisboa (na Fundação Calouste Gulbenkian), intitulado “Recent Prehistoric enclosures and funerary practices” (Recintos da Pré-História Recente e Práticas Funerárias). Centrava-se então o debate na relação entre os recintos de fossos e muralhados e os contextos funerários e de manipulação de restos humanos. Por outro lado, assumia-se agora uma escala europeia, reunindo investigadores e casos de estudo de Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Dinamarca e Roménia.

As comunicações apresentadas seriam novamente publicadas em inglês, no volume 2676 dos *BAR - International Series*, de 2014.

A reunião que agora se prepara para 2016, dez anos volvidos sobre a primeira, vem na sequência das duas anteriores e volta a aumentar a escala de análise e debate, transportando-a para um nível transcontinental e para o âmbito da Arqueologia Comparada.

Este novo encontro científico tem como objectivo central colocar em confronto os processos sociais associados aos recintos de fossos e muralhados da Pré-História Recente europeia com outras dinâmicas históricas ocorridas em espaços e tempos diferentes, onde igualmente se desenvolveram estratégias sociais de enclausuramento e delimitação, expressas a diferentes escalas: de contexto, de sítio, de território. Processos distintos, mas aparentados ou que expressam comportamentos humanos e respostas sociais a problemas similares, ainda que em cronologias e contextos históricos distantes, podem proporcionar o alargamento dos horizontes de problematização, explicação e interpretação dos processos que conduziram à origem, desenvolvimento e ocaso deste tipo de contextos, assim como às opções arquitectónicas, funcionalidades e significados que os mesmos podem ter assumido.

Simultaneamente, pretende-se sublinhar a importância da analogia como procedimento central dos métodos e interpretações em Arqueologia. De facto, a analogia é uma ferramenta poderosa que foi sucessivamente criticada e teorizada, permanecendo no coração da prática arqueológica. Entre a amplitude de usos da analogia em Arqueologia, os estudos de cultura comparada têm-se revelado particularmente úteis para a abordagem da mudança social e das correlações entre materialidade, comportamento humano e organização social.

Deste modo, o colóquio focar-se-á na emergência e desenvolvimento dos recintos pré-históricos europeus enquanto prática social de enclausuramento de larga escala, expressa através de arquitecturas, organização de paisagens e formas de gestão territorial. Procurar-se-á confrontar a diversidade deste fenómeno europeu entre o Neolítico e a Idade do Bronze com outros processos pré-históricos e históricos da construção de recintos e de espaço encerrados desenvolvidos em diferentes regiões e noutros continentes, e discutir as implicações e os papéis sociais dessas arquitecturas e estratégias de organização espacial.

Com este propósito, a iniciativa reunirá e porá em confronto vários casos de estudo da Europa, da África central e do Sul e da América do Norte, central e do Sul, procurando estimular o desenvolvimento de estudos comparativos neste tópico e debater metodologias, nomeadamente no que respeita à definição de unidades comparáveis controladas.

Como exemplo da diversidade de abordagens possíveis ao problema proposto, disponibiliza-se

FIG. 1

ENCLOSING WORLDS, 2016

FIG. 2 – Geoglifos do Acre (Brasil), segundo SCHAAN (s.d.).

aqui o resumo da comunicação de Tim Insoll (Departamento de Arqueologia da Universidade de Manchester) sobre práticas de enclausuramento na África subsaariana: “*The concepts of enclosure and containment are very significant in the African context. These are multi-dimensional, frequently entangled, and can function in relation to a variety of categories of material – shrines, pots, earthworks, middens, figurines, and burials. All can serve to enclose and contain usually ritually powerful people, materials, substances, and actions. This paper will consider enclosure and containment from both archaeological and ethnographic perspectives drawing upon examples from different areas of sub-Saharan Africa. First, the general concepts of containment and enclosure will be evaluated in relation to African indigenous religions. Primary case studies will include recent research on the archaeology of shrines and figurines and their roles as containing and enclosing agents in northern Ghana, and how megalithic monuments (chambered tombs, stone circles, mounds, and tumuli) and earthworks were used as mechanisms for enclosure and containment in divergent areas of the African continent. The roles of pots, middens, and medicines as supplementary means to enclose and contain will be examined. Finally, the importance of burial within concepts of enclosure and containment and the particular emphasis placed upon the skull as container of the important essence of the person, and the implications this holds for skull treatment and curation will also be considered.*”

O prazo de apresentação de propostas de comunicação oral ou *poster* decorrerá até 31 de Maio de 2016, pelo que, naturalmente, o programa está ainda por concluir. O anúncio do colóquio e as respectivas datas limite podem ser consultados em <http://enclosingworlds.blogspot.pt/>, sendo as inscrições e envio de propostas realizadas nessa mesma plataforma em linha. De momento, contudo, estão já garantidas as participações de vários investigadores que abordarão casos da África central e do Sul, da América Latina e da Europa Ocidental e de Leste.

Decorrendo o encontro em Portugal, promovido por instituições portuguesas, assume-se igualmente como objectivo a promoção da Arqueologia Portuguesa e o aprofundamento da sua internacionalização, ambicionando-se a que as in-

FIG. 5 – Magnetograma de Xanra (Cuba, Beja), segundo VALERA e BECKER (2011).

FIG. 3 – Vista aérea de recinto do Grande Zimbabwe.

FONTE: Wikipédia.

FIG. 4 – Mega recinto de Tripolye (Ucrânia), segundo RASSMAN *et al.* (2014).

tervenções sobre investigação realizada em território nacional tenham uma representação profícua, procurando, contudo, manter uma proporcionalidade adequada. Pretende-se, assim, contribuir para a crescente tendência das últimas décadas em superar um certo isolamento que caracterizou tradicionalmente a Arqueologia Pré-Histórica Portuguesa, ainda que por vezes percebido de forma demasiado inflacionada,

num momento em que essa afirmação internacional e as parcerias que pode proporcionar são condição imprescindível, não só para o desenvolvimento de massa crítica interna, mas da própria sobrevivência de uma investigação de qualidade e com recursos adequados. ❧

Bibliografia

- SCHAAN, Denise (s.d.) – *Geoglifos do Acre*. Em linha. Disponível em <https://institutosaojoseac.files.wordpress.com/2011/03/geoglifos.pdf> (consultado em 2016-01-21).
- RASSMAN, Knut *et al.* (2014) – “High precision Tripolye settlement plans, demographic estimations and settlement organization”. *Journal of Neolithic Archaeology*. DOI: 10.12766/jna.2014.3.
- VALERA, A.V. e BECKER, H. (2011) – “Cosmologia e Recintos de Fossos da Pré-História Recente: resultados da prospeção geofísica em Xanra (Cuba, Beja)”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. 7: 23-32.

Lisboa 1415 Ceuta

história de duas cidades

Jacinta Bugalhão

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 1 de Dezembro de 2015, abriu à visita pública nos Paços do Concelho da cidade de Lisboa a exposição “Lisboa 1415 Ceuta: história de duas cidades”, numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Ciudad Autónoma de Ceuta e o Centro de História d’Aquém e d’Alem Mar (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa), a qual visou evocar a chegada dos portugueses a Ceuta, há 600 anos atrás. Patente até 28 de Fevereiro de 2016, a exposição teve por comissários científicos André Teixeira, Fernando Villada Paredes e Rodrigo Banha da Silva. Mais tarde, terá uma segunda edição na cidade autónoma de Ceuta.

A tomada de Ceuta, geralmente associada na historiografia portuguesa ao início da gesta dos “descobrimientos portugueses”, é qualificada de forma “menos nacionalista” pelos promotores da exposição como “*um marco à escala planetária e global, pois inicia o processo plurisecular, rico e complexo, de encontros entre culturas*”.

Contudo, o aspecto mais interessante e até original desta exposição foi a tentativa de ilustrar o encontro entre duas cidades tão distintas, num momento histórico específico, o início do século XV, fundamentalmente a partir de contextos e espólio arqueológico.

A problemática histórica deste contacto foi também equacionada no livro-catálogo da exposição, através de 34 pequenos textos (38 autores e 288 páginas) com abordagens muito distintas, entre a história militar e política, o urbanismo, o novo cosmopolitismo global, o comércio e a economia, a arquitectura castreja e as perdas intemporais.

A exposição integrou cerca de 200 peças arqueológicas (a que se juntaram mais alguns documentos de arquivo e obras de arte e património integrado), que correspondem a outras tantas entradas de catálogo, assinadas por 42 autores. No que a Lisboa diz respeito, constituiu talvez a mostra arqueológica mais completa deste período, revelando uma preocupação de abrangência; ou seja, pretendeu-se incluir todos os sítios que forneceram contextos e colecções relevantes, mesmo aqueles que permanecem há largos anos na penumbra da investigação. Assim, a exposição teve o alicante adicional de apresentar peças nunca antes expostas ao público (nem publicadas de forma alguma).

Por outro lado, pode considerar-se que esta iniciativa foi um produto do interesse crescente pelos estudos arqueológicos de Época Moderna, que terá a sua origem no processo despoletado pelas Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval promovidas em Tondela (1992, 1995, 1997 e 2000; publicadas em 1995, 1998, 2004 e 2008), mas que em Lisboa foi muito potenciado pela orientação curricular e prática da licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e pela extraordinária intensificação da actividade arqueológica urbana.

Nos Paços do Concelho da capital puderam assim ser vistas algumas das mais interessantes peças arqueológicas, com destaque natural para a cerâmica, entre produções locais, que neste período tanto se diversificam e diferenciam, as extravagantes produções italianas e espanholas, a proliferação das imitações, e as não menos brilhantes produções do centro da Europa e do Oriente recentemente “re-descoberto”. Refira-se ainda como especialmente relevante o conteúdo e a significância da iconografia decorativa da cerâmica que, aparentemente, nesta época, reforça a sua função de veículo de propaganda institucional.

Contudo, o que mais impressionou foram as extraordinárias peças em matéria orgânica, provenientes do interface húmido da frente ribeirinha. Finalmente, entre a profusão de objectos tão requintados e vindos de tão longe, pudemos ver, quase tocar, o que naquele passado poderia ser mais intemporal e comum, uma tigela e uma colher em madeira...

Como sabemos, é mais fácil expor objectos do que contextos, neste caso, cidades. Esta exposição (e principalmente, o seu livro-catálogo) fez um esforço muito determinado nesse sentido. Ir mais longe, provavelmente só será possível quando os contextos em causa forem objecto de estudo, investigação, publicação e debate científico. Por isso, tenhamos esperança e apreciemos este “apertivo” da História que, para o público português, agora perdura através do catálogo! 🍷

LISBOA 1415 CEUTA

História de
duas cidades

1 DEZ — 28 FEV
Paços do Concelho
Praça do Município

FIG. 1

Foto: Armando Sabrosa.

FIG. 2 – Prato em corda seca recolhido no Largo do Corpo Santo, em Lisboa, exibindo o símbolo iconográfico de Ceuta entre os portugueses: um castelo sobre as águas.

0 5 cm

**dois suportes...
...duas revistas diferentes**

**o mesmo
cuidado editorial**

al·madan

revista impressa

**Iª Série
(1982-1986)**

**IIª Série
(1992-...)**

(2005-...)

**al·madan
online**

**revista digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada

online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[c.arqueo.alm@gmail.com\]](mailto:c.arqueo.alm@gmail.com)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]